

Weihnachtstheater der dritten Klasse Zelg

Ich war eine Hirtenfrau. Mir hat das Theater sehr gut gefallen. Es hat fünf Hirten gegeben. Danach kommen die Engel. Dann habe ich plötzlich die Idee, dass wir am Christkind etwas mitbringen könnten. Ein Hirte brachte Wolle mit. Einer brachte ein Lamm und einer brachte eine Decke und Schinken und Brot und noch andere Sachen. Aber in der Nähe war ein grosser Räuber. Wir machten uns auf den Weg. Der kleinste Hirte ist langsamer und langsamer geworden. Der Räuber dachte, den überfalle ich. Aber der kleine Hirte verschenkte alle Geschenke anderen Leuten. Der Räuber sagte: Jetzt wirds aber höchste Zeit! Aber der Magen des Räubers knurrt ganz laut. Der kleine Hirte dreht sich um. Dann gehen sie gemeinsam zur Krippe. Am Schluss singen wir alle noch ein Lied. *Loana*

Ich habe den Erzähler gespielt. Als ich zum ersten Mal auf der Kanzel gestanden bin, war das so ein tolles Gefühl. Ich freute mich richtig aufs Krippenspiel. *Loana*

Ich habe alter Mann und Schüler 1 gespielt. Wir hatten Mikrofone. Wir hatten auch Lieder gesungen. Die Kirche war voller Leute. Die Zuschauer hatten geklatscht. Am Schluss hat es noch eine Zugabe gegeben. *Maurice*

Ich war ein Hirt. Ich habe dem Jesuskind eine Wolle geschenkt. *Ceren*

Ich war der Räuber. Ich fand die Rolle lustig aber auch traurig. Danke für die Rose und den Biber. Und auch danke Herr Züst, dass wir in der Kirche proben durften. Besonders danken aber will ich Pfarrer Ennulat und natürlich dem Publikum. Ich fand es sehr schön und ausserdem schauspielere ich gerne. Die coolste Rolle fand ich meine. Aber auch die anderen Rollen waren cool. *Salome*

Ich bin ein kleiner Hirte gewesen. Und ich wollte am kleinen Kind eine Decke und Brot und Schinken mitbringen. *Vanessa*

Ich war ein Engel und wir Engel haben einen Tanz gemacht. Ich habe mit der Flöte «Was soll das bedeuten», das Räuber Lied und «Martin ich gehe auch mit dir» gespielt. Es war sehr schön in der Kirche das Theater den Leuten vorzuspielen. *Saskia*

Ich war ein Engel, Schüler und ich spielte Flöte. Ich fand es ein cooles Weihnachtsspiel. *Anouk*

Ich bin ein Engel gewesen. Ich war aber auch ein Sternkind und ein Schüler. Die Woche davor hat mir sehr gut gefallen. *Chyara*

Ich habe beim Hirten einige Fehler gemacht aber ich habe es trotzdem toll gefunden. Bei der Muulorgel fand ich es super. Bei den Liedern fand ich es auch super. *Simone*

Ich war ein Hirte. Das fand ich gut. *Deva*

Der Tanz von den Engeln war zum Üben sehr sehr schwierig!!! Aber wir haben es geschafft. *Alessia*

Ich war ein Engel, und ich wollte schon immer ein Engel sein. Und das Theater lag mir auch sehr am Herzen. *Alina*

Ich war die Maria. Ich hatte Muulorgel gespielt. Die Engel hatten sehr gut getanzt. Der Räuber hat es gut gemacht. Der Erzähler hat es auch gut gemacht. Es war schön. *Franziska*

Zum Jahresausklang

Liebe Wolfhändlerinnen
und Wolfhändler

Aus Sicht des Gemeinderates geht in den nächsten Tagen ein weiteres bewegtes und interessantes Jahr vorbei. Politische Diskussionen um die denkmalgeschützte Kirche, Fragen um erneuerbare und nachhaltige Energien und die künftige pädagogische Ausrichtung der Oberstufe haben zu vielen Diskussionen Anlass gegeben. Erfreulich waren zudem die Einführung des neuen Logos und die vollständige Überarbeitung unserer Webseite. Verwaltungintern hat vor allem die Umstellung auf eine

neue Software und die damit verbundene neue Darstellung des Voranschlags viele zusätzliche, jedoch geplante, Ressourcen gebunden. Nach dem Spatenstich auf der Kronenwiese blicken wir jetzt auf ein wiederum spannendes kommenden Jahr und sind guten Mutes, dass viele geplante Wohnbauprojekte im Frühling umgesetzt werden.

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins 2013 und beste Gesundheit.

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Zivilstandsnachrichten ab Januar 2013

Das kantonale Recht hat die Ausserrhoder Gemeinden bis Ende Mai 2012 zur Veröffentlichung von Geburten, Todesfällen, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften in den amtlichen Publikationsorganen verpflichtet. Ab dem 1. Juni 2012 trat eine revidierte Verordnung des Regierungsrates in Kraft, wonach die Veröffentlichung abgeschafft wurde. Als Folge daraus gingen zahlreiche und teils heftige Reaktionen aus der Bevölkerung ein, die sich gegen die Abschaffung der Veröffentlichung aussprachen. Eine erneute Umfrage des Departementes Inneres und Kultur bei den Gemeinden zeigte in der Folge kein einheitliches Bild für oder gegen den Abschaffungsentscheid. Aufgrund der Reaktionen aus der Bevölkerung und der Medien, sowie der Umfrage bei den Gemeinden, kam der Regierungsrat auf seinen Entscheid von Ende Mai zurück und änderte diesen mit Beschluss vom 4. September 2012, indem er mit Wirkung ab 1. Januar 2013 die Publikation den Gemeinden überlässt und einzig die Publikation der Todesfälle vorschreibt. Vorbehalten bleibt in allen Fällen der Publikationsverzicht der Angehörigen. Der Gemeinderat hat beschlossen, in Wolfhalden ab dem kommenden Jahr wieder alle Zivilstandsereignisse zu publizieren, falls die Angehörigen bzw. Betroffenen von dem ihnen zustehenden Sperrrecht nicht Gebrauch machen. Die Veröffentlichung durch das Einwohneramt erfolgt sowohl über die Homepage (www.wolfhalden.ch/Aktuelles), als auch mittels Aushang beim Gemeindehaus.

Sonderstrasse:

Projektierung weiterer Etappe

Mit dem Ziel zur Realisierung einer weiteren Sanierungsetappe hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro Hagen+Sturzenegger AG, Wolfhalden, mit den Planungsarbeiten für den Abschnitt «Bruggtobel – Gmeindli» beauftragt.

Definitiver Baulandverkauf Kronenwiese

Nachdem das Referendum gegen den gemeinderätlichen Beschluss für den Baulandverkauf auf der Kronenwiese nicht ergriffen wurde, konnte am 23. November die Eigentumsübertragung auf die Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG definitiv vollzogen werden. Gleichentags fand der formelle «Spatenstich» statt der Generalplaner-Firma Schertler-Alge AG. Aufgrund der Tatsache, dass das Baubewilligungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, steht dem baldigen Beginn der Aushubarbeiten für die drei Mehrfamilienhäuser nichts mehr entgegen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Skupin Graf Sebastian und Graf Monika, Scheibe 662, Sanierung der Westfassade beim Wohnhaus Nr. 662 auf Parz. Nr. 876, Scheibe.

Tobler-Elmer Ruedi und Verena, Lachen 769, 9428 Walzenhausen, Sanierung Wohnhaus Nr. 529 mit Heizraum-Anbau sowie Dachgauben- und Dachfenster-Einbau auf Parz. Nr. 786, Hinterbühle.

Wipf Mario, Holengartenstrasse 5f, 9300 Wittenbach, Projektänderung Grundriss-Änderung im UG) bei EFH-Neubau auf Parz. Nr. 1531, Mühltoibel.

Von Kempis Johannes und Sophia, Alte Landstrasse 23, Garagen-Neubau samt Solaranlage auf Parz. Nr. 372, Hinterdorf.

Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Projektänderung (Grundriss-/Fassadenänderung) beim Mehrfamilienhaus 1 auf Parz. Nr. 1540, Dorf / Kronenwiese.

Kantonale Vernehmlassungen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden will die Staatsleitung des Kantons reformieren und unterbreitet zu diesem Zweck einen Vorschlag zur Teilrevision der Kantonsver-

fassung. Der Gemeinderat Wolfhalden ist zum Schluss gekommen, dass mit dem vorliegenden Entwurf die Chance für eine umfassende Auslegeordnung verpasst wird. Es würden wichtige Bereiche unbeachtet gelassen. Abgelehnt wird eine Aufweichung der Gewaltentrennung. Bei unbedachten Modellwechseln bestehe die Gefahr, dass die politische Kultur und damit die Qualität und Akzeptanz der Ausserrhoder Politik Schaden nehme. Ohne weitergehende Argumente sollte an sieben Regierungsmitgliedern festgehalten werden.

Eine weitere Anfrage des Kantons (Departement Bau und Umwelt) bildet eine Konsultation zum Thema der Baugesetzgebung/-reglementierung. Eine Regionalisierung

oder sogar Kantonalisierung der baubehördlichen Strukturen wird klar abgelehnt. Vorstellen kann sich der Gemeinderat Wolfhalden eine weitere Annäherung bzw. Vereinheitlichung der kommunalen Reglementierung.

Gemeindeverwaltung: Schalteröffnungszeiten/Jahreswechsel

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung bleiben am 2. Januar gänzlich geschlossen. Am 27. und 28. Dezember sowie am 3. und 4. Januar gelten die üblichen Öffnungszeiten.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen guten Start ins neue Jahr.

Wolfsblick: neue Redaktion gesucht

Nach nunmehr gut sechs Jahren wird Barbara Sieber die Verantwortung für die Gestaltung und Herausgabe des Wolfsblickes auf Mitte Jahr 2013 abgeben. Der Gemeinderat bedauert diesen Schritt von Barbara Sieber sehr, freut sich aber mit ihr auf die neue berufliche Herausforderung, welche sie angenommen hat. Der Gemeinderat sucht nun für die Weiterführung des Wolfsblicks eine geeignete Person oder auch ein Team, welche/s selbstständig die monatliche Herausgabe der Zeitschrift organisiert. Dazu gibt es vom Gemeinderat einen Leistungsauftrag mit ei-

ner finanziellen Beteiligung pro Ausgabe. Bewerbungen sind bis Ende Januar 2013 an den Gemeindepräsidenten zu richten. Dieser erteilt auch Auskünfte (max.koch@wolfhalden.ar.ch) über den Leistungsauftrag. Weitere Informationen können auch bei Barbara Sieber (wolfsblick@bluewin.ch) eingeholt werden. An dieser Stelle gilt schon jetzt der grosse Dank des Rates Frau Barbara Sieber, welche den Wolfsblick in hervorragender Art und Weise aufgebaut und erfolgreich während Jahren betreut hat.

Max Koch, Gemeindepräsident

Danke fürs Helfen!

Es ist Mitte Dezember 2012 und es hat sehr viel Schnee in Wolfhalden. Als ich aus meinem Stubenfenster schaute, traute ich meinen Augen nicht. Der Weg vor meinem Haus war freigeschaufelt und ich konnte mit dem Auto problemlos aus der Garage fahren.

Wer war das? Ich weiss es nicht, habs nicht gesehen. Ich glaube der liebe, gute Weihnachtsmann war es gewesen. Ich möchte mich ganz herzlich bei «meinen Heinzelmännchen» bedanken und wünsche ein glückliches, gesundes neues Jahr.

Heidy Weingart, Unterlindenberg

Weltangst oder Weltende?

Der kurfürstlich-sächsische Hofkaplan Johann Christian Götze erwarb 1739 eine bebilderte Handschrift aus dem Besitz eines Wiener Privatmannes. Erst 100 Jahre später erkannte man sie als eine der besten Abschriften des Kalenders der Maya. Sehr zum Ärger der Bibliothekare der Dresdner Universitätsbibliothek wurden vor diesem Ausstellungsstück Feiern zelebriert, stand es doch im Ruf, das Weltende für den 21. Dezember des letzten Jahres zu bestätigen:

Auch der Apostel Paulus war fest überzeugt (1 Thess 4,14-17), dass noch zu seinen Lebzeiten die Wiederkehr des als von den Toten auf-erstanden geglaubten Jesus von Nazareth stattfinden werde - und zwar zusammen mit einem Weltgericht, in dem die Guten von den Bösen endgültig getrennt werden und ein neuer Anfang die vollkommene Gerechtigkeit auf Erden schaffen würde. Das Ende blieb aus und die Kirche als Institution begann zu wachsen.

Seit Jahrhunderten glauben Christen, aber auch Juden und Muslime an diesen sogenannten Jüngsten Tag, an das Ende der Welt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das von den meisten Kirchen in der Welt anerkannt wird, heisst es: «Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.»

Viele versuchten, wider jede Warnung jenes Ende der Welt zu berechnen – und scheiterten kläglich. Als im 7. Jh. die Araber Jerusalem mit dem Heiligen Grab eroberten, glaubten die Byzantiner, das Ende sei nahe gerückt. Papst Sylvester II. tippte auf Mitternacht des 31. Dezember 999. Martin Luther berechnete dreimal: 1532, 1538 und 1547.

Die Befürchtung, ein Weltuntergang stünde vor der Tür, scheint sich zyklisch zu wiederholen und nicht auf die vormoderne Zeit beschränkt zu sein. Das vorgebliche Ende des alten Maya-Kalenders hat dieses bestätigt. Weltuntergangsszenarien sind nichts Neues und sind auch heute noch Bestandteil unserer modernen Welt. Alle Kulturen und Religionen kennen solche Gedanken in ihren Traditionen. Die Hindus kennen z.B. Weltzeitalter, die jüdische Mystik, die Kabbala, berechnet den Weltuntergang, und mit dem Ende des Kalenders der Maya wird von manchen zumindest einen Wechsel der Zeiten erwartet.

Die Grundgedanken des religiös-apokalyptischen Denkens, also des Denkens vom Weltuntergang, gehen davon aus, dass es nicht mehr im Lauf der Weltgeschichte zur „Wende zum Guten“ komme, sondern dass die Wende gleichzeitig ein Abbruch des Bestehenden als Ganzes sein werde, das Ende der Welt. Und immer schon wurden apokalyptische Vorstellungen auch in Bildern umgesetzt. Katastrophen, Schicksalsschläge, Seuchen, Kriege und Unterdrückung haben die Menschen zu allen Zeiten in Angst und Schrecken versetzt. Viele ziehen sich als einzelne oder aber als Gruppen von der Welt zurück, fühlen sich und gestalten ihr Leben als Auserwählte, bestenfalls gehen sie noch missionarisch auf Aussenstehende zu, um sie retten zu wollen. Andere reagieren aktiv gestaltend und forcieren das Ganze, indem sie das Ende der Welt nicht nur herbeisehnen, sondern herbeidrängen wollen. Man kann z.B. das Verhalten eines Judas Isakriot (Mk 14,10) dahingehend interpretieren. Und während der Reformationszeit war es z.B. Thomas Müntzer (um 1449-1525), der versuchte, durch Radikalität das Ende der Zeiten herbeizuzwingen. Zumindest ihr eigenes, tragisches und gewaltsames Ende konnten sie erzwingen.

Heute rechnet uns die moderne Wissenschaft aus, wann die Erde verglühen wird, auch ohne jedes Zutun des Menschen. Moderne Endzeitpropheten mahnen uns – ohne jeden religiösen Hintergrund – vor dem Klimakollaps, vor den ungeahnten Folgen von Vergiftung durch Atommüll und anderem, und sie rechnen uns die Restzeit vor. Heute sind es auch Politiker und Politikerinnen verschiedener Provenienz, welche die Welt in Gut und Böse einteilen und so mit der Angst der Menschen spielen.

Hurra, wir leben noch ...

der Weltuntergang, den manche uns für den 21. Dezember 2012 prophezeit haben, hat nicht stattgefunden. Doch diese tief in uns Menschen sitzende Angst vor dem Ende der Zeiten begleitet uns auch in das nächste Jahr. Doch auch wenn die Bedrohungen der Welt

durch Krisen und Kriege ganz real sind, wir geben die Hoffnung auf eine Welt mit weniger Gewalt und mehr Gerechtigkeit, mit weniger Hunger und mehr Frieden nicht auf ... vielleicht auch in der Umdeutung der Jahreslosung für 2013: «Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen.» (Hebr. 13,14) auf eine zukünftig bessere Welt im Hier und Jetzt.

Ein gutes neues Jahr wünscht allen

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im Januar

Dienstag, 1. Januar NEUJAHRS-GOTTESDIENST

«Hurra, wir leben noch...!»

11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat; Josef Heinzler, Hohenems (Orgel) und Susanne Rieger, Krumbach/Bayern (Sopran). Anschl. Neujahrsapeéro im «Dorf 5»

Sonntag, 6. Januar ABENDGOTTESDIENST ZUM DREI-KÖNIGSTAG

09.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 13. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 20. Januar kein Gottesdienst

Sonntag, 27. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

«INVICTUS / Unbezungen» – dieser dokumentarische Spielfilm zeigt uns Nelson Mandela, der wegen seines Kampfes gegen die Rassendiskriminierung in Südafrika 27 Jahre lang im Gefängnis sass. Als erster frei gewählter Präsident Südafrikas war die Versöhnung sein grösstes Ziel.

Donnerstag, 24. Januar 2013 in der Kirche Wolfhalden

19.00 – 21.30 Uhr (inkl. Pause)

KINO & KIRCHE

Eintritt frei.

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldung erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Die **Chrabelgruppe Luftibus** hat sich aufgelöst.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Einmal mehr stehen wir an einer Jahreswende. Zeitpunkt für Rückschau und Ausblick, was ist uns geblieben und was kommt auf uns zu.

Das bald zu Ende gehende Jahr nahm in unserer Gemeinde seinen gewohnten Lauf. Noch geht es uns gut, wirtschaftlich, wir können nur dankbar und zufrieden sein. Wo andernorts hierzulande laufend Arbeitsplätze verloren gehen, darf unser hiesiges Gewerbe ihre Belegschaft immer noch voll beschäftigen. Beim Bausektor sind vor allem bei bestehenden Häusern teils grosse Sanierungen und Umbauten vorgenommen worden.

Mit der schon längst geplanten Wohnüberbauung im Dorfzentrum wurde vor kurzem mit einem symbolischen Spatenstich offiziell begonnen.

Beim Schulhaus Zelg konnte am 14. September der neue Spielplatz eingeweiht werden.

Die Landwirtschaft war einmal mehr auch vom Wetter abhängig. Trotz den enormen Temperaturschwankungen im Frühjahr und Spätsommer, dem nassen Vorsommer und frühen Winter einbruch im Oktober, durften vorher noch recht gute Ernterträge aus Feldern und Gärten heraus geholt werden.

Die Schaf- und Viehschau vom 28. September war für unsere Bauernfamilien wieder ihr grosser Tag im Jahr und zog dann auch abermals viele Schaulustige aus nah und fern in unser Dorf.

Gemeindeabstimmungen

Auf Ende einer Amtszeit hat Irene Keller auf das Frühjahr ihren Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission eingereicht. Am Abstimmungssonntag vom 17. Juni wurde vom Wolfhändler Stimmvolk René Bänziger Schönenbühl zu ihrem Nachfolger gewählt. Er erhielt 454 Stimmen, sein Gegenkandidat Jörg Messmer 47 Stimmen. Gleichzeitig an diesem Tag wurde dem Wolfhändler Stimmvolk auch noch eine Gemeindevorlage vorgebracht. Abgestimmt wurde über eine Kreditvorlage von Fr.

220'000.– für eine Photovoltaikanlage auf unserem Kirchendach. Diese Vorlage war stark umstritten und flatterte im Vorfeld der Abstimmung mit vielen Pro- und Contra-Leserbriefen durch die hiesige Presse.

Das Wolfhändler Stimmvolk lehnte dann diesen Kredit mit 60 Prozent ab, 248 sagten Ja und 364 sagten Nein, bei einer Stimmbeteiligung von 51,2 Prozent.

Bei der letzten Urnenabstimmung vom 25. November ging es noch um das Budget 2013. Das Budget wurde dann mit 255 Ja gegen 81 Nein gutgeheissen bei einer Stimmbeteiligung von 28,9 Prozent.

Vereine und Jubiläen

Am 20. Januar löste sich die Lesegesellschaft Dorf auf, sie war die älteste der vier in unserer Gemeinde.

Kurz darauf im Februar hat auch unsere langjährige Dorfmusik endgültig ausgeblasen und ihre Auflösung bekannt gegeben. Die Enttäuschung in der Bevölkerung war gross.

Mit der Aufführung «de frech Willi» machte das Laientheater Wolfhalden am 17. März den Auftakt zu den diesjährigen Veranstaltungen im Gemeindesaal. An der Applaus-Nacht vom 20. September in Herisau erhielt der Turnverein Wolfhalden unter allen Vereinen in Appenzell Ausserrhoden, Sektor Sport, den ersten Rang.

Am 29. September liess der Verkehrsverein im Weiler Högli eine Panorama-Tafel anbringen. Der Verein war ausserdem wieder aktiv bei der Bundesfeier und an der Waldweihnacht. Sehr gut besucht war einmal mehr auch der Weihnachtsmarkt in der Augsti.

Am 10. November gastierte die Musikgesellschaft Reute mit einer Abendunterhaltung im Gemeindesaal.

Dann ist noch die Kulturkommission stets auch bemüht mit ihren Angeboten etwas Abwechslung ins Dorfleben zu bringen.

Und noch ein verdientes Ju-

biläum: Unser beliebtes Posthalter-Ehepaar Toni und Hanni Breitenmoser haben uns im vergangenen Jahr bereits 25 Jahre lang stets freundlich an unserem Postschalter bedient.

Kirchgemeinde

Mit einem festlichen Gottesdienst begann die Kirchgemeinde das neue Jahr. An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 29. April konnte auch dieses Jahr kein Präsident für die Kirchenvorsteherschaft gefunden werden.

Urs Buff, Kirchenkassier und Vizepräsident wird weiterhin das Präsidium vertreten. Die Versammlung benötigte dann die meiste Zeit bei der Diskussion über die Kredit-Vorlage für eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach.

Seit den Sommerferien hat sich Manuela Heierli, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, auch noch als zusätzliche Mesmer-Stellvertretung zur Verfügung gestellt.

Im kirchlichen Leben scheint landesweit eine grosse Umwälzung gekommen zu sein. Für den Grossteil der Bevölkerung zählen die alt gewohnt überlieferten Sonntagsgottesdienste nicht mehr ein Bedürfnis oder gar nicht mehr «zeitgemäss»!! und werden meist auch nur spärlich besucht.

Dagegen zeigen sich eher mehr Besucher bei den sogenannten «Themengottesdiensten». Dazu gehören: Familien-, Literatur-, Abend- und ökumenische Gottesdienste. Im Rahmen der regelmässigen Schwägalp-Gottesdienste fand dieses Jahr am 2. September der Wolfhändler Sonntags-Gottesdienst auf der Schwägalp statt. Ein spezieller Gottesdienst war am Betttag, wo Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie der ehemalige Ortspfarrer Dr. Alfred Jäger teilnahmen.

Festlich gestaltet wurde auch das Erntedankfest vom 30. September mit vielen Gaben aus Feld und Garten.

Nebst den sonntäglichen Feiern gab es noch verschiedene

Abendveranstaltungen. Am 17. November gastierte der Gospelchor Heiden mit dem Pop Chor Gosau in der Kirche. Am 23. November bot «Origen» eine musikalische Klangreise in der Kirche vorgetragen mit Kontrabass und Klavier.

Im Laufe des Jahres gab es noch verschiedene Abendvorträge zu hören. Am Schluss gedenken wir noch all denen, die uns in diesem Jahr für immer verlassen haben (dies bis zum Redaktionsschluss vom 18. Dezember).

Lutz-Tobler Ernst, Lippenreute 393; Herzig-Zähler Alice, Mühltoibel 513; Niederer-Krebs Ernst, Striland 680; Zürcher Emil, Dorf 46; Tobler-Gloor Alfred, Unterwolfhalden 222; Alder-Dettwiler Adelheid, Rehetobel; Kellenberger Bruno, Rehetobel; Mohn Maximilian, Heiden; Della Rosa Wilhelm, Zelg 570.

Der Berichtersteller wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für 2013 viel Gfreuts in Beruf und Familie und dort wo die guten Tage verloren gingen, deren Wiederkehr.

Hans Tobler

Neuzuzüge

Langenegger Michael, Dorf 803; Ritschard Simon, Klus 1044; Schwarz Stefanie, Vorderhasle 913; Walther Christopher, Luchten 78.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Handänderungen

(19. November – 18. Dezember)

Kummer Gerhard, Wittenbach und Kummer-Bosshard Annalise, Unterlindenberg an Zürcher Jakob, Tobelmühle, Parz. Nr. 149, geschlossener Wald, Unterwolfhalden.

Zürcher Jakob, Tobelmühle an Kummer-Bosshard Annalise, Unterlindenberg, ab Parz. Nr. 134 zu Parz. Nr. 929, Boden, Unterlindenberg.

Göldi Peter, Unterlindenberg an Kummer-Bosshard Annalise, Unterlindenberg ab Parz. Nr. 296 zu Parz. Nr. 929, Boden, Unterlindenberg.

Göldi Peter, Unterlindenberg an Kummer Andreas und Keist Irina, Rorschach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) ab Parz. Nr. 296 zu Parz. Nr. 1479, Boden, Unterlindenberg.

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG, Herisau, Parz. Nrn. 1347, 1539, 1540, 1541, Strasse, Weg, Weide, Weide, Hinterdorf.

Pineroli Nello, Volketswil an Töbler Werner, Lippenreute, Parz. Nr. 573, Wohnhaus Nr. 392, Gartenanlage, Wiese, Weide, Lippenrüti.

Hohl-Schechinger Katharina, Lutzenberg an Heil-Amport Markus und Silke, Scheibe (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 880 und 904, Wohnhaus Nr. 658, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Scheibe und Eichbach.

Etter-Frischknecht Annamari sel., Thal, an Etter Peter, Mühlobel, Parz. Nr. 182, Wohnhaus mit Stadel Nr. 490, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte, Mühlobel.

**Der neue
Fahrplan 2013
ist abholbereit!**

Es muss nicht immer ein 4000er sein...

**...gerne begleite ich Dich
auf Deinen Traumberg!**

- Tagesskitouren in der Region
- Skitourtage in der Schweiz und im Ausland
- Schneeschuhtouren für Jung und Alt
- Tiefschneekurse für Einsteiger und Könner
- Trekking (Wandern) für alle Wandersleute
- Hochtouren für Jedermann/frau
- Klettern für Kinder und Erwachsene
- Canyoning das besondere Erlebnis

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm und viele tolle Bilder findest Du im Internet unter www.bergfuehrer-markus.ch
Ein Klick lohnt sich immer wieder!

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Silvester in der Krone

vielfältiges **Silvester-Menü** im Restaurant

.....

**Fondue Bourguignon- und
Chinoisebuffet à discretion** im Kronensaal

reichhaltiges Salatbuffet
diverse Fleischsorten, Saucen und Beilagen
Dessertbuffet «Krone»

Essen Sie soviel Sie mögen für Fr. 60.- !!!

Mehr Infos:
www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger & Heidi Bauhofer
Kronenstrasse 63 · 9427 Wolfhalden Telefon 071 891 11 20

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 7.1.1924 Kellenberger Margrit, Bleichstrasse;
10.1.1924 Kugler Dora, Falkenstrasse;
10.1.1925 Herzig Hans, Mühlobel;
14.1.1929 Alder Trudy, Hinterergeten
18.1.1931 Pizio Fermo, Inneres Holz;
23.1.1928 Heer Gertrud, Mühlobel;
29.1.1927 Schäfer Jakob, Mühlobel;
29.1.1932 Müller Verena, Vogelherd

Danke schön...

...und herzlich willkommen!
Während den letzten 2 Jahren durften wir den Blochmontags-Maskenball im Saal des Restaurant Krone durchführen. Wir vom OK möchten uns bei der Bevölkerung und der Gemeinde Wolfhalden für Ihre Akzeptanz, den Helfern und Firmen, welche uns unterstützt haben, herzlich bedanken.

Von verschiedenen Seiten konnten wir vernehmen, dass ein Fasnachtsumzug in Heiden gern gesehen wäre und der Blochmontag halt einfach in den Kursaal nach Heiden gehöre. In diversen Gesprächen mit den zuständigen Personen, haben wir nun erreicht, dass es noch einmal eine Fasnacht in Heiden gibt.

Unser Programm sieht vor, dass am Sonntag, 17. Februar wieder ein Umzug im Dorf stattfindet, (Nicole Machoi nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen, (machoi.nicole@freenet.ch).

Und am Montag, 18. Februar findet dann der Blochmontags-Maskenball, wo abwechselnd 4 Guggenmusiken und DJ Roger für Unterhaltung sorgen, statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Peter Göldi

Kranzen – Grittibänzen – Engel basteln

Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind... dieses Jahr für die Stiftung «Sunneblick» in Walzenhausen. Der Frauenverein durfte nach dreitägigem unermüdlichem «Adventsschmuckbasteleinsatz» eine doch beachtliche Summe von rund 1200 Franken obengenannter Institution übergeben. An dieser Stelle recht herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben. Bis in den letzten Winkel besetzt war anfangs Dezember die

Schulküche im Oberstufenschulhaus. 40 Kinder aus Wolfhalden trafen sich zum Grittibänzen und Engel basteln. Die Backöfen und Leimtuben waren im Dauereinsatz. Ebenfalls alle Helferinnen! Die zwei Stunden verflogen wie im Nu. Dann ging der Laden zu. «Wir kommen wieder nächstes Jahr, juhuh!»

Der Frauenverein Wolfhalden wünscht Ihnen von Herzen einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Miriam Sieber

Frauenverein Wolfhalden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Rückblick Augsti Weihnachtsmarkt 2012

Am 1. Adventswochenende haben wir in der Augsti zum 4. Mal ein wenig Vorweihnachtszauber verbreitet. Erneut konnten wir viele Gäste aus Nah und Fern am kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt begrüßen. Rechtzeitig hat uns Frau Holle mit Schnee eingezuckert, so dass eine stimmige Atmosphäre aufkam.

Dies alles ist nur möglich dank vielen kleinen und grossen Helfern. Allen voran unsere Unternehmen und Sponsoren, deren Goodwill eine Durchführung erst möglich macht. Unser allergrösster Dank geht deshalb an: Elektro FÜRer und Elektra-Kooperation Wolfhalden, Gemeindeverwaltung und Bauamtsleiter Andreas Jussel Wolfhalden, Raiffeisenbank Heiden, Restaurant Harmonie Wolfhalden, Fredy Kobelt Wolfhalden, Cafimat Markus Klee Thal und dem Spender der Feuerschale Roland Sturzenegger Walzenhausen.

Dazu sind auch unzählige freiwillige Helfer nötig, die uns jedes

Jahr tatkräftig unterstützen, vielen Dank! Noch mehr Dank geht an die treuen «Standbesetzer», die jedes Jahr den Weg in die Augsti finden.

Der Verein Afri'ca hat am Open-House ebenfalls grossen Aufmarsch erlebt und viele Spenden entgegen nehmen können. So sind die Weiterführung der Hilfsprojekte in Nigeria sichergestellt. Der Verein Augsti dankt allen Besuchern fürs Kommen!

Wir sehen wieder am 1. Adventswochenende 2013!

Verein Augsti

HIER

könnte
Ihr Inserat
stehen!

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

AüB-WirtschaftsNEWS

Unternehmensgründungen im AüB

Die jährliche Zahl der im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) neu gegründeten Firmen hat mit 36 in 2010 einen Höchststand erreicht. So viele Unternehmensgründungen gab es nicht seit 2001, dem ersten Jahr der Datenerfassung auf Gemeinde-Ebene durch das Bundesamt für Statistik. Auch die Anzahl dadurch geschaffener Arbeitsplätze blieb mit 46 konstant hoch. Wie der Monitoringbericht 2012 des Wirtschafts- und Politikberatungsunternehmens ecopol aus Reute aufzeigt, standen

beide Appenzeller Kantone bei der Gründungsquote (Zahl der Neugründungen pro bestehenden Unternehmen) im Zeitraum 2007 bis 2010 an der Spitze in der Ostschweiz; Ausser- knapp vor Innerrhoden. Das AüB folgt dabei dem Gesamttrend: Seit der Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Appenzell Ausserrhoden im Jahr 2008 liegt die jährliche Zahl der neuen Firmen auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor, nur 2004 wurde ein ähnlicher Wert erreicht. Dies macht sich auch durch eine

Mehrzahl an neuen Arbeitsplätzen bemerkbar, von welchen seit 2007 jedes Jahr durchschnittlich 51 geschaffen wurden. Laut des Monitoringberichts, welchen ecopol jährlich im Auftrag von Appenzell Ausserrhoden erstellt, überlebt knapp jede zweite neue Firma im Kanton (45%) die ersten fünf Jahre. Zudem soll sich gemäss des Handelsregisters in Herisau die Gründungsdynamik im Jahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 im Rahmen der drei Vorjahre fortsetzen.

Grafik: Firmen-Neugründungen und geschaffene Arbeitsplätze im Appenzellerland über dem Bodensee.

Quelle: Bundesamt für Statistik.

AüB-Strom mit 100% Wasserkraft startet

Zum 1. Januar 2013 stellen die lokalen Energieversorger in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden auf den AüB-Strom um. Damit werden Privathaushalte und Kleingewerbe mit 100% Schweizer Wasserkraft versorgt, auch einige Firmen machen freiwillig mit. Der Aufpreis zum bisherigen Strommix, welcher bis zu 80% Atomenergie enthielt, beträgt lediglich 0,2 Rappen pro verbrauchter Kilowattstunde. Der AüB-Strom ist Teil des Projektes «Energeregion AüB». Lutzenberg, Rehetobel und Wald beziehen Strom von der SAK.

Appenzellerland
über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
www.AüB.ch

Geschäftsführer:
Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13,
christoph.wolnik@aeub.ch

1. Preis

Oberstufe Wolfhalden gewinnt den 1. Preis von Pro-Infirmiss

Die Behindertenorganisation Pro Infirmiss St.Gallen-Appenzell hat am 12.12.2012 im Hotel Dom in St. Gallen den Preis «Im Scheinwerferlicht» verliehen. Gewonnen hat die Oberstufe Wolfhalden.

Das Thema des diesjährigen Pro Infirmiss Wettbewerbs «Im Scheinwerferlicht» widmet sich der schulischen Integration. Man suchte Schulen, die einen aktiven Beitrag zur Integration von Kindern mit einer Lernbehinderung in die Regelschule leisten und ihnen damit einen chancengleichen Zugang zur Bildung ermöglichen. Die Anmeldungen wurden von einer Fachjury bewertet.

Den ersten Preis von 3000 Franken erhielt die Oberstufe Wolfhalden, die seit Jahren mehrere Jugendliche mit einer Lernbehinderung erfolgreich in Klassen integriert. Speziell erwähnt wurde von der Jury, dass die Lehrpersonen ihre Aufgaben mit grosser Bereitschaft wahrnehmen, auch in der Freizeit.

Gemäss der Jury ist allen ausgezeichneten Schulen gemeinsam, dass sie die aufgenommenen Kinder als eine Bereicherung im Schulbetrieb betrachten.

Wie Pro-Infirmiss-Geschäftsführerin Therese Wenger betonte, ist die schulische Integration von lernbehinderten Menschen eine wichtige Voraussetzung besonders für die spätere Integration in die Arbeitswelt.

Der Wettbewerb verfolgt das Ziel der Sensibilisierung auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben für alle Menschen.

Quelle: (sda)

Austausch der Oberstufe Wolfhalden...

...mit der Primarschule Grub AR

Alle Lehrpersonen der Oberstufe Wolfhalden besuchten die Basis- oder Mittelstufe der Schule Grub AR, um Einblicke in das altersdurchmischte Lernen zu erhalten. Beim anschliessenden Austausch wurde rege disku-

tiert, Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und Tipps weitergegeben. Ein nächstes Treffen ist bereits geplant.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Lehrerteam Grub AR und Wolfhalden

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten bis und mit 7. Januar 2013 geschlossen.

An dieser Stelle möchte ich mich beim Team, Lotti Lutz, Steffi Sgarbi, Ursi Nagel und Brigitte Lindner ganz herzlich danken für ihre Einsätze. Sie verbringen für und in der Bibliothek viele Stunden mit Bücher einkaufen, einfassen, ein- und aussortieren und sind für den Bibliotheksdienst verantwortlich.

Auch den Sponsoren, Silgerecht, Sefar, Fa. Bopp, Brockenstube, alle Wolfhalden, Appenzeller Verlag und der Helvetia Patria Jeunesse Basel möchte ich meinen Dank aussprechen. Den Mitgliedern und «Leseratten» darf ein «Dankeschön für eure Treue» auch nicht fehlen und hoffe, dass wir auch nächstes Jahr wieder auf euch zählen können.

Nun wünsche ich allen «ä guets Neus».

Theres Heidemann

Neuerscheinungen

Erwachsenenbücher

Shades of Grey, Teil 1-3, E. James; Todeskleid, K. Rose; Torstrasse 1, S. Volks; Apfelblüten im August, A. Pearlman; Schwarze Piste, A. Föhr.

Jugendbücher

Elfenblick, K.Lankers; Wunder wie diese, L.Buzo; Die Dämonenkämpferin, J.Oliver; Meeresrauschen, P.Schröder; Glück des Zufalls, H.Goldberg.

Kinderbücher

Gregs Tagebuch Teil 7, J.Kinney; 5 Sterne für Lola, I.Abedi; Alle lieben Emma, M. von Vogel.

Bilderbücher

Papa Moll Band 25; Was hast du in der Windel?

Sachbücher

Liebesgeschichte, P.Lenz; Lebenslauf, A. Schwarzer; Galluswege; Härte, Herz und Humor; Biografie Hans-Rudolf Merz, P.Ineichen.

Non Books

Intouchables (DVD); Hugo (DVD).

Wolfhalden mit Weitblick

Grabräumung 2013

Auf unserem Friedhof sind im Frühjahr 2013 infolge Ablauf der 20-jährigen Grabruhezeit sämtliche Gräber des Sterbejahres 1992 (Erd- und Urnenbestattungen inkl. Urnennischen) zu räumen. Bezüglich der Urnennischen werden die Angehörigen ersucht, den Bedarf nach der Urne bis spätestens 30. April bei Mesmer Johannes Züst (Tel. 071 888 53 19) anzumelden.

Grabmäler und Pflanzen sind von den Angehörigen ab Ostern (31.März) bis spätestens 30. April zu entfernen. Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 22 Bestattungs- und Friedhofreglement).

14. Dezember 2012

Friedhofkommission Wolfhalden

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Naturheilpraxis und

Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

«Zwäg is Alter» auch 2013

Gesund und selbständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat «Zwäg is Alter» aufgenommen und im Appenzeller Vorderland Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit aufgebaut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs «Spielen für's Gedächtnis» spielerisch und abwechslungsreich Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer

persönlichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen «Zwäg is Alter» auf offene Ohren gestossen ist.

Es freut uns, dass «Zwäg is Alter» nun weiter geführt wird und seine Angebote ab 2013 im Vorderland und neu im ganzen Kanton genutzt werden können. Bei Fragen gibt Ihnen die Projektleiterin gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Tel. 071 890 06 63 oder silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch *sh*

«ASS Gebäudetechnik GmbH sponsert...

...Getu Rehetobel

Vielen herzlichen Dank der ASS Gebäudetechnik GmbH in Wolfhalden und Oberegg für die gesponserten Trägershirts für die Geräteriege Rehetobel.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches 2013

• • • • •

Wir empfehlen uns für:

**Hochbau
Tiefbau
Wasserbau
Gartenbau
Kundenmaurer
Hölzig's**

Bau Sieber GmbH

Hinterbissaustrasse 27 • 9410 Heiden
Tel. 071 890 03 77 • Fax 071 890 03 78
www.sieber-bau.ch • info@sieber-bau.ch

«Im Gleichgewicht bleiben»

Ein Kurs für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Die aktuellen Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen. An erster Stelle stehen dabei Stürze auf gleicher Ebene (stolpern, ausrutschen), gefolgt von Stürzen aus der Höhe (Leiter oder Stuhl) und an dritter Stelle Stürze auf der Treppe. Fehlende Kraft und mangelndes Gleichgewicht sind oft Auslöser und Grund für einen Sturz; doch das muss nicht sein.

Vorbeugen ist besser als Heilen: Mit gezielten Übungen in den

Bereichen Kraft, Gleichgewicht und Stabilität können Sie Ihre Sicherheit erhöhen, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Donnerstag, 10. Januar 2013 von 9.00 bis 10.00 Uhr (bei grosser Nachfrage auch von 10.15 bis 11.15) im Landgasthof Krone Wolfhalden. 6x 1 Lektion mit Hilda Fueter, Erwachsenensportleiterin, Koten Fr. 80.–.

Anmeldung bis 3. Januar unter Tel. 071 353 50 30 (vormittags) Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland. *sh*

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Winterzeit ist Service Zeit

**Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
jetzt in die Winterinspektion**

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

Kast Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2013!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Aus für Sparkasse

Auch Wolfhalden hatte eine Gemeindebank

Fast in allen Ausserrhoder Gemeinden bestanden kleine Sparkassen, die aber mit der 1877 erfolgten Gründung der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank zu verschwinden begannen. Die Kantonalbank wollte im Jahre 1978 auch die 1845 gegründete Sparkasse Wolfhalden übernehmen, was zu einem teils gehässig geführten, u.a. in Leserbriefen zum Ausdruck kommenden Kampf der Befürworter und Gegner führte. Schliesslich kam es zur Urnenabstimmung, und mit der Mehrheit von nur einer einzigen Stimme Mehrheit entschied sich die Bevölkerung für den Fortbestand der Sparkasse.

Zülig wurde nun die Moderni-

sierung der Kleinbank vorangetrieben, die im alten Pfarrhaus am Kirchplatz vorgängig umgebaute Lokalitäten beziehen konnte. 1994 schloss sich die bereits 1834 gegründete Sparkasse Reute derjenigen von Wolfhalden an. Fast gleichzeitig eröffnete die Kleinbank zusätzliche Geschäftsstellen in Lutzenberg und Schachen-Reute. Die stetig steigenden Vorschriften und immer wieder Neuinvestitionen im EDV-Bereich zwangen 1999 die zuletzt eine Bilanzsumme von 70 Millionen ausweisende Kleinbank zum Aufgeben. Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hiessen den Verkauf an die Raiffeisenbank Heiden gut, und seither dient das alte Pfarrhaus in Wolfhalden der Raiffeisenbank.

egb

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zu-

sammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Nächster Termin: Mittwoch, 30. Januar 2013, 11.00 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1. Kontakt: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Landsgemeindeplatz 1/7, 9043 Trogen, Telefon 071 353 64 21, kantonsbibliothek@ar.ch.

K. Hoesli

Haus zur Bergblume Heiden

Haus zur Bergblume, ein Ort wo man sich begegnet und ungezwungen miteinander kommuniziert. Wir bieten: Internetcafé, Tauschbörse, Jobbörse, Infos, Marktplatz für Ideen und Austausch, Deutsch für Asylsuchende ab Januar 2013, Anmietung der Räumlichkeit für Vorstandssitzungen oder Fachberatungen etc.

Engagierte Menschen beraten und helfen interessierten Besu-

cherinnen bei der Wohnungssuche; geben Unterstützung bei Alltagsnöten und erteilen Auskunft über verschiedene professionelle Fachstellen.

Besuchen Sie den attraktiven Begegnungsort in Heiden an der Blumenaustrasse 1.

Öffnungszeiten:

Montag 14.00 bis 17.00 Uhr,
Mittwoch 9.00 bis 11.30 Uhr,
Samstag 9.00 bis 11.30 Uhr.

HvdW

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Auf ein gutes Neues...

...Wir freuen uns, wenn wir auch im neuen Jahr unsere Kreativität und unsere Zuverlässigkeit wieder in Ihre Dienste stellen dürfen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und von Herzen alles Gute im neuen Jahr.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

125 Jahre Kirchenorgel Wolfhalden

Die mächtige Orgel im Chor der Kirche von Wolfhalden ist genau 125 Jahre alt.

Als erste Kirchen im Appenzlerland wurden diejenigen von Rehetobel und Wald bereits im frühen 18. Jahrhundert mit Orgeln ausgerüstet. Wolfhalden folgte erst rund 150 Jahre später. Zur Finanzierung des Vorhabens wurde ab 1878 ein Fonds eröffnet, der u.a. mit Gottesdienstkollekten geäufnet wurde.

Neugotischer Orgelprospekt

Die Orgel wurde von der Firma Gebrüder Klingler in Staad zum Preise von 12000 Franken angefertigt. Den neugotischen Prospekt (Pfeifengehäuse) mit integrierter Kanzel erstellte Kunstschreiner Josef Eigenmann, Luzern. Zum ersten Organisten wählte die Gemeinde Huldreich Graf, Lehrer im Schul-

haus Hasli. Der Posten des Orgeltreters konnte mit Johannes Sonderegger im Musterplatz besetzt werden. Hinter dem Orgelwerk hielt er – mit den Füßen gleichmässig auf grosse Pedalen tretend – den Blasbalg in Bewegung und ermöglichte damit das Erklingen des Instruments. Seine Dienste wurden mit der Elektrifizierung des Blasebalgs im Jahre 1910 überflüssig. Rund um das Orgelspiel und damit das kirchliche Leben besonders verdient gemacht hat sich Emil Künzler, Mühltoibel, der von 1922 bis 1982 ununterbrochen das Amt des Organisten bekleidete. (Quelle: «Gemeindegeschichte von Wolfhalden» von Ernst Züst).

egb

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen
und
bauen

Heller AG

Planungsbüro /
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

www.hellerimmobilien.ch

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00 / Tel. 071 891 28 28

Januar 2013. Rosental. Das Kino.

Mo	31.12.	17:15	Love is all you need ab 19:30 die ultimative Rosenbar-Party ins 2013	Ab 10 Jahren	Deutsch
Di	1.1.	15:00	Sammys Abenteuer 2 20:15 Skyfall	Ab 8 Jahren Ab 14 Jahren	Deutsch Deutsch
Mi	2.1.	15:00	Fünf Freunde 1 20:15 Dead fucking last	Ab 8 Jahren Ab 14 Jahren	Deutsch Dialekt
Do	3.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola und Film 'Intouchables'	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr*	4.1.	18:30	Sprachencafé Englisch 20:15 Beasts of the Southern Wild	Anmeldung 079 678 09 81 Ab 9 Jahren	E/d/f E/d/f
Sa*	5.1.	17:15	More than Honey 20:15 Skyfall	Ab 10 Jahren Ab 14 Jahren	0/d/f Deutsch
So	6.1.	15:00	Fünf Freunde 1 19:15 Beasts of the Southern Wild	Ab 8 Jahren Ab 9 Jahren	Deutsch 0/d/f
Di	8.1.	14:15	Kinamol: Paris, Paris – Faubourg 36 mit Neujahrsapéro 20:15 More than honey	Ab 12 Jahren Ab 10 Jahren	Deutsch 0/d/f
Fr*	11.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa*	12.1.	17:15	Beasts of the Southern Wild 20:15 Skyfall	Ab 9 Jahren Ab 14 Jahren	0/d/f Deutsch
So	13.1.	15:00	Fünf Freunde 1 19:15 Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 8 Jahren Ab 12 Jahren	Deutsch Deutsch
Di	15.1.	20:15	Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	16.1.	20:15	Cinéclub: Guets Neus - schön, wüescht...	Ab 16 Jahren	Dialekt
Fr*	18.1.	20:15	Kinoteens: Twilight: Bi(s)s zum Ende der Nacht 2	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa*	19.1.	17:15	Hannah Arendt 20:15 Der Hobbit: Eine unerwartete Reise	Ab 14 Jahren Ab 12 Jahren	Deutsch Deutsch
So	20.1.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feenflügel 19:15 Broken	Ab 4 Jahren Ab 14 Jahren	Deutsch E/d/f
Di	22.1.	14:15	Kinamol: Guets Neus - schön, wüescht... 20:15 Hannah Arendt	Ab 10 Jahren Ab 14 Jahren	Dialekt Deutsch
Fr*	25.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch 20:15 Broken	Anmeldung 079 678 09 81 Ab 14 Jahren	E/d/f
Sa*	26.1.	17:15	Twilight: Bi(s)s zum Ende der Nacht 2 20:15 Broken	Ab 12 Jahren Ab 14 Jahren	Deutsch E/d/f
So	27.1.	15:00	Tinker Bell: The Secret of the Wings 19:15 Hannah Arendt	Ab 4 Jahren Ab 14 Jahren	Deutsch Deutsch
Di	29.1.	20:15	Broken	Ab 14 Jahren	Deutsch

* Bar offen ab 19:30 Uhr

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

LUPU spitzt die Ohren!

3-2-1... 2013

Und wieder ein Jahr vorbei! Zack! Manchmal habe ich das Gefühl, die Monate fliegen nur so dahin. Kaum war der Sommer vorbei herrschte wieder Schneechaos. Wenn ich so auf letztes Jahr zurückblicke und worüber ich alles berichtet habe, war das schon noch ein abwechslungsreiches Jahr. Ich habe über Pho-

tovoltaik auf dem Kirchendach berichtet, über das neue Schul-System, das meine Jüngste dann nächstens besuchen wird, über den klügsten Wolfhändler im Radio, den Schwinger im Fernsehen und die hoffentlich endlich einmal gebauten Mehrfamilienhäuser. Wir wollen nämlich zügeln und suchen eine moderne Wohnung in Wolfhalden. Ziemlich schwierig hier. Unsere Höhle wird zu klein und ich kann sie zudem nicht am Wärmeverbund der Gemeinde anschliessen. Sind wir also gespannt auf das nächste Jahr.

Ihr Lupo und die Wilde 13.

pinwand
Samstag, 19. Januar
Altpapiersammlung

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Januar
um 16.00 Uhr

Viel «Schwein» im neuen Jahr

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 3.1. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 12.1. 18.00 20.00	Wolfshüeler Wolfhalden	Hüülernacht	Kirche Gemeindesaal
Fr 18.1. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Sa 19.1. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung	Restaurant Bädli
Mo 21.1. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 22.1. 19.30 – 21.30	Elternrat Wolfhalden	öffentlicher Vortrag über «Cyber Mobbing»	Oberstufe Wolfhalden, Aula

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Obereg
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Waldweihnacht im Funkenbühl

Die Waldweihnacht 2012 gehört bereits der Vergangenheit an. Wie jedes Jahr hat der Verkehrsverein Wolfhalden die ganze Bevölkerung eingeladen.

Flüssige Hände haben in aller Stille viel Vorarbeit geleistet. Die Förster schauten für das Holz und die Finnenkerzen, das EKW für den Strom, den wir immer gratis nutzen dürfen, das Bauamt für den Transport der Tische und Bänke.

Trotz etwas Nässe war der Weg an den wunderschön gelegenen Ort im Funkenbühl für viele nicht zu weit.

Auch wie jedes Jahr durften wir einer spannenden Weihnachtsgeschichte, die unser Dorfpfarrer Andreas Ennulat erzählte, zuhören. Er lässt es sich nicht nehmen, und verteilte zum Schluss allen Anwesenden ein feines Gebäck.

Für dieses Jahr konnten wir die Bläsergruppe «Klangfang» aus Herisau für die musikalische Umrahmung gewinnen. Das Quartett teilte sich in 2 Trompeten und 2 Posaunen auf.

Der gemischte Chor Wolfhalden unter der Leitung von Frau E. Sohm stimmte mit ihren Liedern ebenfalls in die Weihnachtszeit ein.

Die Bläsergruppe «Klangfang» spielte besinnliche Weihnachtslieder, währenddem die Be-

völkerung sich bereits von der selbstgemachten Gerstensuppe, Punch und Glühwein bedienen durfte.

Suppe und Getränke wurden wiederum durch Markus Steger vorbereitet. Hans Sieber, Toni Heeb und Hans Zogg halfen wie jedes Jahr freiwillig und mit grosser Hingabe den ganzen Nachmittag schon mit.

Der Vorstand möchte sich bei allen Helfern und allen Beteiligten, die zu einem feierlichen und gelungenen Abend beigetragen haben, recht herzlich bedanken. Wir hoffen, dass das neue Jahr gut gestartet werden konnte.

Auf jeden Fall wünschen wir allen ein glückliches und erfolgreiches 2013.

Der Vorstand
des Verkehrsvereins Wolfhalden
Dorothea Stacher-Lutz

Adventsfenster 2012

Wir möchten uns bei allen bedanken, die Ihre Adventsfenster mit viel Liebe zum Detail festlich gestaltet haben; jedes der Fenster war wieder einzigartig, wenn auch der Besucherstrom etwas klein war. Auch in dieser Adventszeit zeigte sich, wie schön solche Begegnungen gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit sind. Da ergaben sich sicher, bei Glühwein, Punsch oder Tee, wieder Kontakte die vielleicht übers Jahr hinaus andauern werden. So bleibt uns nur noch allen ein gesundes, glückliches Neues Jahr zu wünschen und uns nochmals bei den Freunden der Adventsfenster zu bedanken.

(gw)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Hauptversammlung der...

Schule: Projekt «altersdurchmischtes Lernen (adL)»

Bedingt durch die Übernahme einer neuen, teilzeitigen Aufgabe im Schulleitungsbereich einer sanktgallischen Gemeinde hat Silvia Steinmann ihr Teilpensum (15 %) bei unserem «adL-Projekt» der Oberstufe per 31.01.2013 aufgegeben. Auch an dieser Stelle wird Silvia Steinmann für die bisher geleistete, äusserst wertvolle Projekt-Arbeit bestens gedankt. Als nachfolgenden Projektleiter wählte der Gemeinderat Menno Huber aus Seuzach.

Zum Projektstand allgemein durfte der Gemeinderat von einem absolut zufriedenstellenden Verlauf Kenntnis nehmen. Es hat sich im Zuge der teilweise schon besuchten, kantonalen Vorbereitungskurse gezeigt, dass sich unsere Lehrpersonen schon sehr gut in die Projektarbeit eingelebt haben.

Projekt «Integrales Wohnortmarketing» des Kantons AR

Die Gemeinde Wolfhalden beteiligt sich seit vielen Jahren an der jährlich stattfindenden Immo-Messe Ostschweiz in St. Gallen. Koordiniert wurde der dortige Auftritt jeweils vom kantonalen Amt für Wirtschaft. Der Kanton möchte nun den Auftritt modernisieren, vereinfachen und gleichzeitig für den Zeitraum 2013 bis 2016 sicherstellen. Dabei zählt er auf die bisherige Praxis bei der Kostenaufteilung zwischen Kanton

und Gemeinden. Im Sinne eines solidarischen Auftritts von Kanton und Gemeinden hat sich der Gemeinderat für eine weitere Mitbeteiligung in den nächsten vier Jahren (jährlicher Beitrag von rund Fr. 2'300.00) ausgesprochen.

Gemeindesaal «Krone»: Erneuerung der technischen Anlagen

Im Budget 2013 sind 50'000 Franken für die Erneuerung der technischen Anlagen (Regulierungsanlage für Saal- und Bühnenlicht, Audioanlage) beim Gemeindesaal «Krone» eingestellt worden. Gestützt auf die Vorabklärungen der Hochbaukommission hat der Gemeinderat die Firma Bühnenplan Nerlich aus Jona SG mit der Arbeitsausführung beauftragt. Die Elektroarbeiten werden von der Elektro Furer AG, Wolfhalden, ausgeführt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Tobler-Kohler Lukas und Maja, Unterlindenberg 203, Solaranlage und Photovoltaikanlage, Heizungsersatz mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 203 auf Parz. Nr. 115, Unterlindenberg. IG Appenzeller Naturstrom Genossenschaft, Wiesstrasse 13, 9413 Obereggen, Neubau Photovoltaikanlage auf Dach des Oberstufenschulhauses (Gebäude Nr. 1115 auf Parz. Nr. 928, Dorf/Friedberg).

Handänderungen

(19. Dez. 2012 bis 18. Jan. 2013)

Sonderegger René, Vorderdorf an Sonderegger Denise, Horgen, Parz. Nr. 501, Wohnhaus Nr. 693, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Gade Bar und Events GmbH, Gais, an Stieger-Borbely Pascal und Bianca, Parz. Nr. 406 (zu je ½ Anteil Miteigentum), Wohnhaus mit Restaurant Nr. 115, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Zivilstand

Todesfälle:

Lenggenhager-Baumann, Jakob, gestorben am 7. Januar 2013 in Heiden, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzüge

Grüninger Jules und Dax-Grüninger Eva, Rosenberg 305; Locher Melanie, Mühltoibel 1308; Wipf Mario, Mühltoibel 1308.

...Lesegesellschaft Tanne

Die LG-Tanne tagte am 19. Januar 2013 zur ordentlichen Hauptversammlung im Rest. Bädli.

Einen Mitgliederzuwachs wie ein Mitgliederverlust ist nicht zu verbuchen. Somit zählt die LG-Tanne 25 Aktivmitglieder.

Wie es im Jahresbericht des Präsidenten René Bänziger zu entnehmen ist zu hoffen, dass die LG-Tanne hoffentlich noch lange weiter bestehen kann. Ist es doch eine gute Verbindung und einen Austausch zwischen Volk und Behörde und umgekehrt.

Wir organisieren jedes Jahr ein Preisjassen, einen kleineren oder auch mal einen grösseren Ausflug sowie einen Grillabend, wo auch die Partner mit dabei sein können.

Dieses Jahr dürfen wir Rita und Hans Stäheli mit 20 Jahren Mitgliedschaft zu neuen Ehrenmitgliedern ernennen. Dies geschah in Abwesenheit da sie sich leider entschuldigen mussten.

Auf 50 Jahre Mitgliedschaft darf Karl Krüsi zurückblicken. 1963 wurde er angefragt und trat dann als 20-jähriger Bursche in die LG-Tanne ein. Wir gratulieren den Jubilaren auf diesem Weg ganz herzlich.

Für einen lückenlosen Besuch an den Monatsversammlungen dürfen folgende genannt werden: Karl Krüsi, René Bänziger, Gino Pauletti, Martin Vetsch und Jack Schläpfer. Sie alle durften einen Pantli aus René Bänzigers Eigenproduktion entgegen nehmen.

Ein feines Nachtessen von der Bädliwirtin meisterhaft gekocht rundete den Abend ab.

Für den Vorstand, Dorothea Stacher-Lutz

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Ohne Land kein Brot – so lautet in diesem Jahr das Thema der Brot-für-alle / Fastenopfer-Kampagne. Nicht nur bei uns in der Schweiz und dort vor allem in den Bergregionen ist das Thema Landwirtschaft / Boden ein immer währendes Thema. Vor allem im Süden der Welt wird immer mehr fruchtbarer Boden oder Wald der lokalen Bevölkerung zum bebauen entzogen. Das beeinträchtigt die Ernährungssicherheit vieler Menschen. Gegen solche Land-Wegnahmen wendet sich die diesjährige BFA/FO-Kampagne. Lassen wir uns von Bildern und Informationen berühren: es geht ums «Sehen und Handeln».

Andreas Ennulat, Pfr

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 3. Februar BROT – Gedanken und Texte
9.45 Uhr Thema-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
musikalische Begleitung : n.n. (Orgel)

Sonntag, 10. Februar kein Gottesdienst

Sonntag, 17. Februar 13. GUGGEN-GOTTESDIENST
9.45 Uhr «DAS NARRENKIND»
Gottesdienst mit Taufe, Ltg.: Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett
(Orgel) und die «Wolfs-Hüüler»

Sonntag, 24. Februar BROT-FÜR-ALLE / FASTENOPFER
10.30 (!) Uhr ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
es wirken mit die Religionsunterrichtsschüler-
innen der 3./4./5.+ 6.Klasse mit den Unterricht-
enden (anschl. Suppe und Brot vor der Kirche)

Die evangelische Kirchengemeinde Wolfhalden und die beiden für Wolfhalden zuständigen katholischen Pfarreien Heiden und Thal führen gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zum Thema «**Ohne Land kein Brot**» durch. Die SchülerInnen aus dem ökumenischen Religionsunterricht der 3./4./5.+6. Klasse haben sich mit je einem Aspekt des Themas beschäftigt und werden diesen im Gottesdienst präsentieren.

Brot-für-alle / Fastenopfer-Gottesdienst
24. Februar 2013, 10.30 Uhr Kirche Wolfhalden
musikalische Gestaltung: Anna Maria Simonett

(Orgel); dazu wird dieser Sonntagmorgen von Drissa Sanon (Burkina Faso/Zuchwil SO) und den SchülerInnen auf Trommeln begleitet werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst (ab ca. 11.30) gibt es neben hoffentlich interessanten Gesprächen für alle «Suppe + Brot» vor der Kirche und im Kirchengemeineraum «Dorf 5». wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen das Vorbereitungs- und Unterrichtsteam:

Albert Kappenthuler, Pfarreileiter, Kath.Pfarrei Heiden (3.Klasse);
Esther Züst, Katechetin, Evang.Kirchengemeinde Wolfhalden (4.+6.Klasse);
Bruno Dietrich, Katechet, Kath.Pfarrei Thal (5.Klasse);
Andreas Ennulat, Pfr., Evang.Kirchengemeinde Wolfhalden (Koordination)

Seniorinnen- und Senioren-Nachmittag
Donnerstag, 14. Februar 2013, 14.30 Uhr Kronensaal
zu Gast: das Trachtenchörli Thal

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen; das Zvieri wird vom Frauenverein gestiftet und zubereitet. Herzlichen Dank.

Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen: Das Altersteam.

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an. Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ökumenische Kampagne 2013

Ohne Land kein Brot

Mit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise verschärft sich auch die ungleiche Nahrungsmittelverteilung auf der Welt. Die Zahl der Hungerkatastrophen wächst, die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Dies wird dadurch verschärft, dass seit einiger Zeit ein enormer Ansturm auf die besten Agrarflächen in Afrika, Asien und Lateinamerika stattfindet. Immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen werden zu profitablen Investitionen.

Mittwoch 27. Februar 2013 19.15 Uhr Kirche Wolfhalden

«Die Welt im Ausverkauf»

- ein Dokumentarfilm von Alexis Marant
Der Film thematisiert dieses inzwischen globale Phänomen und gibt Einblick in ein zynisches <Monopoly> mit dramatischen Folgen.
- im Anschluss eine **Podiumsdiskussion** zum Thema mit:
- Jules Rampini-Stadelmann, Bergbauer und Theologe im Napfgebiet, der zwischen 1993-2001 für die Bethlehem Mission in Peru im Einsatz war. Er kämpft gegen die Bedrohungen kleinbäuerlicher Landwirtschaft und engagiert sich für ein weltweites Überleben familiärer Landwirtschaft in Berggebieten.
- Marianne Koller-Bohl, Regierungsrätin AR, (Departement Volks- und Landwirtschaft), Teufen
- Andrea Schläpfer-Tobler, Präsidentin Landfrauenvereini-
gung AR, Wolfhalden

Ltg. Andreas Ennulat, Pfr.

13. Guggen-Gottesdienst

«Das Narrenkind»

Sonntag, 17. Februar 2013 um 9.45 Uhr

Texte, Taufe und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (Orgel)
als musikalische Gäste begrüßen wir

bereits zum **13** Mal: die **Wolfs-Hüüler**

Sturzenegger

Dorfmetzgerei

9427 Wolfhalden

Wiedereröffnung

Freitag, 15. Februar 2013

Willkomm ...

Öffnungszeiten

Mi und Fr. 08.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger Dorfmetzgerei

Hechtgasse 17 • 9427 Wolfhalden • 071 891 17 01

Kinderfasnacht

im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 8. Februar 2013

FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 19.00 – 23.00 Uhr mit DJ

Samstag, 9. Februar 2013

KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit fetziger Musik, Päcklifischen, Clown und den «Wolfshüülern»

Restaurant Blume

Fränzi Schöb

Schmutziger Donnerstag, 7. Februar 2013

Gemütlicher Abend

Motto: Oben ohni und une nüt

Freitag/Samstag 8./9. Februar 2013

Esse wie zu Grossmueters Ziite
(Chnödlete, Buurevoresse usw.)

Freitag, 15. Februar 2013

Guggeträff i dä Blueme ab 20.00 Uhr mit
Sicker Li Guggä Widnau, Wolfs-Hüüler Wolfhalden,
Räbä-Forzer Thal

Blochmännig, 18. Februar 2013

Shuttlebus ab 3.30 Uhr
vom Blochmännigball in Heiden
ins Restaurant Blume für ein
herzhaftes Katerfrühstück mit Bauernkartoffeln,
Speck, Zwiebeln oder unsere kalte Platte für den
«Gluscht»

Mer freued üs uf Eu!
Fränzi und das Blueme-Team

Für Sie in der Nähe

Servicepoint Wolfhalden

upc cablecom

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

ZURÜCK IM KURSAAL

Häädler-Fasnacht

16. bis 18. Februar 2013

Fasnachtsminidisco • Umzug • Blochmontag

AüB-WirtschaftsNEWS

AüB bleibt konstant bei 15.300 Einwohnern

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15.306 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau zwei Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer «schwarzen Null» entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Oberegg einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Verän-

derungen liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung	
		absolut	relativ
Grub	1.012	+ 12	+ 1,2%
Heiden	4.033	- 9	- 0,2%
Lutzenberg	1.285	- 7	- 0,5%
Oberegg	1.897	- 9	- 0,5%
Rehetobel	1.714	- 13	- 0,8%
Reute	675	+ 37	+ 5,8%
Wald	844	+ 7	+ 0,8%
Walzenhausen	2.121	- 17	- 0,8%
Wolfhalden	1.725	+ 1	+ 0,1%

Tabellen: AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Kaminfeger als Glücksbringer und Garant für Sicherheit

Zu Beginn eines neuen Jahres ist er ein begehrter Mann, um sich ein bisschen Glück für die nächsten zwölf Monate zu holen. Doch vorrangig ist der Kaminfeger vor allem für die Sicherheit und Sauberkeit von Feuerungsanlagen zuständig. Die

Reinigungsarbeiten und Kontrollen wie auch die Abnahmen der Anlagen unterliegen den Hoheiten von Gemeinden und Kantonen. In Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden ist Peter Tobler der zuständige Kaminfeger und

Zuständigkeitsgebiet der Kaminfeger im AüB

Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden: Peter Tobler, Tel. 071 891 17 47

Rehetobel und Wald: Werner Schläpfer, Tel. 071 344 23 74

Oberegg: René Zünd, Tel. 071 755 86 30

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässige Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.aueb.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Feuerungskontrolleur: «Wir führen die Kontrollen im Rahmen der regelmässigen ordentlichen Reinigung durch, in den meisten Fällen einmal pro Jahr. Dafür melden wir uns schriftlich an.» Da, in immer mehr Haushalten untertags niemand zu Hause sei, mache man nach telefonischer Absprache auch Abendtermine möglich: «Wir versuchen, uns bei den Kontrollterminen so gut es geht nach den Kunden zu richten.» An der Überprüfung führt aber kein Weg vorbei, da so der ordnungsgemässe Betrieb der Anlage gewährleistet werden soll. So garantiert der Kaminfeger nicht nur viel Glück fürs neue Jahr, sondern auch Sicherheit und saubere Luft für alle. Den für Sie zuständigen Ansprechpartner können Sie der Tabelle entnehmen.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.2.1919 Kellenberger Margaretha, Scheibe;
- 5.2.1933 Bischofberger Walter, Kindergartenstr.;
- 6.2.1928 Sturzenegger Walter, Oberdorf;
- 9.2.1925 Aebischer Emil, Lippenreute;
- 9.2.1928 Loppacher Johannes, Hinterbühle;
- 11.2.1933 Widmer Alfred, Schönenbühl;
- 13.2.1932 Hohl Heidi, Hinterbühle;
- 20.2.1933 Wespi Heinz, Oberdorf;
- 28.2.1927 Derrer Rudolf, Kindergartenstr.;
- 28.2.1928 Gut Karl, Rosenberg.

Unterm Blätterdach

WaldErleben

Ab 5. März 2013 findet jeden Dienstag von 13.45 bis 16.45 Uhr ein Walderlebnismittag für Kinder von 4 – 7 Jahren statt. Wir werden spielen, werken, Feuer machen, Geschichten hören und vieles mehr. Treffpunkt ist in Wienacht-Tobel. Eine Begleitperson wird jeweils anwesend sein. Kosten: 25.– /Nachmittag (3h). Anmeldung und Informationen: Baumgartner Christina, Thal, Naturpädagogin, Spielgruppenleiterin Tel. 071 888 03 65

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Naturheilpraxis und
Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Jahresversammlung im Haus zur Bergulme

Die erste Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

Am 25. Februar 2013 findet um 20.00 Uhr im Haus zur Bergulme in Heiden die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt. Das erste Jahr war ereignisreich für all die freiwilligen Helferinnen und Helfer. Es wurde mit grossem Engagement ein attraktiver Begegnungsort geschaffen, wo sich Asylsuchende, Armutsbetroffene und Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und austauschen können, Informationen und Hilfe von kompetenten Betreuerinnen erhalten oder einfach da sein können, um mit anderen einen Kaffee oder Tee zu trinken.

Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungszmorge und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Heidener Adventsmarkt sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen. Verschiedene Institutionen haben bereits die Infrastruktur und die einladende Lokalität für ihre Veranstaltungen gemietet.

Aus Erfahrung anderer Institutionen braucht es Geduld und Ausdauer bis die Idee des Zusammenführens von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Früchte trägt.

Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und geliebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea & Talk lädt das Haus zur Bergulme, an der Blumenaustrasse 1 in Heiden zu weiteren Gesprächsrunden am 21. Februar, 28. März und 25. April 2013, jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr. Und neu wird anfangs Jahr ein Deutschkurs für Migranten und Migrantinnen sowie Asylsuchende angeboten.

Das Haus zur Bergulme ist für alle Interessierten offen am Montag nachmittag 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwochmorgen 09.00 bis 11.30 Uhr und Samstagmorgen 09.00 bis 11.30 Uhr. *bro*

Prämienverbilligung 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest.

Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Be-

züger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohn-gemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohn-gemeinde (AHV-Zweigstelle). Sie finden ausserdem zusätzliche Informationen auf www.ahv-iv-ar.ch.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Mit voller Kraft voraus

1978 gründeten die Gemeinden Heiden, Grub AR, Wolfhalden, Walzenhausen und Lutzenberg die Forstkorporation Vorderland. Als letztes Mitglied kam 1997 die Gemeinde Reute dazu. Bis in die 70er-Jahre hatte jede Gemeinde einen eigenen, nebenamtlichen Förster angestellt.

Die Forstkorporation Vorderland pflegt und nutzt den öffentlichen und privaten Wald. Die Pflege und Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz unterstützt die Erhaltung eines naturnahen Waldes. Ein naturnaher Wald ist Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Er ist Erholungsraum für uns Menschen und schützt ganze Gebiete vor Naturgefahren. Es wird sehr grossen Wert auf eine nachhaltige Nutzung der Wälder gelegt.

Zurzeit sind ein Förster, drei Forstwarte und ein Lernender angestellt. Neben der Holzerei ist die Herstellung von Hack-

schnitzeln für Wärmeverbunde und Private ein wichtiges Standbein. Es werden jährlich über 10'000 Sm³ Schnitzel benötigt. Die Forstkorporation ist an einheimischem Hackholz sehr interessiert. Für Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Förster, Hans Beerli.

Die Forstkorporation bietet folgende Dienstleistungen an: Pflanzung, Wildschadenverhütung, Durchforstungen, Holzerei, Rücken, Bereitstellung von Nutz- und Energieholz inklusive Verkauf, Spezialholzerei in Gärten und Parks, Waldstrassenunterhalt, Verbauungen, Holzkasten, Hangrost, Häckselarbeiten mit Klein- und Grosshacker. Auch Bauamtsarbeiten und Winterdienst werden für die Gemeinde Heiden ausgeführt. Beim Werkhof Heldholz, Strasse Wolfhalden-Lachen, Walzenhausen, betreibt die Forstkorporation einen Selbstbedienungsladen. Zu kaufen gibt es Pfähle, Finnenkerzen,

Kilian Motzer, Hans Beerli, Armin Bürki, Fritz Kast, Ruedi Rechsteiner, Mitarbeiter der Lieferfirmen (v.l.n.r.)

Schnitzereien, Weihnachtsdekorationen aus Holz, Hackschnitzel und auf Bestellung Bänkli und Trögli.

Um all diese Aufgaben zeitgerecht zu erfüllen, haben sich die Mitgliedergemeinden entschlossen einen neuen Forstraktor anzuschaffen. Die Wahl fiel auf einen Kotschenreuther Spezial-Forstraktor K 175 R mit einem 6-Zylinder John Deere

PowerTech-Plus-4V-CR-Motor mit 170 PS sowie einem Epsilon Rückekran und einer Doppel-Trommel-Front-Winde. Dazu gehört ein Forest Master Rückewagen RW 14. Der Grossauftrag wurde an die einheimische Firma Landmaschinen KAST AG in Heiden vergeben. Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern einen leistungsfähigen Forstraktor zur Verfügung zu stellen.

Forstkorporation Vorderland

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI APPENZELLER VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Obereggen, 9050 Appenzell

Gesellige Hauptversammlung...

...der Brockenstube Wolfhalden

Auch das vergangene Vereinsjahr war wieder von vielen kleinen und grossen freudigen Ereignissen und der wundervollen Zusammenarbeit seitens des Brockenstuben-Teams, geprägt. Zentrales Thema dieser Hauptversammlung war die Freude an der guten Kundentreue und dabei ganz wichtig, dass da die Bevölkerung nicht nur schöne und zweckmässige Stücke kaufen kann, sondern dass die Brocki gerne gut erhaltene Sachen entgegen nimmt.

Denn ohne deren Wiederverkauf könnte die Brockenstube Wolfhalden nicht jedes Jahr ihre Ver-

gaben tätigen.

Ein weiterer Höhepunkt dieser Hauptversammlung war auch, dass das Team ein neues Mitglied willkommen heissen durfte. Paul Müller wird in Zukunft für zusätzliche männliche Unterstützung sorgen, worüber sich alle mächtig freuen und sehr dankbar sind.

Nach so viel Freudigem an dieser ordentlichen Sitzung gingen alle gerne zum genüsslichen Teil des Abends, dem hervorragenden Menü aus der Kronenküche, über und man verbrachte danach noch einen geselligen Abend.

(ck)

Februar 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.2.	20:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Sa*	2.2.	17:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
So	3.2.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feen	ab 6/4 J	Deutsch
		19:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Di	5.2.	14:15	Kinomol: Das Wunder von Bern	ab 12 J	Deutsch
		20:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Fr*	8.2.	18:30	Sprachcafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Sa*	9.2.	17:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	10.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Di	12.2.	20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Mi*	13.2.	20:15	Cinéclub: A Separation	ab 16/16 J	Ov/d
Fr	15.2.	19:00	Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt! Eintritt inkl. Film: Fr. 25.–	ab 18 J	
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Sa*	16.2.	17:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	17.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Di	19.2.	14:15	Kinomol: Die Kinder vom Napf	ab 10 J	Dialekt
		20:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
Fr*	22.2.	18:30	Sprachcafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f
Sa*	23.2.	17:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
So	24.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J	Dialekt
Di	26.2.	20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f

LUPU spitzt die Ohren!

Fusion: 94xx Vorderland

Tja, jetzt ist es tatsächlich so weit. Wir haben eine neue Höhle gefunden und werden im Laufe dieses Jahres zügeln. Ins Bündnerland zu den anderen Wölfen, sofern die bis dann von den übermotivierten Schafhirten noch nicht abgeschossen wurden. Bis dahin geschieht aber sicherlich noch einiges hier in unserem Wolfhalden. Mit dem Monsterkonzert der Wolfshüler hat das Jahr schon lärmig und bunt begonnen. Und das erst noch ohne Schäden an Haus und Hof. Dann haben unsere Gemeinderäte offenbar noch einen Kommunikationskurs gehabt und ich bin gespannt, ob die

Parteien und Lesegesellschaften weiterhin mit Informationsbesuchen rechnen können. Und dann wäre da noch die 500-Jahr-Feier der beiden Appenzell. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, aus diesem AÜB-Verein endlich eine Grossgemeinde Vorderland zu machen. Inklusive Oberegg. Dafür geben wir den Innerröder zwei Hinterländer Gemeinden. Wär das was? Auf ein kreatives 2013!
Ihr Lupo

1. August-Feier

Die Gemeinden Grub, Lutzenberg, Heiden und Wolfhalden organisieren die AIAR500-Feier am 1. August 2013 zusammen. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin, es wird eine grosse Volksfeier in Heiden durchgeführt.
gw

der nächste
Redaktionsschluss
18. Februar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 7.2. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Fr 8.2. 19.00 – 23.00	Kinderfasnachts-Team	Fasnachtsdisco für Mittel- und Oberstufe	Gemeindesaal
Sa 9.2. 14.00 – 18.00	Kinderfasnachts-Team	Kinderfasnacht	Gemeindesaal
Mi 13.2. 20.15	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Do 14.2. 14.30	Senioren-Team	Senioren-Nachmittag mit Trachtenhörli Thal	Gemeindesaal
Fr 15.2. 19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Fondueplausch	Schmid's Partyraum
Sa 16.2. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Preisjassen	Restaurant Bädli
Mo 18.2. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerb, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerb, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Winterlager der 1. Sekundarklassen

In der dritten Januarwoche fuhren wir, die beiden ersten Klassen der Sekundarschule Wolfhalden, ins Skilager ins Unterengadin. Um 7.20 Uhr stiegen wir in Rheineck in den Zug nach Landquart. Bei Schneege-stöber kamen wir schliesslich in Scuol/Graubünden an. So rasch wie möglich machten wir uns schneetauglich und liesen uns ins Skigebiet gondeln. Nach einem schönen ersten Skitag machte uns der 30minütige Marsch zum Lagerhaus «Chasa Pradella», das sich etwas ausserhalb von Scuol befindet, etwas zu schaffen. Zum Glück konnten wir unsere Skier und Snowboards in einem Sportgeschäft direkt bei der Talstation deponieren. Jetzt war es Zeit, das Haus zu erkunden, zu duschen und die Zimmer einzuräumen. Darauf folgte ein stets leckeres Abendessen. Am Dienstag lockte das schöne Wetter auf die Pisten. Gegen Mittag kehrten wir alle in ein Restaurant ein, das einen Picknickraum hatte, in dem wir unser Mittagessen verspeisten. Am Nachmittag ging es wieder zurück auf die Piste. Gegen ca.

16,00 Uhr fuhren wir die Talabfahrt oder die anderen ruckelten mit der Seilbahn Richtung Tal. Anschliessend kauften fast alle Getränke und Süssigkeiten ein. Die abendlichen Rituale waren: Musik hören und im Zimmer «chillen» oder unten im Gruppenraum Tischtennis oder Tischfussball spielen. Die letzten zwei Pistentage waren eher kalt und neblig. Am Freitag, unserem letzten Lagertag, besuchten wir das Thermalbad in Scuol. Hier konnten wir uns bestens von den Strapazen der letzten Tage erholen.

Später sassen alle zufrieden im Zug. Die Fahrt verlief ruhig. Am Bahnhof in Rheineck holten uns dann unsere Eltern ab. Wir danken allen, die uns dieses tolle Lager ermöglicht haben! Besonders unseren Lehrkräften Frau Lüthi und Herrn Tobler. Ein besonderer Dank geht an Herrn Judas, der unsere Skies und Snowboards in seinem Auto nach Scuol und auch wieder zurück nach Wolfhalden transportiert hat. Dies ersparte uns viel Gepäck und Mühe. Danke!

Sarah Blumer & Smilla Bühler, 1. Sek. E

LG Tanne Wolfhalden

Die Februarversammlung der LG-Tanne mit anschliessendem Preisjassen fand wie alle Monatsversammlungen im Rest. Bäbli Schönenbühl statt. Nach den ordentlichen Geschäften wurden wir mit fein gekochten Steaks aus der Bädlüküche bedient. Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie einige Gäste verteilten sich an die gerichteten Jastische. Jeder punktete für sich selber, die abgehobene Karte bestimmte den Trumpf für die laufende Spielrunde. Also spielte für die erjasteten Punkte das Glück eine grosse Rolle. Im ersten Rang mit Total 821 Punkten war unser Gast Heidi

Claus. Im zweiten Rang mit Total 737 Punkten war unser Gast Röbi Schmid. Im dritten Rang mit Total 732 Punkten war unser Mitglied Edith Schmid. Im letzten Rang wurden gerade noch Total 488 Punkte gezählt. Jede Jasserin und jeder Jasser durfte als Belohnung ein «Schwiniges Stückli» aussuchen und mit nach Hause nehmen. Die restlichen Schinken-Stückli wurden danach an alle Anwesenden versteigert. Einmal mehr durften wir einen vergnügten Abend miteinander verbringen.

LG-Tanne, Dorothea Stacher-Lutz

Angebot und Nachfrage

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Seit wenigen Tagen gibt es im Dorfzentrum wieder ein Angebot mehr: Die Dorfmetzgerei Sturzenegger hat wieder eröffnet. Damit haben wir in Wolfhalden nun etwa ein Dutzend Restaurants (bringen Sie alle zusammen?), zwei Dorfläden mit Metzgerei, eine Bäckerei und viele handwerkliche Betriebe: mehrere Zimmereien / Schreinerien; zwei Autogaragen; Malerwerkstatt, mehrere Baugeschäfte; Elektrogeschäft; Sanitärgeschäft, Architekturbüros,

Heizungstechnik, eigenes EW. Weiter gibt es bei uns die Post, Bank, Bibliothek, Stilberatung, Textilverkauf, Werbebüros, Coiffeursalons, Kosmetikstudio, mehrere exportorientierte KMU und Industrie, Gürtelhersteller, Kunststoffwerk, High-Tech-Firmen, viele Gesundheitsangebote, Ingenieurbüro, und vieles mehr! Die reichhaltigen Angebote sind da (bei uns in Wolfhalden) hoffentlich auch die Nachfrage. Unterstützen auch Sie unsere Betriebe und Geschäfte in unserem Dorf.

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderätliche Berichterstattungen in Lesegesellschaften

Der Gemeinderat befasste sich in den letzten Wochen ausführlich mit dem Thema der Kommunikation. Im Bewusstsein, dass der Informationsaustausch über unsere örtlichen Lesegesellschaften seit jeher eine wichtige Rolle spielt, wurde der gemeinderätlichen Berichterstattung in Lesegesellschaften ein besonderes Augenmerk geschenkt. Die Lesegesellschaften bieten neben ihrer gesellschaftsverbindenden Aufgabe innerhalb der Gemeinde auch eine Plattform für einen Gedankenaustausch zum Gemeindegesehen. Schliesslich sind es gerade auch die Lesegesellschaften, welche sich immer wieder um Nachfolgerinnen und Nachfolger für behördliche Aufgaben bemühen, sei dies für eine Tätigkeit in gemeinderätlichen Kommissionen oder für ein vom Stimmvolk zu vergebendes Mandat als Kantonsrat, Gemeinderat oder Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission.

Der Gemeinderat traf sich kürzlich mit den Präsidien der drei Lesegesellschaften (Aussertobel, Tanne, Hasli) und konnte dabei eine gute Lösung präsentieren für die neue Form der gemeinderätlichen Berichterstattungen. Jedes Gemeinderatsmitglied wird danach in jeder Lesegesellschaft einmal pro Jahr persönlich berichten. In den Monaten April und November entfallen die Berichterstattungen, weil dann die öffentlichen Versammlungen zur Jahresrechnung und zum Voranschlag für alle Gemeindegemeindeeinwohner im Gemeindegemeinschaftssaal «Krone» stattfinden.

Wasserversorgung: Leitungserneuerung Högle

Im Weiler Högle wurde die über 100-jährige Hauptleitung unserer Wasserversorgung ersetzt. Mit der realisierten Druckerhöhung konnte gleichzeitig auch der Feuerschutz verbessert werden. Die Sanierung wurde im sogenannten Berstlining-Verfahren ausgeführt und hat sich

sehr gut bewährt. Auch die Kosten konnten deutlich tiefer als erwartet gehalten werden. Nach Abzug des Assekuranzbeitrages von Fr. 6'464.20 sind unserer Gemeinde noch Nettokosten in der Höhe von Fr. 46'988.50 verblieben.

Kommunale Zuständigkeit für Alimentenbevorschussungen

Verbunden mit dem neuen, seit 01.01.2013 in Kraft stehenden Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) mussten die Kantone verschiedene Gesetzesänderungen vornehmen. So enthielt unser kantonales Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder eine Bestimmung, wonach zur Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs die Vormundschaftsbehörde am zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes Inkassohilfe leiste. Da die kommunalen Vormundschaftsbehörden der AR-Gemeinden durch eine kantonale Behörde (KESB) abgelöst wurden, musste die Zuständigkeit im Bereich der Alimentenbevorschussungen neu geregelt werden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat diese Aufgabe der Sozialhilfekommission zugeschrieben.

Gemeindemitteilungsblatt «Wolfsblick»

Auf Mitte dieses Jahres hat Barbara Sieber, Hintereg, ihren seit September 2006 laufenden Gemeindegemeinschaftsauftrag als Herausgeberin des «Wolfsblicks» gekündigt. Der Auftrag basiert auf einer Leistungsvereinbarung mit 12 Ausgaben pro Jahr und wird mit einer pauschalen Jahresentschädigung von Fr. 12'000.00 abgegolten. Der gekündigte Auftrag ist zur Neuvergabe ausgeschrieben worden. Der Gemeinderat hat entschieden, die Herausgabe unseres Gemeindemitteilungsblattes auf Mitte Jahr an Richard Vuissa, Alte Landstrasse, Wolfhalden, zu übertragen. Die Auftragserteilung ist wiederum mit einer inhaltlich unveränderten Leistungsvereinbarung verbunden worden.

Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Im Jahre 2010 entwickelten die Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes sowie der Bezirk Oberegg ein Konzept zur gemeinsamen Förderung der Region. Unter Miteinbezug des bereits bestehenden Wirtschaftsförderungsvereins erfolgte eine totale Statutenrevision mit dem Ziel, dass sich der neu ausgerichtete Verein für eine attraktive Region «Appenzellerland über dem Bodensee» und eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Alle Vorderländer Gemeinden und der Bezirk Oberegg traten dem Verein bei und sicherten die finanzielle Unterstützung von 3 Franken pro Einwohner und Jahr für die erste Phase von drei Jahren (2011 bis 2013) zu. Mit der Einrichtung einer Geschäftsstelle (seit 2011 in Wolfhalden domiziliert) konnten zwischenzeitlich verschiedene Projekte erfolgreich lanciert werden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat beschlossen, die Förderung der Region für eine weitere 3-Jahres-Phase mit dem gleichbleibenden Beitrag von 3 Franken pro Einwohner zu unterstützen.

500-Jahr-Jubliäum der Kantone AR/AI: Regionale 1.-August-Feier in Heiden

Im Rahmen des 500-Jahr-Jubiläums der Kantone AR/AI trifft sich die Bevölkerung von Lutzenberg, Wolfhalden, Grub und Heiden am 1. August in

der Gemeinde Heiden zu einer regionalen Feier. Auf dem Dunant-Platz wird ein Festzelt mit 800 Sitzplätzen aufgestellt, in welchem der Bevölkerung eine einfache Speise samt alkoholfreiem Getränk gratis verteilt wird. Auf der Seeallee werden zudem verschiedene Verpflegungs- und Unterhaltungsplätze eingerichtet. Die für die Organisation zuständige Arbeitsgruppe Kurzenberg hat die Gemeinden um finanzielle Mitbeteiligung ersucht. Der Gemeinderat hat einem Beitrag von 4 Franken pro Einwohner zugestimmt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Masterplan Baumanagement AG, Hauptstrasse 15a, 9436 Balgach, Baureklametafel auf Parz. Nr. 226, Friedberg.

Mucha-Landolt Harald und Astrid, Hinterhasle 1013, Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 1013 auf Parz. Nr. 51, Hinterhasle.

Roth Bautechnik AG, Industrie-strasse 15, 9015 St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1543, Unterlindenberg.

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

NAMEN STATT NUMMERN *Nijmegen, Bordeaux, Wien, Lublin, Saporischja, Berlin*
 – aus diesen und tausenden anderen grossen und kleinen Orten Europas wurden in den Jahren von 1933 bis 1945 Menschen in das Konzentrationslager Dachau deportiert. **Die Internationale Wanderausstellung «Namen statt Nummern»** zeigt eine Auswahl von 22 Biographien des Dachauer Gedächtnisbuch-Projekts, in dem individuell einzelne Schicksale von Häftlingen beschrieben werden, sowie Hintergrundinformationen über das Projekt Gedächtnisbuch und die Geschichte des KZ Dachau. Das KZ Dachau wurde nur wenige Wochen nach der Machtergreifung Hitlers eröffnet, um missliebige Gegner des Regimes zu inhaftieren. Das KZ Dachau wurde so zum Ausgangspunkt der absoluten Menschverachtung in dieser Zeit. **Wir sind eingeladen, uns zu erinnern!**
 Andreas Ennulat, Pfr

...am Wochenende

März 2013

...in der Woche

Sonntag, 3. März

kein Gottesdienst

Sonntag, 10. März

Chor-Gottesdienst

9.45 Uhr
 mit Taufe; Ltg. Pfr. Andreas Ennulat;
 es singt der Gemischte Chor Rehetobel
 (Ltg. Peter Vonbank) NARRENKIND»

Sonntag, 17. März

Brücken-Gottesdienst

9.45 Uhr
 Pfr. Andreas Ennulat & die Religionsun-
 terrichtsschülerInnen der 1. Oberstufe,
 Martin Schläpfer (Orgel)

«Fremde Religionen ... kennen lernen»

die Religionen der Welt
 werden von Pfr. Andreas Ennulat vorgestellt:

Montag, 4. März

19.00 bis 21.00 Uhr (inkl. Pause) Kirche Wolfhalder

«Die Chinesischen Religionen»

nächster Termin: Freitag 1. November 2013 «Buddhismus»

Palmsontag bis Oster-Sonntag

Sonntag, 24. März 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
 «Dass die Erinnerung nicht verblasse...»
 (→Erinnerungstage)

Donnerstag, 28. März 19.30 Uhr Kirche Wolfhalden
 Film-Abend-Mahl: «Oskar und die Dame in Rosa»

Freitag, 29. März 19.15 Uhr Kirche Wolfhalden
 Karfreitag-Gottesdienst «**Hoffnungsträger**»
 (→Erinnerungstage)

Samstag, 30. März 20.30 Uhr
 in/vor der Kirche Wolfhalden
OSTERNACHT-FEUER-FEIER ... aus dem Dunkel ins Licht
 für Familien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene jeden Alters
 Ltg. Pfr. Andreas Ennulat und Esther Züst

Sonntag, 31. März 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Oster-Gottesdienst ... mit Abendmahl
 mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett (Orgel)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.
 Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Internationale Wanderausstellung

Erinnerungstage 18. bis 29. März

in der Kirche Wolfhalden

geöffnet Mo bis Fr 8.00 bis 20.00 Uhr,
 Sa/So 8.00 bis 18.00 Uhr; Begleitung von Gruppen
 und Einzelnen ist auf Anfrage möglich (079 456 70 73)

Gedächtnisbuch
 für die Häftlinge des KZ Dachau

Namen statt Nummern

Freitag 22. März 19.30 Uhr
 80 Jahre KZ Dachau – 22. März 1933 ...
 mit Günther Achatz (Dachau) – eine virtuelle Führung
 durch die KZ Gedenkstätte Dachau

Sonntag 24. März 9.45 Uhr Palmsontag
 «...dass die Erinnerung nicht verblasse...»
 mit Pfr. Andreas Ennulat / Anna Maria Simonett (Orgel)

Mittwoch 27. März 19.30 Uhr (Welttag des Theaters)
 «Totentanz-Kabarett im KZ»
 (Dokumentarfilm von Volker Kühn 1990)
 anschl. Podiumsdiskussion mit Hans Fässler, Trogen
 (Kabarettist/Lehrer), Michael Birkenmeier, Basel
 (Kabarett Birkenmeier), Tim Kramer, St.Gallen
 (Schauspieldirektor Theater St.Gallen)

Karfreitag 29. März 19.15 Uhr
 «Geistliche im KZ» - Erinnerungsfest an Rabbiner,
 Pastoren, Pfarrer und Priester
 mit Pfr. Andreas Ennulat, Kaspar Wagner (Orgel)

www.gedaechtnisbuch.de

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr. theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
 Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
 e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

VBG Wolfhalden im neuen Dress

(vLnR: Sandra Kast, Marcel Künzle (beide Raiffeisenbank Heiden), Romy Steingruber, Silvia Rohner, Katja Schilling, Bernadette Buschor, Martina Schwinger, Marlen Artho, Franziska Sonderegger, Luzia Fürer, Bianca Buschor, Ramona Derungs, Yvonne Frischknecht, Jessica Selhofer, Jürg Baumgartner (Raiffeisenbank Heiden), Sarina Allenspach-Moser, Walter Bischofberger (Raiffeisenbank Heiden), Roger Rüesch (Helvetia))

Dank den Hauptsponsoren Roger Rüesch Helvetia und der Raiffeisenbank Heiden und vielen weiteren Gönnern strahlen die Volleyballerinnen der VBG Wolfhalden in neuem Dress.

Seit dem Frühling 2011 spielen in Wolfhalden nach einem Jahr Pause wieder junge, motivierte Frauen Volleyball. Damit war die Volleyballgruppe vor dem Vereinsaus bewahrt. Nach einer erfolgreichen Saison 2011/12 sollte auch das Erscheinungsbild der Mannschaft in neuem Glanz auftreten. Um dies zu ermöglichen konnten die Spielerinnen, allen voran Yvonne Frischknecht, diverse Sponsoren finden. Vielen Spendern und vor allem den zwei Hauptsponsoren, die Raiffeisenbank Heiden und Roger Rüesch von der Helvetia verdankt die Volleyballgruppe, dass schon im Sommer 2012 die neuen Tenüs ausgesucht und bestellt werden konnten. Somit starteten die Spielerinnen in die aktuelle Saison in den tollen

neuen Dress.

Mitte Dezember 2012 durfte die VBG Wolfhalden den zwei Hauptsponsoren mit einem kleinen Apero und einem spannenden Spiel gegen die Volleyballerinnen des TV Appenzell mit einem 3:2 Sieg für ihr Sponsoring persönlich danken. Die Volleyballerinnen, die Präsidentin Astrid Moser und Trainerin Sarina Allenspach-Moser bedanken sich bei allen Sponsoren und Gönnern herzlich für die grosszügige Unterstützung! Kurz vor Saisonschluss sind die Volleyballerinnen der VBG Wolfhalden auf dem 4. Rang platziert und versuchen diesen auch noch in den letzten zwei Spielen zu verteidigen. Für die kommende Saison sind interessierte Frauen die gerne Volleyball spielen bei der VBG Wolfhalden herzlich willkommen. Das Training findet jeweils am Dienstag von 20.00-22.00 Uhr in der Oberstufenturnhalle in Wolfhalden statt.

Sarina Allenspach-Moser

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 14. März ab 18.00 Uhr
bis Sonntag, 17. März 19.00 Uhr

immer auf unserer Speisekarte

- **Poulet im Chörbli** •
- **Rindsfilet auf dem heissen Stein** •

mit Salat, Pommes Frites, verschiedenen Früchten und Saucen

Auf Ihren Besuch freuen sich Ida und Othmar Buschor und Team

www.chistenpass.ch
Restaurant Harmonie
Sonder 642
9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfeled am

Fritig, 15. März
Samschti, 16. März
Sonntag, 17. März

oder au spöter mit Voranmeldung

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Zivilstand

Todesfälle

Sturzenegger-Bruderer, Elsa, gestorben am 19. Januar 2013 in Walzenhausen, geboren 1921, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Klugmann, Axel, gestorben am 24. Januar 2013 in Wolfhalden, geboren 1961, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Handänderungen

(19. Januar bis 18. Februar)

Beleffi-Stolper Roland und Beate, Lippenrüti an Kuratli-Bischof Raffael und Linda, Rorschacherberg (zu je ½ Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 578, Wohnhaus Nr. 402, Garagengebäude Nr. 1109, Gartenanlage, Weg, Lippenrüti.

Neuzuzüge

Albisser Antonia, Hinterbühle 1291; Fehr David, Kirchberg 181; Förster Petra, Högle 824; Hugentobler Patrick, Kronenstrasse 191; Manser-Stocker Wera mit Fabienne und Cyrill, Vorderbühle 546; Sajabo Kristian, Friedberg 232; Seidl Ludwig, Alte Landstrasse 244.

Das «Gratis-Open Air»
15./16. Juni 2013
Wolfhalden

SWEET
FABIAN
ANDERHUB
www.rockthewolves.ch

AüB-WirtschaftsNEWS

AüB wächst wieder nachhaltig

Nach den aktuellen Zahlen der Gemeindeverwaltungen hatte das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zum Jahresende 2012 genau 15.306 Einwohner. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Bevölkerungsstatistik zeigt, dass die Region heute wieder auf dem Stand um den Jahrtausendwechsel ist und damit den zwischenzeitlichen Rückgang stoppen konnte. Mit einem Bevölkerungsstand von 15.366 lebten zuletzt 1999 mehr Einwohner als heute in den acht

Vorderländer Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Innerrhoden. Positiv fällt dabei auch die kurzfristige Entwicklung der vergangenen drei Jahre ins Auge. Seit 2009 ist die Zahl der Einwohner jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. Solch ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum gab es zuletzt in den Jahren 1992 bis 1994. Damals erreichte das Appenzellerland über dem Bodensee auch die höchste Einwohnerzahl seit dem Beginn der

Datenerhebung: 15.527 Einwohner hatten die neun Gemeinden laut statistischem Bundesamt im Jahr 1994. Während das AüB seit damals um rund 1,4% geschrumpft ist, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz im selben Zeitraum um 14,5%. Ein langfristiger Vergleich entzerrt das Bild allerdings deutlich. Seit 1981 ist das Appenzellerland über dem Bodensee um rund 13% gewachsen, das Bevölkerungswachstum der Schweiz betrug in diesem Zeitraum gut 26%.

Tabelle: Entwicklung des AüB-Einwohnerstands von 1981 bis 2012

Quellen: Bundesamt für Statistik, Gemeinden

Erstes AüB-Wahlpodium in Rehetobel

Beim ersten AüB-Wahlpodium haben sich die Kandidierenden der Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden rund 60 interessierten Besuchern im Gemeindezentrum Rehetobel vorgestellt. Dabei diskutierten Inge Schmid (SVP) und Paul Signer (FDP)

über aktuelle politische Themen und ihre Ziele im Falle ihrer Wahl, Samuel Büechi (GRAL) konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), einzige Kandidatin für das Landammann-Amt, stellte sich den Fragen des Vorderländer Publikums.

Das AüB-Wahlpodium stellte ein Zusatzangebot zu den Veranstaltungen der Appenzeller Zeitung im Hinter- und Mittelland dar. Einen Link zu einem Nachbericht der Diskussion finden Sie auf www.AüB.ch.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

kraftwege...
einzigartig vielseitig
sandra und simon gloor
shiatsu
seiki soho
elementares systeme stellen
integrative atearbeit
fortlaufende kurse
heiden : 071 890 03 93 : info@kraftwege.ch

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 4.3.1933 Schneider Hermann, Mühltoibel;
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse;
- 18.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese;
- 19.3.1927 Lutz Hermine, Scheibe;
- 19.3.1929 Zöller Ernst, Oberdorf;
- 22.3.1933 Lei Eva, Tobelmühle;
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse;
- 28.3.1929 Herzig Ernst, Wasen;
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg.

Int. Tag der Frau

Wie in jedem Jahr, findet auch dieses Jahr der internationale Tag der Frau statt. Am 8. März feiern wir in der Genossenschaft Linde den Frauentag 2013. Um 18.00 Uhr wird ein Abendessen serviert (Thai-Buffer); Reservationen: Telefon 071 898 34 00) Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit Elven, 2-Minuten-Präsentationen und anschließender Disco. Ausstellung «wortspiel» von Gaby Frei und Miriam Wüst. Frauen, die eine 2-Minuten-Präsentation vortragen wollen, dürfen sich bei Sandra Gloor, Telefon 071 890 03 93 melden.

J.St.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Skirennen der turnenden Vereine

Am Samstag 16. Februar haben Kinder aus Mädi/ Jugi und Kitu an der Vereinsmeisterschaft, welche ins Volksskirennen in Heiden integriert wurde, teilgenommen. Auch schon die kleinsten waren mit am Start und lieferten spannende Rennen. Im Ziel wurden die Kinder mit Wienerli und Brot belohnt. Auch die Medaillen und Diplome durften bei der Rangverkündigung nicht fehlen. Am Nachmittag star-

teten auch Mitglieder vom DTV/ TV Wolfhalden. Roman Keller sicherte sich den Sieg mit der Tagesbestzeit und hat damit auch Marc Girardelli, welcher Vorfahrer war geschlagen. Ramona Derungs fuhr die schnellste Zeit bei den Damen. Bei der kleinsten Differenz zwischen dem ersten und zweiten Lauf, holte Dani Frischknecht mit nur 2 Hundertstelsekunden Unterschied den Sieg. A.A.

Projektleiter adL stellt sich vor

Menno Huber:

Als neuer Verantwortlicher für das Projekt AdL auf der Sekundarstufe 1 darf ich eine kleine aber feine Aufgabe übernehmen, auf die ich mich freue.

Das Rüstzeug für diesen Auftrag habe ich mir in zwanzig Jahren Berufstätigkeit in der Volksschule angeeignet als Klassenlehrer und Schulleiter an der Sekundarschule Andelfingen, als interimis Schulleiter in Lutzenberg und seit 2005 als selbständiger Organisationsberater.

Zusammen mit meiner Frau wohne ich am Stadtrand von Winterthur in einem ehemaligen Bauernhaus. Im Garten und beim Sport finde ich den Ausgleich zu meinem Berufsalltag. Einmal pro Jahr zieht es mich zurück in die Berge Nordschwedens, wo ich nach dem Studium ein Jahr lang lebte. Dort leite ich jeweils im

Frühling zwei Hundeschlittentouren.

Eine erste Einführung in den Stand der Arbeiten habe ich gehabt. Nun bin ich neugierig alle, die mit dem Projekt zu tun haben, kennenzulernen und es gemeinsam erfolgreich weiterzuführen.

Menno Huber,

Projektleiter adL Schule Wolfhalden

Wolfhalden vor 10 Jahren

Wechsel im Gemeindepräsidium

Wie doch die Zeit vergeht... Bereits sind es zehn Jahre her, dass Max Koch die Nachfolge von Gemeindepräsident Mario Pighi angetreten hat. Zahlreiche weitere Ereignisse wie etwa die Schliessung der Käserei Mettler und das Verschwinden des von Agi Krüsi geführten Restaurants «Schweizerbund» prägten das Jahr 2003.

Zu den weiteren 2003er Ereignissen gehörte der Kauf des Hauses Nr. 39 im Dorfzentrum durch die Elektra Korporation Wolfhalden (EKW). Im Erdgeschoss befand sich früher das Lebensmittelgeschäft des Ehepaars Hofstetter-Frei. Nach dessen Aufhebung wurde ein Laden mit Geschenkartikeln und Souvenirs eingerichtet, und seit wenigen Jahren dienen die Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek. 2003 löste

Colin Harrison seinen Vorgänger Max Bänziger als EKW-Betriebsleiter ab.

Erste Besenbeiz im Vorderland

2003 eröffnete Hilda Wirth im Högle die erste Besenbeiz im Vorderland. Die kleine Wirtschaft verzeichnet in den Sommermonaten dank der Lage direkt am Witzwanderweg gute Frequenzen.

165 Teilnehmende am Dorfskirennen

Das vom Turnverein organisierte Dorfskirennen verzeichnete 165 aktive Sportfans. Die Volleyballgruppe konnte 2003 das zehnjährige Bestehen feiern, und die Lesegesellschaft Dorf hielt sogar auf stolze 150 Jahre Vereinsgeschichte Rückschau. Das Jubiläum führte zu einer Chronik, die Dorfkorrespondent Hans Tobler verfasste.

egb

13. Versammlung der Spitex Vorderland

Ein Vergleich zu den gesamtschweizerischen Zahlen zeigt, dass sich die Spitex Vorderland den neuen Herausforderungen stellt und sich gut entwickelt hat. In der Schweiz nahmen 2011 rund 3,2% der Bevölkerung Dienste der Spitex-Organisationen in Anspruch. Bei uns waren das 2011 2,5% und 2012 2,6%. Davon waren in der Schweiz 48% über 80-jährig, bei uns 2011 83% und 2012 54%.

In der ganzen Schweiz verteilten sich die Stunden-Leistungen auf 64% pflegerische Leistungen, 33% hauswirtschaftliche Leistungen (HWL) und 3% andere Leistungen. Bei der Spitex Vorderland waren das 2011 47% pflegerische Leistungen und 53% HWL. 2012 66% pflegerische Leistungen und 34% HWL.

65% der Einnahmen resultieren gesamtschweizerisch aus den erbrachten Dienstleistungen (DL), 31% musste die öffentliche Hand beisteuern und 4% waren aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten etc. (Beiträge). Bei uns waren 2011 68% der Einnahmen aus DL, 2012 69%, die öffentliche Hand wurde 2011 mit 15% und 2012 mit 21% belastet. Die Beiträge machten 2011 17% und 2012 6% aus. Die vom Kanton verlangte Klientenbeteiligung belief sich auf 3% der Einnahmen.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2013 ein. Die findet am **Samstag, 16. März 2013 um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden** statt.

Spitex Vorderland

Versammlung der SVP Wolfhalden

An der Versammlung vom 13. Februar wurde über die Abstimmungen am 3. März 2013 folgende Parolen beschlossen:

- Bundesbeschluss über Familienpolitik, Nein
- Die Erziehung der Kinder bleibt Familiensache
- Volksinitiative gegen die Abzockerei, Ja
- Der Gegenvorschlag ist Augenwischerei
- Änderung des Raumplanungsgesetzes, Nein
- Der Staat soll nicht unnötig re-

gulieren, Verknappung führt zu höheren Zinsen

- Volksinitiative «Für gleichlange Spiesse beim Nichtraucher-schutz», Nein
- Es gibt Stimmen für eine weniger sture Gesetzgebung
- Ergänzungswahl in den Regierungsrat, Inge Schmid
- Sitz gehört der SVP, sie ist kompetent
- Ersatzwahl Landamann, Stimmfreigabe
- Es wird moniert, dass keine Auswahl für ein so wichtiges Amt besteht

SVP Wolfhalden, H.B.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG
Planungsbüro /
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

svit

www.hellerimmobilien.ch

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00 / Tel. 071 891 28 28

Der neue Fahrplan 2013 ist abholbereit!

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Heizung Steuerung Boiler Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Meine ersten Ansprechpartner.

Seit 145 Jahren und davon bereits 95 Jahre in Rheineck garantiert die St.Galler Kantonalbank eine hohe Kontinuität und Verlässlichkeit. Ob nachhaltige Vermögensbewirtschaftung, durchdachte Finanzpläne für eine entspannte zweite Lebenshälfte oder überzeugende und preiswerte Lösungen zur Finanzierung von Wohneigentum und Unternehmen: Wir erfüllen unsere Aufgaben seit eh und je mit viel Engagement und Gespür für die Menschen in unserer Region. Für das, was sich in der Vergangenheit ausgezahlt hat, werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. So können wir mit Ihnen weiterhin gemeinsam wachsen.

Markus Wanner
Leiter Niederlassung
T 071 886 15 60

Marcel Knecht
Berater Privatkunden
T 071 886 15 50

Alexander Ammann
Berater Privatkunden
T 071 886 15 52

Andreas Kummer
Berater Privatkunden
T 071 886 15 59

Mirco Wyss
Berater Privatkunden
T 071 886 15 53

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

**St.Galler
Kantonalbank**

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Vormals:

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kundenvertrauen für Raiffeisenbank Heiden

Das Geschäftsjahr 2012

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Genossenschaft zurück. Der hohe Zufluss an Kundengeldern von CHF 19,5 Mio. bestätigt das grosse Kundenvertrauen. Auch bei der Vergabe von Hypotheken dürfen wir wiederum ein hohes Wachstum ausweisen.

Grosses Vertrauen in Raiffeisen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich sehr über den unverminderten Zufluss an Kundengeldern (+5,6%). Die Kunden wählen dabei immer noch bevorzugt die Spar- und Anlageform (+7,6%) oder übrige kurzfristige Anlagemöglichkeiten (+17,8%) für ihr Vermögen.

21 Mitarbeiter sorgen für optimale Beratung

Die Raiffeisenbank Heiden bietet 21 Mitarbeitenden eine sichere Arbeitsstelle. Am Hauptsitz in Heiden und in den Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden werden die Kunden bei allen bankfachlichen Anliegen optimal betreut und an 5

Bancomaten kann rund um die Uhr Bargeld in CHF und Euro bezogen werden.

Lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden unterstützt nicht nur das Geschäfts-, sondern auch das Vereinsleben sowie soziale und kulturelle Strukturen im Geschäftskreis. Verschiedenste Anlässe konnten wir als Partner, sei es mit Sach- oder Barsependen, unterstützen und damit unsere lokale Verankerung beweisen. Diese gibt uns Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe vermittelt uns Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisen – Ihr Begleiter in Finanzdienstleistungen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich, für Sie da zu sein. Unser Bestreben ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Raiffeisenbank Heiden

Wartehaus in Schiefelage geputzt

Glück im Unglück hatte eine von Wolfhalden in Richtung Rheineck fahrende Automobilistin, die ausgangs der Brücke über den Klusbach ins Schleudern geriet und in das Wartehaus prallte. Sofort waren Helfer vor Ort, die der Lenkerin beistanden und den Verkehr regelten. «Es wurde vorbildlich reagiert, und wir erhielten kurz nach dem bedauerlichen Unfall die Schadenmeldung», erklärt Andreas Jussel vom Gemeindebauamt Wolfhalden. «Glücklicherweise wur-

de niemand verletzt, und andere Fahrzeuge waren ebenfalls nicht betroffen. Gemeinsam mit der Versicherung wird geprüft, ob eine Reparatur oder aber eine Neuanfertigung des Wartehauses zu erfolgen hat. Eigentümerin des kleinen Gebäudes ist nämlich die Gemeinde.» *egb*

März 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.3.	18:30	Sprachcafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	The Angels' share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	2.3.	17:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J Dialekt
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	3.3.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J D
		19:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Di	5.3.	14:15	Kinomol: The Best Exotic Marigold Hotel	ab 14/16 J D
		20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Fr*	8.3.	20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Sa*	9.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	10.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
Di	12.3.	20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
Mi*	13.3.	20:15	Cinéclub: Le gamin au vélo	ab 16/16 J F/d
Fr*	15.3.	19:00	Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt!	
			Eintritt inkl. Film: Fr. 25.-	ab 18 J
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	16.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The impossible	ab 12/10 J D
So	17.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Di	19.3.	14:15	Kinomol: Pilgern auf Französisch	ab 12/10 J D
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Fr*	22.3.	18:30	Sprachcafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Sa*	23.3.	17:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
So	24.3.	15:00	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		19:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Di	26.3.	20:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Fr*	29.3.	20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Sa*	30.3.	17:15	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Ostersonntag 31.3. bleibt das Kino geschlossen				
Mo	1.4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

LUPU spitzt die Ohren!

Häh!, afach nur häh!

Die Bruggtobelkurve hat es schon in sich im Winter. Normalerweise werden fast wöchentlich neue Geländer montiert, weil wieder jemand hineingerutscht ist. Irgendeine Metallbaufirma aus Wald/AR wird die Brücke vermutlich selber vereisen. Neu ist aber die Variante, dass man entlang dem Brückengeländer schliefert und dann gleich im Postautohäuschen parkiert. Das nennt man Umnutzung und ich

bin gespannt, ob die Gemeinde eine entsprechende Parkier-Bewilligung erteilt hatte. Vermutlich nicht, denn dann wäre es jetzt schon Sommer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da soll noch jemand sagen, wir hätten gar keine Winter mehr. Dabei hat es schon lange nicht mehr soviel Schnee gehabt wie diesen Februar. Meine Jungmannschaft findet das natürlich toll – vermutlich im Gegensatz zu den Mitarbeitern im Bauamt. Die sieht man nämlich schon in Allerrhettgottsfrühe auf dem Pfadschlitten. Vielen Dank für den Wintereinsatz! Aber trotzdem: Fahren Sie weiterhin vorsichtig, denn es bleibt häh! hier.

Ihr Lupo

Pinwand

- Dienstag, 5. März
Altmetall-Sammlung
- Samstag, 23. März
Papiersammlung
- Mittwoch, 27. März
Häckseltour
Anmeldung bis 12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss:
18. März
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo		
Sa	2.3. 9.3. 16.3. 23.3.	9.30 – 11.30	Frauenverein Wolfhalden, Marianna Keller	Back- und Kochkurs für 3. – 6. KlässlerInnen	Schulküche, Oberstufenschulhaus
Do	7.3.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Fr.	8.3.	ab 18.00 Uhr	Internationaler Frauentag	Hotel Linde	Heiden
Fr	15.3.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Fr	15.3.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo	18.3.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Sa	23.3.	20.00	SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg
 Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
 sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Skilager Mittelstufe Wolfhalden 11. - 15. März 2013

Am Montag trafen wir uns um 8.00 Uhr auf dem Kirchplatz. Alle hatten ihr Gepäck dabei. Auch die Lehrer, Begleitpersonen und Buschauffeur Beat mit dem Car waren da. Wir freuten uns riesig und als alles verstaut war, ging es los. Wir waren eine Stunde unterwegs, es regnete. Dann wurde das Wetter besser. Das Gepäck wurde ausgeladen und von den Gondelmännern in die Gondeln geschleppt. Wir bekamen noch das Billet, dann ging es mit der Gondel hinauf. Oben brachten wir das Gepäck zum Haus Schwänzeleg, stellten die Koffer ab und gingen in unseren Aufenthaltsraum. Dort assen wir unseren Lunch. Endlich ging es auf die Piste. Wir wurden in Gruppen eingeteilt:

Anfänger, Fortgeschrittene und Gute (Wildschweine). Das Wetter war super. Der Nachmittag verging! Um 16.00 Uhr gingen wir ins Haus. Endlich durften wir in die Zimmer! Schon 18.00 Uhr: Abendessen! Es gab sogar Dessert! Um 20.00 Uhr war Abendprogramm: Spiele!

Jeden Morgen gab es um 8.00 Uhr Frühstück. Von 10.00 Uhr bis am Mittag waren wir jeden Tag draussen auf der Skipiste oder am Schlitteln. Nach einem super z'Mittag waren wir jeden Nachmittag draussen. Nur am Mittwoch mussten wir schon um 14.00 Uhr wieder ins Haus, weil es so neblig war! So begann der Lottoabend schon vor dem z'Nacht.

Jeden Abend um ca. 20.00 Uhr machten wir etwas anderes: Di-Film, Mi-Lotto, Do-Abschlussabend. Alle machten eine kleine Aufführung, die sie sich vorher überlegt und eingeübt hatten. Es gab viel zu Lachen.

NEIN! Schon Freitag! Die Abreise stand bevor. Wir packten unsere Koffer und mussten noch die Zimmer aufräumen. Alle Sachen waren an der Gondel gesammelt und wir konnten bis zum Mittagessen nochmal fahren gehen. Einige tauschten noch einmal Ski oder Snowboards, um dies auszuprobieren. Um 14.00 Uhr fuhren wir mit der Gondel bis ins Tal. Etwas komisch, wie wenig Schnee hier unten lag. Oben waren es fast 2 Meter! Der Car

brachte uns dann zurück nach Wolfhalden.

Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren und uns das ermöglicht haben. Es war einfach ein tolles Lager.

Enya, Jana, Lars – 6.Klasse

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2012 zeigt eine gesunde Finanzlage

Die positive Entwicklung der kommunalen Finanzlage in den letzten Jahren hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. So konnte der Gemeinderat erneut von einem sehr guten Jahresergebnis 2012 Kenntnis nehmen. Trotz der Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen von rund 1,5 Mio. Franken konnte in der Laufenden Rechnung ein Ertragsüberschuss von Fr. 442'270.60 verbucht werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 21'500.00. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass unsere Gemeinde heute schuldenfrei dasteht. Die zu Beginn des Jahres noch bei Fr. 767'429.53 liegende Nettoverschuldung konnte gänzlich getilgt und sogar in ein Nettovermögen von Fr. 1'014'208.83 gewendet werden.

GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'883'112.52 und einem Gesamtertrag von Fr. 11'325'383.12 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 442'270.60. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 2'855'285.63 erhöht hat.

Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 714'782.70 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 856'037.40 und -einnahmen von Fr. 141'254.70. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 1'287'300.00 auf Fr. 3'079'000.00 reduziert. Die zu Beginn des Jahres noch bestehende Nettoverschuldung von Fr. 767'429.53 (= Fr. 445.00 pro Einwohner) konnte gänzlich getilgt und in ein Nettovermögen von Fr. 1'014'208.83 (= Fr. 588.00 pro Einwohner) übergeführt werden. Dieses besonders erfreuliche Resultat ist nebst der guten Einhaltung der Budgetvorgaben in allen Ressorts vor allem auf die deutlich höheren Steuererträge zurückzuführen. Sowohl die ordentlichen Steuern von natürlichen und juristischen Personen als auch die Separatsteuern kamen deutlich über den Erwartungen, d.h. um rund 1,1 Mio. Franken höher zu liegen. Ein weiterer, jedoch einmaliger Ertrag

von rund 0,5 Mio. Franken floss der Gemeinde aus dem Buchgewinn beim Baulandverkauf Kronenwiese zu. Die zusätzlichen Erträge ermöglichen zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von rund 1,6 Mio. Franken.

A. LAUFENDE RECHNUNG

Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 442'270.60. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 21'500.00, was (unter Ausklammerung der zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 1'595'481.30) einen Besserabschluss um Fr. 463'770.60 ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt ressortbezogen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allgemeine Verwaltung		16'182.40
11 Finanzen		935'890.30
12 Steuern	1'080'407.14	
13 Schule	131'896.20	
14 Hochbau, Ortsplanung	44'710.82	
15 Tiefbau	36'902.52	
16 Umweltschutz		
17 Soziales	52'380.48	
18 Gesundheit	4'566.60	
19 Friedhof, Bestattungen	20'034.85	
20 Feuerschutz, Feuerwehr	27'351.36	
21 Zivilschutz, Militär	1'194.00	
22 Forst- und Landwirtschaft	652.90	
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	15'746.80	
24 Wasserversorgung		
	1'415'843.30	952'072.70

Total günstiger als Budget um Fr. 463'770.60

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 856'037.40 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 141'254.70 gegenüber. Dies führt zum Ausgabenüberschuss von Fr. 714'782.70 (budgetiert waren Fr. 1'124'000.--). Die Investitionen verteilen sich ziemlich gleichmässig auf die Ressorts Hochbau, Tiefbau und Wasserversorgung. Die Hochbau-Projekte betrafen einerseits das Oberstufenschulhaus (Fr. 133'625.65) und andererseits eine energietechnische Sanierung beim Gemeindesaal Krone (Fr. 122'948.45). Beim Tiefbau

wurde ein weiterer Sanierungsabschnitt bei der Sonderstrasse (Fr. 245'422.70) realisiert. Im Bereich der Wasserversorgung wurde die Netz-/Anlagenerneuerung weitergeführt. Für Reservoirsanierungen wurden Fr. 127'547.20 und für die Erneuerung von Transportleitungen Fr. 68'930.65 ausgegeben.

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 714'782.70, bei Abschreibungen von Fr. 2'013'326.85 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 442'270.60 resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 1'729'570.60 (Vorjahr: Finanzierungsüberschuss von Fr. 431'433.72).

D. BESTANDESRECHNUNG

Aktiven: Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen hat sich um Fr. 690'807.41 auf Fr. 6'495'102.47 erhöht. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) stehen mit Fr. 3'605'127.61 um Fr. 1'589'341.17 höher zu Buche. Die Guthaben (Abschnitt 101) sind um Fr. 234'110.99 zurückgegangen. Die Summe der ausstehenden Gemeindesteuern liegt mit Fr. 489'527.81 um Fr. 241'852.82 unter dem Vorjahresaldo. Bei den Liegenschaften reduzierte sich das Buchwert-Total wegen des Baulandverkaufs Kronenwiese um Fr. 458'000.00 auf Fr. 1'653'000.00.

Verwaltungsvermögen:

Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich von Fr. 4'366'300.00 auf Fr. 3'079'300.00 markant verkleinert. Die hohe Abschreibungskapazität (ordentliche Abschreibungen von Fr. 406'601.40 und zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 1'595'481.30) waren der Auslöser dafür.

Passiven:

Die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) konnten durch Rückzahlung eines auslaufenden

Festkredites von Fr. 1'000'000.00 und weiteren Amortisationen von Fr. 250'000.00 auf Fr. 2'250'000.00 verkleinert werden. Die beiden noch bestehenden Suva-Darlehen werden im Jahre 2013 bzw. 2014 zur Rückzahlung fällig.

Das Eigenkapitalkonto (neuer Saldo bei Fr. 2'855'285.63) ist durch die Zuseidung des angefallenen Ertragsüberschusses von Fr. 442'270.60 nochmals angestiegen. Es darf als sehr gut dotiert bezeichnet werden.

Nettoverschuldung/ Nettovermögen

Die Nettoverschuldung konnte im Jahre 2012 gänzlich abgebaut bzw. zu einem Nettovermögen übergeführt werden. Es zeigt sich folgende Entwicklung:

Fremdkapital	31.12.2011	Fr. 6'571'724.59
./. Finanzvermögen	31.12.2011	Fr. 5'804'295.06
		Fr. 767'429.53
		(Nettoschuld)

Fremdkapital	31.12.2012	Fr. 5'480'893.64
./. Finanzvermögen	31.12.2012	Fr. 6'495'102.47
		Fr. 1'014'208.83
		(Nettovermögen)

Referendumsbeschluss des Gemeinderates / Öffentliche Versammlung

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 5. März 2013 beschlossen, die Jahresrechnung 2012 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Zur ausführlichen Information über das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 lädt der Gemeinderat alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich ein auf

Mittwoch, 24. April 2013, 19.00 Uhr, in den Gemeindesaal «Krone».

«Volks»-Kirche – oder wie anders? *Das ist wohl die sog. Gretchenfrage unserer Kirche. Und diese Frage betrifft die Ebenen der Kantonalkirchen genauso wie die Ebene der einzelnen Kirchgemeinden, also auch uns hier in Wolfhalden. In einem Zeitungsartikel lese ich von den «dringlichen Herausforderungen für Kirche und Theologie». Das meint, dass wir in und mit den Kirchen inmitten aller ökologisch-sozialen*

Fragen unser Welt stehen, dass wir in einer Gesellschaft existieren voller individueller Lebensentwürfe, aber auch voller Verunsicherung der Menschen in dieser Welt.

«Herausforderung» – das heisst: wir sind gefordert. «Herausforderung» – das heisst, wir müssen herauskommen, auch aus den engen gedanklichen Mauern der traditionellen Kirche. «Herausforderung» – das meint, mutig heraustreten, auf die Menschen zu. Ich möchte herausfordern lassen.

Andreas Ennulat, Pfr

...am Wochenende

April 2013

...in der Woche

Gedankensplitter

Sonntag, 7. April 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden
musikalische Abendfeier mit Worten in den Alltag gesprochen (siehe unten); mit Andreas Ennulat, Pfr.

Sonntag, 14. und 21. April kein Gottesdienst (Ferien)

Gottesdienst – «Volks»-Kirche, oder wie anders?

Sonntag, 28. April 9.45 Uhr
Ltg. Pfr. Andreas Ennulat;
Arthur Thurnheer (Orgel);
im Anschluss: Kirchgemeindeversammlung

SeniorInnen-Nachmittag

Korrektur: der nächste SeniorInnen-Nachmittag findet nicht am 12. April, sondern erst am **Donnerstag, 2. Mai um 14.30 Uhr** im Kronensaal statt: **«Allerlei aus der Tierwelt»** – mit einer Zoologin aus dem Walter Zoo Gossau.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an. Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

GEDANKENSPLITTER

eine
musikalische Abendfeier
mit Worten
in den Alltag
hineingesprochen

Sonntags 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

**7. April • 23. Juni • 11. August
27. Oktober • 22. Dezember**

Jeweils im Anschluss sind alle herzlich
zu einem Glas Wein/Mineral oder einer Tasse Kaffee/Tee
und zu Gesprächen über «Gott und die Welt» eingeladen,
um die Splitter zu ordnen.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr. theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Am **Sonntag 28. April 2013**, nach dem Gottesdienst,
um **ca. 10.45 Uhr** in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. April 2012
3. Jahresbericht des Präsidenten a.i.
4. Abnahme der Jahresrechnung 2012
5. Budget 2013 mit unverändertem Steuerfuss (0.75 Einheiten)
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Wanted - Gesucht - Helfer

Liebe Jazz-Freunde

Des Öfteren haben wir den Aufruf gestartet, des Öfteren wurden wir gehört. Wir suchen Helfer, die gerne im Vorfeld, während den Anlässen oder bei Aufräumen mithelfen. Als Non-Profit-Organisation mit wirklich grossem Erfolg sind wir dennoch angewiesen auf Mithilfe. Es wird zunehmend schwieriger engagierte Menschen zu gewinnen, welche bereit sind zu einem An-las ihres beizutragen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Sie haben uns erlebt an den An-lässen, können sich ein Bild machen über die verschiedenen Tä-tigkeiten die abgedeckt werden müssen. Küche, Grill, Aufbau, Abbau, Dekoration, Service, Licht... Leider ist es so, dass die Orga-nisation «Jazzevent Alte Mühle» Wolfhalden sich die Zukunft überlegen muss. Wir hoffen auf zahlreiche Meldungen.

Freitag, 3. Mai – Louisiana hot seven; Freitag, 9. August – Piccadilly Six (Openair nur bei schönen Wetter)

Danke für die Aufmerksamkeit. Musikalische Grüsse und bis bald im Pfadiheim.

Corrie & Jeannette und Ihre Helfer

Fortsetzung von Seite 2

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Hochbaukommission: Kellenberger Jürg, Luchten 92.
- als Mitglieder der Kulturkommission: Kugler Carolin, Schützenhalde 1064; Heidemann Theres, Hinterhasli 1205; Stacher Dorothea, Tanne 383.
- als Mitglied der Schulkommission: Trunz Ulrike, als Lehrer-Vertreterin.
- als Mitglied der Umweltschutzkommission: Kamber Georg, Tanne 372.
- als Mitglied der Wirtschaftsförderungskommission: Kugler Roger, Schützenhalde 1064.
- als Mitglied des Zählbüros für Wahlen und Abstimmungen: Kellenberger Jürg, Luchten 92.

Den Zurückgetretenen wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich beim Gemeindepräsidenten oder bei der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden.

Gemeindesaal Krone: Arbeitsvergaben für Sanierungsarbeiten

Gestützt auf die im Investitionsbudget 2013 eingestellten Sanierungsvorhaben hat der Gemeinderat folgende Arbeiten vergeben:

1. Gerüste: an Graf Bedachungen AG, Heiden.
2. Äussere Verkleidungen: an Kugler Holzbau AG, Wolfhalden.
3. Fenster: an Blumer Techno Fenster AG, Waldstatt.
4. Leuchten/Lampen: an Fluora Leuchten AG, Herisau.
5. Planung/Bauleitung: an Architrav GmbH, Rheineck

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Walser Peter, Klingebuech 16, 9038 Rehetobel, Teilabbruch/Wiederauf- und Ausbau Wohnhaus Nr. 883 auf Parz. Nr. 1194, Hinterergeten.

Hanselmann-Welti Esther, Gmeindle 363, Wolfhalden, Pergola-Neubau auf Parz. Nr. 542, Gmeindle.

Kugler Holzbau AG, Hinterergeten 124, Wolfhalden, Abbruch Wohnhaus Nr. 124 und Neubau 4-Familienhaus und Carport auf Parz. Nr. 413 und 1485, Hinterergeten.

Sportschützenverein Wolfhalden, pA Elmar Alder, Aeschach 509, 9428 Walzenhausen, Pergola-Anbau beim Schützenhaus Nr. 589 auf Parz. Nr. 1153, Weid.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Ostersonntag 31. März

Kronenbuffet im Saal, Fr. 42.-

Kronenmenü im Restaurant, Fr. 56.-

.....

8jähriges Jubiläum 13. April

Riesencrevettenbuffet 20. April

mehr Infos auf www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Wolfhalden
mit Weitblick

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2013** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschläge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 551 21 57) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlägen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze bekieset werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2013

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

Verkehrsverein Wolfhalden:

Vorstand in globo zurückgetreten

Im allen Mitgliedern zugestellten Schreiben begründet der von Dorothea Stacher-Lutz präsidierte Vorstand seinen Entscheid mit den innerhalb weniger Jahre erfolgten Veränderungen. Die Erfüllung des in den 1977 letztmals revidierten Statuten festgehaltenen Vereinszwecks «Förderung des Fremdenverkehrs» sei heute schlicht unmöglich, da in Wolfhalden nur noch der Landgasthof «Krone» über ein kleines Angebot an Gästezimmern verfüge. Komme dazu, dass die Vereinsarbeit trotz über 160 Mitgliedern fast ausschliesslich auf den Schultern des siebenköpfigen Vorstands laste. Die von wenigen geleistete grosse Arbeit, wie die Durchführung der Bundesfeier und der Waldweihnacht werde zudem je länger, je weniger anerkannt, und die eigentlichen touristischen Aufgaben würden ohnehin längst von der Organisation «Appenzellerland Tourismus AR» wahrgenommen. Folglich sei die Zeit reif für die Auflösung des Vereins.

Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Nachdem frühere Gespräche mit dem Gemeinderat zu keinem Ziel geführt hatten, rief Gemeindepräsident Max Koch zu einem erneuten Versuch auf. Die Gemeinde biete Hand, den Vorstand vom überaus mühsam gewordenen Einzug der Kurtaxe zu entlasten. Auch die arbeitsintensive Pflege von Wanderwegen und Ruhebänken könne von der Gemeinde übernommen werden. Mit Max Koch riefen auch VVW-Ehrenpräsident Hans Sieber und Gemeinderat Gino Pauletti als Wanderweg-Verantwortlicher dazu auf, unter neuen

Voraussetzungen das Vereins-schiff wenigstens im laufenden Jahr weiterzusteuern. Hauptaufgaben der kommenden Monate wären vor allem die Schaffung neuer zeitgemässer Statuten und damit die Definierung der künftigen Vereinstätigkeit sowie die Suche eines neuen Vereinsvorstands.

Neue Köpfe gesucht

In zahlreichen weiteren Wortmeldungen wurde der Rücktritt ebenfalls bedauert und der Vorstand zum vorläufigen Weitermachen aufgefordert. Leider erfolglos, so dass der Rücktritt Tatsache geworden ist. Dem Antrag «Auflösung des Vereins» hingegen wurde mit knappem Mehr nicht stattgegeben, so dass jetzt Personen gesucht werden, sie sich für den Verkehrsverein zu engagieren gewillt sind.

Traktanden gutgeheissen

Die 24 Stimmberechtigten hiesigen im Restaurant «Harmonie» die traktandierten Geschäfte Jahresbericht, Protokoll der letzten Hauptversammlung, Jahresrechnung und Revisorenbericht diskussionslos gut. Der intensive Gedankenaustausch nach der HV galt verständlicherweise der Zukunft des Vereins, und bis auf weiteres gilt das Prinzip Hoffnung. egb

Neuzuzüger

Kuratli Raffael und Kuratli-Bischof Linda mit Ron, Lippenrüti 402; Visenjak Damian, Hinterbühle 526;

Zivilstand

Geburt:

Fisch, Romina, geboren am 19. Februar 2013 in Heiden, Tochter des Fisch, Christian und der Fisch geb. Breu, Doris.

Todesfall:

Kellenberger-Künzle, Margaretha, gestorben am 19. Februar 2013 in Walzenhausen, geboren 1919, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Erstkommunion...

...in Heiden

Am Weissen Sonntag, 7. April 2013, dürfen folgende Kinder von Wolfhalden im Gottesdienst um 10.15 Uhr, in der katholischen Kirche Heiden ihre erste heilige Kommunion empfangen. Krüsi Franziska, Mühlheim Loana, Scherrer Anouk, Schmid Simone, Sieber Saskia.

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
6. April / 7. April 2013
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Die siebte Generation des Golfs ist eine Neukonstruktion des erfolgreichsten Modells seiner Klasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

Hole dir jetzt dein Ticket.

Zeltlager: 6. - 13. Juli 2013 (7 - 16 Jahre)

Jungchar Heiden, Walzenhausen und Altstätten:

Adventure

Reise ins Ungewisse

Timon Bänziger

Tel: 077 471 23 95

www.jungchar-heiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Marianne Koller zu Besuch bei der LG Hasli

Mitte Februar hielten wir unsere ordentliche Monatsversammlung im Alten Schulhaus Hasli ab. Manchmal tut es gut sich sehr weit herunter zu lassen. Beweglichkeit ist gefragt. Als Apuzellerin unter 500 m.ü.M. abzusteigen, ist schon recht aussergewöhnlich.

Eine 2 Stufen tiefere Demokratische Zelle wie eine Lesegesellschaft zu besuchen ist aber auch für Marianne Koller eine interessante exemplarische Erfahrung. Es fördert das gegenseitige Verständnis.

Sie erklärte sogar mit einem einmaligen Schatz nach Hause gekehrt zu sein: Drei Flaschen vom feinsten Wolfhändler Hasliger Wein.

Sie erfuhr wohl noch andere Aufmunterungen, Anregungen und Einblicke in die Sorgen und Nöte unserer Bevölkerung.

Der Austausch gestaltete sich offen und mit Tiefgang durch einen breiten Fächer von Themen. Die anschliessende Fragerunde wurde rege benutzt.

Zur Hauptsache aber ging es um die Frage, ob wir ihr das Amt der

Regierungspräsidentin bei uns «Frau Landammann» zutrauen.

– Wir entdeckten bei ihr eine positive zustimmende Grundhaltung.

– Wir erfuhren von ihren schlichtenden verbindenden Fähigkeiten auch in schwierigen Situationen.

– Dass sie zum Bauernverband einen guten Draht hat bestätigt das.

– Sie sieht über den Kanton hinaus und ist dort geachtet.

– Bei ihrem Besuch haben wir erfahren, dass sie einen guten Kontakt zu den Bürgern pflegt.

Diese Meldung erreichte die Märznummer dieses Blattes nicht mehr. Unterdessen ist Frau Koller mit einem guten Resultat gewählt worden und wir möchten ihr an dieser Stelle gratulieren und ihr viel Erfolg und Befriedigung in ihrem Amt wünschen.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Hasli

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Während dem...

Sie Ostereier suchen, suchen wir einen neuen MitarbeiterIn. Sie müssen keine roten Punkte haben, vielmehr müssen Sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **1 Dauerstelle: Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage**

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

zu vermieten**3 1/2 -Zimmerwohnung**

an schönster, zentrumsnaher Lage in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Miete CHF 1190.- plus CHF 150.- akonto

geräumige, helle Wohnung – sonnige, ruhige Lage – 2. Obergeschoss – Lift – rollstuhlgängig – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche – grosszügiger, verglaster Balkon – teilweise Holztafelbau – helle Parkettböden – Kellerabteil – grosse Gemeinschaftsterrasse

Auto-Einstellplatz CHF 100.- (falls Bedarf)

Postautohaltestelle in Gehdistanz
Verbindungen nach Rheineck, Obereggen - Heerbrugg, Heiden - St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder
info@weber-verwaltungen.ch (Herr Conrad)

Handänderungen

19. Februar bis 18. März

Schläpfer-Niederer Emil und Annie, Unterlindenberg an Göldi-Rutz Peter und Susanne, Unterlindenberg (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1543, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Unterlindenberg.

Schöni-Ramsauer Anna, Arbon an Balg Andreas, Wila, 1/2 Anteil Miteigentum an Parz. Nr. 1232, Wohnhaus Nr. 922, Gartenanlage, Weg, Hintereggen.

Erbengemeinschaft Schobinger Hans sel., Rorschacherberg an Schobinger Peter, Wil, Parz. Nr. 511, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Oberlindenberg.

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Freundliche Grüsse
DTV & TV Wolfhalden

Am 2./3. März verbrachte eine Schar Turnerinnen und Turner das jährliche Skiweekend diesmal in Savognin. Bei traumhaftem Wetter wurde die Kameradschaft wieder einmal richtig gepflegt.

Yello zusammen...

An die Einwohner der
Gemeinde Wolfhalden

Gute Resultate am Unihockeyturnier

Die Jugendriegen von Wolfhalden nahmen am 9./10. März am Unihockeyturnier des Appenzel-

lischen Turnvereins in Herisau teil. Dabei konnten viele gute Resultate erreicht werden. Die kleinen Mädchen konnten sich über einen guten 5. Rang freuen. Die kleinen Knaben wurden gute 6. und die grosse Jugi musste sich im Spiel um Platz 3 & 4 erst beim Penaltyschiessen geschlagen geben. Somit nahm die Jugendriege das letzte Mal ein Anlass mit den alten Tenues in Angriff.

Dank den grosszügigen Sponsoren Raiffeisenbank Heiden und Sieber Bau GmbH, Heiden können wir ein neues, modernes Tenue anschaffen.

Herzlichen Dank!

Patrick Ineichen

Nach einer interessanten und sehr gut besuchten Eröffnungsfest in Heiden möchte ich Sie

auf die nächste Veranstaltung im Rahmen AR°AI500 hinweisen: **Freizeitarbeiten-Ausstellung 2013** der Appenzeller Lehrlinge vom **5. – 7. April 2013** in der Schulanlage Gitzibüchel, Lutzenberg. gw

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

REGIE
LILIANA HEIMBERG

TEXT
PAUL STEINMANN

MUSIK
NOLDI ALDER

CHOREOGRAFIE
GISA FRANK

**DER
DREIZEHNT
ORT.** Ein musikalisches
Spiel zum Fest

**3. Juli –
24. August
2013**
Hundwil

www.arai500.ch/festspiel

ARAI 500
Festspiel - Der Dreizehnte Ort

**Appenzeller
Kantonalbank**

Appenzeller
SWITZERLAND

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

DIE POST

HUBER-SUHNER

STÄUBLI & APPENZELER
KRAFTWERKE AG

SAZ

AppenzellerZeitung

**DRUCKEREI
APPENZELER
VOLKSFREUND**

Abfallprojekt an der Oberstufe Wolfhalden

Die 2E und 2G hatten am Montag, den 25. Februar 2013, ein Projekt zum Thema Abfallvermeidung. Frau Ramp, Lehrbeauftragte von der Stiftung Praktischer Umweltunterricht Schweiz PUSCH, legte uns nahe, wie wichtig es ist zu recyceln. Sie zeigte uns auch wie viele Fehler beim Abfalltrennen passieren können. Wussten Sie, dass man leere Ölflaschen aus PET nicht ins PET werfen darf? Ausserdem erfuhren wir, dass es in ca. 25 Jahren kein Kupfer Rohstoff gibt und da wir diesen Rohstoff für alle elektronischen Geräte brauchen, wäre das ein bedeutender Rückschritt für die Elektronik.

Solange wir Kupfer recyceln wird das für uns aber kein Problem werden. In Rio de Janeiro bauten die Leute aus PET-Flaschen, die sie im Meer und am Strand fanden, eine grosse beleuchtete Fischskulptur. Diese Skulptur soll zeigen, wie viel Abfall täglich achtlos weggeworfen wird. Es gibt viele Tiere, die wegen des weggeworfenen Abfalls sterben. Dies hat uns zum Nachdenken gebracht.

Wir alle sind dafür verantwortlich, wie unsere Umwelt in Zukunft aussehen wird und müssen diese Verantwortung auch sehen.

(Jiska, Carol, Pascal 2E)

Mehrfamilienhaus geplant

Weitere Etappe der Erneuerung ist der Abbruch des rund 300 Jahre alten Wohnhauses oberhalb der Durchgangsstrasse Wolfhalden-Heiden.

«Das Haus war sichtlich in die Jahre gekommen und wies eine ganze Reihe von Mängeln und Schäden auf, so dass ein Umbau nicht in Betracht gezogen werden konnte», erklärt Walter Kugler als Firmenmitinhaber. «Nach erfolgtem Abbruch wird ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und Carport entstehen.

Wir hoffen, das Bauvorhaben im Verlaufe eines Jahres realisieren zu können.»

Nach einem in der ersten Märzhälfte erfolgten Hausabbruch im Weiler Hinterergeten, Wolfhalden, wird gleichenorts ein Mehrfamilienhaus erbaut.

Auf dem Areal der vor 150 Jahren gegründeten, heute als Kugler Holzbau AG bekannten und von Vertretern der fünften Generation geführten Firma sind in den letzten Jahren einige neue Wohnhäuser entstanden.

egb

Schwingclub Wolfhalden feiert Geburtstag

Zum 25jährigen Vereinsjubiläum führt der Schwingclub am Samstag, den **11. Mai 2013** in Heiden beim Schulhaus Wies ab 8.00 Uhr morgens zuerst das traditionelle Nachwuchs-Schwingfest mit rund 400 Knaben aus der Region durch.

Am Abend werden zum Jubiläums-Abendschwingfest rund 90 Aktive aus beiden Appen-

zell, dem Raum St.Gallen und dem Rheintal, sowie der Inner- schweiz ins Sägemehl steigen. Der Schwingclub Wolfhalden bietet dazu eine gemütliche Festwirtschaft und musikalische Abendunterhaltung. Auf zahlreiche, schwingsportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer freut sich der Schwingclub Wolfhalden!

yl

9. Rhynegger Gesundheitslauf 2013

Ziel des Rhynegger Gesundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Am letztjährigen 8. Gesundheitslauf nahmen 262 Läufer und Läuferinnen teil.

Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 120 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von Fr. 5000.– verlost werden.

Glückliche Gewinnerin des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Karin Sonderegger von 1718 Rechthalten.

Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 13 Buben und Mädchen mit einem Gratis-eintritt ins Ravensburger Spiel-land, Abenteuerland Walter-Zoo in Gossau oder ins Conny-Land

in Lipperswil beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratis-eintritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der 9. Lauf wird am **Sonntag, 21. April 2013** im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.00 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgeldes wird wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo.

Wie in den vorangegangenen Anlässen werden 2 Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer.

Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise.

Mach mit! Blib fit!

Chr.R.

Hundekot einsammeln!

Nicht nur auf Strassen und Gehwegen, auch im freien Gelände ist das Einsammeln von Hundekot dringend nötig! – Der Hundekot ist für unsere Landwirtschaft ein Problem. Schafe und Kühe fressen kein stark mit Kot verunreinigtes Gras/Heu bzw. können im Kot enthaltene Parasiten eine ernst zu nehmende Gefahr für die Weidetiere darstellen.

Eine häufig gestellte Frage, warum dürfen die Kühe und die Pferde, nicht aber die Hunde? Antwort: Erstere sind Vegetarier, Hunde nicht! Hundekot kann

organisch schlechter abgebaut werden und kann Krankheitskeime enthalten!

Auch die zahlreichen WanderInnen ohne Hund werden es Ihnen danken!

Die USK bedankt sich daher bei allen, die den Hundekot ordnungsgemäss entsorgen, wir ersuchen alle anderen HundebesitzerInnen diesem vorbildlichen Verhalten zu folgen! Kotsäckli und Abfallbehälter stehen im ganzen Gemeindegebiet zu Verfügung!

USK Wolfhalden

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

1. WOLFHÄDLER

BOBBY-CAR

RENNEN

27. APRIL 2013

NUR BEI TROCKENEM WETTER!
SEFAR FIRMENAREAL-TEILNAHME GRATIS!
MIT EUREN EIGENEN BOBBY-CARS!
Helm und Handschuhe obligatorisch (Knie- und Ellbogenschoner empfohlen, eventuell Rückenprotektor!)

Gestartet wird im Zweierteam mit einem Minimalgewicht von zusammen 50 kg! Mindestalter 5 Jahre.

- Jedes Team gewinnt einen Preis!
- Sonderpreise für das schwerste und für das älteste Team!
- Separater, eingezäunter Bobby-Car-Parcour für die kleinen Rennfahrer
- Festwirtschaft
- Bobby-Cars zum Ausprobieren

Anmeldung: ab 9.00 Uhr
Freies Fahren: 10.00-10.30 Uhr
Rennen: 11.00-12.00 Uhr
Rangverkündung: 13.00 Uhr
Danach freies Fahren bis ca. 15.00 Uhr

**DIE ERSTEN 3
GEWINNEN EINEN
NAGELNEUEN
BOBBY-CAR!**

WIR FREUEN UNS AUF EUER KOMMEN! DER ELTERNRAT WOLFHALDEN

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG
Planungsbüro /
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

www.hellerimmobilien.ch

An der Sonnentälstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00 / Tel. 071 891 28 28

Freizeitarbeiten 2013

Seit 1900 findet die Freizeitarbeiten-Ausstellung ohne Unterbruch in einer Gemeinde von Appenzell Ausser- oder Innerrhodan statt.

In diesem Jahr sind wir, die Gemeinden Wolfhalden und Lutzenberg, an der Reihe!

Wir freuen uns, dass rund 190 Lernende aus über 40 Berufen ihre in der Freizeit gefertigten Arbeiten in Lutzenberg präsentieren. Diese Arbeiten müssen nicht berufsbezogen sein und werden nicht juriiert.

Ebenfalls ist die Fachstelle für Berufsbildung mit einem Info-stand dabei. Diese Ausstellung ist also auch eine ideale Mög-

lichkeit sich über die Berufsbilder zu informieren.

Die Ausstellung findet vom **5. bis 7. April 2013** in der Schulanlage Gitzbüchel in Lutzenberg statt.

Öffnungszeiten Ausstellung:

Freitag, 5. April:
18.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 6. April:
10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 7. April:
10.00 bis 18.00 Uhr

Infos: www.freizeitarbeiten.ch

Wer rastet, der rostet – wir bestimmt nicht

An der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung des Frauerturnvereins Wolfhalden, liess die Präsidentin Regina Wild das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren.

Mit Yoga, Gymnastik, Stafetten, Geschicklichkeitsübungen aller Art, sowie dem allseits beliebten Netzballsport verbrachten wir abwechslungsreiche Turnstunden in der Halle.

Das Sommer-Outdoor-Programm beinhaltete nebst erlebnisreichen Abendwanderungen auch eine interessante Stadtführung durch St. Gallen.

Ein Highlight des Turnerjahres war der 3-tägige Ausflug Ende August nach Paris.

Das Jahr wurde traditionsgemäss mit dem gemeinsamen Kläusler der turnenden Vereine und dem Weihnachtsessen beendet.

Im Vorstand und auch bei den Turnerinnen gab es keine Rücktritte zu verzeichnen, jedoch durfte ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden.

Mit einem Quiz und gemütlichem Beisammensein liessen wir den Abend ausklingen.

Neue Mittturnerinnen sind im FTV jederzeit herzlich willkommen.

Geturnt wird jeweils am Donnerstagabend von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Mittelstufen-Schulhaus Wolfhalden. *rw*

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

AüB-WirtschaftsNEWS

AüB lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mit-

te des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen (1995: 2,3%, 2008: 2,9%), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juni 2007 nicht mehr an die Grenzzonen gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen kön-

nen. Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8%) macht deutlich, dass die Unternehmen im AüB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

Grafik: Ausländische Grenzgänger im AüB, Quelle: Bundesamt für Statistik

AüB sucht neuen Geschäftsführer – Gemeinden verlängern Beitragszusage bis 2016

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Der Stelleninhaber Christoph Wolnik hat aus privaten Gründen zum 31. Mai 2013 gekündigt und wird eine neue berufliche Aufgabe in der Region Basel übernehmen. Der Vereinsvorstand bedauert die Entscheidung von Herrn Wolnik

und dankt ihm für seine in den vergangenen zwei Jahren geleistete Aufbauarbeit. Gleichzeitig nimmt er erfreut zur Kenntnis, dass sämtliche neun AüB-Mitgliedergemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Bezirk Oberegg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden) einer Verlängerung des jährlichen Beitrags bis und mit

2016 zugestimmt haben. Die Stelle als AüB-Geschäftsführer/in im Rahmen von 40 bis 50 Stellenprozenten wird zeitnah ausgeschrieben. Interessierte Personen können sich zudem direkt mit Christoph Wolnik in Verbindung setzen (Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.4.1927 Keller Alma, Vorderbühle
- 5.4.1929 Rohner Hans Ulrich, Oedlehn;
- 6.4.1933 Eyben Anna, Hechtgasse;
- 8.4.1926 Heiniger Heinz, Bleichstrasse;
- 17.4.1913 Lutz Bertha, Högli;
- 23.4.1928 Steiger Erwin, Kaltenbrunnen;
- 28.4.1922 Schläpfer Emil, Unterlindenberg;
- 28.4.1930 Zöller Hildegard, Oberdorf.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Witzweg-Export...

...nach St. Gallen

Der berühmte, durch Wolfhalden führende Witzwanderweg hat den Appenzeller Witz über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Neuerdings gilt der Appenzeller Witz als schützenswertes Unesco-Kulturgut. **Sonntag, 14. April**, lädt Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger zu einer vergnüglichen und informativen Spurensuche rund um das Kulturgut Appenzeller Witz ein. Der Anlass mit Beginn um 16.00 Uhr findet im neuen Hotel-Kurhaus Oberwaid, St. Gallen, statt. Beschränkte Platzzahl, Reservation an Tel. 071 282 00 00.

April 2013. Rosental. Das Kino.

Mo	1. 4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J	D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J	D
Di	2. 4.	14:15	Kinamol: Das Fähnlein der 7 Aufrechten	ab 10/8 J	D
		18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Fr*	5. 4.	20:15	Kinoteens: Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	6. 4.	17:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
		20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
So	7. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Di	9. 4.	20:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Fr*	12. 4.	20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	13. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	14. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Di	16. 4.	14:15	Kinamol: Ruf der Wale	ab 8/6 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
Fr*	19. 4.	20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Sa*	20. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	21. 4.	11:00	Première: Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
		15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Di	23. 4.	20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Mi*	24. 4.	20:15	Cinéclub: Once	ab 16/16 J	E/d/f
Fr*	26. 4.	18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Sa*	27. 4.	17:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
		20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
So	28. 4.	15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
Di	30. 4.	14:15	Kinamol: Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt
		19:30	Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt

LUPU spitzt die Ohren!

Schuldenfrei!

Wer hätte das gedacht? Da stand doch tatsächlich in der Zeitung, dass Wolfhalden schuldenfrei ist. Das hört man als einheimischer Wolf natürlich gerne. Ein Kompliment an den Gemeinderat. Der hat seine Aufgaben offensichtlich in den letzten Jahren gut gemacht, auch wenn er

mir das Dachfenster in meiner Höhle vor ein paar Jahren ruhig hätte bewilligen können. Keine Schulden heisst aber auch, dass man jetzt mal die Steuern weiter senken könnte oder endlich den Kreisel vor der Kirche bauen sollte oder das Schulhaus im Dorf mal neu anstreichen müsste, die Hundertmeterbahn beim Sportplatz mit einem Hartbelag belegt und und. Da geht es unserer Gemeinde endlich wieder gut und schon kommen die nächsten Wünsche und Forderungen. Aber so sind wir Wölfe halt.

Ihr Lupo

Pinwand

Mittwoch, 24. April

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Mittwoch, 24. April

Gift und Sondermüll

16.30 – 18.30 Uhr
beim Bauamt Heiden

der nächste
Redaktionsschluss
18. April
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo
Do 4. 4. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Mo 15. 4. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 17. 4. 13.30 – 16.00	Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Fr 19. 4. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mi 24. 4. 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Fr 26. 4. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Sa 27. 4. ab 9.00	Elternrat	1. Bobby-Car-Rennen	Firmenareal SEFAR
So 28. 4. 10.45	Evang. Kirchgemeinde	ord. Kirchgemeindeversammlung	in der Kirche

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Frauenverein Wolfhalden lädt zum Osternachmittag

zum Geschichten hören durften Gross und Klein abwechslungsreiche Stunden im Kronensaal verbringen. Zur Stärkung gab es zwischendurch selbstgebackenen Kuchen und etwas zu Trinken.

Schön, dass Sie da waren!

*Frauenverein Wolfhalden,
Miriam Sieber*

90 strahlende Kinderaugen und zahlreiche Erwachsene schnuperten «Vorosternluft».

Sonnenschein, gekochte Eier, Farbtupfer auf dem Boden, Heuduft, klebrige Finger, Kuchenkrümel, Lachen, gespanntes Zuhören, heruntergefallene bemalte Eier...

Momentaufnahmen aus vergangenem Nachmittag.

Vom traditionellen Eier bemalen, zum Osternestchen basteln und Tüchlein bedrucken bis hin

Bericht aus dem Schulzimmer

Die 5. Klässler tauchten im Bereich Mensch und Umwelt in den Wochen vor den Frühlingsferien in die Zeit der Römer ab. Gemeinsam wurde gelesen, geforscht, zusammen getragen und Bilder und Darstellungen bestaunt. Im Schulzimmer wurde anhand einfacher Hölzer der römische Rundbogen nachgebaut und mit den Römer-Playmobils blutige Kampfszenen in der Arena nachgestellt. Als erster Höhepunkt stand der Römertag auf dem Programm: alle Schülerinnen und Schüler erschienen römisch gekleidet und manch eine junge Römerin trug eine ausserordentliche, liebevoll hochtupierte, zeitgemässe Frisur. Die Kinder stellten einen Schmuckbeutel aus Leder

her und kneteten Teig. Selbstverständlich wurde das gemeinsame Mittagessen im Liegen eingenommen. Gegen Ende des Geschichtsthemas besuchte die Klasse mit ihren Begleiterinnen die römischen Ausgrabungen in Augusta Raurica bei Augst/BL. Seit dem 13. März 2013 zeigt das Römer-Museum in einer Sonderabteilung das Leben und den Alltag der Kinder während der Römerzeit. Im Curiakeller arbeiteten die Kinder gruppenweise an verschiedenen Aufträgen und so erfuhren sie einiges mehr zum römischen Kinderalltag. Die zum Thema erstellten Römerhefte der Klasse können Sie gerne an unserem Schulschlussanlass Ende Juni im Mittelstufenschulhaus bewundern. yl

100. Geburtstag in Walzenhausen

Der Mittwoch, 17. März 2013 war für Bertha Lutz ein aussergewöhnlicher Tag: Sie feierte im Alterswohnheim Walzenhausen ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist Bürgerin Wolfhaldens und lebte viele Jahre

im Dorf. Der Gemeindegeschreiber Edgar Schmid (rechts) und die Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha (Mitte) gratulierten mit Heimleiter Dieter Geuter.

(hw)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neugestaltung Pausen-/Spielplatz beim Schulhaus Zelg:

Kostenabrechnung

Der Gemeinderat hat von der Schlussabrechnung für die im vergangenen Sommer realisierte Neugestaltung des Pausen-/Spielplatzes beim Schulhaus Zelg zustimmend Kenntnis genommen. Basierend auf einem Kostenvoranschlag von Fr. 51'000.00 resultierten letztlich Baukosten in der Höhe von Fr. 49'191.20. Der gesetzte Kostenrahmen konnte damit um rund Fr. 2'000.00 unterschritten werden.

Beratungsstelle für Flüchtlinge: Neue Vereinbarung unter AR-Gemeinden

Im Sinne einer Aufgabenentflechtung hat der Ausserrhoder Regierungsrat entschieden, den zwischen dem Kanton und allen AR-Gemeinden bestehenden Vertrag zur Führung einer gemeinsamen Beratungsstelle für Flüchtlinge auf Ende 2013 zu kündigen. Aufgrund dieser Kündigung wurde von der zuständigen Aufsichtskommission nach einer neuen Lösung gesucht. Die Gemeinde Herisau hat sich nun bereit erklärt, innerhalb ihrer bestehenden Organisationsstruktur die interkommunale

Dienststelle einzurichten. Der Gemeinderat Wolfhalden befürwortet diese neue Lösung und hat dem vorgelegten Vereinbarungsentwurf zugestimmt. Die anfallenden Kosten werden gemäss Einwohnerzahlen unter die Gemeinden verteilt.

Sonderstrasse:

Weitere Sanierungsetappe

Im Rahmen des Gesamtprojektes zur Sanierung der gemeindeeigenen Sonderstrasse hat der Gemeinderat dem nächsten Etappen-Projekt «Bruggtobel – Gmeindli» zugestimmt. Der Abschnitt umfasst eine Länge von rund 450 Metern; die veranschlagten Kosten belaufen sich auf rund Fr. 490'000.00.

Überprüfung der Fussgängerstreifen bei Kantonsstrassen

Das eidgenössische Parlament hat im Sommer 2012 das Strassenverkehrsgesetz um einen wesentlichen, die Sicherheit der Fussgänger betreffenden Artikel erweitert. So wurde festgeschrieben, dass der Bund Vorschriften erlassen werde über die bauliche Ausgestaltung von Fussgängerstreifen. Obwohl die Ausführungsbestimmungen des Bundes noch nicht vorliegen, hat das kantonale Tiefbauamt die

Gemeinden um Überprüfung aller Fussgängerstreifen (Frage der Beibehaltung oder Aufhebung) und der allenfalls nötigen Vorkehrungen (Sichtbereichveränderungen, Markierungen etc.) ersucht. Auf Antrag der Tiefbaukommission hat der Gemeinderat eine Beurteilung über Beibehaltung bzw. Aufhebung einzelner Fussgängerstreifen in unserem Gemeindegebiet abgegeben.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Tobler Jörg, Vorderbühle 546, Umnutzung mit Garageneinbau und Fassadenänderungen bei der Remise Nr. 545 auf Parz. Nr. 832, Vorderbühle.

Bänziger Markus, Hinterdorf 35, Abbruch/Neubau Geräteschopf Nr. 478a auf Parz. Nr. 158, Plätzli.

Gasser Heinz, Weieren 48, 9523 Züberwangen, Wohnhaus-Renovierung (Anbau West; Gebäude Nr. 151) und Sitzplatz-Anlage auf Parz. Nr. 436, Wüschbach.

Bruhin Alban, Schönenbühl 418, Abbruch/Neubau Stall Nr. 421 auf Parz. Nr. 943, Schönenbühl. Zach Thomas und Kempter Andrea, Friedberg 238, Sanierung der Südfassade beim Wohnhaus Nr. 536 und Sitzplatz auf Parz. Nr. 792, Hinterbühle.

Tobler-Egger Matthias und Monika, Bleichstrasse 271, Anbau an Remise Nr. 985 / Erstellung Verkaufsraum für Wein auf Parz. Nr. 81, Unterwolfhalden.

Museum ist Kulturort erster Güte

Im 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» ist das Museum Wolfhalden beheimatet. Neuerdings steht es im Mittelpunkt eines Films, zu dessen Gelingen Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins (MVW), massgeblich beigetragen hat.

Nach verschiedenen Kontakten mit dem Ausserrhoder Amt für Kultur realisierten deren Vertreterin, Isabelle Chappuis, MVW-Präsident Ernst Züst und Filmmacher Andreas Baumberger mit weiteren Helfern den Film. Er vermittelt Einblicke nicht nur in das urtümliche Gebäude «Alte Krone», sondern auch in insgesamt zehn Themenkreise wie Handweberei sowie die frühere Wein- und Mostproduktion. Der Film wurde den Vereinsmitgliedern anlässlich der Ende März im Landgasthof «Krone» durchgeführten Hauptversammlung gezeigt.

Wertvolle Raritäten

Nach einem Rückblick auf das Vereinsjahr 2012 mit der Sonderausstellung über die im äusseren Vorderland einst weitverbreitete Vorhang-Kettenstichstickerei dankte Ernst Züst verschiedenen Gönnern für die dem Museum

gratis abgetretenen Exponate. Dazu gehören ein bemalter eintüriger Kasten aus dem Jahre 1690, historische Kinderspielsachen sowie gerahmter Familienbilder früherer Tage. Nebst vielen Einzelbesuchern wurde das Museum 2012 auch von Delegationen und Gruppen besichtigt.

Saisoneröffnung am 5. Mai

Der 2004 verstorbene Wolfhändler Bürger und Globetrotter Ernst Keller vermachte seine aus unzähligen Ländern stammende Hinterlassenschaft dem Museum Wolfhalden. Regula Irrniger und Sohn Hannes gestalten mit einer Auswahl der kuriosen und skurrilen Souvenirs eine spannende Sonderausstellung, die erstmals anlässlich der Saisoneröffnung am kommenden 5. Mai besichtigt werden kann.

Gedenkstein erinnert an zwei Piloten

Am 12. Mai 1948 kam es unweit des Weilers Torfnest im Grenzgebiet von Oberegg, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute zu einem Flugzeugabsturz, dem Pilot Hans Giger und Beobachter Emanuel Brühlmann zum Opfer fielen. Jetzt erinnert ein Gedenkstein beim Altersheim Torfnest, Oberegg an das tragische Ereignis.

«Ich war damals zehnjährig. Das Fliegerunglück war das Hauptgesprächsthema in der ganzen Region», erinnert sich Peter Sonderegger, Heiden. «Mein Weg führt oft am Unfallort vorbei, und jedes Mal beschäftigt mich das tragische Schicksal der beiden tödlich Verunglückten.

Deshalb habe ich mich für eine schlichte Gedenkstätte eingesetzt.»

Start in Altenrhein

Auf dem Flugplatz Altenrhein erhielten die beiden Flieger den Auftrag, beim Kommando des Grenzregiments 59 im Tiefflug eine Meldetasche abzuwerfen. Im Verlaufe der Aktion setzte das tieffliegende Flugzeug zu einer steilen Linkskurve an. Die Höhe reichte aber nicht aus, um die Maschine abzufangen, so dass sie abstürzte und zu brennen begann. Die Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod.

egb

egb

Mobilität ist in den letzten Jahren nicht nur zu einem Modewort geworden, sondern Mobilität ist etwas, das von uns Menschen zunehmend an allen Ort und in allen Zusammenhängen verlangt wird: beweglich bleiben und auf die sich verändernden Verhältnisse reagieren, eben auch mit dem Ungewissen rechnen ... Gerade für junge Menschen heisst es heute, flexibel bleiben, mobil bleiben, denn Entscheidungen stehen an: Berufswahl, die Suche eines Ausbildungsplatzes. Die Fragen stehen im Raum: Wie gestalte ich meinen Weg? Welche Wünsche habe ich an meine Zukunft? Welche Befürchtungen sind da? Das sogenannte Beziehungsumfeld ändert sich ... neue Menschen treten hinzu ... bisherige treten in den Hintergrund oder verschwinden ganz. Alles ist in Bewegung, eben **MOBIL** ... so ist es bei den Jugendlichen, aber vielfach auch bei uns Älteren. Und dann stellt sich die andere Frage: Was ist es, das uns hält in all dem, was sich bewegt, um uns herum, in uns ... ?

Andreas Ennulat, Pfr

...am Wochenende

Mai 2013

...in der Woche

Konfirmation 2013

Kirche Wolfhalden – 5. Mai 2013 – 9.45 Uhr

**mobil – sein im Leben ...
aber was ist es, das uns hält ?**

Carol Schläpfer
Florence Holenstein
Johanna Beschi
Raphael Wüthrich
Thomas Sturzenegger

Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde.

Musikalische Begleitung: Josef Heinzle (Orgel)

Gestaltung, Ansprache und Texte:
Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit den KonfirmandINNen

Donnerstag, 9. Mai Auffahrt kein Gottesdienst
Sonntag, 12. Mai kein Gottesdienst

Pfingst-Gottesdienst

Sonntag, 19. Mai – 9.45 Uhr
Kirche Wolfhalden

Wind kannst du nicht sehen ...

- gottesdienstliche Ltg. : Pfr. Andreas Ennulat
- es singt der «Gemischte Chor Wolfhalden»
- an der Orgel : Arthur Thurnheer (Goldach)

Sonntag,, 26. Mai 10.45 Uhr
Ökumenischer Appenzeller Kirchentag / Rehetobel
Familiengottesdienst – «Din Atem trait min Gsang»
Sportplatz Rehetobel / ev.-ref.Kirche (bei schlechtem Wetter)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden
Andreas Ennulat, Dr. theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

SeniorInnen-Nachmittag
Donnerstag, 2. Mai um 14.30 Uhr
im Kronensaal

«Allerlei aus der Tierwelt»
– mit einer Zoologin aus dem Walter Zoo Gossau.

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen. Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Das Altersteam

VORANKÜNDIGUNG:

Seniorinnen- & Senioren-Ausflug
Donnerstag, 6. Juni 2013, 12.00 Uhr ab Kirchplatz

Die Einladungen werden im Mai verschickt.

Mittwoch – 22. Mai 2013 – 19.00 Uhr – Kirche Wolfhalden

...der Beginn des Christentums

öffentlicher Vortrag in Wort und Bild für alle Interessierten im Rahmen des Religions- und Konfirmationsunterrichtes in der Oberstufe. Pfr. Andreas Ennulat

Ökumenischer Appenzeller Kirchentag 2013
Samstag / Sonntag 25./26. Mai

...atme in mir

Programm: liegt in der Kirche Wolfhalden auf
www.ref-arai.ch

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.
Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Jugendriege Wolfhalden Dank Sponsoren neu eingekleidet

Am Freitag 22. März 2013 durfte die Jugendriege Wolfhalden die neuen Jugendriegentenus in Empfang nehmen. Schon am Abend trafen sich Gross und Klein um die neuen Tenues zu begutachten und diese zu einem kleinen Preis erwerben zu können. Unter den vielen Eltern und Kindern nahmen auch David Fehr von der Raiffeisenbank Heiden und Roger Sieber von Sieber Bau aus Heiden teil. Diese zwei Personen vertraten die Firmen, die uns ermöglichten, ein neues Jugendriegentene anzuschaffen. Herzlichen Dank!! Nach 7 Jahren mit dem alten Tenue,

wurde jetzt das Shirt mit dem neuen Logo der Jugendriege bestückt. Das Ganze zu organisieren war nicht immer das Einfachste, «stimmt die Grösse?», «wie ist der Schnitt», «welche Menge bestellen wir?», usw. Ja mit solchen Fragen mussten wir uns gut auseinandersetzen um ein gutes, preiswertes Produkt zu bekommen.

Die Jugendriege Wolfhalden nimmt alljährlich an den Anlässen des Appenzellischen Turnverbands teil und trägt dort das einheitliche Tenue. Zudem organisieren wir auch selber Anlässe wie die Sportnacht, Jugi-

chläuser oder auch «de schnellst Wolfhändler». Hast auch du Lust einmal in der Jugi oder Mädi mitzumachen, dann besuch uns einfach in der Turnhalle.

Trainingszeiten:

Kleine Mädi: Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr, MST Turnhalle
Grosse Mädi: Donnerstag 18.30 bis 20.00 Uhr, OST Turnhalle
Kleine Jugi: Freitag 17.00 bis 18.30 Uhr, OST Turnhalle
Grosse Jugi: Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr, OST Turnhalle

Patrick Ineichen

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Wald – Wild – Jagd – Erlebnistag in Wolfhalden

Der Patentjägerverein Appenzell Ausserrhoden und der Hege-ring Vorderland laden zu einem Erlebnis-Tag für Jung und Alt im Wald ein. Der Bevölkerung wird die Bedeutung des Waldes, dem Erholungsraum des Menschen und Lebensraum der Tiere, näher gebracht. Gleichzeitig werden die Aufgaben des Jägers in anschaulicher Weise vorgestellt. Angefangen beim Verblenden von Rehkitzen vor den Mähtod, der Winterfütterung, der Heckenpflege, der Einzäunungen und Strassenmarkierungen und vieles mehr. Die Bestandesregulierung von Raubwild (Seuchenbekämpfung) und Schalenwild (Reh/ Hirsch/Gams/ Wildschwein usw.) näher gebracht. An verschiedenen Posten werden

sie von Jägern und Hegern betreut. Präparate von heimischen Wildtieren können besichtigt werden. Auf einem kleinen Rundgang durch den Wald werden Einstände von wilden Dachs- und Fuchsbauten und allerlei Wildspuren besichtigt

und durch erfahrene Personen erläutert.

Als kleiner Höhepunkt wird der Schweisshund Axel versuchen eine künstlich angelegt Fährte auszuarbeiten. Der Schweisshund wird bei Schussverletzungen an Wildtieren oder bei Wildschäden mit Fahrzeugen eingesetzt.

Eine Gruppe der Pro Natura wird Infos über ihre Tätigkeiten für einen aktiven Naturschutz abgeben. Auf einem Rundgang werden sie ein Feuchtgebiet zeigen und die anwesenden Personen auf Lebewesen aufmerksam machen, die wir kaum wahrnehmen. Die Wichtigkeit von Hecken und deren Pflege wird dabei erläutert.

Eine kleine Festwirtschaft lädt

zum Verweilen ein. Am Aserplatz (Sammelplatz) besteht die Möglichkeit Würste zu kaufen und diese auf der offenen Feuerstelle mit einem Stecken zu braten.

Samstag, 4. Mai. 2013 ab 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Führungen: 10.30 Uhr / 11.00 Uhr / 12.00 Uhr / 13.00 Uhr
Schweisshund- Einsatz: 11.00 Uhr und 13.00 Uhr

Ort: Holzlagerplatz Funkenbühl, Wolfhalden

Die Anfahrt ab Wolfhalden, Klus, Sonder ist signalisiert. Zu Fuss ist der Aserplatz von Wolfhalden via Witzweg bis Klus oder ab Schönenbühl via Hellmühle zu erreichen. Folgen sie der Beschilderung. gk

10 Jahre
Das «**Gratis-Open Air**»

ROCK THE WOLVES

15./16. Juni 2013
Wolfhalden

SWEET

FABIAN ANDERHUB

...und viele mehr

Geländeöffnung:
12.00 Uhr
Newcomerwettbewerb:
ab 13.00 Uhr
Hauptprogramm:
ab 17.00 Uhr

Liebe/r Musikfreund/in

Die Vorbereitungen für das bereits 10. «Rock the Wolves» sind in vollem Gange. Das Openair findet am Wochenende vom 15./16. Juni 2013 wiederum im Weiler Schönenbühl statt.

Ohne die finanzielle Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Passivmitgliedern ist ein solches Fest nicht durchführbar. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Anwohnern im Weiler Schönenbühl für das uns entgegengebrachte Verständnis bedanken.

Mit Ihrem Passivbeitrag unterstützen Sie das Openair!

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf ein Festival in familiärer Atmosphäre. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rockthewolves.ch.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie auf dem Festgelände begrüßen zu dürfen.

Verein «Rock The Wolves»

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Ganz persönlich beraten bei der CSS

Die CSS Versicherung bietet mit ihren Marken CSS, INTRAS und Arcosana vorteilhafte Prämien für die Krankenversicherung. Wertvolle Dienstleistungen und eine ganz persönliche Beratung runden das breite Angebot ab. Bin ich im klassischen Modell der Grundversicherung richtig aufgehoben oder doch lieber im HMO- oder telemedizinischen Modell? Sollte ich die Franchise erhöhen oder lieber nicht? Wer die richtigen Entscheidungen trifft, erhält den optimalen Versicherungsschutz und kann trotzdem Prämien sparen. Die Mitarbeitenden der CSS Versicherung beraten ihre Kunden ganz persönlich vor Ort, damit sie das

perfekte Versicherungspaket für ihre individuellen Bedürfnisse schnüren können – von der Krankenversicherung über Haftpflicht- und Reiseversicherungen bis hin zur Lebensversicherung. An der Bahnhofstrasse 3 in Heiden befindet sich eine der über 120 Agenturen der CSS: Dort erfahren die Kunden auch, wie sie von den zahlreichen Dienstleistungen der CSS profitieren können. Dazu gehören neben der Serviceline auch die rund um die Uhr verfügbare telefonische medizinische Beratung durch das Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate und eine ärztliche Zweitmeinung.

CSS Heiden, Fabrizio Verona

Aktueller Stand im Projekt AdL der Oberstufe Wolfhalden

Parallel zum Schulalltag wird das Projekt AdL weiter ausgearbeitet und vertieft. Hier folgt ein kleiner Einblick in die laufenden Arbeiten.

Konzept

Das Schulkonzept beschreibt wie künftig gelehrt und gelernt wird. Vieles ist entschieden und beschrieben. Bis zu den Sommerferien werden die letzten offenen Fragen geklärt mit dem Ziel, dass der Gemeinderat das Konzept im Herbst genehmigen kann. Anschliessend erfolgt eine Überprüfung des Konzepts durch das Departement Bildung. Die Oberstufe hält sich auch im neuen Modell an den geltenden Lehrplan. Ebenso muss die Stundentafel eingehalten werden und der Übergang an weiterführende Schulen sichergestellt sein. Gleichzeitig haben die Lehrpersonen angefangen in Fachgruppen Unterrichtsmaterialien vorzubereiten. Es

gilt eine Gesamtplanung in jedem Fach vorzunehmen, passende Lehrmittel zu finden und es werden erste Unterrichtseinheiten konkret vorbereitet. Teile davon werden auch schon im nächsten Schuljahr zum Einsatz kommen. Z.B. wird in den Fremdsprachen schon ab diesem Sommer mit dem Europäischen Sprachportfolio gearbeitet.

InfoMentor

Die Software InfoMentor wird das technische Rückgrat des neuen Schulmodells sein. Sie wird ab dem Schuljahr 13/14 erprobt und dann ab dem Schuljahr 14/15 eingesetzt. Die Lehrpersonen besuchen im April eine erste Einführung und lernen dabei die Möglichkeiten der Software kennen.

InfoMentor bietet neben der Verwaltung der Schülerdaten sieben Module für die solide Planung und die Steuerung des

Unterrichts. Damit erhalten die Lehrpersonen ein Hilfsmittel um die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler im Überblick zu behalten und den Lernprozess der individuell zu steuern. Die Jugendlichen können ihren Lernfortschritt verfolgen und profitieren von den transparenten Lernzielen.

Die Software ermöglicht auf einfache Art die Zusammenar-

beit unter Schulen mit ähnlichen Schulmodellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.infomentor.ch

Infoveranstaltung

Am **Dienstagabend 11. Juni 2013** ist eine weitere öffentliche Informationsveranstaltung geplant. Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine genauere Einladung folgt. ps

Neuzuzüge

Amport Hans Rudolf und Amport-Jostes Anita, Zelg 788; Coppers Antje, Friedberg 232; Graf Lea, Wüschbach 152; Ha-Tang My Chau, Mühltofel 1310;

Hugentobler Heidi, Lippenrüti 387; Lutz Alexandra, Mühltofel 503; Moll Christiane, Funkenbühl 405; Reimann Alexander, Mühltofel 1265.

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

*Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge*
Natel 079 769 03 58

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Kommt er oder kommt er nicht?
Der Frühling? Oder direkt der Sommer? Diese Frage war in den letzten Wochen oft zu hören. "Kommt er oder kommt er nicht?" fragen wir uns auch bei unserem neuen MitarbeiterIn. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung

1 Dauerstelle: Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf... keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

50 Jahre Brockenstube

Es ist wieder soweit. Mit viel Elan hat die Brockenstube am 17. April 2013 zum 50igsten mal ihre Türen geöffnet, und ist in eine neue Saison gestartet. Anschliessend an einen Flohmarkt, der im Sommer 1963 zu Gunsten der Heimpflege organisiert wurde, begann die Aera der Brockenstube. Herr Pfarrer Stäuble hatte die Idee mit den übrig gebliebenen Sachen eine Brockenstube zu gründen. Abwechslungsweise halfen einige Mitglieder des Frauenvereins unserem damaligen Ortspfarrer bei dieser Arbeit. Bis zu seinem Wegzug in eine andere Gemeinde, führte er das Zeppter. Anschliessend uebernahmen Konrad und Hedy Bruderer dieses Amt. Bis heute wird die Brockenstube von freiwilligen Helfern geführt, und ist dank ihnen, Wolfhalden erhalten geblieben. Sie ist heute ein gut besuchter Treffpunkt für jung und alt, und wird rege besucht. Das Broki Team lädt alle zum fröhlichen

Stöbern ein, und freut sich auf viele bekannte und neue Gesichter aus nah und fern. Die Brockenstube ist wie gewohnt jeden Mittwoch Nachmittag von 13.30 Uhr – 16.00 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr geöffnet. Wir nehmen gerne während den Öffnungszeiten oder nach tel. Absprache gut erhaltene Kleinmöbel, Haushaltartikel, Kleider, Spielsachen, Bücher, etc. entgegen. Für Möbel steht ihnen gerne Frau Kija Tobler Tel. 071 891 34 11 und für Haushalt und Wäsche etc. Frau Ruth Zogg, für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Auf ein gutes, spannendes Jubiläumsjahr!

Brockenstuben Team, Doris Kugler

Wiedereröffnung Museum Wolfhalden

Am 5. Mai 2013 eröffnet das Museum Wolfhalden wieder seine Tür. In der diesjährigen Sonderausstellung ist eine interessante skurrilphantastische Ausstellung über einen Globetrotter zu bewundern.

Ernst Guido Keller, Sammler und Sinnsucher, geboren 22. Oktober 1949, gestorben 29. Juli 2004, Bürger von Wolfhalden, bereiste während 13 Jahren 130 Länder. Interessantes, Rätselhaftes, Wissenswertes, Spannendes hat er mitgebracht und nach seinem frühen Tod dem Museum vermacht.

Alles ist nun in unserem Muse-

um zu bestaunen. Auch seine zum Schmunzeln anregende Kostümsammlung ist zu bewundern. Eine seltsame Ausstellung zum Staunen, Fragen und zum Rätseln, zum Eintauchen in ein Leben eines tief sinnigen Individualisten. Die Ausstellung ist für Kinder sehr geeignet. Da gibt es sogar ein Suchbilderquiz mit Preisen.

Die Ausstellung dauert bis Ende Oktober.

Öffnungszeiten: Sonntage von 10.00 bis 12.00, oder für Gruppen auf Anfrage

Regula Irriger

TV Wolfhalden mit Sieg am Super 5 Kampf

Mitte März fand bereits zum vierten Mal der Super 5 Kampf in Tschirtschen statt. Der Turnverein nahm wie jedes Jahr mit einer kleinen Delegation an dem spektakulären Anlass teil. Beim Wettkampf der aus den 5 Disziplinen Gögel, Biathlon, Schlauchboot, Zipfelbob und Singstar besteht, geht es darum am besten zu singen, voll anzugreifen und am schnellsten im Ziel ohne Verletzung anzukommen. Bereits bei der ersten Disziplin kamen nicht alle ohne den Rettungsschlitten ins Ziel, was uns viel Mut bereitete... Alle von unserem Team kamen jedoch ohne grosse Blessuren und im vorderen Feld ins Ziel. Beim Biathlon konnten wir durch eine hervorragende Teamlei-

stung die Spitze nach zwei Disziplinen übernehmen. Die dritte und vierte Disziplin musste nach einem schweren Unfall im Schlauchbootrennen leider abgesagt werden. Somit musste der Sieg im Singstar entschieden werden. Aber einfach so wollten wir uns nicht gegen die vielen Frauen geschlagen geben und gaben beim Singen nochmals Vollgas. Mit unserem Naturtalent trafen wir die Töne meist in der Nähe des Balkens und konnten so den Sieg nach Hause singen. Dies war bereits der zweite Sieg nach 2010 den der Turnverein am Super 5 Kampf feiern durfte. Schon jetzt freuen wir uns über die Teilnahme im nächsten Jahr.

Patrick Ineichen

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Wir schaffen Verbindungen!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

25 Jahre SCHWINGCLUB WOLFHALDEN

Kantonales Nachwuchs-Schwingfest und Jubiläums – Abend – Schwingfest

Samstag,
11. Mai 2013
Turnhalle Wies, Heiden

Anschwingen 8.00 Uhr
Aktive:
Anschwingen 17.00 Uhr

Mit Schwingern aus beiden Appenzell, dem Raum
St. Gallen und Rheintal und der Innerschweiz

Teilnehmergeschenke und Schwingergaben

Gemütliche Festwirtschaft und musikalische
Abendunterhaltung

Handänderungen

19. März bis 18. April 2013

Rohner Bruno, Striland an Rohner Claude, Eschlikon, 1/2 ME an Parz. Nrn. 735, 762, 895, 923, 1538, Wohnhaus mit Anbau Nr. 679, Garagengebäude Nr. 1151, Weg, Wiese, Weide, Gartenanlage, geschlossener Wald, Striland, Ris, Sonder.

Pizio Fermo, Inneres Holz an Fermo Pizio AG, Heiden, Parz. Nrn. 388, 389, 390, 392, 393, 394, Wiese, Weide, Wohnhaus mit Anbau Nr. 102, Wohnhaus mit Garage Nr. 780, Wohnhaus Nr.

787, Lagergebäude Nr. 875, Geflügelhaus Nr. 1211, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige Intensivkultur, übrige befestigte Fläche, Inneres Holz, Schleife, List.

Erbengemeinschaft Zuber-Baumgartner Irma sel., Zürich an Jost Christian, Unterach, Parz. Nr. 997, Wiese, Weide, Wasen. Tobler Alfred sel., Unterwolfhalden an Tobler-Gloor Liselotte, Unterwolfhalden, Parz. Nr. 109, Wohnhaus mit Garage Nr. 222, Gartenanlage, Unterwolfhalden.

Zivilstand

Geburten:

Winsauer, Robin, geboren am 9. März 2013 in Wolfhalden, Sohn des Kellenberger, Stefan und der Winsauer, Claudia.

Kuratli Lu, geboren 29. März 2013 in Heiden, Tochter des Kuratli Raffael und der Kuratli-Bischof Linda.

Todesfälle:

Kehl-Manser, Max, gestorben am 27. März 2013 in Wolfhalden, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Diezi-Hohl, Hans, gestorben am 16. April 2013 in Thal SG, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Thal SG (politisch Wolfhalden).

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

AüB-WirtschaftsNEWS

Steigende Hochbauinvestitionen im AüB

Die anhaltend gute Konjunktur im Schweizer Bausektor hat sich in den vergangenen Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bemerkbar gemacht. Im Jahr 2011 lagen die Investitionen im Hochbau bei 59,5 Millionen Franken, wovon knapp 33 Mio. Franken in neue Bauten flossen (s. Grafik). Deutlich mehr als in den drei Vorjahren wurde 2011 in Umbauten investiert, der Wert lag bei 26,5 Mio. Franken. Die Daten des Bundesamtes für Statistik fassen alle Zahlungen für Bauten zusammen, welche zur Unterbringung von Menschen, Tieren oder Gütern bestimmt sind.

Besonders der langfristige Trend der vergangenen zehn Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung.

Während 2002 im AüB Baumaßnahmen für 21,3 Mio. Franken durchgeführt wurden, lag dieser Wert 2008 auf Grund vieler Neubauten bei 68,7 Mio. Franken. Nach einem kleinen Abschwung in den Jahren 2009 und 2010, wurde dieser Höchstwert für 2011 nun fast wieder erreicht. Besonders bemerkenswert ist auch die dreijährige Entwicklung der Investitionen in Umbauten, welcher sich bis 2011 von seinem Stand von 7,2 Mio. Franken in 2009 mehr als verdreifacht hat und nur knapp unter dem Rekordwert von 27,7 Mio. Franken in 2007 geblieben ist.

Als Ursachen für das deutlich höhere Investitionsniveau als vor zehn Jahren sind verschiedene Faktoren zu nennen. Zum einen

spielen das niedrige Zinsniveau und die hohe Zuwanderung aus dem Ausland in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle. Zum anderen haben sich moderne Umbauten alter Wohnhäuser zu einer attraktiven Wohnform entwickelt, was die steigenden Investitionen in diesem Bereich erklärt. Die öffentlichen Auftraggeber spielen bei der Höhe der Bauinvestitionen übrigens nur eine untergeordnete Rolle: 2011 betrug ihr Anteil am Hochbau mit 5,3 Mio. Franken lediglich 8,9 Prozent der Gesamtsumme, im Rekordjahr 2008 waren es mit 1,1 Mio. Franken gerade einmal 1,6 Prozent. Besonders für private Investoren scheint sich die Bauregion AüB also immer mehr zu lohnen.

Grafik: Hochbau-Investitionen im AüB in Tausend Franken zu laufenden Preisen, Anteil der im Berichtsjahr getätigten Investitionen an den gesamten Baukosten. Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilareinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 6.5.1930 Bänziger Nelly, Oberlindenberg;
- 7.5.1930 Loppacher Gertrud, Hinterbühle;
- 15.5.1933 Sonderegger René, Vorderdorf.

Louisiana Hot Seven

New Orleans-Jazz

Die Louisiana Hot Seven Jazzband präsentieren dem Publikum ein eigenwilliges Repertoire, das eine Vielzahl von heute wenig bekannten, wunderschönen Nummern enthält, die leider aus den üblichen Konzertprogrammen verschwunden sind. Basierend darauf bieten die Musiker eine echte Alternative an, die vor allem in Jazzclubs oder an Festivals, im In- und Ausland, bei den Fans immer wieder Begeisterung weckt.

Freuen wir uns auf einen Oldtime-Jazzabend der besonderen Art. Gönnen Sie sich einen unvergesslichen Abend.

Konzert: **Freitag, 3. Mai 2013, 20:00 Uhr**, Pfadiheim Gstaldbach, Wolfhalden

Die Festwirtschaft ist ab 19.00 Uhr mit Köstlichkeiten bereit, Tickets unter info@jazzevent.ch, im TouristInfo Heiden oder unter Tel 071 898 33 01 für Fr. 25.– erhältlich.

Äs hät solangs hät.

Corrie, Jeannette und die treuen Helfer

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

LUPU spitz die Ohren!

Rufst du mein Vorderland

Die Wölfe kommen und wir gehen. Leider. Doch war der Umzug ins Bündnerland schon seit langem geplant. Unsere Welpen sind zwischenzeitlich keine herzigen Welpen mehr sondern vor allem Geldbezüglerinnen für ihr Studium. Tiermedizin! Wie passend! Es waren aber tolle Jahre hier in Wolfhalden und vor allem im Vorderland. Hier gibt es näm-

lich Balkone über dem Bodensee, Gemeinden mit Weitblick, einfach schöne Gemeinden, solche im Appenzellerland, andere über dem Bodensee und wie die Slogans alle heissen. Auch hier in Wolfhalden hat sich viel in den letzten Jahren getan, und da es jetzt tatsächlich endlich zwei Grossbaustellen mitten im Dorf hat, braucht es meine Kommentare an die Adresse des Gemeinderates auch nicht mehr. Und dass zu unserem Abschied dann erst noch ein Bobby-Car-Rennen stattfindet wäre nicht nötig gewesen – aber wir machen natürlich alle mit!

Ihr Lupo mit Rudel

Bundesübung 2013

Am Freitag 17. Mai 2013 18.00 bis 20.00 Uhr findet im Schiessstand Büelen Heiden die Bundesübung statt.

Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt ein

die Felschützengesellschaft Heiden.

Pinwand

Mittwoch, 8. Mai
Häckseltour
 Anmeldung bis
 12.00 Uhr vom Vortag
 Tel. 071 890 02 08

Mai 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
			20:15 Ginger & Rosa	ab 16/14 Jahren E/d
Sa*	4.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
			20:15 Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
So	5.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	5.5.	19:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Di	7.5.	20:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Fr	10.5.	20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Sa	11.5.	17:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Sa	11.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	12.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	12.5.	19:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Di	14.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
Fr*	17.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Sa*	18.5.	17:15	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
			20:15 Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	19.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
			19:15 A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Di	21.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Mi*	22.5.	20:15	Cinéclub: Monsieur Lazhar	ab 16/16 Jahren F/d
Fr*	24.5.	20:15	Le capital	ab 12/10 Jahren F/d
Sa*	25.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
			20:15 Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
So	26.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
			19:15 Le Capital	ab 12/10 Jahren F/d
Di	28.5.	20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
Fr*	31.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
			20:15 Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

der nächste
Redaktionsschluss
18. Mai
 um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.5. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Do 2.5. 14.30	Senioren Team	Seniorenachmittag mit Zoologin aus dem Walter Zoo	Gemeindesaal
Sa 4.5. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
So 5.5. 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Mo 13.5. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 17.5. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mi 22.5. 20.30	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 24.5. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg
 Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
 sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Adieu ... Wolfsblick!

Hier lesen Sie die 82igste Ausgabe vom Wolfsblick. Diese ist für mich die Letzte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sage ich nun «adieu».

Die letzten knapp sieben Jahre durfte ich die Redaktion selbstständig koordinieren und den Wolfsblick herausgeben. Diese Aufgabe habe ich stets mit viel Freude ausgeführt. Nach ersten Papierfarb-Kritiken und anderen Anpassungen, haben sich wohl alle ans neue Erscheinungsbild gewöhnt.

Ich war aber nicht ganz alleine bei meiner Arbeit. So konnte ich immer auf drei sehr wichtige, zuverlässige Personen zählen. Sei es Hans Tobler, der mir jeden Monat die Veranstaltungen fein säuberlich zusammengestellt und vorbeigebracht hat. Carolin Kugler, die den Wolfsblick vor dem Druck jeweils nach Fehlern abgesucht hat. Oder letztendlich Peter Eggenberger, bei dem ich jederzeit historische oder aktuelle Texte anfordern konnte. Allen dreien möchte ich ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung danken.

Es war schön mit Euch!

Danken möchte ich auch der Gemeinde Wolfhalden für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Ein ganz spezieller Dank geht an die zuverlässige Druckerei Appenzeller Volksfreund (vormals Bischofberger Druck AG, Oberegg), an unsere Post, die Schreibenden, allen Inserenten und den Leserinnen und Lesern ... einfach allen, die in irgendeiner Weise zum guten Gelingen beigetragen haben.

Ich werde mich in Zukunft einer neuen Herausforderung stellen und somit übergebe ich die Redaktion vom Wolfsblick in neue Hände. Weiterhin werde ich als «sieberwerbig» sämtliche Gestaltungsarbeiten wie Logos, Prospekte, Flyer, Inserate usw. gerne für Sie gestalten.

Meinem Nachfolger Richard Vuissa (www.clickmedia.ch, Alte Landstrasse 24, Telefon 071 891 31 48, info@wolfsblick.ch) wünsche ich viel Freude und gutes Gelingen bei seiner neuen Aufgabe.

Herzliche Grüsse – Barbara Sieber

Danke, Barbara Sieber!

Liebe Barbara. Dies ist nach knapp 7 Jahren die letzte Ausgabe unter deiner Leitung. Im Namen des Gemeinderates und sicherlich der ganzen Bevölkerung bedanke ich mich für deine langjährige und zuverlässige Arbeit mit dem Gemeindemitteilungsorgan – wie es so schön heisst. Dank dir hat sich der Begriff des Wolfsblick etabliert und wird von einer grossen Leserschaft – auch ausserhalb

Wolfhaldens – jeden Monat mit Spannung erwartet. Für deine neue berufliche Herausforderung wünschen wir dir viel Erfolg und privat weiterhin alles Gute! Deinem Nachfolger als Redakteur des Wolfsblick, Herrn Richard Vuissa aus Wolfhalden, wünschen wir ebenfalls viel Befriedigung und Spass in seiner neuen Aufgabe.

Herzliche Grüsse

Max Koch, Gemeindepräsident

Erstes Bobby-Car-Rennen

Am Samstag, den 27. April fand das erste vom Elternrat organisierte Bobby-Car-Rennen auf dem SEFAR Areal statt. Lupo sei Dank spielte sogar das Wetter mit. Ab 9.00 Uhr fanden sich deshalb zahlreiche junge und ältere Rennbegeisterte vor dem Rennbüro ein. Ein begeistertes Rudel an «Wölfen» trainierten auf der ausgewiesenen Strecke für den Rennlauf. Im SEFAR-Höckli wurde für die nötige Energie gesorgt. Für die ganz Kleinen stand ein zusätzlicher Parcours, mit von der Ludothek Heiden gesponserten, Bobby-Cars bereit.

Um das trockene Wetter zu nutzen, wurde ab 10.45 Uhr das eigentliche Rennen gestartet. Mit viel Speed und Spass und einigen kleinen Blessuren massen sich 34 Rennpaare auf der Strecke. Ausgeschrieben waren neben der klassischen, zeitlichen Rangierung zusätzlich Preise für

das schwerste und das älteste 2er-Team. Zusätzlich erhielten sämtliche Teilnehmer ein Präsent. Pünktlich um 13.00 Uhr erfolgte dann die Rangverkündigung.

Rangierung nach Zeit

1. Andrin Heierli & Simon Ruppner, 44.71 sec; 2. Salome Bischofberger & Noah Ulmann, 48.31 sec; 3. Martina Murer-Scherrer & Ueli Scherrer, 50.46 sec.

Schwerstes Team

Martina Murer-Scherrer & Ueli Scherrer, 140 kg

Ältestes Team

Martina Murer-Scherrer & Ueli Scherrer, 89 Jahre

Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Helfer und Sponsoren, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.

Der Elternrat – Peter Sonderegger

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Unveränderte Ressortaufteilung für das neue Amtsjahr 2013/2014

Auf das Ende des laufenden Amtsjahres hin sind keine Rücktritte aus dem Gemeinderat zu verzeichnen.

An seiner konstituierenden Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Ressortverteilung für das neue Amtsjahr unverändert wie folgt zu belassen:

Präsidiales (Finanzen, Verwaltung): Gemeindepräsident Max Koch

Entsorgung: Gemeinderätin Gabriela Weber
Versorgung: Gemeinderat Hans Wild

Hochbau: Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha

Tiefbau: Gemeinderat Gino Pauletti

Bauverfahren: Gemeinderat Heiko Heidemann
Bildung: Gemeinderat Pius Süess

Ergänzende

Kommissionswahlen

Auf Beginn des neuen Amtsjahres (1. Juni 2013) hat der Gemeinderat folgende ergänzenden Kommissionswahlen getroffen:

– als Mitglied der Hochbaukommission: Lindner Daniel, Hinteregg

– als Mitglied der Schul- und Jugendkommission:

Tobler Lukas, Unterlindenberg (Lehrervertreter)

– als Mitglied des Zählbüros für Wahlen und Abstimmungen: Eugster Susanne, Bleichstrasse.

Vollständiges Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2013/2014 ist auf der Gemeinde-Homepage einsehbar und wird in einem Separatdruck demnächst in alle Haushaltungen verteilt.

Zweckverband Regionale Feuerwehr: Jahresrechnung 2012

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2012 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (mit den Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) genehmigt. Diese zeigte gegenüber dem Vorschlag einen Besserabschluss um Fr. 11'303.90. Gemäss vertraglich vereinbartem Kostenteiler (basiert einerseits auf dem Totalwert aller versicherten Gebäude und andererseits auf den Einwohnerzahlen der Mitgliedgemeinden) trägt die Gemeinde Wolfhalden 21,29 % des totalen Netto-Aufwandes von Fr. 740'700.00, d.h. einen Anteil von Fr. 158'306.55.

Als neue Präsidentin der regionalen Feuerwehrkommission wurde Gemeindepräsidentin Erika Streuli aus Grub AR gewählt. Sie tritt die Nachfolge des als Gemeindepräsident in Eggersriet zurücktretenden Markus Peter an.

Wärmeverbund-Projekt Dorfzentrum Wolfhalden

Die im Auftrag des Gemeinderates durchgeführten Grundsatz-Abklärungen zeigten auf, dass der Einrichtung einer zentralen Wärmeversorgung im Dorfzentrum von Wolfhalden gute Realisierungschancen eingeräumt werden. Da ein solches Projekt nicht als Kernaufgabe einer Gemeinde betrachtet wird, erfolgte eine öffentliche Projekt-Ausschreibung. Unterstützt durch eine fachberatende Begleitung kam der Gemeinderat zum Schluss, einem einzigen Bewerber die weitere Projektierungsarbeit zu überlassen. Die EKZ Contracting AG aus Dietikon ZH (eine den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich angegliederte Spezialistenfirma) ist das Planungsrecht für eine Dauer von längstens 3 Jahren eingeräumt worden. Der Gemeinderat hat signalisiert, die gemeindeeigenen Liegenschaften einem Wärmeverbund anschliessen zu wollen. Für die

nun folgende Projektarbeit ist die EKZ Contracting AG zuständig. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Loipenclub Heiden-Bodensee

Dem Loipenclub Heiden-Bodensee bietet sich die Möglichkeit, für die Präparierung der seiner Langlaufloipen im Raume Heiden und in Richtung St. Anton ein fast neuwertiges Pistenfahrzeug zu erwerben. Die erforderlichen Mittel von ca. 65'000 Franken müssen durch Spenden und Beiträge im Sinne der Sportunterstützung sowie aus vereinseigenen Mitteln (rund 21'000 Franken) bereitgestellt werden. Der Gemeinderat Wolfhalden stellt fest, dass das Loipennetz im Vorderland als ein in der Nähe gelegenes Erholungs- bzw. Freizeit-Angebot sehr geschätzt wird. Die Fahrzeug-Anschaffung bzw. das Engagement des Vereins wird mit einem Beitrag von 1000 Franken unterstützt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högli 920, Weiher-Anlage und Niederstammkultur samt Umgebungsarbeiten auf den Grundstücken Parz. Nr. 1218/1404/1405/1406, Högli. Sonderegger-Nauer Felix und Silvia, Luchten 975, Sanierung Nordfassade beim Wohnhaus

Nr. 975 auf dem Grundstück Parz. Nr. 1149, Luchten.

Steiner Rolf, Schönenbühl 413, Neubau Gartenhaus auf dem Grundstück Parz. Nr. 612, Schönenbühl.

Böni-Knaus Roland und Gabriela, Bruggtobel 369, Abbruch Unterstand/Anbau Unterstand an Wohnhaus Nr. 369 auf Grundstück Parz. Nr. 514, Bruggtobel. Jenni-Bruderer Willi und Judith, Obere Täschenstrasse 9, 9410 Heiden, Abbruch Wohnhaus mit Scheune Nr. 452 und 453 / Abbruch Remise Nr. 1098 / Neubau Wohnhaus und thermische Solaranlagen auf dem Grundstück Parz. Nr. 592, Ebnet.

Höhener Willy, Vorderbühle 552, Heizungsersatz mit Ausenkamin beim Wohnhaus Nr. 552 auf Grundstück Parz. Nr. 835, Vorderbühle.

Enz-Keller Isabella, Trogenerstrasse 47c, 9450 Altstätten, Um-/Anbau beim Wohnhaus Nr. 852 auf Grundstück Parz. Nr. 829, Vorderbühle.

Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach, Teilabbruch Remise Nr. 318 und Neubau Einfamilienhaus, Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, thermische Solaranlagen auf Parz. Nr. 20, Hinterhasli.

Kummer Andreas und Keist Irina, Promenadenstrasse 29, 9400 Rorschach, Umbau/Renovierung Wohnhäuser Nr. 1247 und 823 / Sitzplatz-Vergrößerung mit Sichtschutz auf den Grundstücken Parz. Nr. 117 und 1479, Unterlindenberg.

Infoabend adL in der Sekundarschule

Wir laden die Eltern und die interessierte Öffentlichkeit zur dritten Informationsveranstaltung zum Projekt altersdurchmisches Lernen (adL) auf der Sek 1 in Wolfhalden ein. Der Projektleiter berichtet über den Stand der Arbeiten. Sie erhalten Informationen über den veränderten Schulalltag der Schülerinnen und Schüler und wir zeigen auch auf,

welche bewährten Elemente erhalten bleiben. Nach dem Informationsblock bleibt genügend Zeit für Diskussionen in Gruppen und natürlich für Ihre Fragen.

Wir freuen uns Sie am **Dienstag 11. Juni 2013 um 19.30 Uhr** in der Aula der Sekundarschule begrüßen zu dürfen.

Menno Huber

Projektleiter adL Schule Wolfhalden

WAHRnehmung – ...

mit dem Licht des beginnenden Sommers schärft sich auch unsere Wahrnehmung, unser Erkennen. Drei Gottesdienste im Juni wollen dazu beitragen. Da ist zum einen der 10. Open-Air-Gottesdienst am 16. Juni auf der «Rock-the-Wolves»-Bühne im Schönenbühl, hier möchte ich auf 50 Jahre Rock-Geschichte der Rolling Stones zurückschauen – und auf die religiösen Erfahrungen (!), die sich in ihren Texten wieder spiegeln. Ende Juni dann schauen wir mit den Jugendlichen der 1./2.Oberstufe durch die Objektiv unserer Kameras und geben unsere «EinBlicke/ScharfBlicke» preis. Und schliesslich in der musikalischen Abendfeier am 23. Juni schauen wir auf das Herz – wie es, für wen es oder für was es schlägt.

Ich wünsche allen eine gute beginnende Sommerzeit.

Andreas Ennulat, Pfr

...am Wochenende

Juni 2013

...in der Woche

Sonntag, 2. Juni 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden
Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 9. Juni kein Gottesdienst

Sonntag, 16. Juni 10.00 Uhr
10. Open-Air-Gottesdienst

Rolling Stones & Religion

Open-Air-Bühne im Schönenbühl
Pfr. Andreas Ennulat & Shuffle-Boggs
(Peter Fürst and friends)

Gedankensplitter

Sonntag, 23. Juni 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

«Das Herz lässt grüssen !»

eine musikalische Abendfeier mit Worten in den Alltag gesprochen – mit Pfr. Andreas Ennulat; anschl. Zusammensitzen und Reden über «Gott und die Welt» bei einem Glas Wein.

Ökumenischer Gottesdienst

Sonntag, 30. Juni 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden

EinBlicke & ScharfBlicke

zusammen mit Schüler/innen aus dem Oberstufen-Religionsunterricht (Foto-Workshop); Ltg. Angelo Steccanella, Thal (kath. Theo-loge) + Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden (ev.ref.); Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel).

Senior/inn/en - Ausflug ins ...

... am Donnerstag, 6. Juni 2013

eingeladen sind alle Senioren- und Seniorinnen aus Wolfhalden (gleich welcher Kirchen- oder Nicht-Kirchen-Zugehörigkeit) ab Kirchplatz 12.00 Uhr, Rückkehr ca. 18.30/19.00 Uhr
Beitrag an die Kosten: Fr. 50.–/Person
(Carfahrt / Kaffee-Kuchen / Museum / Zvieri warm)
Anmeldungen bitte bis zum 2. Juni ans Pfarramt
(Telefon 071 891 13 34)

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.
Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr. theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 13 34 oder 079 456 70 73 • Email: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gemeinde Wolfhalden unterstützt und ermöglicht Gratisausleihe im Monat Juni...

... in der Ludothek Heiden

Seit Mai 2013 feiert die Ludothek Heiden ihr 20jähriges Jubiläum.

Dank der grosszügigen Spende der Gemeinde Wolfhalden, können alle Kinder und Erwachsenen Spiele und Fahrzeuge im

Juni gratis ausleihen. Während des ganzen Jubiläumsjahres können alle Kinder in der Ludothek verschiedene Spiele erlernen und dadurch Spielpunkte sammeln. KOMM MACH MIT – SPIEL DICH FIT !

Am Ende des Jubiläumsjahres, im Mai 2014, nimmt jede Spielkarte an der Verlosung teil.

Es gibt viele tolle Preise zu gewinnen: 1. Preis: 1 Familieneintritt in den Sântispark; 2. Preis: 2 Eintritte ins Fägnäscht (Indoor-

Spielplatz Rorschach); 3. Preis: Spiel des Jahres 2013, 4.-10. Preis: Ludothek-Gutschein.

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue LudothekbesucherInnen.

Anita Sonderegger

Neues von der Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Nach einer kurzen aber intensiven Guggensaison hielten wir am 19. April 2013 im Restaurant Ochsen in Wolfhalden unsere 19. Hauptversammlung ab.

Zwei neue Mitglieder wurden in unser «Rudel» aufgenommen, Livia Stäheli aus Wolfhalden und Andrina Enzler aus Heiden haben uns die letzte Saison als Neumitglieder begleitet und sich erfreulicherweise entschlossen bei uns mitzumachen. Wir heissen die zwei Damen ganz herzlich bei den Wolfs-Hüüler willkommen. Leider mussten wir auch zwei Austritte entgegen nehmen, dies sind Carmen Marty und Larissa Baumberger.

Wir sind schon voll in den Vorbereitungen für unsere Hüüler-Nacht und unserem 20jährigen Jubiläum, diese findet am 18. Januar 2014 statt. Bitte notieren Sie dieses Datum bereits heute in Ihrer Agenda. Sehr gerne infor-

mieren wir Sie zu gegebener Zeit darüber.

Am 14. August 2013 um 20.15 Uhr beginnen wir wieder mit den Proben im Kronensaal in Wolfhalden. An diesem Abend findet eine offene Probe statt zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, wir freuen uns über jedes Gesicht. Am 17. August 2013 werden wir in der Gemeinde Wolfhalden wieder das Altpapier einsammeln, wir hoffen auf viel Papier!

Auch dieses Jahr, am 6. Oktober 2013, spielen wir wieder am 3. Länder-Marathon in St. Margrethen, wir würden uns über Zuschauer aus Wolfhalden sehr freuen. Wir hoffen dass sich der Frühling bald zeigt und Sie eine schöne und warme Sommerzeit erleben dürfen.

Mit lieben Guggenrüssen

Ihre Guggenmusig «Wolfs-Hüüler»

Mittelfristplanung Gemeinderatsmitglieder

Der Gemeinderat Wolfhalden besteht seit der Amtsperiode 2011/2015 aus 7 Mitgliedern. Die nächsten Gesamterneuerungswahlen stehen im Jahre 2015 an. Der Gemeinderat hat anlässlich eines internen Seminars die jeweiligen Verweildauern der einzelnen Ratsmitglieder besprochen und dabei zur Kenntnis genommen, dass in den kommenden beiden Jahren mehrere Rücktritte, bzw. Nicht-Wiederwahlabsichten zu erwarten sind. Die Präsidien der Lesegesellschaften und Ortsparteien wurden bereits informiert. Interessierte Kandidatinnen und

Kandidaten für Gemeinderatsmandate und allenfalls Gemeindepräsidium werden gebeten, sich bei amtierenden Amtsinhabern und den Lesegesellschafts- und Ortsparteipräsidien zu informieren und zu melden.

Der Gemeinderat hofft auf zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche sich für die Zukunfts-Mitgestaltung von Wolfhalden aktiv einsetzen und sich als verantwortungsvolle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinderat Wolfhalden

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni
um 16.00 Uhr

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

**Ganz
persönlich
für Sie da.**

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Wolfhalden

mit Weitblick

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie bitte Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit. Falls Sie eine neue Identitätskarte benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Identitätskarte direkt beim Passbüro in Herisau herstellen zu lassen. Das Passfoto wird direkt vor Ort kostenlos hergestellt.

Kosten für Erwachsene: Fr. 70.00

Kosten für Kinder: Fr. 35.00

Falls Sie einen neuen Pass benötigen, müssen Sie für die Beantragung beim Passbüro in Herisau vorsprechen. Eine Terminvereinbarung ist über die Internetseite des Passbüros möglich ([www.ar.ch / Departemente / Kantonskanzlei / Passbüro](http://www.ar.ch/Departemente/Kantonskanzlei/Passbuero)) oder per Telefon 071 353 67 87.

Wünschen Sie eine neue Identitätskarte sowie einen neuen Pass, steht das vergünstigte Kombiangebot zur Verfügung. Dies ist ebenfalls über das Passbüro in Herisau zu bestellen.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
Biometrischer Pass	Fr. 145.00	Fr. 65.00
Kombi-Angebot (Biom. Pass und IDK)	Fr. 158.00	Fr. 78.00
Notpass (nur 1 Jahr gültig)	Fr. 100.00	Fr. 100.00

In diesen Preisangaben sind die Versandkosten enthalten.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Einwohneramt Wolfhalden: Telefon 071 898 82 82 oder patrick.walser@wolfhalden.ar.ch

Passbüro Herisau: Telefon 071 353 67 87 oder passbuero@ar.ch

Zivilstand

Geburten:

Koru Jay, geboren 22. April 2013 in Heiden, Sohn des Koru Yusuf und der Lopes Ferreira Koru Helena.

Todesfälle:

Fässler-Neuenschwander, Josef, gestorben am 6. April 2013 in Walzenhausen, geboren 1938, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Rohner, Martha, gestorben am 23. April 2013 in Heiden, geboren 1925, wohnhaft gewesen im Betreuungs-Zentrum Heiden (Wohnsitz Wolfhalden).

Schläpfer-Niederer, Max, gestorben am 7. Mai 2013 in Wolfhalden, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Kellenberger-Schmid, Ernst, gestorben am 16. Mai 2013 in Heiden, geboren 1926, wohnhaft gewesen im Betreuungs-Zentrum Heiden (Wohnsitz Wolfhalden).

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Schulfest

**Ausstellung, Live-Music, Tanz,
Wettrennen, Festwirtschaft ...**

Dä schnellscht Wolfhändler

Mittel-/Oberstufenschulhaus

Freitag, 28. Juni 2013 16.00 - 22.00 Uhr

Organisation: Schule Wolfhalden / DTV + TV Wolfhalden

Handänderungen

(19. April bis 18. Mai 2013)

Schneider Hermann und Gretler-Denzler Marlyse, Thal an Kortleitner Jörg, Rheineck, Parz. Nr. 1299 Wohnhaus Nr. 994, Gartenanlage, Strasse, Mühltoibel.

Alder-Auer Trudy, Hinterergeten an Hohl-Auer Silvia, Walzenhausen, Parz. Nr. 414, Wohnhaus mit Anbau Nr. 142, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Hinterergeten.

Kunz-Tobler Peter und Ruth, Sonder an Stocker Lukas, Parz. Nr. ab 694 zu 692, Boden, Sonder.

Kramer Peter, Oberengstringen an Kobel Alfred, Unterwolfhalden, Parz. Nr. 1054, Weg, Wiese, Weide, Unterwolfhalden.

Goldmedaille für Winzer aus Wolfhalden

An der grossen Ausstellung INTERVITIS/INTERFRUCTA, welche kürzlich in Stuttgart stattfand, erfolgte durch die deutsche Weinbauministerin die Übergabe der Urkunden des internationalen PIWI-Weinpreises.

Der internationale PIWI-Weinpreis wird vergeben für Weine welche aus pilzwiderstandsfähigen (PIWI) Rebsorten erzeugt werden. Am Wettbewerb nahmen Winzer aus 8 europäischen Ländern teil. Edy Geiger aus Wolfhalden erreichte mit seinem Buechberger Maréchal Foch Barrique die höchste vergebene Punktzahl mit 97 Punkten, was grosses Gold bedeutete. Damit stammt einer der besten europäischen PIWI-Weine aus einem Kelterbetrieb in Wolfhalden.

Der prämierte Wein zeichnet sich aus durch eine kräftige pur-

purrote Farbe, Bukett von reifen Früchten, Noten von Kaffee und Vanille. Ein voluminöser Wein, rund und samtig mit langem Nachhall.

Die Weinbauministerin Ulrike Höfken und der Ministerialdirektor Wolfgang Reimer betonten in ihren Ansprachen, dass die Zukunft dem ökologischen Weinbau gehört. Zur Reduktion der Pflanzenschutzmittel sind die neuen pilzwiderstandsfähigen (PIWI) Rebsorten sehr wichtig. Beide Repräsentanten zeigten sich sehr erfreut über die wachsende Anzahl vorzüglicher PIWI-Weine aus diversen europäischen Ländern.

Erfreulich, dass auch ein Winzer aus Wolfhalden bei diesem neuen Trend im Weinbau mit dabei ist.

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden

Plätzle 471

Samstag, 8. Juni 2013

Pantli-, Speck- und Zopf-Jassen

ab 14.00 Uhr

Cordon-bleu des Monats:
Cordon-bleu «Méditerranée»

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Voranmeldungen unter
Telefon 071 740 14 04

Schauturnen
Samstag, 8. Juni 2013
ab 17.30 Uhr
Turnhalle Rehetobel

Wettkampfprogramm • Geräte einzel K5-K7 • ETF Biel
Gymnastik Kleinfeld • Vereinswettkampf Aktive • ETF Biel
Airtrack • Bodenturnen • Geräteriege

anschliessend Wurst vom Grill und Getränk offeriert von **RAIFFEISEN**
www.raiffeisen.ch/heiden

Wir sorgen für eine stabile Stromversorgung

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

10 Jahre
Das «Gratis-Open Air»
15./16. Juni 2013
Wolfhalden

ROCK THE WOLVES

Samstag, 15. Juni 2013
• Newcomer-«Bandwettbewerb»

- Runnin Gun (CH)
- Fabian Anderhub (CH)
- Rough (CH)

SWEET
• Tears for Beers (CH)

Geländeöffnung: 12.00 Uhr
Newcomerwettbewerb: ab 13.00 Uhr
Hauptprogramm: ab 17.00 Uhr

Sonntag, 16. Juni 2013 ab 10.00 Uhr

- Rock-Gottesdienst
- Shuffleboggs (CH)
- Ashbury Road (CH)
- Woodbridge (CH)

Food&Drinks!

www.rockthewolves.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

www.ewh.ch

Lehrerreise nach Barcelona

Im Zentrum der viertägigen Lehrerinnen- und Lehrerreise in die Hauptstadt Kataloniens stand der Besuch an der «Escuela Suiza de Barcelona».

Etwas ungewohnt, aber dafür umso zügiger im Ablauf war für manchen von uns die Anreise via Flughafen Basel. Schon nach der Ankunft verzog sich die spanische Sonne hinter Regenwolken; nur selten liess sie sich in den nächsten Tagen blicken... Dank der hervorragenden Lage des Hotels schlenderte die Appenzeller Lehrergruppe schon bald durch das gotische Viertel und bestaunte historische Bauten, fussballbegeisterte Partyleute und kulinarische Angebote.

Auf dem Deck eines Doppelstöcker-Buses tasteten wir uns weiter durch Barcelona und bestaunten vor allem die Sograda Familia, die Gaudikathedrale, die niemals fertig wird. Nach einem Rundgang im Gaudi-Park Güell öffneten sich für uns die Pforten an der Schweizer Schule. Dort werden momentan 641 Schülerinnen und Schüler vom

Kindergarten bis zur Matura unterrichtet. 20% der Schülerschar müssen «Schweizer» sein. 62 Lehrkräfte aus der Schweiz, Deutschland und Österreich unterrichten je zwei parallel geführte Klassen. Wie uns die Schuldirektorin Barbara Sulzer Smith berichtete, sind insgesamt rund 90 Personen an der Schule angestellt. Fünf Sprachen werden unterrichtet; deutsch, französisch, englisch, spanisch und katalanisch. Beim anschliessenden Rundgang durch die Schulanlage und bei einem gemeinsamen Mittagessen mit der Schuldirektorin diskutierten wir angeregt und fröhlich über «Freuden und Leiden» an Schweizer Schulen im In- oder Ausland.

Im zweiten Teil unserer Aufenthaltes hielten sich Museumsbesuche, Gondelfahrt über die Hafenanlage und Shopping-Aktivitäten die Waage. Zwischendurch liess sich die Wolfhändler Lehrerschaft in einem Gässchen der Stadt zu einer kleinen Rast mit angeregten Gesprächen nieder und genoss dabei kulinarische Köstlichkeiten. yl

info@wolfsblick.ch

Erstaunliche Raritäten aus 120 Ländern

Faszinierende Ausstellung im Museum Wolfhalden:

Globetrotter Ernst Guido Keller (1949-2004) war eine schillernde, zeitlebens nach dem Sinn des Lebens suchende Persönlichkeit. In St. Gallen aufgewachsen und früh Halbweise geworden, absolvierte er eine Verkäuferlehre. Dann zog es ihn in die weite Welt hinaus. Er heuerte auf einem Frachter an, fuhr zur See und lernte so alle fünf Erdteile und rund 120 Länder kennen. Überall interessierte er sich für die jeweilige Bewohnerschaft und Kultur, und gezielt sammelte er landestypische Besonderheiten. Zuletzt in Schaffhausen sesshaft und an Krebs erkrankt, wollte Keller die umfangreiche Sammlung der Nachwelt erhalten. Als Bürger von Wolfhalden vermachte er seinen Nachlass dem hiesigen Museum.

Unglaubliches Sammelsurium

Mit Elan machte sich Regula Irniger (Vorstandsmitglied des von Ernst Züst präsierten Museumsvereins) mit Sohn Hannes («Hannes vo Wald») hinter die riesige Arbeit der Inventarisierung und Straffung der Keller-

schen Sammlung. «Wir staunten über das immense und höchstspannende Sammelsurium, das uns immer wieder überraschte und begeisterte. Wir haben eine aussagestarke Auswahl getroffen und damit die aktuelle Sonderausstellung gestaltet. Sie gibt Einblicke in das Leben der aussergewöhnlichen Persönlichkeit von Ernst Keller, der sich intensiv mit anderen Ländern und Kulturen befasst hat.»

Suchbilder für Kinder

Kellers Super-8-Filme wurden teilweise digitalisiert und können im Rahmen der Ausstellung auf einem Monitor besichtigt werden. Auch an Kinder und Schüler wurde gedacht. Für sie haben die Ausstellungsmacher Suchbilder angefertigt, die zum genauen Hinschauen und Entdecken einladen. Das Museum Wolfhalden und die aktuelle Globetrotter-Ausstellung sind jeden Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Für Gruppen, Schulklassen und Vereine sind auch während der Woche Besichtigungen möglich (Kontakte: Regula Irniger, Tel. 071 891 79 88, Ernst Züst, 071 891 21 42). *egb*

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation.

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise
ab Fr. 510'000.00

Hausabbruch wegen Betriebserweiterung

Das markante, seit längerem leerstehende Gebäude unmittelbar oberhalb der Durchgangsstrasse Heiden-Wolfhalden ist nicht zu übersehen. Das rund 90 Jahre alte, zuletzt der Familie von Hans-Ulrich Niederer als Wohnsitz dienende Haus im Weiler Hinterergeten ist zum Abbruch

vorgesehen. «Unsere Firma hat das Gebäude im Hinblick der nötig gewordenen Erweiterung der bestehenden Betriebslokalitäten erworben», erklärt Marco Spiess als Geschäftsführer der Schreinerei Bach AG, Heiden/Wolfhalden.

egb

ACHTUNG!

neue Mailadresse
für Beiträge und Inserate:

info@wolfsblick.ch

Erfolgreiche Wolfhändler Geräteturnerinnen

Goldmedaille für Alyssia Kugler
Sehr starke Leistungen an allen bisherigen Wettkämpfen zeigte Alyssia Kugler K5 (Foto), und das nach einer fast zwei-jährigen Pause. Gleich zu Beginn der Saison, am Geräteturntag in Walstatt erturnte sich Alyssia mit einer sehr starken Leistung verdienstermassen die Goldmedaille. Aber auch an den beiden anderen Wettkämpfen zeigte sie ihr grosses Können und gewann beide Male die Auszeichnungen. Alyssia Kugler hat sich an den

beiden Qualifikationen für die Schweizermeisterschaften in eine sehr gute Position gebracht.

Lea Sieber holt drei Auszeichnungen

Sehr gut in die neue Saison gestartet ist auch Lea Sieber K3. An allen drei Wettkämpfen belegte sie Plätze knapp hinter dem Podest. Auch darum weil im K3 der Konkurrenzkampf innerhalb der Geräte-riege Rehetobel enorm gross ist.

Lara Schläpfer gewinnt drei Auszeichnungen

Auch von Lara Schläpfer K2 ist ähnliches zu sagen, sie ist gut in die Saison gestartet, aber bei den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften schlichen sich Flüchtigkeitsfehler ein, die Lara etliche Ränge gekostet haben. Trotzdem verpasste sie das Podest zweimal als vierte ganz knapp. Lara ist eine gute K2-Turnerin, die sicher bald auf dem Podest stehen wird.

Willi Lanker

Medicel plant Erweiterung

Die Firma «medicel» im Ortsteil Luchten ist eine unserer High-Tech-Firmen in Wolfhalden. Seit 2006 ist sie von Wolfhalden aus weltweit tätig. Mit ihren selber entwickelten und im Ort hergestellten Einweg-Systemen für Grau-Star-Operationen, gehört sie zu den Weltmarktführerinnen. Die Firma medicel hat seit 2006 unter Leitung von Emil Hohl ihren Umsatz vervierfacht und ihre Arbeitsplätze verdoppelt. Heute wird mit rund 60 Mitarbeitenden ein Umsatz von 30 Mio. erzielt. Dieses Wachstum hat seinen Preis, denn die Betriebsflächen der medicel und der Plasticspritzerei als Hauptzulieferant platzen aus allen Nähten. Deshalb plant die Fir-

ma einen Erweiterungsbau im Luchten, südlich des heutigen Gebäudes. Die Planung sieht eine Umzonung von rund 3500 m² (Volksabstimmung nötig) von der Landwirtschaftszone in eine Gewerbezone vor. Weitere knapp 1000 m² werden der Grünzone (für den offenzulegenden Bach) zugeschrieben. Der Gemeinderat unterstützt dieses Vorhaben vollumfänglich, denn es sichert Arbeitsplätze und eine attraktive Arbeitgeberin in Wolfhalden. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt oder können jederzeit auf der Gemeinde oder bei der Firma medicel nachgefragt werden.

Max Koch, Gemeindepräsident

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Obereggen, 9050 Appenzell

Projekt «Out of Africa» sucht...

...Männerstimmen

Der Männerchor Heiden probt ab Anfang Juni für das Projekt «Out of Africa» und sucht dazu weitere interessierte Männer. Die Proben finden jeweils am Montag, ab 20.15 Uhr, im Schulhaus Dorf in Heiden statt. Das Konzert «Out of Africa» wird im Februar 2014 im Kursaal Heiden zu hören sein.

Afrikanische und afro-amerikanische Lieder sowie bekannte Songs aus Filmen wie «The Lion King», «Tarzan» und «Dschungelbuch» bilden die gesanglichen Inhalte. Diese Interpretationen werden begleitet durch ein Streichquartett und die Len-

zin-Brüder (Percussion und Saxophon). Als Solistin konnte die junge arrivierte Musicalsängerin Tabea Lendi aus St. Gallen gewonnen werden.

Interessierte Männer sind herzlich willkommen für den Vorstellungs- und Informationsabend am Montag, 3. Juni, 20.15 Uhr, im Schulhaus Dorf in Heiden.

Für Fragen und weitere Auskünfte stehen Michael Schläpfer, Dirigent (Telefon 079 402 99 05) und Heinz Brunner, Präsident (Telefon 079 641 98 00) gerne zur Verfügung.

Hans Peter Kammermann

Vier neue Vorstände gewählt

An der 2. Mitgliederversammlung des Vereins Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden, der flächendeckend im Kanton Kinderbetreuung in Tagesfamilien anbietet, wurden am vergangenen Dienstag gleich vier neue Vorstandsmitglieder gewählt. Es sind dies Heinz Brunner, ehemaliger Leiter der Stabstelle Controlling AR aus Heiden, Marianne Kleiner, alt Nationalrätin FDP aus Herisau, Angelika Malik, Betriebswirtschafterin aus St.Gallen, Stefan Jeker, IT-Abteilungsleiter Raiffeisen Schweiz aus Urnäsch. Sie lösen Brigitte Täschler, Corinne Mosberger und Karin Jeker ab. Zusammen mit den bestehenden Vorstandsmitgliedern Romeo Riccardo, der sein Präsidium im Verlauf des Jahres an Stefan Jeker übergeben wird, und Barbara Adank, ist der Verein nun bestens gewappnet,

sein Angebot weiter auszubauen. Der kantonal tätige Verein wurde im Jahr 2010 gegründet. Er kann ein kontinuierliches Wachstum an Betreuungsstunden verzeichnen. Mittlerweile sind rund 25 Tagesmütter beim Verein angestellt. Für das Jahr 2013 sind 6'000 Betreuungsstunden budgetiert. Der Verein wird von den Gemeinden Herisau, Heiden und Rehetobel finanziell unterstützt. Weitere Gemeinden sollen dazu kommen.

Tagesfamilienbetreuung als wertvolles und ergänzendes Angebot zur Kinderbetreuung in Kitas und Horten ist für viele Eltern eine echte Alternative. Die Betreuungsform zeichnet sich aus durch Flexibilität in Bezug auf die Betreuungszeiten, Individualität und Familiennähe. Das Angebot ist nicht nur für Eltern ein Gewinn. Auch für Gemeinden

ist es ein Standortvorteil. Heute wählen Familien den Wohnort unter anderem auch nach dem Angebot an Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus.

Der Verein Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden fühlt sich mit der neuen Vorstandscrew gewappnet, seine Tätigkeit erfolgreich weiter zu führen. Mit der seit Anbeginn tätigen Vermittlerin Karin Jeker verfügt der Vorstand über eine qualifizierte und kompetente Fachperson. Sie führt Eltern und Tageseltern zusammen und begleitet die Betreuungsverhältnisse mit Rat und Tat.

Kontakt:

Nadine Hoch Bänziger, Tagesfamilien Schweiz, www.tagesfamilien-ar.ch, nadine.hoch@tagesfamilien.ch oder Telefon 071 371 34 11. nh

Vor 100 Jahren...

Verlängerung der RHB von Heiden bis Wolfhalden geplant

1913 wurde eine beim Bahnhof Heiden beginnende Fortsetzung des Schienenwegs bis Wolfhalden-Dorf geplant. Grösster Brocken im Bauprogramm wäre die Erstellung einer Brücke über den Gstaldbach gewesen, die hinter den heutigen Gewerbetrieben «Mühle» und Holzbau Kugler zu stehen gekommen wäre. Geplant war anschliessend die Weiterführung bis ins Dorfzentrum von Wolfhalden. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) liess die Bahnpläne dann aber in einer tiefen Schublade verschwinden. Noch lange jedoch wurde in Wolfhalden am Bahnverlängerungstraum festgehalten, was der noch in den 1930er Jahren existierende, alljährlich in der Gemeinderrechnung ausgewiesene Eisenbahnfonds mit aller Deutlichkeit belegt. egb

Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Zu Hause und im Ausland bargeldlos zahlen – mit den Raiffeisen-Kreditkarten.

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen. Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen-Kreditkarte.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

AüB-WirtschaftsNEWS

Baustellen im AüB zeugen von Erneuerung

Wenn man derzeit durch das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) fährt, fallen einem leicht die vielen Baustellen auf, welche in den vergangenen Wochen, ähnlich wie die Frühlingsblumen, aus dem Boden geschossen sind. Neben dem grossen Erweiterungsbau der Just AG in Walzenhausen, entstehen in der Region vor allem Wohnbauprojekte. Sei es die Überbauung Rosenberg in Heiden, die Mehrfamilienhäuser auf der Kronenwiese in Wolfhalden oder die zahlreichen Einfamilienhäuser,

welche derzeit um- oder neugebaut werden. Die rege Bautätigkeit ist zum einen Beleg für die Attraktivität des AüB als Wohnort, zum anderen aber auch für den Nachholbedarf, welchen die Region beim Wohnungsbestand hat: Fast jede zweite existierende Wohnung ist über 90 Jahre alt. So liegt denn der Anteil an Wohnungen, welche vor 1919 entstanden sind, mit 48,2% auch deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (16,3%) und ebenfalls über den Werten von Appenzell Innerrho-

den (31,0%) und Ausserrhoden (42,7%). Die alte Bausubstanz ist für das AüB Fluch und Segen zugleich: Die Appenzellerhäuser sind ein Markenzeichen der Region und stellen einen touristischen Anziehungspunkt dar. Doch ältere Gebäude können nur mühsam und kostenintensiv renoviert und modernisiert werden, so dass attraktiver Wohnraum in der Region vielerorts fehlt. Dies belegt auch der vergleichsweise niedrige Anteil an jüngeren, seit 2001 gebauten Wohnungen im AüB von 5,1%. Dank des regen Bautreibens in unserer Region, sollte dieser Abstand in Zukunft aber kleiner und eine gesunde Mischung aus älteren und neuen Wohnungen geschaffen werden.

Grafik: Anteil alter und neuer Wohnungen am Gesamtbestand. Quelle: Bundesamt für Statistik. Stand: 1. Juli 2011.

Vortrag:

«Die weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland»

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) veranstaltet unter dem Titel «AüB-Barometer» einen öffentlichen Vortrag zur aktuellen Wirtschaftslage. Peter Eisenhut (Foto), Managing Partner der Ecopol AG, wird am **Dienstag, 11. Juni 2013, ab 19.15 Uhr** im Neubau der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden seine Sicht

auf die weltwirtschaftlichen Turbulenzen und ihre Auswirkungen auf das Appenzellerland darlegen. Eisenhut ist ausgewiesener Experte, wenn es um die Ostschweizer Wirtschaftslage geht. So ist er zu diesem Thema regelmässiger Interviewgast der Medien, zudem erstellt die Ecopol AG die Ostschweizer Konjunkturumfrage (

[junkturumfrage.ch](http://www.konjunkturumfrage.ch)). Die Schreinerei Anhorn AG (Luchten 1280, Wolfhalden) öffnet gegen 19.00 Uhr ihre Türen und bietet im Anschluss an den Vortrag eine Betriebsführung an.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.
Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.6.1926 Schläpfer Annie
Unterlindenberg;
- 5.6.1930 Rohner Dorothea,
Dorf;
- 11.6.1924 Hohl Martha,
Kronenstrasse;
- 19.6.1932 Gut Hanna,
Rosenberg;
- 26.6.1921 Rohner Traugott,
Brenden, Lutzenberg;
- 26.6.1933 Keller Konrad,
Hinterlochen;
- 28.6.1932 Bister Elisabeth,
Oberdorf;

Neuzuzüge

Berktold Heinrich, Dorf 803; Kortleitner Jörg und Kortleitner geb. Chittracharoenwit Sasiwian, Mühltoibel 994; Peter geb. Heidemarie, Plätzli 478; Salvador geb. Nüesch Sandra mit Salima, Plätzli 469; Schäfer Peter, Vogelherd 66; Schläpfer Marcel und Schläpfer geb. Eugster Claudia mit Anina, Hinterbühle 527.

Saisonabschlussfeier

...FC Heiden

Im Rahmen der 4.Liga-Partie FC Heiden – FC Altstätten II führt der Fussballclub Heiden am Sonntag, 16. Juni 2013 ab 15.00 Uhr seine offizielle Saisonabschlussfeier durch. Der FC durfte auch im Fussballjahr 2012/2013 auf eine ereignisreiche und durch und durch positive Spielzeit zurückblicken. Bei diesem Anlass, an dem nebst aktiven und passiven Mitgliedern auch Sponsoren, Gönner, ehemalige oder auch künftige Vereinsmitglieder herzlich willkommen sind, steht vor allem auch das «Miteinander» im Vordergrund. Für das leibliche Wohl ist während des Nachmittags mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich, Sie an diesem Sonntag auf der Sportanlage Gerbe begrüßen zu dürfen. (L.A.)

Juni 2013. Rosental. Das Kino.

Sa*	1.6.	17:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
So	2.6.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	4.6.	20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Fr*	7.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa*	8.6.	17:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	9.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	11.6.	20:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Fr*	14.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	15.6.	17:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	16.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	18.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	21.6.	20:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Sa*	22.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
So	23.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	25.6.	20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	28.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	29.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		18.30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	30.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df

der nächste
Redaktionsschluss
18. Juni
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 1.6. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Do 6.6. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Di 11.6. 19.30	Schule Wolfhalden	Infoveranstaltung Projekt Zukunft Sek 1	
Sa 15.6. ab 13.00	«Rock the wolves»	das Gratis Openair	Schönenbühl
So 16.6. ab 10.00	«Rock the wolves»	Openair mit Gottesdienst	Schönenbühl
Mo 17.6. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 21.6. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Fr 21.6. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 22.6. 17.00	Frauenverein Wolfhalden	Treff	Restaurant Harmonie
Fr 28.6. ab 16.00	Schule, DTV&TV Wolfhalden	Schulschlussfest und «dä schnellscht Wolfhändler»	Mittel-/Oberstufenschulhaus Sportplatz
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Obereggen
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

ab sofort:
info@wolfsblick.ch

Sooo..., das wars
von meiner Seite.

Adie mitenand...!

LUPO spitzt

die Ohren!

Und Tschüss...

So, das war's! Die letzte Ausgabe Nr. 71 der Kolumne von mir und meinem Rudel. Ich habe fertig – Flasche leer. Aus die Maus. Wir haben mit der ganzen Familie viele tolle Jahre hier im Vorderland verbracht, ziehen

jetzt aber ins Bündnerland, wo wir die Höhle eines verwandten Rudels übernehmen werden. Wir wünschen allen Wolfhändlerinnen und Wolfhändlern alles Gute und weiterhin viel Weitblick. Wir werden Wolfhalden nicht vergessen und immer wieder einmal unsere Freunde (egal ob Schaf oder Wolf) besuchen.

Ihr Lupo mit Rudel

Pinwand

Samstag, 1. Juni
Papiersammlung

Wolfhalden rockte

Bereits zum 10. mal rückte Wolfhalden ins Zentrum der Openair Liebhaber. Mit Sweet sowie Fabian Anderhub gab es dieses Jahr 2 Hauptakts.

Mit weiteren Bands aus der Schweiz, überstieg die Anzahl der Gäste zeitweise die Einwohnerzahl Wolfhaldens um das 3 bis 4-fache.

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren des Rock the Wolves, deren Sponsoren und Helfer die dies ermöglichten.

Foto: Richard Vuissa

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Mit dem "neuen" Wolfsblick halten Sie die Ausgabe 7/2013 in der Hand. Dahinter steht eine neue Redaktion, die sich mit dieser "Erstausgabe" präsentieren möchte. Wir freuen uns über das Vertrauen, Ihr Gemeindemitteilungsorgan - wie es so schön heisst - weiterführen zu dürfen und danken Ihnen, unseren Lesern, bereits jetzt für rege Beteiligung.

Als Informationsplattform für Gemeindemitglieder ist der "Wolfsblick" für alle da, geht an alle und geht alle etwas an. Auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus, ist er "Sprachorgan" des Gemeinderates, der Schulen, Kirchen, für Vereine und Kultur-, Sport-, und Clubaktivität.

Der "Wolfsblick" ist aber auch eine Imageplattform, mit der sich das ansässige Gewerbe, die verarbeitende Industrie, Dienstleistungen, Gesundheits- und Tourismusangebot präsentiert.

Mit dem neuen Erscheinungsbild, der farbigen Gestaltung und redaktionellen Beiträgen die für alle Leser interessant sind, möchten wir diesen Zielen gerecht werden und freuen uns - mit Ihnen, unseren Lesern - auf diese Herausforderung und auf eine gute Zusammenarbeit.

Richard Vuissa

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

- 11.07.1922 Hohl Emma, Brenden 288, 9426 Lutzenberg,
- 16.07.1922 Frei-Graf Hedwig, Hinterbühle 522,
- 13.07.1923 Weingart-Elmer Adelheid, Unterlindenberg 209,
- 03.07.1925 Tobler-Suter Anna, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- 25.07.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle 354,
- 30.07.1928 Aebischer-Bänziger Liseli, Lippenrüti 767,
- 15.07.1931 Terraroli-Benedetti Assunta, Oberdorf 984,
- 05.07.1933 Rohner-Niederer Klara, Ödlehn 434,
- 16.07.1933 Speissenegger-Etweiler Astrid, Oberdorf 856,

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Zonenplanänderung im Gebiet Luchten

Die beiden ortsansässigen Gewerbebetriebe der Plasticspritzerei AG sowie der Medical AG im Weiler Luchten suchen aufgrund der stark gestiegenen Produkte-Nachfrage nach einer baldmöglichsten Erweiterung der räumlichen Verhältnisse. Die Raumbedarfsabklärungen der beiden Firmen führten zu einem Erweiterungsprojekt am jetzigen Standort. Für dessen Realisierung ist die Überführung einer Bodenfläche von rund 3'500 m² in die Gewerbezone erforderlich. Der dafür ausgearbeitete Teil-

zonenplan ist nach der positiv verlaufenen Vorprüfung durch die Kantonsinstanzen vom Gemeinderat genehmigt und zur öffentlichen Auflage freigegeben worden. Während 30 Tagen, d. h. bis zum 15. Juli liegt der Teilzonenplan für alle Interessierten im Gemeindehaus (Büro Bausekretariat/ Grundbuchamt) zur Einsichtnahme auf. Nach Ablauf der Einsprachefrist sowie der Erledigung allfälliger Einsprachen wird die Umzonung zusätzlich einer Volksabstimmung unterbreitet.

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Kurz nach Beginn des neuen Amtsjahres hat Gemeinderat Pius Süess bekanntgegeben, dass er auf Ende des laufenden Amtsjahres, d. h. per 30.05.2014 sein Gemeinderatsmandat abgibt. Die frühzeitige Bekanntgabe des Rücktritts soll insbesondere dazu dienen, dass allen interessierten Kreisen in unserer Gemeinde (beispielsweise Le-

segesellschaften oder anderen Vereinigungen) genügend Zeit gegeben wird, um nach geeigneten Amtsnachfolgerinnen oder Amtsnachfolgern zu suchen. Pius Süess wurde im Jahre 2007 in den Gemeinderat gewählt und sogleich mit dem anspruchsvollen Ressort Schule betraut. Das Schulressort wird seither ununterbrochen von Pius Süess geleitet.

Handänderungen (19. Mai 2013 - 18. Juni 2013)

Bach Heiden AG, Heiden, ab 427, zu 420, Hinterergeten 122 m² Boden,
BS Architektur AG, Heiden, 1179 Dorf, Wohnhaus Nr. 857, Schutzraum (Teil) Nr. 860, Heizung mit Tankraum Nr. 861, Gartenanlage, Weg, (1'150 m² Grundstücksfläche), 1180 Dorf, Wohnhaus Nr. 856, Schutzraum (Teil) Nr. 859, Schutzraum (Teil) Nr. 860, Gartenanlage, Weg, (907 m² Grundstücksfläche), 1212 Dorf, Wohnhaus Nr. 855, Schutzraum (Teil) Nr. 859, Gartenanlage, Weg (823 m² Grundstücksfläche),

1220 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für einen Abstellraum bzw. für eine Garage, 1221 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage, 1222 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Doppelgarage und einen Abstellplatz bzw. für eine Garage, 1223 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage, 1224 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage, 1225 Dorf, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Garage.

Grundbuchamt Wolfhalden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Heil-Amport Markus und Silke, Scheibe 659, Wolfhalden Renovation Wohnhaus Nr. 658 / Wohnraumerweiterung / Einbau Dachfenster und -gaube/
- Heizungersatz beim Wohnhaus Nr. 659 auf dem Grundstück Parz. Nr. 879/880, Scheibe
- Nader Thomas und Spörle Annika, Hintergasse 4, 9320 Arbon Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim EFH-Neubau auf dem Grundstück Parz. Nr. 1537, Mühltoibel
- Göldi-Rutz Peter und Susanne, Unterlindenberg 202, Wolfhalden Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim EFH-Neubau auf dem Grundstück Parz. Nr. 1543, Unterlindenberg
- Jerg Urs, Mühltoibel 483, Wolfhalden, Neubau Mehrfamilienhaus auf Grundstück Parz. Nr. 171, Mühltoibel
- Sturzenegger Andreas, Oberlindenberg 188, Wolfhalden Stallanbau beim Gebäude Nr. 184, Neubau Mistlager, Asphaltierung Zufahrtsstrasse auf dem Grundstück Parz. Nr. 491, Hinteregg
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Sanierung Sonderstrasse, Abschnitt "Bruggtobel - Gmeindli"

Sonderstrasse;
weitere Sanierungsetappe

Im Zuge eines weiteren Sanierungsschrittes bei der Sonderstrasse hat der Gemeinderat die Tiefbauarbeiten für den Abschnitt "Bruggtobel - Gmeindli" an die Firma Stutz AG, Speicher, vergeben. Die Ausführung wird so bald als möglich in Angriff genommen; die verkehrsbedingten Einschränkungen werden wiederum frühzeitig angekündigt

info@wolfsblick.ch

www.wolfsblick.ch

Ganz
persönlich
für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SADDLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Sommertage - Ferientage ...

für viele von uns diejenigen Tage im Jahr, die freigehalten sind von Arbeit und Pflicht ... nicht mehr erschöpft vor dem Fernseher sitzen, sondern frei zu entscheiden: "Was will ich jetzt? - Das will ich jetzt tun!" Nicht mehr nach aller Mühe sich zerstreuen müssen, sondern sich sammeln dürfen, um in Ruhe bedenken zu können, was war und was ist und was wird. Für einmal nicht unter dem Zwang von Aufgaben stehen, sondern von Augenblick zu Augenblick leben zu dürfen, sich Zeit nehmen dürfen für Gespräche oder fürs Schweigen, für Spass und Spiel oder

aber für die Ruhe um sich herum. Ferien - ursprünglich ein Begriff aus der Rechtssprache, der diejenigen Tage bezeichnete, in denen nicht zu Gericht gesessen wurde, an denen keine Geschäfte getätigt wurden. Ferientage sind Frei-Tage. Geniessen wir also den Sommer - auch diejenigen, die bereits aus der Arbeitspflicht entlassen sind - als eine Gelegenheit frei zu sein. Ich wünsche allen eine gute Körper und Seele wärmende, Sommerzeit.

Andreas Ennulat, Pfr

Wir mussten im Sommer leider den bereits im "Magnet" veröffentlichten Predigtplan ändern, weil wir für verschiedene Gottesdienste keine Stellvertretungen finden konnten. Auch der letzte Sonntag im Juni kann leider aus organisatorischen Gründen nicht wie geplant als ökumenischer Gottesdienst mit Schüler/innen stattfinden. Wir bitten um Verständnis für diese Änderungen.

neu:	Sonntag, 30. Juni 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden Rück-Blicke - Aus-Blicke - Ein-Blicke Pfr. Andreas Ennulat; Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)
neu:	Sonntag, 07. Juli kein Gottesdienst
	Sonntag, 14. Juli kein Gottesdienst
neu:	Sonntag, 21. Juli, 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden Pfr. Andreas Ennulat; n.n. (Orgel)
	Sonntag, 28. Juli, 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden Pfr. Andreas Ennulat; Ursula Hauser, Heiden (Orgel)
neu:	Sonntag, 04. August kein Gottesdienst

Evang. Pfarramt Wolfhalden Andreas Ennulat, Dr. theol.
Dorf 5, 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch
Ferienabwesenheit: 05. - 17. Juli

Die Beerdigungsstellvertretung übernimmt die Kollegin
Pfrn. Tania Guillaume, Grub AR
Telefon: 071 891 17 58
In dringenden Fällen bin ich telefonisch
auf dem Handy erreichbar: 079 456 70 73

... ein Rückblick auf die Open-Air-Gottesdienste "Rock the Wolves"

Ich mag mich erinnern an den ersten Open-Air-Gottesdienst damals noch auf dem alten Sportplatz im Dorf, als auf den ersten Bänken vor der Bühne unsere älteste und treueste Gottesdienstbesucherin tatsächlich sass. Ich sprach über die Entstehungsgeschichte der Rockmusik, des sog. "dreckigen" Rock ... ich sprach über die Sehnsucht einer Jugend nach Lebendigkeit, nach Freiheit von Gefühlen und Gedanken und dass diese Sehnsucht sich in dieser Musik niedergeschlagen hatte, herausgewachsen aus dem Blues. Und sie, die alte Dame - damals 92-jährig hörte zu, hörte Hardrock von der Bühne hinter mir und sie hörte meine Worte über das, was die Menschen bewegte, die diese Musik in den 50er und 60er Jahren in die Welt brachten. ... und im Anschluss kam sie zu mir und sagte: Bisher hätte sie immer gedacht, diese Musik sei nur Krach, nun aber würde sie wissen, dass hinter dieser Art von Musik auch ein tieferer Sinn stecke. Nach diesen Worten sass sie noch lange mit Pablo bei einem Kaffee im Zelt und die verschiedenen Welten kamen zusammen.

Das war die Motivation, jedes Jahr wieder den Versuch zu machen, am Sonntagmorgen die verschiedensten Menschen vor der Bühne zusammenzubringen. Wie jedes Jahr, treffen sich hier Junge und Alte, Familien ... Jedes Jahr sind wieder zwischen 90 und 120 Menschen auf dem Platz. Vor der Bühne oder eher im Hintergrund beim Kaffee oder Bier im Zelt und wenige der Jüngeren vor ihren Zelten, in denen sie die Nacht verbracht hatten. Menschen, verschiedenen von ihrer Herkunft, von ihren Erfahrungen, in den unterschiedlichsten Lebensumständen, mit den verschiedensten Wünschen und Sehnsüchten und auch Ängsten. Uns alle bringt an diesem Sonntagmorgen - nicht in der Kirche sondern unter freiem Himmel - die Sehnsucht des Menschen nach Leben, nach gutem Leben zusammen. Auch die Empörung, weil dies nicht immer so gewährleistet scheint. Im Miteinander von Wort und Musik kommt es dann zum Ausdruck ("der Blues" / "Oldies" (Generationengerechtigkeit) / "Energiewende" etc.). Es kommen jeweils an diesem Sonntagmorgen Menschen zusammen, die so oder anders glauben, oder auch sagen sie glauben an garnichts... allein dass wir zusammenkommen, ist gut!

Also; bis zum nächsten Jahr! Ich freue mich darauf.

Andreas Ennulat, Pfr.

Fotos: Richard Vuissa

Festspiel "Der Dreizehnte Ort": Auch eine Einwohnerin aus Wolfhalden steht auf der Bühne

Hundwil im Juni 2013:
In knapp vier Wochen startet das Festspiel „Der Dreizehnte Ort“ ein musikalisches Spiel zum Fest in Hundwil, mit der Premiere. Noch wird intensiv geprobt und an Szenen geschliffen. Mit Herzblut dabei ist auch eine Einwohnerin aus Wolfhalden. Als engagierte Sängerin steht sie mit auf der Bühne.

500 Jahre - So lange ist es her, seit das Land Appenzell am 17. Dezember 1513 als dreizehnter Stand in den Bund der Eidgenossenschaft aufgenommen worden ist. Damals noch als ein Kanton, denn erst im Jahre 1597 folgte die Teilung in Ausserrhoden und Innerrhoden.

Wo ein wichtiger Schritt zur Trennung des ehemals geeinten Kantons beschlossen wurde, setzen sich ab dem 3. Juli über 180 Mitwirkende singend, tanzend, spielend und musizierend mit der 500-jährigen Geschichte auseinander. Im Rahmen des Festspiels verwandeln sie das Dorf Hundwil und den Landsgemeindeplatz mit seinen eindrücklichen Fensterreihen in einen grossen Erzähl- und Theaterraum. Gespielt wird bis am 24. August.

Proben laufen auf Hochtouren Auf dem Festplatz in Hundwil wurde in den letzten paar Wochen heftig gezimmert und gehämmert. Die Tribünenbauten mit den 700 Sitzplätzen und der Musikpavillon für das Live-Orchester stehen.

Seit Sommer 2012 prägen hochmotivierte Spieler- und Sänger/innen der Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden mit ihren Ideen die Inszenierung der Regisseurin Liliana Heimberg. An allen Ecken und Enden wird gesungen und getanzt, an Dialogen und Szenen geschliffen und vor der imposanten Originalkulisse geprobt.

Auch eine Einwohnerin aus Wolfhalden, Rusch Monika, ist am Festspiel beteiligt „auf den Brettern, die die Welt bedeuten“.

Mit ihrer Leidenschaft zum Gesang, trägt auch sie einen wesentlichen Teil zu einem gelungenen Festspiel bei.

"Es ist eine Freude, wie sich das gesamte Team Hand in Hand auf das Stück vorbereitet. Mir gefällt, dass es ein Gemeinschaftswerk ist. Text und choreografische Elemente entstehen mit den Spielerinnen und Spielern. Wir sind gut unterwegs und hoffen, dass „Der Dreizehnte Ort“ ein ebenso bewegtes wie bewegendes Festspiel wird", resümiert die künstlerische Leiterin Liliana Heimberg.

Spektakel zum 500. Jahrestag Das "musikalische Spiel zum Fest" lässt den heutigen Zustand als gewachsene und deshalb oftmals auch widersprüchliche Situation Revue passieren.

Es erinnert die Spielenden und das Publikum in ineinander greifenden Erzählungen daran, dass die Gestaltungskraft vieler einfacher, aber auch bedeutender Persönlichkeiten der beiden Kantone den Lauf

der letzten 500 Jahre geprägt haben.

Angeregt wird die Auswahl der Themen vom greisen Historiker Res-Anton Klöti und seiner Enkelin Marcella. Begleitet wird sie vom geheimnisvollen Alpsteiner und den launigen Zaungästen, die immer das letzte Wort haben müssen. Stets zugegen ist auch die Theatermusik von Noldi Alder mit Live-Orchester und Chorliedern. Sie orientiert sich an der traditionellen Appenzeller Volksmusik und bringt die Seele des Appenzellerlandes zum Schwingen.

Tickets online unter:
www.derdreizehnteort.ch/tickets

info@wolfsblick.ch

www.wolfsblick.ch

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

*Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge*

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Kast LANDMASCHINEN AG
Als Offizieller Partner
Verkaufen und Reparieren
Wir alles von **HONDA**
POWER EQUIPMENT

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
Rosentalstrasse 641 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juli 2013

Mitgliederversammlung AüB und Vortrag von Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat am 11. Juni seine Mitgliederversammlung in der Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden abgehalten. Dort stellte sich der neue Geschäftsführer Simon Spillmann den anwesenden Mitgliedern vor (siehe unten). Die Mitgliederbeiträge für natürliche und juristische Personen wurden erstmals leicht erhöht, um in Zukunft noch mehr Projekte realisieren zu können. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt der Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut von der Ecopol AG einen informativen Vortrag über die „Weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland“.

Im Rahmen dieses Vortrags zeigte Peter Eisenhut auch den Standortqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse. Dieser wird schweizweit errechnet und basiert auf den zentralen Berechnungsfaktoren Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, Verkehrsanbindung, Ausbildung der Arbeitskräfte und der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. Es ist ein relativer Index bei welchem der Durchschnittswert für die Schweiz 0 ist. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Gemeinden im Vorderland eine überdurchschnittliche Standortqualität aufweisen, der Bezirk Oberegg liegt genau im Schweizer Durchschnitt (siehe Grafik). Zum Vergleich: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug mit 2, den tiefsten Wert der Kanton Jura mit -1.4.

Grafik: Standortqualitätsindikator Credit Suisse für AüB. Quelle: Peter Eisenhut, Ecopol AG

Der neue AüB-Geschäftsführer Simon Spillmann stellt sich vor

Per 1. Juni 2013 hat der AüB-Vorstand Simon Spillmann als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik gewählt. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass Simon Spillmann dank seiner regionalen Herkunft diese Arbeit erfolgreich weiterführen kann. Seine Anstellung erfolgt im 40-Prozent-Pensum.

Simon Spillmann ist 24 Jahre alt, in Wald aufgewachsen und hat in Trogen die Kantonsschule besucht. Nach einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, macht er gegenwärtig seinen Master in Unternehmensführung an der Universität St. Gallen.

Er hofft, mittels seiner Arbeit die Kontakte und die Vernetzung zwischen Unternehmen, den Gemeinden und der Bevölkerung in unserer schönen und spannenden Region zu fördern. Für mögliche Projektideen und Fragen ist er jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch

Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Was rühriges Unternehmertum zu leisten vermag

Eine gute Wahl traf Max Koch, Gemeindepräsident in Wolfhalden und Präsident des Vereins Appenzell über dem Bodensee (AüB).

Für die Mitgliederversammlung und Vorstellung des neuen Geschäftsführers AüB, lud er die Mitglieder und Verantwortlichen an einen zwar ungewöhnlichen, aber zu den Zielen des Vereins passenden Versammlungsort:

In die neue Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden.

Da, wo das Bruttosozialprodukt geschaffen wird, das die Schweizer Wirtschaft "im Innersten zusammen hält".

In den kleinen und mittleren Betrieben in den Kantonen wie im Appenzell, da sollten sich Politiker, Strategen und Unternehmer treffen, um sich auszutauschen und gemeinsam Zukunft zu erschaffen. Ein wichtiger Impuls dazu, wurde bei dieser Veranstaltung gelegt.

Roman Anhorn hat sich in 1979 mit 23 Jahren als

Schreiner selbständig gemacht. Mit nur wenigen Handmaschinen führte er die Aufträge der Kunden gewissenhaft aus. Bald kam der erste Angestellte dazu, man konnte jetzt grössere Aufträge annehmen und in Heiden eine Werkstatt mieten, die aber wegen des rasch wachsenden Teams bald zu klein wurde.

"Wir waren immer in der glücklichen Lage, auch in schwierigen Zeiten genug Arbeit für alle zu haben und darüber war ich sehr froh".

Umzug nach Wolfhalden

In Wolfhalden konnte das Betriebsgebäude der Firma Niederer gekauft werden und so zog man 1986, sieben Jahre nach dem "Start-up", nach Wolfhalden und gründete die Anhorn AG.

Allerdings wurde durch den Anbau des Nachbarbetriebes der Platz für Montagefahrzeuge und Anlieferung bald zu eng. Gottlob konnte man Boden kaufen und die Gemeinde half mit, dass das Land zur gewerblichen Nutzung freigegeben wurde.

Im 30sten Betriebsjahr wurde die neue Werkhalle, deren

Kopfbau im Elementbau hergestellt und aufgerichtet ist, bezogen. Hier sind Büros und Ausstellungsräume untergebracht, sowie eine topmoderne grosszügige Wohnung mit atemberaubendem Blick auf den Bodensee.

Der Betrieb ist heute Spezialist über den gesamten Innenausbau. Von der Beratung vor Ort und im Betrieb, über die Planung, Kombination von Materialien und Ausführung ist alles in einer Hand. In der Hand eines Handwerkers, der sein Gewerk von der Pike auf beherrscht und ausgebaut hat. Die Anhorn AG beschäftigt heute 18 Mitarbeiter und bildet 2 Lehrlinge aus.

Redaktionsbeitrag

Kontakt

Anhorn AG
Luchten 1280
9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 51 24
Fax 071 891 51 25

E-Mail info@anhornag.ch
Internet www.anhornag.ch

Lotteriefonds: Fast 300'000 Franken für gemeinnützige Institutionen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 299'305 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen bewilligt: 178'305 Franken werden gemeinnützig im Kanton und regional eingesetzt, 21'000 Franken wurde an gemeinnützige Institutionen in der Schweiz gesprochen und 100'000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte und humanitäre Nothilfe ins Ausland.

Es wurden 46 Gesuche eingereicht, wovon 17 Gesuche den Kanton, 4 die Schweiz, 22 die Entwicklungshilfe und drei die Katastrophen- und Humanitärhilfe betrafen. Auf kantonaler und nationaler Ebene mussten vier Gesuche abgelehnt werden, weil sie den

Vorgaben des Lotteriefonds nicht entsprachen. Im Rahmen der Entwicklungshilfe wurden zudem weitere 11 Gesuche ausgeschieden.

In Appenzell Ausserrhoden wird beispielsweise das Umbauprojekt der Stiftung Sonneblick in Walzenhausen unterstützt. Gesprochen wurden auch Beiträge an regional verankerte Institutionen, wie beispielsweise für den Ersatzneubau des Wohnheims Felsengrund in Stein SG (Wohnheim für Menschen mit Alkoholproblemen), an die Stiftung Benevol und den Verein Tixi AR/AI. Die nationale Stiftung Papiliorama in Kerzers erhält einen Renovationsbeitrag.

Mit insgesamt 80'000 Franken werden elf Entwicklungshilfe-

projekte in verschiedenen afrikanischen Ländern, in Lateinamerika und in Asien unterstützt. Deren Projektschwerpunkte liegen in der Bildungs- und Gesundheitsförderung, der Verbesserung der Nahrungsgrundlagen und der Bekämpfung der Diskriminierung der Frauen. Zwei Organisationen werden zudem mit je 10'000 Franken für humanitäre Nothilfe in Syrien und Mali unterstützt.

info@wolfsblick.ch

www.wolfsblick.ch

Lotteriefonds

Appenzell Ausserrhoden

finanziert durch **SWISSLOS**

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

Tobler Jörg Fredy und Tobler-Rusch Monika Emilia, am 17.05.2013 in Rehetobel AR

Geburt:

Biatel Lukas Noah, geboren 02. Juni 2013 in Heiden AR, Sohn des Biatel Jens und der Allen Biatel Jennifer Rahel

Todesfall:

Kamber-Vogel, Ingeborg, gestorben am 05. Juni 2013 in Wolfhalden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Zuzüge:

Giger Karin, Luchten 78, 9427 Wolfhalden
Nader Thomas und Spörle Annika mit Nader Emma, Mühltoibel 1313, 9427 Wolfhalden
Walther Bianca, Friedberg 233, 9427 Wolfhalden

Originellste Wanderroute der Schweiz jubiliert:

Foto: Peter Eggenberger

Gesundlachen auf dem Witzweg in Wolfhalden Lachen: Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzweg unter einen Hut gebracht. Jetzt kann die originellste, dem Rezept "Lachen ist gesund" verpflichtete Wanderroute der Schweiz das 20jährige Bestehen feiern.

Mit dem 1993 eröffneten, zum grössten Teil über Wolfhaldler Gemeindegebiet verlaufenden Witzwanderweg hatten die pfiffigen Appenzeller die Nase vorn. Seither besuchen rund 40000 Wanderer jährlich den exklusiven Weg, der eine Landschaft von seltener Schönheit mit dem Kulturgut Appenzeller Witz verbindet.

Rundfahrt zum Jubiläum
Weitere Stärke der Lachroute mit einer Wanderzeit von rund drei Stunden ist die optimale Erschliessung des Weges durch den öffentlichen Verkehr: Die beiden Romantik-Bergbahnen von Rorschach nach Heiden und von Rheineck nach Walzenhausen füh-

ren direkt zum Anfang bzw. zum Ende des Witzweges. Geschätzt wird überdies die Schifffahrt von Rheineck nach Rorschach, das zum Jubiläum besonders günstig angeboten wird. Damit kann die witzige Wanderung ausgezeichnet mit einer Rundreise durch die liebevolle Gegend von Wolfhalden und Bodensee kombiniert werden.

Feuerstelle, Spielplatz und Höcklerbeizen und klar, dass zum Witzwanderweg nebst herrlichen Ausblicken auch Feuerstellen, ein grosser Spielplatz bei der "Harmonie" im Sonder und typische Höcklerbeizen mit einladenden Gartenwirtschaften und Lokaltäten gehören, die das Erlebnis "Witzwanderweg" auf einmalige Art abrunden.

Der 20 Jahre alt gewordene Appenzeller Witzwanderweg mit seinen rund 100 Lachstationen ist für gross und klein ein einzigartiges Erlebnis.
www.witzweg.ch

Beitrag: Peter Eggenberger

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch**Haus Lavendel:**

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewh.ch

Appenzell Ausserrhoden fördert mit "Brain Gain" die Gewinnung und Pflege von Fachkräften

Die Wirtschaftsförderung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und der Industrieverein Appenzell Ausserrhoden verstärken ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Fachkräftegewinnung. Zur Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft lancieren sie gemeinsam das Projekt "Brain Gain". Gesamtschweizerische und regionale Arbeitsmarktbeobachtungen haben aufgezeigt, dass zahlreiche junge und gut ausgebildete Arbeitskräfte aus peripher gelegenen Regionen nach Abschluss einer Weiterbildung ihren Heimatkanton verlassen und nicht mehr zurückkehren. Diese Entwicklung macht auch vor Appenzell

Ausserrhoden nicht halt. Den Ausserrhoder Unternehmen gehen durch diese Abwanderung wertvolle Fachkräfte verloren, die sie eigentlich brauchen würden. Die Wirtschaftsförderung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und der Industrieverein Appenzell Ausserrhoden haben den Handlungsbedarf bereits seit längerem erkannt. Sie haben nun in Zusammenarbeit mit Fachleuten fünf Massnahmen zur Gewinnung und Rekrutierung von Fach- und Führungskräften erarbeitet und im Projekt "Brain Gain" zusammengefasst. An der diesjährigen Hauptversammlung des Industrievereins

Appenzell Ausserrhoden vom 30. Mai wurden diese Massnahmen vorgestellt. Die Anwesenden konnten sich von der Wichtigkeit der Fachkräfte-Thematik überzeugen und erhielten Einblick in die bevorstehenden Herausforderungen für lokale KMU.

Die Umsetzung der ersten Massnahmen erfolgt noch in diesem Spätsommer. Dabei werden Studierende von Universitäten, Fachhochschulen und anderen Weiterbildungsinstitutionen über die Attraktivität des Werkplatzes von Appenzell Ausserrhoden orientiert. Auch werden ihnen an Schnuppertagen bzw. durch das Angebot von

Praktikumsplätzen die Qualitäten der Unternehmen und deren attraktive Arbeitsplatzangebote schmackhaft gemacht. Die Umsetzung weiterer Massnahmen erfolgt rollend.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an kleinere Firmen. Es soll ihnen als Plattform dienen, um an qualifizierte Kontakte und aktuelles Wissen aus Lehre und Forschung zu gelangen. Die hiesigen Unternehmen sind also ausdrücklich eingeladen und aufgerufen, sich an den der Umsetzung des Projekts "Brain Gain" zu beteiligen.

Amt für Wirtschaft Appenzell Ausserrhoden

Jugendliche entwerfen Präventionsplakate

FREELANCE
PRÄVENTION BESUNDEHRT
www.be-freelance.ch

 Appenzell Ausserrhoden
Beratungsstelle
für Suchtfragen

Jugendliche treffen mit witzigen und überraschenden Präventionsbotschaften ins Schwarze - und verblüffen damit auch Erwachsene. In den letzten Jahren sind die kreativen Plakate im Rahmen eines Wettbewerbs zu

Risiko- und Suchtverhalten von Jugendlichen entstanden. Im Schuljahr 2013/14 findet der Ostschweizer freelance-Contest zum dritten Mal statt. "Don't be a Maybe - be Marlboro" oder "Achtung, hochkonzentriert!" aus der Werbung für Energy Shots sind nur zwei Slogans, die direkt auf ein junges Zielpublikum fokussieren. Werbung suggeriert ihnen ein Leben voller Freiheiten und Abenteuer und das Gefühl cool, sexy und trendig zu sein.

Werbung kritisch hinterfragen und eigene Botschaften entwickeln. Einen kritischen Umgang mit Werbung zu erlangen und die suggerierten Botschaften und Lebensgefühle zu entschlüsseln ist ein wichtiges Ziel des freelance-Plakatwettbewerbs. Jugendliche lernen jedoch nicht nur ihren Blick zu schärfen, sondern entwickeln auch eigene Werbe- respektive Präventionsbotschaften für Gleichaltrige. Auf das Schuljahr 2013/2014 sind Ausserrhoder Schulklassen aufgefordert, sich am dritten freelance-Contest zu beteiligen. In den letzten zwei freelance-Contests wurden Plakate zu den Themen Alkohol, Tabak und Cannabis entworfen.

Freelance-Contest: Ideen gesucht. Im diesjährigen Wettbewerb können neben Ideen zu Alkohol, Tabak und Cannabis auch Botschaften zum Themenbereich, Neue Medien' (z.B. Cybermobbing, Online - Sucht, exzessiver Handygebrauch usw.) eingereicht werden. Pro Thema werden aus allen eingereichten Plakatentwürfen aus den Ostschweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechten-

stein je drei Sujets ausgewählt und von lernenden Grafiker /innen professionell umgesetzt. Die Plakate werden dann in verschiedenen Kampagnen der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Mitmachen beim Wettbewerb kann eine kreative Methode sein, eine Diskussion zum Umgang mit neuen Medien in der Klasse oder sogar Schule auf eine lustvolle und konstruktive Art anzuregen. Für eine Vertiefung der Themen stehen zusätzliche Materialien wie Unterrichts- und Kurseinheiten auf www.be-freelance.ch zum Download bereit.

Zum Gewinn von freelance befragt, meint eine Lehrerin: "Seitdem wir freelance im Unterricht eingebaut haben, diskutieren die Jugendlichen wie die Lehrpersonen engagierter und kritischer zu den Themen Alkohol, Tabak und Cannabis."

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Weltwirtschaftliche Turbulenzen und das Appenzellerland

Peter Eisenhut

Unter diesem Titel präsentierte Peter Eisenhut von der Ecolpol AG einen spannenden Vortrag über das geldpolitische Treiben in Europa und die wirtschaftlichen Konsequenzen - deren Ausläufer bis zu uns ins Appenzell reichen.

Nach der Mitgliederversammlung des AüB in der Werkhalle der Anhorn AG in Wolfhalden wurde den Anwesenden - mit Zahlen, Statistiken und Kurven untermauert - ein nicht gerade erfreuliches Bild gezeigt. Angefangen bei der "kreativen unkonventionellen" Geldpolitik der Zentralbanken, über die Zinsentwicklung ausgewählter Länder seit Einführung des Euro im Vergleich zur Zinsentwicklung hierzulande, bis zur Entwicklung der Zentralbankbilanzen seit dem Jahre 2008. Ein wahrhaft düsteres Bild.

Zeitbombe am Herzen Europas. Der Ökonom bezeichnete das "geldpolitische Experiment im Euroraum als Zeitbombe, die am Herzen von Europa tickt" und verwies auf die Gefahr von Blasen. Im Grunde ist das weltweite Finanzsystem eine einzige

Schuldenblase. Es stellt sich die Frage: Was wird passieren, wenn die grösste Wirtschaftsblase in der Geschichte der Menschheit platzt? Die Bruttoverschuldung bei den G7 Ländern lag in 2012 bei 125% des BIP, in der Eurozone bei 93% des Bruttoinlandsproduktes - mit steigender Tendenz. Im Vergleich dazu: In den Schwellen- und Entwicklungsländern liegt die Verschuldung bei "nur" 35% des BIP. Früher war es umgekehrt. Der Schwenk geht von den Wohlstandsländern in die Schwellenländer.

Der Ostschweizer Konjunkturindex Nach all den düsteren weltwirtschaftlichen und finanzpolitischen Prognosen, liest sich der Ostschweizer Konjunkturindex geradezu tröstlich und vergleichsweise moderat. (Folie 13).

Doch sind die Exporte im Appenzell im ersten Quartal 2013 um -3,5% und die Logiernächte um 1,3% zurückgegangen.

In der Bauwirtschaft sieht es gut aus - Konsequenz der niedrigen Zinsen. Wurden in 2008 in AR 100 Wohnungen neu erstellt, so in 2011 bereits 280. In den letzten 2 Jahren dürfte sich diese Zahl noch erhöht haben. Es fragt sich nur: Wer wohnt darin? Verfolgt man die Bevölkerungsentwicklung in AR, so schrumpfte sie von 2000 bis 2006 und wächst seither dank dem Zuzug aus dem Ausland. Und schaut man sich das Bevölkerungsszenarium für AR bis 2022 an, wird sie nur sehr langsam wachsen, aber stetig altern. Entsprechend wird auch die Beschäftigung vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen

steigen. Jede der Gemeinden, die Appenzell über dem Bodensee angeschlossen ist, dürfte sich die Aufgabe stellen Familien zu werben, die sich ansiedeln, das verarbeitende Gewerbe zu stärken, mehr für touristische Attraktivität in AR zu werben und den Nachwuchs zu fördern, der die Zukunft von Appenzell Ausserrhodens sichert. Klarheit in den Werten

Gefragt nach Lösungen, forderte der Referent wieder mehr Klarheit in den Werten und äusserte die Hoffnung, dass wieder

mehr Mut bewiesen würde in der Politik und in der Unternehmenspolitik. "Die ängstliche Art macht mir am meisten Sorgen". Er unterstrich die Aussage mit dem Zitat des Ex-Eurogruppenchefs Jean-Claude Juncker der beim Abschied sagte: "Ich bin davon überzeugt, dass viele Politiker die Lösung kennen, aber wenn sie sich durchsetzen, würden sie wiedergewählt?".

Redaktionsbeitrag

Von links nach rechts: Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Carole Gerber, Thomas Gebert, David Fehr, Roger Käst, Walter Bischofberger, Mitglied der Bankleitung, Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung, Philipp Blume

Raiffeisenbank Heiden - auch sportlich ein fittes Team.

Den ganzen Monat schwingen sich zwei Teams der Raiffeisenbank Heiden für die Aktion Bike to Work in den Velosattel und bewältigen den Arbeitsweg auf zwei Rädern oder zu Fuss. Das macht fit, leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Für Sie in der Nähe

upc cablecom

Servicepoint Wolfhalden

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Kino

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelleraud
Telefon 071 891 36 36

Juli/August 2013. Rosental. Das Kino.

Di 2.7. 20:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Fr* 5.7. 20:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa 6.7. 17:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa* 6.7. 20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So 7.7. 15:00	Epic - das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
So 7.7. 19:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Di 9.7. 20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	Ov/df
Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013			
Sa 17.8. 17:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Sa* 17.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So 18.8. 15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So 18.8. 19:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di 20.8. 20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr* 23.8. 20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D
Sa 24.8. 17:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa* 24.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So 25.8. 15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So 25.8. 19:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Di 27.8. 20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr* 30.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
Sa 31.8. 17:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Sa* 31.8. 20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**
Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Schnappschuss des Monats

Haben Sie auch einen Schnappschuss zum Veröffentlichen?
Dann senden Sie ihn an uns:
Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48, E-Mail: info@wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	4.07	09.00-11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter und Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Im Dorfschulhaus
Fr.	5.07	20.00 Uhr	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	im Wüschbach
Sa.	6.07	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube		Kronenstrasse geöffnet
Mo.	15.07	20.15 Uhr	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	Im alten Schulhaus
Jeden Mittwoch		13.30 - 16.00 Uhr	Brockenstube		Kronenstrasse
Jeden Sonntag		10.00 - 12.00 Uhr	Ortsmuseum		Kronenstrasse

Wolfsblick Anschrift

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48,

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Impressionen von „Rock the Wolves“ Fotos:Richard Vuissa

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe August 2013

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

**“ De schnellst
Wolfhändler “**

"De schnellst Wolfhändler"

Mit dem Abschlussfest organisierte die Schule Wolfhalden zusammen mit den Turnvereinen DTV und TV Wolfhalden den Wettbewerb: "De schnellst Wolfhändler". Rund 70 Buben und Mädels zwischen 5 und 14 Jahren nahmen die Herausforderung an und sprinteten um den begehrten Titel. Je nach Alter waren zwischen 50 und 80 Meter zurückzulegen. Für Ansporn und gute Stimmung sorgten die vielen

Zuschauer auf dem Sportplatz. Nach dem Wettrennen fand in der, im Schulhaus eingerichteten "Festwirtschaft", das Rangverlesen statt. Die Sieger der offiziellen Migros-Sprint-Kategorien (98-06) sind eingeladen am Kantonalfinal Ende August in Herisau teilzunehmen. Weitere Infos und Rangliste unter www.tvwolfhalden.ch oder www.dtvwolfhalden.ch

Text und Foto: P. Ineichen

Herbizide - verboten aus gutem Grund

Wussten Sie, dass Unkrautvernichtungsmittel - so genannte Herbizide - auf Strassen, Wegen und Plätzen, sowie auf Dächern und Terrassen verboten sind? Der Grund dafür ist, dass die Böden in den Bereichen die sehr problematischen Wirkstoffe nicht zurückhalten können. Die Herbizide versickern ungehindert ins Grundwasser oder gelangen über die Kanalisation in Seen, Flüsse und Bäche. Und dort schädigen sie Pflanzen und Tiere und gefährden über das Trinkwasser auch den Menschen. Bereits wenige Tropfen belasten 1000de Liter Wasser.

Mehr zum Thema unter: www.giftzweg.ch

En schöne Sommer
USK Wolfhalden

Nicht unter das Herbizidverbot fallen die Anwendungen auf Flächen mit unbefestigtem, humusreichen Unterbau, wie z.B. Rasenflächen und Gartenbeete. Es würde sich aber auch hier lohnen, auf die Herbizide zu verzichten. Denn jede unsach-

gemässe Anwendung und/oder Lagerung der giftigen Substanz stellt eine potentielle Gefahr für Sie und Ihr Umfeld dar.

Tipps: Mischen Sie nur so viel Spritzbrühe (Gebrauchslösung des Herbizids) an, wie Sie eben benötigen, damit keine Reste anfallen. Sollte aber doch etwas übrigbleiben, bringen Sie diese auf einer mit Humus bedeckten Fläche aus. Herbizide nie in die Kanalisation, WC oder Lavabo schütten oder in den Hauskehricht geben. Herbizidreste sind Sonderabfälle und müssen zurück zur Verkaufsstelle oder der örtlichen Sammelstelle für Sonderabfälle gebracht werden. Ihre Gemeinde gibt Ihnen Auskunft, wann und wo Sondermüll gesammelt wird.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

**Wir verteilen
Energie!**

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kantonale Finanzaufsicht / Kantonaler Finanzausgleich

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen vom Bericht des Regierungsrates über die kantonale Finanzaufsicht per Ende 2012. Die Kontrollergebnisse für unsere Gemeinde lauten durchwegs sehr gut. So wird festgestellt, dass ein positives Eigenkapital vorliegt (per 31.12.2012 bei einer Summe von Fr. 2'855'300.--), die gemäss Finanzhaushaltsgesetz zulässige Fremdkapital-Limite von 250 % mit effektiv 75 % deutlich unterschritten ist sowie keine besonderen Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen vorliegen.

Bezüglich Finanzausgleich hat der Regierungsrat Mitte Juni die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinden und

des Kantons für das Jahr 2013 genehmigt. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass insgesamt Fr. 9'220'000.-- Ausgleichsgelder ausbezahlt werden. Der Kanton erbringt hievon Fr. 4'997'100.--; die restlichen Fr. 4'222'900.-- werden von den sechs Gemeinden Gais (Fr. 51'300.--), Heiden (Fr. 92'000.--), Lutzenberg (Fr. 25'600.--), Speicher (Fr. 265'500.--), Teufen (Fr. 3'741'100.--) Wolfhalden (Fr. 47'400.-- total; hievon Fr. 12'600.-- als Disparitätenabbau und Fr. 34'800.-- als Soziallastenausgleich) einbezahlt. Empfänger der Ausgleichsgelder sind alle übrigen Gemeinden in selbstverständlich sehr unterschiedlicher Höhe (zwischen Fr. 42'000.-- und Fr. 1'751'600.-- liegend).

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

25.08.1928 Heiniger-Walz Irene, Bleichstrasse 262,

11.08.1929 Künzler Fritz, Hinterhasli 306,

20.08.1929 Bister Siegfried, Oberdorf 867,

26.08.1930 Züst-Walser Lina, Unterwolfhalden 899,

27.08.1930 Köppel Albert, Dorfstrasse 36, 9425 Thal,

Vordachsanierung beim Feuerwehrdepot

Die Hochbaukommission hat vier Firmen zur Offertstellung für die Sanierungsarbeiten beim Vordach des Feuerwehrdepots eingeladen. Gestützt

auf die eingereichten Angebote hat der Gemeinderat den günstigsten Anbieter (Firma Höchner AG, Thal) mit der Ausführung beauftragt.

Ersatzanschaffung für Bauamtsfahrzeug

Der Voranschlag 2013 sieht vor, das eine der beiden Nutzfahrzeuge unseres Bauamtes (Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Classic; Jahrgang 2003) zu ersetzen. Gestützt auf die

eingeholten Kaufofferten (für Modell Mitsubishi Pajero 3.2DI-D SwissP) hat der Gemeinderat der Ersatzanschaffung über die ortsansässige Airbag Garage zugestimmt.

Gemeindeverwaltung: Schalter am 2. August geschlossen

Der kommende Nationalfeiertag fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag bzw. der 2. August damit auf einen Freitag. Aufgrund dieser Konstellation bleiben die Schalter unserer Gemeindeverwaltung auch am

2. August gänzlich geschlossen. Gemeinderat und Verwaltung danken für das Verständnis und wünschen an dieser Stelle ganz schöne und erholsame Sommerferien.

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Handänderungen (19. Juni 2013 - 18. Juli 2013)

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Kehl Max sel., Oberlindenberg (Erwerb: 30.06.1977 / 05.01.1998)	Kehl Margrit, Oberlindenberg	Gesamthandsanteil an 497	Oberlindenberg	Wohnhaus Nr. 190, Gartenanlage (417 m2 Grund- stücksfläche)
Zellweger René, Locarno (Erwerb: 15.06.1977 / 28.12.2011)	Frei Noel und Sabine, Roggwil (zu je 1/2 Anteil Mitei- gentum)	170 1532	Mühltoibel Mühltoibel	Wiese, Weide (328 m2 Grund- stücksfläche) Wiese, Weide (356 m2 Grund- stücksfläche)
Kellenberger Max, Suhr (Erwerb: 30.04.1968 / 07.10.1986)	Kellenberger Max, Oberentfelden	58 1147	Vorderhasli Rosenberg	Wiese, Weide (1'819 m2 Grund- stücksfläche) Remise Nr. 915, Wiese, Weide (3'245 m2 Grund- stücksfläche)

Sommergedanken

"Das Neue / eine Grasnarbe, hummelumsummt / mein Ort einen Tag lang / ich werde nichts hinterlassen / aber wer ist hier gesessen vor tausend Jahren / und die Ahnung davon ist noch spürbar // Tausend Jahre sind wie ein Tag / im Leben von dreihundertfünf und sechzig tausend Menschen / jetzt / ich bin nicht allein /... / An der Grasnarbe ein Abschiedsblick / und die Frage, wer hier die Ahnung meines Glücks einatmen wird / - / in tausend Jahren." (Reinhild Traitler, Es muss nicht der siebte Himmel sein 2009),
Andreas Ennulat, Pfr

Ich wünsche allen eine gute Hoch-Sommer-Zeit.

... am Wochenende

August 2013

... in der Woche

Sonntag, 4. August kein Gottesdienst (Ferien)

Gedankensplitter

Sonntag, 11. August 2013 18.30 Uhr
Kirche Wolfhalden

" Sommergedanken ! "

eine musikalische Abendfeier mit Worten in den Alltag gesprochen - mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte); Thomas Kuster & Brigitte Hiltbold (Flöten); anschl. Zusammensitzen und Reden über "Gott und die Welt" bei Brot, Oliven und Wein

Sonntag, 18. August kein Gottesdienst
Wir sind eingeladen zum Festgottesdienst der kath. Schwesternkirche in Heiden zu deren 50jährigem Bestehen um 10.15 Uhr.

Sonntag, 25. August Schwägalp - Kapelle 9.45 Uhr

mit Pfr. Andreas Ennulat (Wolfhalden): "Gewohnheiten - Traditionen" ; es singt ein kleiner Ad-hoc Chor unter der Ltg. von Josef Heinzle; gemeinsame Abfahrt ab Wolfhalden via Heiden ca. 8.00/15 h. Anmeldung bitte direkt ans :
Evangelische Pfarramt : 071 891 13 34 / Dorf 5 / 9427 Wolfhalden

Sonntag, 1. September 8.30 / 11.30 Uhr Kirche Wolfhalden
Schöpfungszeit - Familien - Gottesdienst
"Tropfen, Pfützen, Gurgelbäche"

ab 8.30 h geführter Spazierweg zu Tümpeln und fließenden Wassern (Lukas Tobler) [mit Znüni-Verpflegung zwischendurch]. Familien und Kinder und andere Interessierte werden animiert zum Schauen und Staunen .

11.30 h gemeinsamer Kurzgottesdienst in der Kirche zum Thema (auch für Interessierte, die nicht am Spazierweg teilgenommen haben bzw. haben teilnehmen können)
ab ca. 12.00 h gemeinsame Abschluss mit einem kleinen Zmittag

Ltg. : Pfr. Andreas Ennulat + Esther Züst (Katechetin) + Lukas Tobler (Oberstufenlehrer Wolfhalden)

Evang. Pfarramt Wolfhalden
Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Senior|N|Nen-Nachmittag

Do 8. August 14.30 Uhr
Kronensaal

„ Das Brauchtum in AR / AI “

ein Film von Willi Kissling, Grub

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen. Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen:
Das Altersteam.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St. Gallen besucht. Da wir aus Datenschutz-gründen keine Spitalbesuchsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin Gemacht.

Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie bitte an.

Kontakt : Pfr. Andreas Ennulat,
Telefon 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Vorankündigung ... September 2013

Samstag, 14. September Kirche Wolfhalden 19.45 Uhr

2. Wolfhändler Bettagsgespräch 2013

"Armut - oder: Wie viel Ungleichheit ist gerecht?"

Die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit steht im Zentrum der aktuellen Politik. Doch wie lässt sich dieser Forderung wirksam entsprechen. Im Gespräch treffen sich :

Dr. theol. Ina Praetorius (Sozialethikerin), Krinau SG

Regierungsrat Jürg Wernli, Herisau AR
und weitere Gäste ;

Ltg. Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden AR

Kurz-Gottesdienst zum Thema um 19.00 Uhr

Kirche und Kultur - Kultur in der Kirche

Sonntag, 15. September Kirche Wolfhalden 18.00 Uhr

Bettags-Konzert 2013

Appenzeller Kammerorchester & Anderscht

Erstmals werden Appenzellertänze aus der Brennersammlung, welche extra zum 500 Jahr Jubiläum für Kammerorchester und Hackbrett arrangiert wurden, uraufgeführt. Auch klassische Klänge, zwischendurch mal anderscht interpretiert, fehlen nicht im Programm. Lassen sie sich überraschen.

Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber
Trio Anderscht - Fredi Zuberbühler & Andrea Kind (beide Hackbrett)
und Baldur Stocker (Bass) Eintritt frei; Kollekte

AdL-Projekt der Oberstufe Wolfhalden:

Stand der Arbeiten und Ausblick

Die Arbeiten am Konzept für das adL-Modell sind weit fortgeschritten. Auch für die am Infoabend noch offenen Fragen rund um die Beurteilung sind wir kurz davor sinnvolle Lösungen zu finden. Wir gehen davon aus, dass wir im Lauf des Herbstes das Konzept von allen Stellen genehmigen lassen können.

Im kommenden Schuljahr geht es darum alles gut für den Start im Sommer 2014 vorzubereiten und die Umsetzung einzuleiten. Es müssen die Kurse ausgeschrieben werden für jene Fächer, die neu im Kursystem unterrichtet werden. Die Software zur Unterrichts-

verwaltung wird mit Inhalt gefüllt und ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler müssen an das neue System herangeführt werden. Wir werden Sie über die verschiedenen Aktivitäten informieren. Und noch immer sind die Lehrpersonen daran Unterrichtsmaterial herzustellen.

Wir bedanken uns für die Rückmeldungen aus der Infoveranstaltung vom Juni. Wir erhielten Hinweise, wo wir noch weiterdenken müssen und wurden in anderen Punkten bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Die nächste Infoveranstaltung planen wir für den Dienstag 19.11. Wir freuen uns dann wieder mit den Eltern und der Öffentlichkeit in den Austausch zu treten. Schon vorher werden wir wieder Feedbacks beim Elternrat und der Reflexionsgruppe abholen.

Menno Huber / Projektleiter

Neues aus der Bibliothek

Bilderbücher:
Mama Muh braucht ein Pflaster
Der kleine Delfin und seine Freunde im Meer

Kinderbücher:
Power Ninjas, Teil 1 +2; G. Jones
Mia and me, Teil 2,4,5,6;
I. Mohn

Jugendbücher:
Black out; A. Gabathuler
House of night, Teil 10; P. Cast
Die Feuerkämpferin: Im Land der Elfen; L. Troisi
Bis ins Koma; B. Blobel

Erwachsenenbücher:
Wandern ist doof; B. Imboden
Die letzte Zeugin; N. Roberts
Inferno; D. Brown
Flitterwochen; A. Hertz
Feuer und Stein; D. Gabaldon

News

Taschenbücher:
Unter Haien; N. Neuhaus
Tiefe Wunden; N. Neuhaus
Schlafender Tiger; R. Pilcher
Eine Leiche in der Bleiche;
A. Giger

Non Books:
Kommissarin Lund,
Staffel 3; DVD
Die Hüter des Lichts; DVD
Wenn alles zerfällt; DVD
Die Vermessung der Welt; DVD
Trau dich du Elch; HCD
Mia and me Teil 9+ 10; HCD
Finduns und der Hahn im Korb,
HCD

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Mit neuem Vereinstrainer ans ETF in Biel

Der Turnverein Wolfhalden startete mit 36 motivierten Turner und Turnerinnen am 3-teiligen Vereinswettkampf in der 4. Stärkeklasse am Eidgenössischen Turnfest in Biel. Nach den vorangegangenen Wetterkapirolen präsentierte sich das Wetter bei Wettkampfbeginn von seiner guten

Seite. Dies motivierte unsere Athleten im 800m-Lauf (9.27) trotz der vom Unwetter gekennzeichneten Rundbahn zu sehr guten Zeiten. Ebenfalls gut gemeistert wurden die Disziplinen Schleuderball (8.93), Wurf (8.80), Pendelstafette (8.25), Fachtest Allround (8.73), Kleinfeldgymnastik

(8.96) und Schulstufenbarren (8.20). Mit einer Gesamtnote von 26.09 erreichten wir in unserer Stärkeklasse den 121. Platz von 351 Rängen. Für besonders viel Freude und Aufsehen sorgte unser neuer Vereinstrainer, wofür wir viele Komplimente bekamen. Herzlichen Dank den Sponsoren Fisch Holzdesign AG und Airbag Garage, beide Wolfhalden, sowie Pais-Sport St. Gallen.

Nach drei ereignisreichen Tagen in Biel kehrten wir am Sonntag nach Wolfhalden zurück. Zum ersten Mal ohne den sonst nach einem Eidgenössischen üblichen Empfang durch Vereine, Bevölkerung und Behörden. Die Auflösung von Musikgesellschaft und Verkehrsverein waren da deutlich zu spüren. Dies soll uns jedoch nicht davon abhalten auch am Appenzeller Kantonalturnfest im nächsten Jahr wie-

der topmotiviert um Top-Noten zu kämpfen.

Foto und Text: Antonia Albisser

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe August 2013

Migration zwischen AüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen AüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortswechsel innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden (oder beim Bezirk Oberegg innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Abwanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern, diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des AüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzügler aus anderen Kantonen gesteigert werden, während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge in andere Kantone verringert werden konnte, so dass erstmals seit längerem das Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren das Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das AüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Oberegg am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand. Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Oberegg findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons.

Grafik: interkantonale und intrakantonale Migration Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Schon aufgeblüht?

Der neue Wolfsblick hat sich zur Aufgabe gestellt, in jeder Ausgabe ein Unternehmen, eine Dienstleistung, Gewerbe-, Tourismus-, oder Gesundheitsangebot der Gemeinde vorzustellen. Einerseits um unseren Lesern den Reichtum und die Vielfältigkeit unserer Gemeinde näher zu bringen und andererseits, um als Imageplattform das Angebot in unserer Gemeinde, über ihre Grenzen hinaus in der ganzen Region bekannt zu machen. Aus Fairnessgründen geht die Redaktion alphabetisch vor. In unserer ersten Ausgabe des neuen Wolfsblick, stellten wir den Spezialisten für Innenausbau, die Anhorn AG vor. In dieser Ausgabe folgt mit dem Buchstaben B gleich eine Doppelvertreterin, Beatrice Bossart, die Bachblütenspezialistin.

Schon aufgeblüht...

...fragt sich Beatrice Bossart nicht nur bei Menschen, die nach einer Beratung das zweite Mal zu ihr ins "Bachblüten-Stöbli" kommen. Sie fragt sich das auch, wenn sie durch Wald und Wiesen im Appenzellerland und in der graubündner Surselva streift, denn seit acht Jahren stellt sie ihre eigenen Blütenessenzen her.

"Es braucht Zeit und Geduld und ich selbst muss auch für die Essenzen-Herstellung ausgeglichen und stimmig sein. Manchmal sind einige Blüten, wie in diesem Jahr verregnet, dann muss ich auf's nächste Jahr warten". Sie macht das, wie der Begründer der ganzheitlichen Bachblütentherapie, Dr. Edward Bach (1886-1936) der sich Zeit seines Lebens für Erforschung und Entwicklung "reinerer Heilmittel" einsetzte und verschiedene Pflanzen und Kräuter der heimischen Natur auf ihre Wirkung prüfte.

Er wusste intuitiv, dass gewisse wildwachsende Blumen, Büsche und Bäume durch ihre hohe Schwingung, die Kraft haben, unsere menschlichen Schwingungen zu erhöhen und unsere Kanäle zu uns öffnen für die Botschaft unseres Selbst. Sein Credo lautete stets: "Behandle den Menschen und nicht die Krankheit". So sind die natürlichen Bachblüten-Essenzen wertvolle Helfer, die uns in Balance halten, Gemütszustände wie z.B. Stress, Ängste, Nervosität, oder auch Mutlosigkeit auf sanfte Art ausgleichen und uns wieder in Harmonie bringen können.

"Aus meiner Erfahrung als einfühlsame und intuitive Lebensberaterin und Coach ist das wichtigste in einer Problemsituation zunächst einmal das anzuerkennen, was ist. Ich begleite meine Kunden in diesem Prozess. So finden sie zurück in ihre Eigenverantwortung. Die Bachblüten helfen zudem einen Zugang zu tiefer liegenden Ursachen zu finden und sich für neue Erkenntnisse zu öffnen."

"Gerade jetzt, wo die Kinder in den Chindi kommen, die Einschulung oder der Lehrbeginn bevorsteht, entsteht eine neue Situation für das Kind. Vielleicht hat das Kind Angst vor der Veränderung, reagiert verunsichert oder aggressiv. Vielleicht zieht es sich aber auch zurück. Dann können Bachblüten unterstützend wirken. Manchmal stellt sich bei einem Gespräch mit den Eltern heraus, dass es wir Grossen sind, die uns Sorgen machen und das Kind auf diesen Zustand reagiert. Da helfen die richtigen Blüten dann beiden. Als Mutter zweier Kinder kann ich mich da selbst sehr gut einfühlen."

Die Kundenstimmen auf ihrer Internetseite:

www.aufgeblueht.ch zeugen davon, dass die Essenzen auch bei vielen anderen Problemen helfen. So unter anderem, dass ein Klient seine Flugangst los wurde, jemand sehr schnell wieder besser schlafen konnte und ein anderer wiederum morgens besser aufstehen, seine Antriebslosigkeit überwinden und wieder zur Arbeit gehen konnte.

Kontakt :
Beatrice BOSSART
Bachblüten-Therapie & Lebensberatung

Beatrice Bossart
Hinteregaten 141
CH-9427 Wolfhalden
info@beatricebossart.ch
Telefon +41 71 891 60 41
Mobile +41 79 698 63 51
www.aufgeblueht.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und
bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Moh'n:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

Locher Roland und Locher-Schnetzer Rebecca Katharina,
am 04.07.2013 in Rehetobel AR

Messmer Jürg und Messmer-Helfenstein Claudia Pascale,
am 21.06.2013 in Rehetobel AR

Todesfall:

Lutz-Lutz, Bertha,
gestorben am 20. Juni 2013 in Walzenhausen AR, geboren 1913,
wohnhaft gewesen in Wolfhalden (Aufenthalt in Walzenhausen).

Zuzüge:

Rohrbach Hans, Unterlindenberg 213, 9427 Wolfhalden

Ausflug 29.06.2013 ...

...nach Ebnat-Kappel, Landgasthof Sonne - Haus der Freiheit.

Reisebericht

29.06.2013 Um 09.30 Uhr empfängt der Chauffeur, Paul Müller, mit seinem Oldtimer-Postauto die Gruppe von 16 Teilnehmern. Leider ist der Himmel wolkenverhangen, was aber der guten Laune nichts abtut. Wir fahren im schön restaurierten Postauto via Eggersriet, St.Gallen, Herisau, Waldstatt, Schönengrund, Hemberg-Bächli zum Restaurant Rössli, wo wir einen Kaffeehalt machen. Wir werden sehr herzlich empfangen und im Nu erhalten alle Ihr warmes Bohnengetränk serviert. Wir fahren weiter bis Hemberg, wo ein Bekannter von Sepp Fuster uns sicher auf die rechte Fahrte bringt. Trotz des Regens unterhalten sich die Teilnehmer in interessanten Diskussionen. Im Gebiet Wintersberg im Toggenburg angekommen, sehen wir leider den Hausberg Speer nur in Wolken gehüllt. Es ist unterdessen halb zwölf geworden. Im Haus der Freiheit, Rest. Sonne, werden wir vom Pächter herzlich empfangen. Eine SVP-Gruppe aus dem Aargau ist bereits dort. Toni Brunner muss zuerst ein Radio-Interview für SRF1 geben, das wir dann im Radio 1:1 mitverfolgen können. Es gibt ein Tagesmenu mit einer Gemüsesuppe, frischem Kartoffelstock, Bohnen und Hackbraten und zum Dessert Apfelkuchen mit Vanilleglacé und Rahm nebst ein paar Menus à la Carte. Alles ist fein zubereitet und es mundet allen. Nach dem Essen widmet sich Toni Brunner uns beiden Gruppen und erzählt, was sich im

Moment im Nationalrat und auch in der SVP betr. Bankkündengeheimnis und Steuer-Deal mit den USA abspielt. Er erklärt und auch, wie in der Partei Prioritäten betr. Initiativen gesetzt werden müssen. Wir können ihm frei Fragen stellen und er gibt uns unzensuriert Auskunft. Er setzt sich nachher zu den einzelnen Gruppen und stellt sich auch ganz persönlichen Fragen. Die Zeit vergeht im Nu und wir vergnügen uns herrlich bei etlichen Lachern. Es wird 3 Uhr und wir brechen zur Heimfahrt auf. Zuerst geht es talwärts bis Krummenau, dann zweigen wir links ab Richtung Schwägälp. Kurz danach gibt's noch einen Kaffee-Halt im Berges. Blattendürren bei Maja und Konrad Jäger, wo wir nebst feinem Kaffee auch noch hausgemachten Dessert verkosten. Um halb fünf müssen wir leider aufbrechen und kommen, immer noch bei Regen, um halb sechs wohlbehalten wieder in Wolfhalden an. *Ein spezieller Dank geht an Paul Müller, der uns sicher und nur für die Verpflegung, chauffiert hat. Ein schöner Tag geht zu Ende.* Heinz Bischofberger

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di	2.7.	20:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Fr*	5.7.	20:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa	6.7.	17:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa*	6.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	7.7.	15:00	Epic - das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
So	7.7.	19:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Di	9.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	Ov/df
Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013					
Sa	17.8.	17:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	17.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	18.8.	15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	18.8.	19:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	20.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	23.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D
Sa	24.8.	17:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	24.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	25.8.	15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	25.8.	19:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Di	27.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	30.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
Sa	31.8.	17:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Sa*	31.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Das Zuhälterkind

Diana heute erleichtert

Dass es in einer Gemeinde nicht nur intakte soziale Verhältnisse gibt, zeigt uns der nachfolgende Bericht der nicht nur bestürzt und tief berührt, sondern auch zur Aktion und Reaktion aufrufen soll. Es gibt vielleicht in unserer direkten Nachbarschaft sozial schwache Menschen. Kinder oder Ältere, Jugendliche mit Drogenproblemen, alleinerziehende Mütter, Väter die überfordert sind und sozial Schwache (nicht nur Ausländer!). Oft kennt man die Missstände, wagt sich aber nicht einzumischen.

Man schottet sich ab und im schlimmsten Falle tut man auch so, als ob alles in Ordnung sei. Haben wir Mut. Schauen wir hin. Bringen wir die Missstände zum Ausdruck. Bieten wir unsere Hilfe an, oder melden es zumindest bei der Gemeinde, damit etwas getan wird und den Opfern in Nöten geholfen werden kann.

Diana ist in Wolfhalden geboren und aufgewachsen. Dass sie uns erlaubte über ihr Buchprojekt zu berichten und sich damit, in ihrer Heimatgemeinde, zu "outen", bewundern und schätzen wir sehr. Möge die Information dazu dienen, solche Schicksale zu verhin-

dern und Nöte rasch zu lindern.

Die Redaktion

Diana wuchs in einem Elternhaus auf, das tief im Sumpf von Gewalt, Zuhältereie und Prostitution versunken war. Ihre Erfahrungen hat sie nun mit dem Autor Jakob Lieberherr in einem Buch zusammengefasst, welches im Juli durch den Triesner Verleger Frank van Eck herausgebracht wird.

Das Buch mit dem Titel: "Das Zuhälterkind", hat Diana mit dem Autor in neun Monaten erarbeitet.

In einfachen, aber nicht weniger beeindruckenden Worten wird erzählt, wie Diana in einer Familie aufwächst, wo der Vater sexsüchtig und jähzornig ist und die Mutter dem nichts entgegenzusetzen weiss.

Schon als Kleinkind war Diana den gewalttätigen Wutausbrüchen und sexuellem Missbrauch durch ihren Vater ausgesetzt. Dann beginnt das Geschäft mit der Prostitution. Der Vater als Zuhälter, die Mutter als Prostituierte. Die Zuhältereie dringt tief ins Familienleben ein.

Die Wohnung wird zum Bordell. Der Vater allgegenwärtige Bedrohung. Als sich ihre Eltern schliesslich doch scheiden lassen, zieht Diana zu ihrer Grossmutter nach Kärnten und kann dort etwas Abstand gewinnen. Doch der Vater, der mittlerweile wegen krimineller Machenschaften bereits mehrfach im Gefängnis sass, kommt regelmässig zu Besuch und zieht Diana mit in dunkle Spelunken, wo das Zuhältergewerbe hässliche Blüten treibt. Angewidert versucht sich Diana dagegen zu sträuben, wieder in dieses dunkle Milieu gezogen zu werden. Doch gegen ihren Vater, einen durchtriebenen hemmungslosen Machtmenschen, hat sie wenig Chancen. Dieser jahrzehntelange Kampf bringt Diana bis heute an psychische Grenzen; "Manchmal habe ich mich gefragt, wieso ich auf der Welt bin und all das ertragen muss", so Diana. Bis heute habe sie schlaflose Nächte. "Das war auch der Grund, weshalb ich mich entschloss, meine Erfahrungen in einem Buch zu verarbeiten. Vor längerer Zeit versuchte ich selbst zu schrei-

ben, bin aber gescheitert. Schliesslich wurde ich auf Jakob Lieberherr aufmerksam gemacht". Diana und Lieberherr trafen sich und machten sich daran, die dunkle Jugend Dianas zu beschreiben.

"Das Erzählen meiner Geschichte nahm mich sehr in Anspruch. Immer wieder wurde ich auch von meinen Emotionen überwältigt, blickt Diana zurück, aber nun habe ich so gut wie möglich mit meiner Vergangenheit abgeschlossen und fühle mich emotional befreit". Ich kann nun offen darüber sprechen.

Auch der Autor blickt zufrieden auf die Schreibe zurück: "Ich bin im Rückblick sehr dankbar, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Und ich habe grössten Respekt vor Diana, dass sie mir ihre ganze Lebensgeschichte so sachlich darlegen konnte. Sogar bei der Schreibe hatte ich gehörig Mühe. Ich selber war auch immer wieder emotional bewegt". Laut Verleger Frank van Eck wird das Buch Mitte Juli erscheinen.

Redaktionsbeitrag

**Kurzurlaub
für Ihre Geräte**

**Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen**

Mit Liefer- und Abholdienst

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen

Kast LANDMASCHINEN AG

Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44
Fax 071 / 891 64 45

info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

1. August-Volksfeier

**WIR FAIARN
500 Jahre AR-AI, Volksfeier
am 01. August 2013 in Heiden**

Vor 100 Jahren wurde der 400. Jahrestag der Aufnahme Appenzells in die Eidgenossenschaft relativ bescheiden und unabhängig beider Kantone gefeiert. Nichts desto trotz, war dieser Meilenstein in der Geschichte für die Bevölkerung am "Kurzenberg" Anlass genug, eine Eiche als Erinnerung zu pflanzen, so geschehen im Weiler Wienacht anno 1913. Unterdessen, also genau nach 100 Jahren, zeigt sich die sogenannte Zentenareiche in voller Stärke, sie ist zu einem stattlichen Baum herangewachsen - eine Gedenktafel erinnert an die historische Gegebenheit von 1513, welche sich heuer zum 500. mal jährt.

Vor 100 Jahren wurde bescheiden gefeiert, umso imposanter zeigt sich das von beiden Kantonen getragene Programm an Feierlichkeiten und Anlässen zum 500 Jahre Jubiläum. Passé ist bereits die sehr emotionale Eröffnungsfeier vom 08. März in der reformierten Kirche Heiden, auch der Kirchentag von Ende Mai in Rehetobel mit dem Thema "Dialog, Gebet, Musik" liegt hinter uns und die "Ledi-Wanderbühne" hat an ihrem ersten Standort in Herisau bei nasskaltem Wetter die Feuertaufe bestanden. Dies, um nur die wichtigsten Anlässe zu erwähnen, welche bereits Geschichte sind.

Bis zur offiziellen **Staatsfeier** in Appenzell, welche mit dem Datum 17. Dezember den 500. Tag der Bande mit den Eidgenossen besiegelt, enden die Feierlichkeiten. Bis dies soweit ist, werden noch rund 300 Anlässe in beiden Kantonen dem freudigen Geschehen zu gedenken stattfinden, worüber die Website der Gesamtorganisation detailliert Auskunft gibt www.arai500.ch

1. August-Volksfeier

der Gemeinden Grub - Heiden - Lutzenberg - Wolfhalden Bereits seit Mitte 2010 ist die "Arbeitsgruppe Kurzenberg", bestehend aus je einem Gemeinderatsmitglied der Gemeinden Grub (Jessica Kehl), Heiden (Ueli Rohner, Präs.), Lutzenberg (Peter Schalch) und Wolfhalden (Gaby Weber), sowie dem Heidler Claudius Platzer als Aktuar aktiv. Die Durchführung einer grossen gemeinsamen 1. Augustfeier im Jubiläumsjahr "AR-AI 500" hat sich das Gremium als ehrgeiziges Ziel gesetzt, dies mit Unterstützung der vier Gemeinden und der interkantonalen Organisation der "AR-AI 500" Feierlichkeiten.

Nach einem längeren Prozess der Ideenfindung und Konkretisierung eines Gesamtkonzeptes, welches vom Lenkungsausschuss der interkantonalen Organisation beurteilt und genehmigt werden musste, konnte nach der Zusammenstellung des Organisationskomitees die Realisation angegangen werden. Das Konzept sieht in groben Zügen vor, dass sich die Einwohner der 4 Gemeinden nach einem "Sternmarsch" zum gemeinsamen Festplatz in Heiden (Seeallee) einfinden. Die Besucher erwartet dort ein buntes Programm an musikalischen Darbietungen und Festreden mit offeriertem Essen. Vereine zeigen sich auf vielfältige Art und Weise und tragen ebenfalls zum leiblichen Wohl viel Individuelles bei. Ein Kinder-Lampionumzug zum Funkenplatz und das anschliessende Höhenfeuer erwecken echte 1. August Stimmung, welche in einem grandiosen Feuerwerk seinen Höhepunkt finden wird.

**Programm der
Feierlichkeiten in Heiden:**

Im Festzelt mit Musik, Speis und Trank bis 24.00 Uhr

14.15 Uhr Treffpunkt Gemeindehaus Wolfhalden zum Sternmarsch nach Heiden.

Es sind alle willkommen mitzumarschieren.

15.00 Uhr Eintreffen der Sternmärsche aus den Gemeinden, Begrüssung der Gäste durch die Gemeindepräsidenten/in.

15.30 Uhr Die Evang. und Kath. Kirchen halten Rückschau auf die 500 Jahre.

Das Grueberchörli feiert mit. 19.00 Uhr Landammann Daniel Fässler und Regierungsrat Rolf Degen überbringen die Grüsse der Landesregierungen. Der Musikverein Lutzenberg spielt auf. 20.00 Uhr Ständerat Ivo Bischofberger hält die Festansprache.

Auf der Seeallee

15.00 - 24.00 Uhr Diverse Vereine aus den Gemeinden sind für das leibliche Wohl besorgt und vieles mehr.

Die Jugendlichen treffen sich im Kursaal.

15.00 - 19.00 Uhr Auch mit Spielen, Musik und Museumsführungen kann man sich erfreuen.

21.00 Uhr Startet der Lampionumzug und endet mit dem Entzünden des Höhenfeuers.

22.00 Uhr Nach dem Lichtergruss aus Lindau leuchtet das Feuerwerk über die Landesgrenzen hinaus.

Lassen Sie sich überraschen! Die Gemeinden offerieren jedem Gast eine Wurst und ein Getränk

Gratis Shuttlebus

Der offizielle Shuttlebus-Rundkurs startet um 14.15 Uhr in Wolfhalden und läuft im Stundentakt folgende Stationen an: 14.25 Uhr Lutzenberg-Haufen, 14.40 Uhr Wienacht-Tolen, 14.50 Uhr Grub-Spar, 15.00 Uhr Heiden-Seeallee. Der Dienst wird bis um Mitternacht angeboten.

**Gasthof Krone
Wolfhalden**

guide-bleu.ch **GASTMILLAU**

Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info@kronewolfhalden.ch
www.kronewolfhalden.ch

**1. August
Menü**

**Dieses Jahr findet keine
1. August Feier statt**

Wallis
Zum Apero gibts einen **Johannisberg**
Zum Knabbern einen **Bresaola** aus dem Tessin

**Bunter Blattsalat mit gebratenen Eglifilet
aus dem Bodensee**

Ribel- Maiscremesuppe aus dem Rheintal

**Schweinssteak "Appenzeller Art"
mit Mostbröckli und Appenzeller Käse überbacken
Rösti und Saisongemüse**

Panna Cotta mit Thurgauer Erdbeeren

CHF 55.-

Neue Öffnungszeiten: Mo. und Di. Ruhetag
Mi. bis So. 09.00 22.30 durchgehend bis Ende September

Zum Abschied ein Alpbesuch

Mit zwei besonderen Ereignissen verabschiedete die Kindertagesstätte Wirbelwind zehn Kinder, die seit Beginn des neuen Schuljahres den Kindergarten besuchen. So waren Anfang Juli alle Eltern zu einem gemeinsamen Grillabend eingeladen. Als Höhepunkt führten einige Mädchen und Buben den rund 60 Personen ein Schwarzlichttheater auf. Tag darauf hiess das Ziel der Reise dann die Alp Schrina am Walenstadterberg. Diese wird neuerdings durch Hans und Edith Schmid bewirtschaftet. Jener Familie also, auf deren Bauernhof in Wolfhalden die KITA Wirbelwind zur Untermie-

te ist. Die Kinder erhielten dadurch die Gelegenheit, sich von den Tieren zu verabschieden, denen sie während ihrer Zeit in der Kindertagesstätte immer wieder begegnet sind. Voller Vorfreude machten sie sich deshalb am Samstag in Begleitung dreier Leiterinnen auf den Weg nach Walendstadt. Der Ausflug kam nicht zuletzt dank der Firma Sefar zustande, weil diese die Kosten für die Miete des Busses übernahm. Vor Ort auf der Alp, die idyllisch hoch oben über dem Walensee gelegen ist, galt das Interesse der jungen Gäste aus dem Appenzellerland dann zuerst einmal dem Spielplatz vor dem Haus. Anschliessend stärkte sich die Reisegruppe mit dem von der Familie Schmid vorbereiteten Mittagessen vom Grill. Am Nachmittag unternahmen die Kinder zusammen mit ihren Betreuerinnen einen Spaziergang und besichtigten das Friedensdenkmal Paxmal. Sie lernten

jedoch auch das Leben und die Tätigkeiten auf einer Alp noch näher kennen. Bei einem Rundgang durch die Sennerei, erklärte Edith Schmid den Mädchen und Buben die Geheimnisse des KäSENS. Besonders gefallen haben ihnen aber die Kühe, Ziegen und Schweine. Die Verantwort-

lichen der Kita Wirbelwind hoffen, diese Abschiedsreise als feste Tradition einführen zu können. In diesem Fall könnten auch nächstes Jahr wieder jene Kinder, die altershalber in den Kindergarten wechseln, die Alp Schrina besuchen.

Foto und Text: Jesko Calderara

Cooking with Ginger Turner, June 12th 2013

On this Wednesday we cooked with a real Texan woman. Her

name is Ginger Turner. At first, she told our group the most important things about Texas. We learned about the facts, the school, sports and a lot other things. In groups of three we got a topic. Later, we had to make a short presentation about this topic. But first, we went cooking. Melina, Larissa and I were in the same group. We prepared the dessert. On the menu were real American brownies! The English recipe was easy to prepare. We just

had to bake the cake. After that we made the lemonade. We squeezed and squeezed lemons. I don't know how many, but we had to squeeze a lot and then we added water and some sugar. After the break we sat together and ate the Texan food. For me it was a little bit too spicy but most of my classmates really enjoyed the meal. Some are a bit picky. We met us in the aula to learn line dancing. But first we had the short presentations. Then

Miss Turner taught us how to line dance. For the beginning we started slowly but then it went faster. It was funny. We learned quickly and so I think it didn't look bad after all. At 11.30 we went home. A few helped to clean up the kitchen and everybody ate a brownie. It was a successful day. We would like to thank Ginger Turner and Ms. Tiefenthaler for organizing this exciting morning.

Michaela Künzler, 1E

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Um- und Neubauten ■ Innenausbau ■ Küchen ■ Parkett
	<p>Mobil 079 445 65 48 Ort 9427 Wolfhalden</p> <p>www.umbauschreiner.ch</p>

Restaurant **FROHE AUSSICHT**
Im Vorderhasli 299, 9427 Wolfhalden

Regionaler Shuttle Bus **GRATIS**

Hasli-Fest

09. - 10.08.13

Live-Musik mit: Krainer Tonic, Royal Blues, Komiker und mehr - Zelt und Barbetrieb

Für weitere Destinationen: Tel. 079 507 35 06 - Hampi

Schnappschüsse des Monats

Evelyne Hayoz, Zelg-Wolfhalden, geschlüpfte Spinnen 100derte

Hanni Breitenmoser, Libelle frisch geschlüpft

NICHT VERGESSEN

Papier Sammlung
Samstag, 17.08.13

Altmetall Sammlung
Dienstag, 13.08.13

Haben Sie auch einen Schnappschuss zum Veröffentlichen?
Dann senden Sie ihn an uns:

Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 31 48, E-Mail: info@wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	1.08	15.00 - 24.00 Uhr	Kanton Appenzell	Regionale Bundesfeier in Heiden, zum 500 Jahr Jubiläum der Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden	Seeallee, Heiden
Sa.	3.08	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube		Kronenstrasse geöffnet
Do.	8.08	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	8.08	14.30 Uhr	Senioren Team	Senioren Nachmittag Filmvorführung über Brauchtum mit Willi Kissling Grub	im Gemeindesaal
Fr.	9.08	20.00 Uhr	The Picca dilly Six	Konzert	in der alten Mühle
Fr.	9.08	20.00 Uhr	Frohe Aussicht	Hasli Fest Fr. + Sa. 09.08 -10.08.	Rest. Frohe Aussicht
Fr.	16.08	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Fr.	16.08	20.00 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	19.08	20.30 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	Im alten Schulhaus
Sa.	28.08	20.30 Uhr	SVP	Parteiversammlung	Rest. Harmonie
Jeden Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr		Brockenstube		Kronenstrasse
Jeden Sonntag	10.00 - 12.00 Uhr		Ortsmuseum		Kronenstrasse

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe September 2013

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

“1. August 2013

Sternmarsch nach Heiden.“

1. August Volksfeier - ein voller Erfolg.

Der Funken ist entzündet

Im Rahmen der Veranstaltungen rund um 500 Jahre AR-AI, trafen sich zahlreiche Mitglieder der Gemeinden Grub und Lutzenberg mit den Wolfhaldenern am 1. Augustnach-

mittag zum Sternmarsch nach Heiden. Man hatte beschlossen, anlässlich 500 Jahre AR AI den Nationalfeiertag gemeinsam zu feiern, was zu einem wunderbaren Fest beitrug und mit einem phantastischen Feuerwerk endete.

Lampionumzug

Wurst und das kühlende Getränk unter schattigen Bäumen vor der atemberaubenden Kulisse des Bodensees. Vereine aus den Gemeinden waren für leibliches und anderes Wohl besorgt, im Bierzelt spielte der Musikverein Lutzen-

berg, das beliebte Grueberchörli tritt auf, Landammann Daniel Fässler sowie Regierungsrat Rolf Degen überbrachten Grüsse der Landesregierungen und die Festansprache hielt Ständerat Ivo Bischofberger. Nach Einbruch der Dämmerung zogen alle Gäste, Gross und Klein mit brennenden Lampions zum Höhenfeuer und nach dem Lichterguss, der aus Lindau übergeschickt wurde, leuchte-

Grueberchörli

te das Feuerwerk über die Landesgrenzen hinaus. Ein selten schönes 1. Augustfest, mit grossem Dank an alle die dabei waren, dazu beitrugen und das Gemeinsam Feiern initiiert haben.

Beitrag: Redaktion WB
Fotos: Peter Schalch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Wir schaffen Verbindungen!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

EINLADUNG zur Erlebnis-Gemeindeviehschau Wolfhalden - Lutzenberg Freitag 27. September 2013

Nach den eindrücklichen Viehschauen der letzten Jahre, werden wir auch 2013 eine beliebte Erlebnis-Gemeindeviehschau Wolfhalden-Lutzenberg durchführen. Wir wollen

an unserer Viehschau, Kultur und Brauchtum leben, Traditionen pflegen und Werbung für unsere Heimat machen. Mit verschiedenen Attraktionen, wie Tombola, Marktständen, Jungzüchterwettbewerb, Festzelt usw. werden die Besucher den Viehschautag geniessen können.

Eine Viehschau ist auch ein Treffpunkt mit der Dorfbevölkerung. Geschäftliche und kameradschaftliche Beziehungen sollten gepflegt werden, warum nicht einmal an unserer Viehschau oder im Viehschautelt.

Beitrag: Eugen Schläpfer Schauptäsident
Wolfhalden, Fotos: Richard Vuissa

Tagesprogramm der Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg Freitag 27. September

Bis 8 Uhr	Aufmarsch der Schafe / Eröffnung Festzelt
8.45 Uhr bis 9.15 Uhr	Farbenfrohe Auffuhr der Kühe und Rinder
Ab 10 Uhr	Beginn der Rangierung auf dem Schauplatz
12 Uhr	Mittagessen im Festzelt oder Restaurants
13 Uhr	Vorderländer Jungzüchterwettbewerb, Vorführungen und Rangierung der Kühe und Schafe mit Kommentar der Spezialabteilungen im Ring
ab 16 Uhr	Farbenfrohe Heimkehr der Ausstellungstiere
ab 20 Uhr	Öffentlicher Schauabend Hotel Krone Wolfhalden

Alle Dorfbewohner von Wolfhalden und Lutzenberg sind herzlich eingeladen, auf ihren Besuch freut sich, dass OK der Viehschau Wolfhalden - Lutzenberg 2013

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche
Beratung und
Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

ARMUT

Wann gilt ein Mensch als "arm"? Ist es dann, wenn der Mensch seine grundlegendsten Existenzbedürfnisse nicht befriedigen kann (Weltbankpräsident McNamara 1973)? Oder bereits dann, wenn ein Mensch "über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügt, dass er von der Lebensweise ausgeschlossen ist, die als ein Minimum annehmbar ist, in dem Staat, in dem er lebt" (Armutsbericht Bonn 2001)? Heute gelten in der Schweiz 600'000 Mitbürger/innen als "arm", weltweit leben über 20% der Bevölkerung von weniger als einem US-\$ pro Tag. Die Kluft zwischen den Habenden und den Wenig- bis Nichts-Habenden wächst rasant. Es herrscht weltweit Übereinkunft darin, dass die Reduzierung/Ausrottung von Armut eine der dringenden ethischen, ökonomischen Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Aber über das "Wie" ist man sich nicht einig. Der Bettag 2013 soll für uns Gelegenheit sein, sich darüber Gedanken zu machen.

Andreas Ennulat, Pfr.

September 2013

... am Wochenende

Sonntag, 1. September GOTTESDIENST
09.45 Uhr Pfr. Andreas Ennulat

Sonntag, 8. September 8.30 / 11.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Schöpfungszeit - Familien - Gottesdienst "Tropfen, Pfützen, Gurgelbäche"

ab 8.00 h für Frühhaussteher/innen: Kaffee-Ovi-Schoki-Milch + Zopf im Kirchgemeinderaum „Dorf 5“

ab 8.30 h geführter Spazierweg zu Tümpeln und fliessenden Wassern (Lukas Tobler) [mit Znüni-Verpflegung zwischendurch]. Familien und Kinder und andere Interessierte werden animiert zum Schauen und Staunen.

ab ca. 11.30 abschliessender **Kurzgottesdienst** zum Thema; willkommen sind auch alle Interessierten, die nicht am Spaziergang teilgenommen haben bzw. haben teilnehmen können

ab ca. 12.15 gemütliches **kleines Zmittag**: BMW „Brot-mit- Wurst“ und Vegetarisches; Getränke zu Selbstkostenpreisen

weitere **Informationen zum Thema** in der Kirche

Bitte reservieren Sie sich diesen **Sonntagvormittag**. Danke.

Organisatorische Leitung:
Andreas Ennulat, Pfr

Bettags - Gottesdienst

zum Thema **Armut**
Pfr. Andreas Ennulat **Samstag, 14. September 19.00 Uhr**
Kirche Wolfhalden

anschliessend:

2. Wolfhändler - Bettags - Gespräch

Armut – oder :

„Wie viel Ungleichheit ist gerecht?“

Die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit steht im Zentrum der aktuellen Politik. Doch wie lässt sich dieser Forderung wirksam entsprechen? Im Gespräch treffen sich:

Dr. theol. Ina Praetorius (Sozialethikerin), Krinau SG;

Regierungsrat Jürg Wernli, Herisau AR;

James Siemann (Oikos - student for sustainable economics and management, Universität St.Gallen) und weitere Gäste;

Ltg. Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden AR

Samstag, 14. September 2013
19.45 Uhr
Kirche Wolfhalden

Bettags - Konzert

mit dem

Appenzeller Kammerorchester

unter der Leitung von **Jürg Surber &**

Anderscht Fredi Zuberbühler & Andrea Kind
(beide Hackbrett) & **Baldur Stocker (Bass)**

Erstmals werden Appenzellertänze aus der Brennersammlung, welche extra zum 500 Jahr Jubiläum ARAI arrangiert wurde, ur-aufgeführt. Auch klassische Klänge, zwischendurch mal **anderscht** interpretiert, fehlen nicht im Programm.

Sonntag, 15. September 2013, 18.00 Uhr

Eintritt frei. Kollekte

Sonntag, 22. September

KEIN GOTTESDIENST

Sonntag, 29. September

GOTTESDIENST ZUM INTERNATIONALEN TAG DER GEHÖRLOSEN

09.45 Uhr Pfr. Andreas Ennulat + Konfirmand/inn/en + Gäste

... in der Woche

Mittwoch, 18. September 2013 19.00 Uhr Kirche Wolfhalden

(Kein Buch mit sieben Siegeln -

oder:

Die Entstehung der Bibel

öffentlicher Vortrag in Wort und Bild für alle Interessierten im Rahmen des Religions- und Konfirmationsunterrichtes in der Oberstufe.
Pfr. Andreas Ennulat

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt : Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Fahrdienst

Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt)

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Vorinformation:

Adventsstimmung am Mittelstufenschulhaus

Die Arbeitsgruppe (AG) Kultur möchte dieses Jahr eine neue Idee aufgreifen und die Fenster am Mittelstufenschulhaus (Richtung Baustelle) schmücken lassen. Alle Fenster werden mit dem gleichen Material, das die AG zur Verfügung stellt,

geschmückt. Wir suchen basaltfreudige Einwohner von Wolfhalden, die gerne ein weihnachtliches Sujet herstellen möchten. Im nächsten Wolfsblick werden genaue Details veröffentlicht und wo man sich melden kann. Wir hoffen auf einen grossen Kreis von kreativen Leuten.

Beitrag: Gaby Weber

Tag der offenen Türe, Bibliothek Wolfhalden

Tag der offenen Tür, am Freitag, 20. September von 15 bis 19 Uhr öffnet die Bibliothek Wolfhalden die "Tore". Sie erwarten Neuerscheinungen,

einen Ballonwettbewerb und Quiz mit tollen Preisen und vieles mehr.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Das Bibliothek's Team

Öffnungszeiten:
Di. 15:30 - 17:00
Do. 17:00 - 18:30
Sa. 09:00 - 10:30

Handänderungen (19. Juli 2013 - 18. August 2013)

Veräusserer	Erwerber	Parz. Nr.	Lage	Art des Grundstücks
Orchis Immobilien AG, Herisau (Erwerb: 24.08.2010 / 26.07.2013)	BS Architektur AG, Heiden	1471	Dorf	Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche (2'879 m2 Grundstücksfläche)
Bischof Edwin und Stella, Mühltoibel (Erwerb: 15.04.2003)	Moser Walter und Elisabeth, Rorschach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1444	Mühltoibel	Wohnhaus Nr. 1183, Zivilschutzanlage (Teil) Nr. 1083, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche (336 m2 Grundstücksfläche)
Schönmann Martin und Carina, Mühltoibel (Erwerb: 15.04.2003)	Steinhauser Oliver und Moser Martina, Rorschach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	1298	Mühltoibel	Wohnhaus Nr. 1082, Zivilschutzanlage (Teil) Nr. 1083, Verteilerstation PTT Nr. 1084, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche (423 m2 Grundstücksfläche)
Signer Jakob, Tanne (Erwerb: 27.12.2007)	Näf Daniel und Antonella, Tanne (zu je 1/2 Anteil Miteigentum)	521	Tanne	Wohnhaus mit Anbau Nr. 373, Gartenhaus Nr. 1216, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide (3'735 m2 Grundstücksfläche)
		1095	Tanne	fliessendes Gewässer, geschlossener Wald (2'334 m2 Grundstücksfläche)
Messmer Jürg, Obergatter (Erwerb: 06.07.1992 / 05.01.2012)	Messmer Claudia, Obergatter	1/2 ME an 635	Obergatter	Wohnhaus mit Anbau Nr. 611, Gartenanlage (1'607 m2 Grundstücksfläche)

Grundbuchamt Wolfhalden

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

079 / 412 39 87

Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

AG

078 / 944 99 28

Bernadette Breitenmoser

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

LUTZ

DER UMBAU-SCHREINER

- **Um- und Neubauten**
- **Innenausbau**
- **Küchen**
- **Parkett**

Mobil **079 445 65 48**
Ort **9427 Wolfhalden**

www.umbauschreiner.ch

Die Wanderbühne für 17 Tage in Oberegg

Ab 20. September gastiert die Ledi - Die Wanderbühne für 17 Tage in Oberegg. Zu den Gastgeberinnen und Gastgebern gehören neben Oberegg auch Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen sowie Wolfhalden.

Hoher Kasten, Samstag, 21. September, 19 Uhr
Wer baut die originellste, höchste und ungewöhnlichste Menschenpyramide? Alle sind eingeladen mitzumachen. Eine unabhängige Jury beurteilt die Darbietungen, am 5. Oktober werden die punktestärksten Pyramiden von allen sechs Ledi-Standorten zum Finale in Oberegg aufgeboden!

Salben und Heilen, Dienstag, 1. Oktober, 14-16 Uhr
Workshop rund um Kräuter, Salben und Heilen
Anmeldung: ledi@arai500.ch

Geführte Wanderung, Dienstag, 1. Oktober, 16.30 – 18 Uhr
zum Kraftort „Chindlistein“ mit Kurt Derungs
Gratis-Workshops für Kinder und Jugendliche
Informationen: www.arai500.ch/ledi
(Programm und Anmeldungen)

Mittwoch, 25. September, ab 15 Uhr
Clownerien mit Myrta Ammann für 5- bis 7-Jährige
Tanz di frei, Hip-Hop, Street Dance, Zumba mit Simona Brunetta für verschiedene Altersklassen

Donnerstag, 26. September, ab 14 Uhr
Graffiti-Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren

Mittwoch, 2. Oktober, 15 – 18 Uhr
Ein Farbeimer, zwei Sticks und eine Portion Groove
Drumm-Workshop mit Kay Rauber von den international bekannten Bubble Beatz für 12- bis 18-Jährige

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Mit "Schmink - mich" - Ecke und Chinderfiir

Am Samstag den 21. Sept. 2013 von 9.00 - 10.30 Uhr findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Nach den Sommertagen, gilt es an

Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 - 10.30 Uhr eingela-

den Winter zu denken. Die Gelegenheit also an der Kinderartikelbörse gut erhaltene und saisonale Herbst- und Winterkinderkleider in allen Grössen, Skianzüge und Spielsachen zu kaufen. Die Annahme findet am Freitag den 20. Sept. Statt. Kinder lieben es einfach, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei

den zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt "Chinderfiir" im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Fragen und Informationen:
Alexandra Breu 071 891 71 41,
alexandra.breu@sunrise.ch
Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Institution.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

14.09.1924 Jost-Sonderegger Rosemarie, Unterach 638,

11.09.1926 Gutweniger Elsa, Frömsen 446,

16.09.1927 Beer-Hugi Hedwig, Schwendi 248,

Drive-Cool.ch

Edgar Heizmann
Asylstrasse 7
9410 Heiden
Telefon 079 600 73 50

Fahrschule für:
• Motorrad
• PKW
• Anhänger

Biologie . Energie . Innovationen - ein Unternehmen mit Dynamik

Wie in der ersten Ausgabe des neuen Wolfsblick angekündigt, stellen wir in dieser Rubrik - in alphabetischer Reihenfolge - Unternehmen und Institutionen in und um Wolfhalden vor. Heute ist es die Coufal Elektronik AG, Hinterergeten in Wolfhalden.

Vor 30 Jahren, genauer gesagt, 1979, gründete Hans-Peter Coufal die Einzelfirma Coufal Elektronik die bereits nach sieben Jahren in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Eigentlich wäre "Elektronik-Entwickler" die beste Beschreibung für ihn, da er seit seiner Lehre und Elektronik-Studium, ständig und unermüdlich am forschen, entwickeln und weiterentwickeln ist.

Das Unternehmen entwickelt und produziert elektronische Steuerungen für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Ausgerichtet auf individuelle Kundenbedürfnisse und -wünsche, werden auch spezielle Produkte und Geräte in Analog-, Digital- sowie Starkstromtechnik entwickelt und hergestellt. Und seit 1979 werden im Labor des "Elektronik-Entwicklers" elektromagnetische Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Pflanzen im Hinblick auf verschiedene Störstrahlungen und Beeinträchtigungen der Lebensqualität ermittelt, mit technischen Messmethoden nachgewiesen, dafür Entstörmethode entwickelt und Produkte und Geräte zur Abhilfe geschaffen.

Das Angebot der Coufal AG umfasst unter anderem auch Spezialitäten, wie zum Beispiel modernste Netzfreischalter für

den Wohnbereich gegen den gesundheitsschädigenden Elektromog. Ebenso Produkte und Geräte mit grösseren Wirkungsradien für Büros, Geschäfte, Veranstaltungsräume, welche die negative Energie von Elektromog neutralisieren und kompensieren. Sie laufen, wie elektronische Schutzgeräte gegen geologische und elektromagnetische Störfelder, unter dem Markennamen Guard, was Schutz bedeutet. Ein weiterer Geschäftsbereich umfasst die sogenannte energon®-Serie. Da handelt es sich um Produkte und Geräte zur Revitalisierung und Energetisierung von Nahrung, Trinkwasser und Körper des Menschen sowie für die gesunde Entwicklung von Pflanzen, Gemüse und Tieren. Auf der Grundlage der bioregulativen Resonance-Therapie wird eine Matte angeboten, die Schmerzen, Trägheit und Verspannungen schneller beseitigen und bei Verletzungen Heilprozesse bei Menschen und Tieren beschleunigen soll. Neueste Entwicklung des "Elektronik-Entwicklers" ist eine Heilstation, die mittels Zellstimulation zur Harmonisierung des Körpers führt und sich für die Behandlung von Mensch und Tier gleichermaßen eignet.

Weiteres und Näheres unter:
COUFAL elektronik ag
Hinterergeten 709
CH-9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 41 40
Fax 071 891 41 68
info@coufal-elektronik.ch
www.coufal.ch

Reaktionsbeitrag B

Jobs bei der Spitex sind attraktiv

Am Nationalen SpiteX-Tag am 7. September präsentiert sich die Non-Profit-SpiteX Vorderland als attraktive Arbeitgeberin und als Ausbildungsbetrieb. Von 8:00 - 10:00 Uhr in Rehetobel vor dem VOLG. Und ab 11:00 Uhr - 14:00 Uhr in Heiden vor der MIGROS. In spielerischer Weise und mit einem Wettbewerb unter dem Thema Balance informieren Sie Pflegefachfrauen über die Ausbildungsmöglichkeiten der SpiteX-Vorderland. Die vielfältigen und anspruchsvollen Berufe im Gesundheitswesen sind:

- abwechslungsreich, komplex und herausfordernd
- verbunden mit hoher Eigenverantwortung und Kompetenz
- eine eigenständige, kreative Tätigkeit mit einem spannenden Arbeitsalltag

Auf junge Fachkräfte wartet ein Berufsfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung weiter zunehmen wird. Und auf Wieder- oder QuereinsteigerInnen ein zukunftssicherer

Arbeitsplatz. Kommen Sie bei uns in Rehetobel oder Heiden unverbindlich vorbei für praxisnahe Informationen zur Berufsbildung und zu einem zukunftssicheren Arbeitsplatz. Die SpiteX Vorderland freut sich auf Ihren Besuch.

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
 - Photovoltaik
 - Wärmepumpen
- 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

Kraus Martin und Kraus-Schmidli Regula Elisabeth,
am 04.07.2013 in Heiden AR

Geburt:

Zingerli Ramon Leon,
geboren 06. Juli 2013 in Heiden AR, Sohn des Zingerli Christian
Peter und der Steiner Zingerli Alexandra Sara

Isepponi Lena,

geboren 15. Juli 2013 in Heiden AR, Tochter des Isepponi Patrick
und der Isepponi-Frei Maja Denise

Todesfall:

Byland-Schäli, Hansruedi,
gestorben am 20. Juli 2013 in Wolfhalden AR, geboren 1932,
wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.

Domiter-Keller Karl,

gestorben am 05. August 2013 in Heiden AR, geboren 1920,
wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.

Zuzüge:

Müller Bettina, Friedberg 233, 9427 Wolfhalden

Seminara Cornelia mit Letizia und Dario,
Vogelherd 66, 9427 Wolfhalden

Breu-Spörri Gabriela, Guggen 143, 9427 Wolfhalden

Schulanfang

Am Montag und Dienstag wurden die neuen Kinder mit einem bunten Liederstrass empfangen.

Begrüssung der Erstklässler und Erstklässlerinnen sowie Kindergärtler im Schulhaus Zelg.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

svit

Haus Lilie:
EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:
EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:
EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche
Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SADDLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Nachruf Hans Byland

Ein entscheidender Erfolg gelang Hans Byland bei der Soudronic AG im Aargau. Als Chef der dortigen Entwicklungs- und Versuchsabteilung erfand er die Stromübertragung auf Schweissrollen.

Der inzwischen weit herum als "Schweisspapst" bezeichnete Hans Byland gründete 1972 die Schermaschinen AG in Neuenhof Aargau.

Das Unternehmen produziert heute noch Schweissmaschinen die auf dem internationalen Markt florierenden Absatz finden.

Sein Traum, eine eigene Ranch zu besitzen, erfüllte sich im Jahre 1981. In New England, USA, erwarb er eine Ranch mit rund 500 Hektaren Land. Nebst der Rindermast konstruierte er in einer eigens erbauten Fabrikationshalle Maschinen und Anlagen.

Zurück in der Schweiz, befasste sich Hans Byland weiter mit der Entwicklung und dem Vertrieb neuer Schweissmaschinentypen und Spezialanlagen. 1996 erwarb er im Appenzeller Vorderland eine Metallbaufirma nannte sie Hans Byland Biegetechnik AG (HBB AG) und machte sie zu einem starken und profitablen Biege- und Walztechnikunternehmen.

Was Hans Byland anpackte, tat er mit viel Leidenschaft. Mit Mut, das Risiko nie scheuend, gründete oder erwarb er Unternehmen und baute sie erfolgreich auf. Er war ein Mensch, der sich selbst und seinen Mitarbeitenden sehr viel abverlangte, aber auch auf sie zugegangen ist und sich ihrer Sorgen annahm. Mit gesundem Menschenverstand und grosszügigem Herzen verstand er es immer wieder, sich und seine Mitarbeitenden zu neuen Höchstleistungen zu führen.

Ursula Byland, Peter Hafner

Hans Byland (1932 - 2013)

Am 20. Juli 2013 starb der über die Region hinaus bekannte ehemalige Unternehmer Hans Byland, Bleichstrasse 259, in Wolfhalden AR, im Alter von 81 Jahren.

Der brillante Techniker und Unternehmer war bescheiden, zäh und leidensfähig. Seine schwere Jugendzeit hinderte ihn nicht daran, nach erfolgreichem Abschluss einer Elektrikerlehre die Elektro- und Schweissttechnik vertieft zu erlernen. Seine Talente auf diesem Gebiet brachten ihm in der Schweiz und weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf.

Am Abendtechnikum Zürich erlangte Hans Byland am 31. August 1957 das begehrte Diplom als Elektrotechniker mit einem Notendurchschnitt von 5.75. Wegen seiner Fähigkeiten wurde er kurzerhand im Nebenamt als Mathematiklehrer angestellt.

Die Ausbildung am Technikum war wegweisend für seine Karriere. Die ersten beruflichen Erfahrungen holte er sich bei der Brown Boveri in Baden im Labor für Hochspannungstechnik und Transformatoren und konnte sich bei Schweissmaschinenbau Schlatter in Schlieren ZH schnell zum Oberingenieur emporarbeiten. Nebst der Schweissttechnik verbesserte er laufend seine Kenntnisse in Hydraulik, Pneumatik und Elektronik.

Aufnahme von Pflegekindern

Information zur neuen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO)

Betreuung von Tageskindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen?

Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil des familienergänzenden Betreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lernmöglichkeiten und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 01.01.2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

- Tages-Betreuungsverhältnisse melden, wenn ein Kind regelmässig drei Halbtage oder mehr von einer Tagesmutter betreut wird.
- Maximal können fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagesfamilie betreut werden. Dabei sind eigene Kinder unter 12 Jahren eingeschlossen.
- Höchstens zwei der Kinder können weniger als drei Jahre alt sein, davon höchstens eines unter 18 Monaten.
- Betreuungszeiten werden zwischen den abgebenden Eltern und der Tagesmutter vereinbart und sind verpflichtend für die nächste Betreuungsperiode.
- Bei Vorschulkindern ist auf eine Konstanz in der Gruppe zu achten.
- Kontinuität ist wesentlich in Betreuung für Kleinkinder. Jedes Betreuungsverhältnis braucht einen Vertrag.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden viele Vorteile bietet:

- Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.
- Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten und sozialversicherungsrechtliche Leistungen werden abgerechnet.
- Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

www.tagesfamilien-ar.ch
oder
www.tagesfamilien.ch

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie. Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, Telefon 071 353 66 50.

Gerne informieren wir Sie über die Bedingungen und Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde/pflegekinderaufsicht/

50 Jahre Brockenstube Wolfhalden

von links Paul Mueller, Kia Tobler, Toni Heeb, Ruth Zogg, Doris Gaehler, Doris Kugler, Peter van Geene.

Seit 1963 gibt es die Brockenstube in Wolfhalden. Damals wurde durch Pfarrer Stäubli ein

Kirchenbazar organisiert. Wohl ist da so viel zusammengekommen, dass sich damit bereits die Gründung einer Brockenstube lohnte, die zunächst unter Pfarrer Stäubli's Obhut stand. Heute, 50 Jahre danach, kümmert sich ehrenamtlich ein sechsköpfiges Team um die Wolfhaldener Brockenstube: Ruth Zogg, Doris Kugler, Kia Tobler, Peter van Geene, Toni Heeb und Paul Müller.

Es ist immer viel los in der Brockenstube. Während der Saison läuft das Geschäft auch

sehr gut. Eigentlich ist sie mit den Jahren zum Dorftreff geworden. Man trinkt einen Kaffee zusammen, schmökert hier in einem alten Buch, stöbert dort ein bisschen in den alten Sachen herum und unterhält sich. "Ich finde das sehr schön, denn sonst gibt es in Wolfhalden keinen wirklichen Treffpunkt mehr", lächelt Ruth Zogg. Aus dem ersten Jahresbericht Pfarrer Stäubli's ist folgendes zu entnehmen: "Nebst alltäglichen Dingen erhielten wir sehr nette alte Sachen, die wir manchmal richtig liebgegannt, so dass wir ihren Wiederverkauf kaum verschmerzen konnten. Es hat sich gezeigt, dass die Einrichtung einer Brockenstube einem Bedürfnis vieler entspricht. Viele wissen nun, wohin mit ihren abgelegten Dingen und Andere wissen, wo man zu günstigen Gebrauchsgegenständen, die man nicht neu anschaffen

möchte, oder gelegentlich auch zu Antiquitäten kommt". Was die einen nicht mehr brauchen, kaufen die anderen.

"Es ist immer wieder interessant zu beobachten, was die einen nicht mehr haben wollen und die anderen dafür umso mehr schätzen. Damit bekommen die Sachen wieder einen neuen Sinn und machen Freude" "Ich genieße es sehr, mit Menschen für Menschen arbeiten zu können. Es ist eine sehr

das schätzen die Leute - die zum Teil sogar auch aus Deutschland und Österreich kommen - sehr", sagt Doris Kugler.

Öffnungszeiten: Die Brockenstube hat ab circa Mitte April durchgehend bis Ende Oktober wie folgt geöffnet: Mittwochs 13.30 bis 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr.

sinnvolle Arbeit. Ich freue mich an den schönen Sachen und noch mehr über die Freude der Leute die sie kaufen", meint Ruth Zogg.

Dass dem Brockenhausteam die Arbeit Freude macht, sieht man schon allein daran, dass alles fein säuberlich und geordnet ist und sich in einer gemütlichen Ambiente attraktiv präsentiert. "Ausserdem verkaufen wir nur saubere und funktionsfähige Dinge. Auch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Gartengold

"Wir von Gartengold versuchen die ungenutzten Obstbestände in der Ostschweiz wiederzubeleben, um zusammen mit benachteiligten Menschen einen einzigartigen Saft mit sozialem Charakter herzustellen."

Mit dem sozialen Projekt Gartengold möchten wir uns für Menschen mit Handicap einsetzen indem wir die oftmals ungenutzte Ressource Obst in der Region verwenden. Viele Äpfel werden aus den unterschiedlichsten Gründen nicht aufgelesen und verrotten. Teilweise wird der Baum abgeholzt, da der Apfelertrag die Unterhaltskosten nicht mehr deckt. Ob in den privaten Gärten oder auf den weitläufigen Wiesen, ist es uns ein grosses Anliegen diese Äpfel in den

Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell Inner- und Ausserroden einen sinnstiftenden, produzierenden Nutzen zu geben und zu einem einzigartigen Produkt zu verarbeiten, dem Gartengold-Saft. Wir möchten dabei insbesondere Menschen mit Behinderung eine wertschätzende Arbeit ermöglichen und sie in die Arbeitswelt integrieren. Mit unserem Slogan "En guete Saft für e gueti Sach" bringen wir unsere Botschaft auf den Punkt und möchten auch andere Menschen überzeugen, unser Projekt durch das Spenden Ihrer Apfelernte und dem Kauf unseres Saftes zu unterstützen.

Gartengold möchte sich jedoch nicht nur für Integration einsetzen, sondern ist insbesondere auf der Suche nach alten Apfelsorten, die in den vergangenen Jahren zunehmend gerodet wurden.

Somit liegt die Besonderheit unseres Gartengold-Saftes einerseits in der Regionalität und

Nachhaltigkeit der Wertschöpfung, und andererseits in dem sozialen Aspekt, gehandicapten Mitmenschen eine Perspektive, Freude und eine wertschätzende Arbeit in der Natur zu ermöglichen. Dieses langfristig angelegte Projekt wird in Zusammenarbeit mit diversen sozialen Einrichtungen und Behindertenwerkstätten wie der VALIDA in St.Gallen, dem Lukashaus in Grabs und der Lebenshilfe Vorarlberg umgesetzt. Viele weitere Unterstützer und Gönner beteiligen sich an diesem Vorhaben, sodass wir ein regionales System an Helfern und Unterstützer aufbauen, welches jede Woche wächst.

"Alles was wir machen basiert auf der Idee, wie man aus einer Ressource die oft verrotten würde, maximalen sozialen Ertrag generieren kann". Wir erleben es, dass Spender froh sind ihren Apfelbestand spenden zu können und nicht das Jahr über ein schlechtes Ge-

wissen haben zu müssen, da Sie die Äpfel ihrem Schicksal überlassen. Unsere Mitarbeiter schätzen wiederum die Arbeit in der Natur und den Austausch mit den anderen Teams aus den sozialen Einrichtungen. Unsere Mission ist es diesen Menschen eine persönlichkeitsfördernde Arbeit in der Natur zu ermöglichen, und gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, sich als wesentlicher Bestandteil eines einzigartigen und nachhaltigen Produktes zu sehen. Schlussendlich steht ein aussergewöhnlicher Apfelsaft, der im Geschmack einzigartig ist und dessen Geschichte die Menschen zum Nachdenken anregt. **En guete Saft für a gueti Sach.**

Schüler lernen sich bewerben

"Chance Industrie Rheintal" bietet individuelles Coaching für Bewerbungsgespräche

In der momentan laufenden Bewerbungsphase für Lehrstellen nehmen viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein neues Angebot des Vereins "Chance Industrie Rheintal" gern in Anspruch: die Gelegenheit zu einem individuellem Bewerbungcoaching.

Giovanna Ciardo, Lehrlingsverantwortliche bei Bauwerk Parkett in St. Margrethen sowie Vorstandsmitglied bei "Chance Industrie Rheintal" (CIR) ist verantwortlich für die firmenübergreifende Koordination des Bewerbungcoachings. Sie blickt zufrieden auf eine Vielzahl Beratungsgespräche mit Personalfachleuten der verschiedensten Firmen zurück: "Die Gespräche waren positiv und die Jugendlichen sehr gut vorbereitet." Zum Teil seien sogar Anfragen ganzer Schulklassen eingegangen.

Schüler besser vorbereiten

Hintergrund des individuellen Bewerbungcoachings sind ernüchternde Erlebnisse bei Jugendlichen und Eltern auf der einen Seite und beim Arbeitgeber auf der anderen Seite: Mehr als man denke, wüssten Schülerinnen und Schüler nicht, wie sie sich bewerben sollen, sagt Ciardo. Das Bewerbungcoaching stosse am Berufsevent jährlich auf grosses Interesse und führe die Verantwortlichen zeitweise an die Kapazitätsgrenzen; deshalb habe man sich entschlossen, das beliebte Angebot auch unter dem Jahr anzubieten. Das individuelle Bewerbungcoaching sei hauptsächlich auf Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Oberstufenklassen ausgerichtet.

Rekrutierung wird vereinfacht

Die Koordinatorin der Arbeitsgruppe Bewerbungcoachings weiss aus ihrer Erfahrung, wie schwer sich Schülerinnen und Schüler manchmal mit einem

Bewerbungsverfahren tun:

"In den Schulen werden die Bewerbungen unterschiedlich geübt, und gewisse Eltern können zum Teil keine weiterführende Unterstützung bieten, weil sie keine Erfahrung darin haben." Es sei deshalb ganz im Sinne der Lehrstellensuchenden und der Mitgliedfirmen von CIR, dass schon sehr früh die verschiedensten Unterstützungsformen angeboten werden: "Damit können Jugendliche früh üben, und Rekrutierungsprozesse vereinfachen sich."

Ermutigung für Schüler

Das unentgeltliche CIR-Bewerbungcoaching dauert rund eine halbe Stunde, wobei nach Möglichkeit und auf Wunsch von Teilnehmenden auch eine kurze Filmaufnahme gemacht wird, damit sich Jugendliche selber sehen und die Situation unter fachkundiger Begleitung analysieren können. Die Verantwortlichen von CIR legen zudem Wert darauf, dass ein Feedback-Formular ausgefüllt

wird, auf dem die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten kurz festgehalten werden.

Direkt bei Firmen melden

Jugendliche können sich unkompliziert direkt bei den einzelnen Mitgliedsfirmen von CIR melden, die sich bereit erklärt haben, das ganze Jahr über das individuelle Bewerbungcoaching anzubieten. Es sind dies: Die Bauwerk Parkett AG in St. Margrethen, Bezema AG in Montlingen, Escatec AG in Heerbrugg, Greiner Packaging AG in Diepoldsau, Leica Geosystems in Heerbrugg, Libs in Heerbrugg, PWB AG in Altstätten, Noventa AG in Diepoldsau, Sefar AG in Heiden sowie SFS services AG in Heerbrugg. Die einzelnen Firmen stellen erfahrene Personalfachleute zur Verfügung, mit denen die Schüler/innen einen Termin vereinbaren können.

Kontaktadressen:

www.chanceindustrie.ch

Mehr Infos:

www.chanceindustrie/bewerbung

Kino

Schnappschuss des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	1.9.	19:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Di	3.9.	20:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	6.9.	19:45	Einführung mit Expeditionsarzt Dr. Marschke		
		20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Sa	7.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	7.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
So	8.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	8.9.	19:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
Di	10.9.	20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Fr	13.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	14.9.	17:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa*	14.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
So	15.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	15.9.	19:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Di	17.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Mi*	18.9.	20:15	Cinéclub: Le Havre	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	20.9.	20:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	21.9.	17:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa*	21.9.	20:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
So	22.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	22.9.	19:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	24.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Fr*	27.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa	28.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	28.9.	20:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So*	29.9.	10:30	Matinée mit Regisseurin Bettina Oberli; Bar ab 10:00 offen		
			Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So*	29.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	29.9.	19:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar geöffnet

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Borer Silvia, Feuersalamander, Hub, Wolfhalden

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch

Oder per Post an:
Richard Vuissa
c/o Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48,

NICHT VERGESSEN
Hächseltour
Mittwoch, 04.09.13

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
So.	1.09	08.30 Uhr	Eva. Kirchgemeinde	Öffentlicher Rundgang zu unsern Tümpeln und Gewässern im Sinne der Schöpfungsbewahrung ab Kirche 08.30 Uhr mit Zwischenverpflegung und am Schluss ein Kurz-Gottesdienst	Wolfhalden
Do.	5.09	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Sa.	7.09	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Offen	Kronenstrasse Wolfhalden
Mo.	16.09	20.15 Uhr	Lesegeg. Hasli	Versammlung	Im alten Schulhaus
Fr.	20.09	20.30 Uhr	Lesegeg. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Fr.	27.09	09.00 Uhr	Viehzuchtgemeinschaft Wolfhalden/Lutzenberg	Vieh- und Schafschau auf der	Kronewiese, Wolfhalden
Jeden Mittwoch		13.30 - 16.00 Uhr	Brockenstube		Kronenstrasse Wolfhalden
Jeden Sonntag		10.00 - 12.00 Uhr	Ortsmuseum		Kronenstrasse Wolfhalden

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies, im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Oktober 2013

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

**Historisches Bergrennen 2013
Walzenhausen - Lachen.**

Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen - History meets Speed

Healey Silverstone, Jg. 1950,

Der Mythos lebt

103 (einhundertunddrei) Jahre nach dem ersten Bergrennen 1910, startete am letzten Augustwochenende bei idealem Herbstwetter und bester Aussicht der Historische Bergsprint in Walzenhausen. Der Wolfsblick war dabei, nebst knapp 9000 begeisterten Zuschauern, 180 Fahrern und einer hohen Präsenz weiterer Medienleute. Elegante Rennwagen - flotte Kisten - tollkühne Fahrer

Traumautos aller Jahrgänge lockten bereits am Samstag bei strahlendem Wetter über 5000 Besucher nach Walzenhausen, wo die ca. 2,1 km lange Strecke mit 115 m Höhendifferenz und 12 Kurven beginnt. Teilweise knapp 100 Jahre alte Oldtimer, schafften diese Strecke zwar mit dem letzten Schnauf, überzeugten aber durch Eleganz, Schönheit und Technik. Zum Glück ist der Historische Bergsprint kein Rennen mit Zeitmessung. Das wäre auch sehr schade, denn dann würden die Autos viel zu schnell vorbeiflitzten und man könnte sich weder über die gepflegten Veteranen, noch über die Künste der Fahrer freuen. Zum Beispiel über Rolf Engler aus Rapperswil mit Renndreirad

Morgan Three Wheeler, Jg. 1933, das schwierig zu fahren ist, weil es nur mit Handgas am Lenkrad gesteuert wird. Das Fahrzeug mit 2 Vorwärtsgängen und einem Antrieb mit zwei Ketten am Hinterrad fährt mit Methanol. Oder über den Ford T Racer Jg. 1918 mit Holzspeichenrädern, von Beccarelli Riccardo aus Thusis. In den 1940er Jahren wurden diese T Modelle mit 20PS zu Rennwagen umgebaut, um auf den Pferderennbahnen Rennen zu fahren. Natürlich lockten auch bekannte Namen ehemaliger und aktiver Rennfahrer die Zuschauer nach Walzenhausen. Fredy Lienhard, Reto Meisel, Fredy Amweg, Markus Hotz, waren in Kombination mit den historischen Rennwagen aller Epochen Publikumsmagneten. Der Anlass mit einem Budget von 400'000,00 SFr., wovon ein Viertel für die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern investiert wird, verlief unfallfrei. Ohne die 350 ehrenamtlichen Helfer, die insgesamt 10'000

Arbeitsstunden aufwenden, wäre der Anlass sicher nicht so reibungslos über die Bühne gegangen. In Worte gefasst vom 3-fachen Motorradweltmeister Luigi Taveri, der Stargast des ersten Tages: " Ich bin begeistert von der Organisation, der grossartigen Atmosphäre und von der einmaligen Aussicht auf den Bodensee".

Dass der Anlass 2007 durch die Wirtschaftsförderung des Kantons, „Appenzell macht vorwärts“ mit dem Standortmarketingpreis ausgezeichnet wurde, ist nicht verwunderlich.

Redaktionsbeitrag

Morgan Three Wheeler, Jg. 1933,

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkomm!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	Di 1.10.20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
	Fr* 4.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
	Sa 5.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
	Sa* 5.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
	So 6.10.15:00	Ich, einfach unverbessertlich 2	ab 6/4 Jahren	D
	So 6.10.19:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
	Di 8.10.14:15	Kinomol: Mein Name ist Eugen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
	Di 8.10.19:30	Jodlerclub Echo von Kurzenberg		
		Vorpremieren: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
	Fr* 11.10.20:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
	Sa 12.10.17:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
	Sa* 12.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
	So 13.10.15:00	Ich, einfach unverbessertlich 2	ab 6/4 Jahren	D
	So 13.10.19:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
	Di 15.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
	Fr* 18.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
	Sa 19.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
	Sa* 19.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
	So 20.10.10:30	Bauernverband AR: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
	So 20.10.15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
	So 20.10.19:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
	Di 22.10.14:15	Kinomol: More than Honey	ab 10/8 Jahren	D
	Di 22.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
	Mi 23.10.20:15	Cinéclub: Amour	ab 16/16 Jahren	D
	Fr 25.10.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Fr* 25.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
	Sa 26.10.17:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
	Sa* 26.10.20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
	So 27.10.15:00	Ich, einfach unverbessertlich 2	ab 6/4 Jahren	D
	So 27.10.19:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
	Di 29.10.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
	Di 29.10.20:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
Do 31.10.22:00	Verein Dunant 2010 plus	ab 16/16 Jahren	E/df	

Jugendsymposium: The Peacemaker

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Vernehmlassung zur Teilrevision des Kantonalen Baugesetzes

Der Gemeinderat hat sich im Vernehmlassungsverfahren mit der Teilrevision des Kant. Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz) befasst. Das seit 1. Januar 2004 geltende Baugesetz entspricht teilweise nicht mehr den heutigen, stetig steigenden Anforderungen und Ansprüchen. Es sind deshalb Massnahmen zur Schaffung von verdichtetem Wohnraum sowie Infrastrukturen erforderlich. Auch die bauliche Entwicklung soll gefördert werden. Um den Bedürfnissen der Bevölkerung an zeitgemässes Bauen und Wohnen gerecht zu werden, sollen die entsprechenden raumplanerischen und baurechtlichen Normen angepasst werden.

Die angestrebte Vereinfachung, Vereinheitlichung und Straffung der planungs- und baurechtlichen Verfahren ist insbesondere aus Sicht der Bürger zu begrüssen. Auch der Gemeinderat unterstützt die vorgesehenen Anpassungen

mehrheitlich. Zu einigen Punkten hat sich der Gemeinderat jedoch kritisch geäussert. Zum Thema Auszonungen, welches derzeit prominent in den Medien vertreten ist, wurde bemerkt, dass die Baulandhortung innerhalb des weitgehend überbauten Gebietes weiterhin nicht verhindert werden kann. Gerade die bauliche Entwicklung in den Dorfkernen wäre enorm wichtig. Weiter hat sich der Gemeinderat dagegen ausgesprochen, dass er als erste Rekursinstanz gegen Entscheide der Baubewilligungskommission aufgehoben werden soll. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Kant. Departement Bau und Umwelt die erste Rekursinstanz gegen Entscheide der kommunalen Baubehörde bildet. Schliesslich wurde angeregt, das bei unbewilligtem Bauen der Minimalbetrag der Busse, welche sich im Rahmen von Fr. 1'000.-- bis zu Fr. 50'000.-- bewegt, erhöht werden soll.

Handänderungen (19. August 2013 - 18. September 2013)

Raschèr Müller-Raschèr Ursula, Hinteregg
(Erwerb: 27.01.2006) Sturzenegger Andreas, Oberlindenberg 518
Gmeindli geschlossener Wald (1'376 m2 Grundstücksfläche)
Grundbuchamt Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

02.10.1923 Blumer-Niederer Hilda, Gerbestrasse 3, Heiden,
24.10.1923 Lutz-Straub Ernst, Hinterlochen 338,
15.10.1929 Boitier-Künzler Yves, Tanne 377,
01.10.1929 Flori Erna, Mühltoibel 484,
07.10.1933 Sturzenegger-Weibel Emma, Hueb 833,

Neue Fahrzeuge für die Regiwehr

Die Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) plant die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen. Sowohl das Tanklöschfahrzeug, welches damals aus dem Bestand der Feuerwehr Eggersriet übernommen wurde wie auch der Rüstwagen, welcher im Jahr 2006 als

Occasion von der Feuerwehr Thalwil erworben wurde, müssen ersetzt werden. Diese Ersatzbeschaffung ist Bestandteil einer langfristigen Investitionsplanung. Die Kosten für die beiden Fahrzeuge betragen nach Abzug der Subventionsbeiträge der Assekuranz AR Fr. 321'303.75.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Paffrath-Hartmannsberger Björn und Daniela, Hinteregg 876, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe auf Grundstück Parz. Nr. 1157, Hinteregg
- Frei-Hohl Noel und Sabine, Obstgartenstrasse 4, 9325 Roggwil, Neubau Einfamilienhaus mit Garage auf Grundstück Parz. Nr. 170/1532, Mühltoibel
- Bach Heiden AG, Postfach, 9410 Heiden, Projektänderung zu Neubau Betriebsgebäude / Ausbau Alte Landstrasse auf Grundstücke Parz. Nr. 420/427/1324, Hinterergeten
- Hanselmann-Welti Esther, Gmeindli 363, Wolfhalden, Sanierung Zufahrt/Vorplatz auf Grundstück Parz. Nr. 542, Gmeindli
- Claus Jürg, Hinterbühle 542, Wolfhalden, Abbruch Remisenanbau Nr. 542 / Anbau Stall/Remise beim Wohnhaus Nr. 542 auf Grundstück Parz. Nr. 798/1395, Hinterbühle
- Enz-Keller Ernst und Isabella, Trogenerstrasse 47c, 9450 Altstätten, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe auf Grundstück Parz. Nr. 829, Vorderbühle

Vernehmlassung zur Totalrevision des Kantonalen Hundegesetzes

Das geltende Hundegesetz sowie die dazugehörige Verordnung stammen aus dem Jahr 1969 und wurden seither nur marginal geändert. Das neue Gesetz will eine Verbesserung der Sicherheit und Gesellschaftsverträglichkeit der Hundehaltung. Dies soll durch allgemeine Prävention gegen Konflikte mit Hunden, Pflichten für alle Hundehalterinnen und Hundehalter sowie repressive Massnahmen in Problemfällen erreicht werden. Die heute schwerfällige Organisation mit vielen Zuständigkeiten (Gemeinden, Verwaltungspolizei, Kantonspolizei, Veterinäramt) soll mit der Revision vereinfacht werden.

Der Gesetzes-Entwurf sieht vor, dass die Gemeinden für die Hundekontrolle und den Einzug der Hundesteuer zuständig sind. Aus Sicht des Gemeinderates bedeuten diese Aufgaben für die Gemeinden eine erhebliche Belastung, da einerseits das nötige Exekutivorgan fehlt und neu geschaffen werden muss und andererseits die nötige fachliche Kompetenz für die Kontrollaufgaben fehlt. Sämtliche Aufgaben im Bereich der Hundehaltung sollen deshalb durch den Kanton wahrgenommen werden. Entsprechend soll auch die Hundesteuer dem Kanton zufallen.

	Malereiwerkstätte H.P. Tobler Tel. 079 769 03 58	Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge	Inhaber M. Pivac Vorderdorfstrasse 58 9427 Wolfhalden
	Malerarbeiten • Naturfarben Spachteltechnik • Tapezieren		

"Nun sag, wie hast du's mit der Religion?"

Wer diese Frage, die Gretchen dem Faust in Goethes epochalem Werk stellt, wie beiläufig anderen im Gespräch stellt - so wie man nach der Meinung zum aktuellen Wetter fragt - der riskiert ein betretenes Schweigen beim Gegenüber, oder ein trockenes Räuspern bevor meist eher zurückhaltende Äusserungen kommen ... auf der anderen Seite entsteht im Moment eine erstaunlich heftige öffentliche in den

Medien geführte Diskussion, was "Reformierte" glauben, glauben sollten oder gar glauben müssen, um sich "reformiert" nennen zu können. Die evangelische Monatsschrift "reformiert" hat seit 2008 Prominente aus Politik und Sport, Showbiz und Wissenschaft dazu befragt. Ein buntes Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft ist entstanden. Die wenigsten verstehen sich als kirchlich im engeren Sinn des Wortes und für religiöse Absolutheitsansprüche gibt es wenig Verständnis. "Nun sag, wie hast du's mit der Religion?" fragen wir Ende Oktober in der musikalischen Abendfeier "Gedankensplitter" und präsentieren einige dieser veröffentlichten Meinungen ... werden dabei begleitet von einer holländischen Musikgruppe ... und stellen uns selbst die "Gretchenfrage" im Anschluss bei einem Glas Wein. Alle sind herzlich eingeladen, alle, gleich welcher Konfession oder welchen Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.

Andreas Ennulat, Pfr.

Oktober 2013

... am Wochenende

Sonntag, 29. September 09.45 Uhr
GOTTESDIENST ZUM ERNTEDANK
 Pfr. Andreas Ennulat /
 Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel) Hanna
 Keller, Walzenhausen (Hackbrett)
*Die Kirche ist geschmückt
 von den Landfrauen Wolfhalden*

Sonntag, 6. Oktober **GOTTESDIENST**
 09.45 Uhr Pfr. Lars Syring (Bühler AR) / Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 13. Oktober kein GOTTESDIENST (HERBSTFERIEN)
 Sonntag, 20. Oktober kein GOTTESDIENST (HERBSTFERIEN)

Gedankensplitter ...

Sonntag, 27. Oktober
 18.30 Uhr
 Kirche Wolfhalden

"Die Gretchenfrage :
 Wie hast du's mit der Religion ?"

... eine musikalische Abendfeier
 mit Worten in den Alltag hineingesprochen
 mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte) und ...

... dem Orchester Boerderij Kamps (NL)

... in der Woche

Senior|NNen-Nachmittag

Do 3. Oktober 14.30 Uhr
 Kronensaal

„ ... ein Tessiner Nachmittag “

... in Musik und Wort

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen. Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen:
 Das Altersteam.

„Jenseits der Stille“ – Der Film erzählt die Geschichte von Lara, die als Tochter gehörloser Eltern aufwächst. Lara selbst ist hörend und beherrscht die Gebärdensprache, „Wer erfahren möchte, wie laut der Schnee ist und wie Klarinettenöne Menschen verzaubern können, der darf sich diesen Film nicht entgehen lassen.“
 Mittwoch 2. Oktober 2013 Kirche Wolfhalden 19.30 – 21.30 Uhr (inkl. Pause)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden
 Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
 e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien : 4. - 22. Oktober

In dringenden Fällen bin ich telefonisch auf dem Handy erreichbar: 079 456 70 73

Fahrdienst

Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt)

Flohmarkt

Der Frauenverein Wolfhalden lädt zum kunterbunten, munteren Verkauf, Kauf oder Tausch im Kronensaal. Trödel, Gerümpel, Schnäppchen und oder so ...!

Am Samstag, 2. November 2013 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, je nach Lust und Laune, ihre alten, gebrauchten, gut erhaltenen oder überflüssigen Sachen zu verkaufen, oder sonst an den Verkaufsständen auf Schnäppchenjagd zu gehen. Die Verkaufstische (ca. 80cmx160cm) werden ab 8.30 Uhr auf Anmeldung gratis zur Verfügung ge-

stellt. Für Kaffee und Gipfeli ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen rege Geschäfte, gute Gespräche und viel Spass!

Auskunft und Anmeldung bis am 26. Oktober an:
Frauenverein Wolfhalden
Miriam Lukas
079 306 77 06 oder
071 888 50 77

Weihnachtsmarkt Wolfhalden AUGSTI

Bereits zum 5. Mal wird die Augsti zur Weihnachtsoase.

Dieses Jahr feiern wir mit Euch bereits unser 5 jähriges Jubiläum. Eine weitere Auflage findet am 29. und 30. November im gewohnten Rahmen in der vorderen Augsti statt. Am erfolgreichen Konzept der letzten Jahre wird festgehalten, klein aber fein. Ebenso dürfen wir Euch wieder im „Open House“

bei Rita und Peter Caluori herzlich begrüssen.

Ab sofort nehmen wir wieder Anmeldungen für unsere teilweise noch leeren Marktstände entgegen.

Kontakt und Infomaterial erhältlich unter:

Michel Friedli, Augste 475, Telefon 079 468 48 11, augstiweihnachtsmarkt@bluewin.ch und Claudia Friedli, Augste 628, Ab 13:00 Uhr Tel. 071 888 08 09

In Heiden wird eine kibi LEGO® Stadt gebaut!

Wer kennt sie nicht, die bunten, vielförmigen, kleinen LEGO Bausteine, die sich zu kreativen und staunenswerten Bauwerken zusammenfügen lassen? Ein geniales Spielzeug für Jung und Alt! Nicht nur eine Kiste, sondern tausende von LEGO Steinen bringt der Bibel-Lesebund demnächst nach Heiden.

Die Evangelische Allianz Heiden und Umgebung veranstaltet zusammen mit dem Bibel-Lesebund vom 14.-18. Oktober 2013 eine LEGO Bau- und Sportwoche in und um die Asylturnhalle. Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren sind eingeladen, an den "Bauarbeiten" für eine Stadt mit Reihenhäusern, Fussballstadion, Autos, Kirche und Hochhäuser etc. mitzuhelfen.

"Baumeister" gesucht

Von Montag bis Freitag wird von 9.00 - 16.00 Uhr gemeinsam an der zwölf Meter langen Stadt gebaut. Abwechslung vom Bauen an der Stadt bieten Spiel und Sport in der Turnhalle und Action in der Umgebung. In den Baupausen zieht Iris Wyss vom Bibellesebund anhand von Geschichten aus der Bibel einleuchtende Parallelen zu unserem Leben heute.

Dabei werden die Kinder motiviert, selber in diesem Buch zu stöbern und darin zu lesen. Der Abschluss des Bauwochenendes bildet eine Vernissage für Klein und Gross am Freitag, 18.10.2013 von 16 - 18.00 Uhr. Zu diesem speziellen Anlass sind alle Kinder, Eltern und Interessierte herzlich willkommen.

Die LEGO Stadt ist ein Projekt des Bibel-Lesebundes. Diese in rund 130 Ländern vertretene überkonfessionelle Organisation motiviert auf kreative Weise Jung und Alt zum Bibellesen. In der Schweiz bietet der Bibellesebund Ferienlager für Kinder, Teenager und junge Erwachsene an. Vierteljährlich erscheinende Bibel-Lesezeitschriften, viele Bücher, CD, Software und verschiedene Arbeitsmaterialien zu aktuellen Themen sind ein weiterer Teil der Arbeit des Bibellesebundes Schweiz.

Das ganze Team freut sich auf viele motivierte Kinder! Anmeldung ist keine nötig, einfach ab dem 14.10.2013 um 9.00 Uhr zur Asylturnhalle kommen und mitbauen. Ein Unkostenbeitrag kann vor Ort bezahlt werden. Weitere Infos gibt's bei Timon Bänziger, 077 471 23 95

Restaurant
FROHE AUSSICHT
Im Vorderhasli 299, 9427 Wolfhalden

METZGETE

Freitag 27. September
Samstag 28. September
Sonntag 29. September ab 16:00 Uhr

Reservierungen unter 071 888 15 90
Wir freuen uns auf Ihren Besuch Familie Büsser

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

ewh
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme
www.ewh.ch

Bitte meld di doch!

Liebi Erwachseni

Mir freued üs riesig uf's Chinderturne. Es fangt noch dä Herbstferie endlich wieder a. Leider händ mir bis hüt no kei liladig übercho. Und jetzt händ mir im Dorf uf ämänä Zettel gläsä warum!

Leider hät de Damenturnverein niemert chönne defür begeischtere, mit üs zämä z'turne. Das chönd mir also würlki nöd verstoh. Mir mached doch alli so guet mit und möchted vill lerne. Mir springed so gern umä und händ dä Plausch mitenand. Jedi Wuche, ussert während dä Chindsgiferie, tröffed mir üs ei Stund lang i dä Turnhalle oder uf äm Sportplatz. Mängmol gönd mir au in Wald, go badä oder in Schnee. Mir chönted so vill lässigi Sache mache, wenn du üs wüdsch helfe.

Du chasch entweder am Mäntig, am Donnscchtig oder am Friitig vom vieri bis am füfi zu üs cho. Die vom Damätturnver-

ein meined, das es scho guet isch, wenn du Erfahrig häsch im Leite, das es aber nöd unbedingt so mues si. Also chumm doch, än Kurs chönt mer wenn mer wöt nämlich all no mache.

Danke dir vill Mol. Mir händ gwüsst das du für üs do bisch!
D' KITU-Chinder

Auskunft:

DTV Wolfhalden

Damenturnverein Wolfhalden
Miriam Sieber, Präsidentin
Altenstein 459
9410 Heiden
071 891 75 01
miriam.sieber@hotmail.com

Gesucht werden.....

Wir suchen kreative Leute, die uns gerne dabei helfen eine weihnachtliche Stimmung am Mittelstufenschulhaus zu verbreiten. Wir möchten alle Fenster beim Eingang mit weihnachtlichen Motiven ausstatten. Dazu stellen wir Bastelsets zur Verfügung. Diese beinhalten: Schwarzes Papier als Grundlage, farbige Seidenpapiere, sowie die genauen Angaben über die Grösse des Fensters.

Wer sich gerne beteiligen will, kann ab dem 22. Oktober 2013 auf der Gemeinde ein Bastelpaket beziehen. Die fertigen Kunstwerke sollten bis spätestens am 22. November 2013 bei der Gemeinde wieder abgegeben werden. Ein Beispiel liegt auf der Gemeinde bereit zur Ansicht. Wir sind gespannt auf viele Kunstwerke und danken schon zum Voraus fürs Mitmachen!

Arbeitsgruppe Kultur

Alp-Lamm-Metzgete
(nur aus eigener Zucht)

Wirtschaft zum
Wachsen

Donnerstag, 3. Oktober
ab 18.00 Uhr
bis Sonntag, 6. Oktober
bis 19.00 Uhr

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Auf Ihren Besuch freuen
sich
Ida und Othmar Buschor

**Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Entwicklung des Steuerfusses in den AÜB-Gemeinden 2003-2013

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten 10 Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003-2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzie-

ren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in

Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten. Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannweite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner, heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannweite noch 1.1 Einheiten. Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von 218 Prozent auf 193 % (ebenfalls ohne Kirchensteuer).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation Wirtschaftsnews aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer
Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Email:
simon.spillmann@aueb.ch

Quelle Daten: Kanton AR, www.ar.ch, BK Oberegg

AÜB-Wirtschaftsnews

www.AÜB.ch

Ausgabe Oktober 2013

Klassenlager in Lajoux (JU) der Klasse 2E, Wolfhalden/Grub

Wir, die Klasse 2.Sek E, reisten in der dritten Woche nach den Sommerferien in den französisch sprechenden Teil der Schweiz nach Lajoux (JU). Es standen verschiedene Projekte auf dem Programm. Am Montag fuhren wir mit dem Postauto von Wolfhalden, über Heiden zum St. Galler Bahnhof. Wir stiegen mit Sack und Pack in verschiedene Züge und kamen gegen Mittag in Tramelan an. Wir hatten diverse Aufträge zu erledigen, wobei wir unsere Französisch Kenntnisse anwenden konnten. Später fuhren wir mit dem Bus nach Lajoux. Dort angekommen erkundeten wir

unser Lagerhaus und richteten uns häuslich ein. Ebenfalls werteten wir unsere Projekte aus und stellten sie einander vor. Am Dienstagmorgen mussten wir sehr früh aufstehen. Um 7:00 Uhr gab es, wie jeden Tag, ein leckeres Frühstück. Wir erkundeten anschliessend Delémont, die Hauptstadt des Kantons Jura. Am Nachmittag durften wir uns im Hallenbad vergnügen. Der Mittwoch stand im Zeichen erneuerbarer Energie. Wir hatten eine Führung zum Thema Solarzellen im Solarkraftwerk Mont Soleil bei St. Imier. Am Schluss zeigte uns der freundliche Mann eine

Präsentation über Solarzellen. Am Nachmittag hatten wir eine weitere Führung bei den Windrädern auf den Jurahöhen beim Mont Crosin. Wir konnten sogar das Innere eines Mastens besuchen. Am Donnerstag unternahmen wir eine Kanutour auf dem Doubs. Das Wasser war sehr kalt. Doch mit der Zeit erschien die Sonne und es wurde wärmer. Danach besuchten wir ein Felslabor bei St. Ursanne, wo mit Experimenten die langjährige und möglichst sichere Lagerung von radioaktiven Stoffen erforscht wird. Freitag, der Tag der Abreise.

Wir putzten das Lagerhaus und um 14:00 Uhr sassen wir dann schon im Zug Richtung Grub/Wolfhalden.

Wir danken allen, die uns diese unglaubliche Woche ermöglicht haben! Es war ein unvergessliches Lager! Unser besonderer Dank gilt unserem Klassenlehrer Lukas Tobler und seiner Frau Maja Tobler, die uns beim Kochen sehr gut angeleitet und unterstützt hat.

Bericht und Foto:

Flavia Thaler und Smilla Bühler, 2E

guide-bleu.ch **GAULMILLAU**
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden
Tel. +41 (0) 71 891 11 20
info@kronewolfhalden.ch
www.kronewolfhalden.ch

Betriebsferien

vom Montag, 7. Oktober
bis und mit Dienstag, 22. Oktober

**WILD
auf WILD**

Ab dem 2. Oktober gibt es
bei uns Feine Wildgerichte

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Trauungen:

- Reichlin Oliver und Reichlin-Marquardt Melanie Elisabeth, am 09.08.2013 in Rehetobel AR
- Hohl Beat und Hohl-Broger Daniela Irène, am 06.09.2013 in Wolfhalden AR

Todesfall:

- Frei-Graf Hedwig, gestorben am 21. August 2013 in Heiden AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.
- Bister-Müller Elisabeth, gestorben am 29. August 2013 in Heiden AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.
- Derrer-Walser Rudolf, gestorben am 02. September 2013 in Heiden AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.
- Pizio-Sonderegger Fermo, gestorben am 16. September 2013 in Wolfhalden AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR.

Zuzüge:

- Bellemans Frank und Leven Kathleen mit Linne, Jerre, Ona, Mare, Luchten 1280, 9427 Wolfhalden
- Kraus Martin, Lippenrüti 404, 9427 Wolfhalden
- Neithöfer Frank, Friedberg 232, 9427 Wolfhalden
- Dautaj Albertina, Luchten 983, 9427 Wolfhalden

Info@wolfsblick.ch
www.wolfsblick.ch

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Donnerstag, 10. Oktober bis
Sonntag 13. Oktober 2013

METZGETE

Vorschau:
26. Oktober 2013 ab 19.00 Uhr
„Stromusfall-Fondue
ein Jahr danach“

Cordon-bleu des Monats Oktober:
Schwinger-Cordon bleu

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team
Voranmeldungen unter 071 740 14 04

Der letzte Schultag vom Schuljahr 2012/2013

Der letzte Schultag vom Schuljahr 2012/2013 war sehr unterhaltsam. Nach einem Morgen mit dem jeweiligen Klassenlehrern machten sich die Schüler der 1. und 2. Sek auf den Weg zum Parkplatz der Krone, um einen ganz besonderen Wettbewerb durchzuführen. Jeder bekam einen Ballon mit Helium gefüllt, wo sich der ein oder andere den Spass erlaubte dieses Gas einzuatmen. Die Lehrer nahmen es gelassen und manche machten sogar mit. Nach vielem Rumgealber und Gelächter ging es los. Jeder band seine Karte, mit Wünschen, Zielen und Zeichnungen für das kommende Schuljahr darauf, mit einer Schnur an seinen Ballon und man liess sie gemeinsam steigen. Auf der

Karte stand ausserdem die Adresse der Schule, damit die Person, die sie findet, sie zurück schicken kann. Der Ballon, der am weitesten geflogen war, gewann den Wettbewerb. Der Gewinnerballon flog 78 Kilometer bis nach Arosa.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
2. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

"Zu Fuss unterwegs - sicher bis ins hohe Alter"

Vor allem für ältere Menschen, bedeutet zu Fuss unterwegs sein Unabhängigkeit, Lebenslust und Lebensqualität. Studien zeigen: Wer täglich 30 Minuten zu Fuss geht, stärkt den Kreislauf und reduziert die häufigsten chronischen Alterskrankheiten wie zum Beispiel: Altersdiabetes, Osteoporose oder Alzheimer-Demenz deutlich. Regelmässige Spaziergänge erhalten eine starke Muskulatur und helfen so Stürze zu vermeiden. Ältere FussgängerInnen sind im Verkehr aber überdurchschnittlich gefährdet. Der Referent zeigt Übungen, die Kraft und Beweglichkeit fördern und die Gangsicherheit verbessern. Er bespricht Schwachpunkte der Verkehrsinfrastruktur und gibt Tipps wie die Sicherheit erhöht werden kann. Eingeladen sind ältere Menschen, Angehörige und Fahrzeuglenkende, denen Mobilität und Sicherheit am Herzen liegen.

Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2013
Zeit: 14.15 bis 16. 30 Uhr
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Referent: D. Bucheli, "Fussverkehr Schweiz"
Kosten: keine
Anmeldung: bis 7. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Gemeinsam kochen Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Lutzenbergerinnen und Lutzenberger sind herzlich willkommen! Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Sie können gerne auch einmal schnuppern. Wir freuen uns auf Sie!

Datum: Freitag, 4. Oktober 2013
Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen
Ort: D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden
Kosten: ca. Fr.15.- je nach Menu
Anmeldung: bis 1. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren. Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und gut. Dieser Kurs findet 4 mal über Mittag in Heiden statt und startet am Dienstag, 5. November 2013.

Daten: Dienstag, 5.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. 2013
Zeit: 11.00 -14.30 Uhr
Ort: D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)
Kosten: Fr.100.-
Anmeldung: bis 24. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Informationen zu diesen Anlässen oder weiteren Angeboten der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport, etc.) erhalten Sie unter der Nummer 071 353 50 30

Goldmedaille für Wolfhändlerin in Weltmeisterschaft

An der Agility Weltmeisterschaft für Menschen mit Handicap anfangs September in Ungarn, sicherte sich Beatrice Weiss-Flückiger mit ihrem Hund "Shuba", den Weltmeistertitel in der Kategorie "Elektro-Rollstuhl". Trainer Graber und Trainierte sind stolz, der Einsatz hat sich gelohnt und das Publikum war begeistert. Beatrice Weiss, 31-jährig, leidet seit Geburt an Mukopolysaccharidose, kurz MPS genannt. Diese Stoffwechselerkrankung äussert sich in den unterschiedlichsten Formen. Etwa durch Verformung der Knochen, Verkürzung der Sehnen und Bänder an den Gelenken und Minderwuchs. Eine Operation an der Wirbelsäule der 12-jährigen Beatrice misslang und sie verbrachte daraufhin fast 2 Jahre im Spital und in der Rehabilitation. Als Teenager im Rollstuhl wurde ihr

sehnlichster Wunsch ein Hund, erfüllt und brachte ihr die Lebensfreude zurück.

Agility, (engl. Wendigkeit, Flinkheit) ist eine Hundesportart, die ursprünglich aus England stammt. Kernstück ist die fehlerfreie Bewältigung einer Hindernisstrecke (Parcours) in einer vorgegebenen Zeit.

Agility gehört zu den weltweit etablierten modernen Hundesportarten und wird von sehr vielen Hundesportvereinen angeboten. Beatrice Weiss, die vor 4 Jahren mit dem zehnwöchigen Welpen "Shuba" mithilfe Ihres Mannes und Jeannette Mebold bei der Hundeschule Bodensee den Sachkundennachweis: Welpengruppe Erziehungskurs erfolgreich absolvierte, war motiviert. Und als das Ostschweizer Kompetenzzentrum für Menschen mit Körperbehinderung für Hundehaltende mit einer Behinderung die Möglichkeit anbot, Agility kennen zu lernen, hat sie das Fieber gepackt. Training in der Para-Agility-Gruppe des AT Gallus folgte und Trainer Rolf Graber in Vilters motivierte sie für die Teilnahme an der Paragility Weltmeisterschaft. Nach dem Weltmeistertitel ist sich das Team einig: "Das Training geht weiter". Der Wolfsblick und alle "Wolfhändler" gratulieren!

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
 Bahnhofstrasse 3
 9410 Heiden
 058 277 53 34
 info.heiden@css.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
 Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 25. Oktober
 Samstag 26. Oktober
 Sonntag 27. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Die schönen Dinge geben ihren Geist denen, die sie erkennen. Antoine de Saint Exupery

Die treuen Leser des Wolfsblick wissen es bereits: In jeder neuen Ausgabe stellen wir ein Unternehmen aus Wolfhalden oder Umgebung vor. Das nicht nur, um die Vielfältigkeit des Angebotes in unserer Gemeinde vorzustellen, sondern vor allem, um es über die Grenzen der Gemeinde hinaus in der gesamten Bodensee-Region bekannt zu machen. Dabei, aus Fairnessgründen, geht die Redaktion alphabetisch vor. Diesmal, unter dem Buchstaben D, stellen wir die Dienstleistungen der Innenarchitektin, Jennifer Dietrich, aus Wolfhalden vor.

Eben ist sie 40 geworden die sympathische Innenarchitektin Jennifer Dietrich aus Stuttgart. Seit sie vor 5 Jahren im Mühlto- bel mit der hilfreichen Unterstützung der Gemeinde ihr Wunschhaus bauen konnten, lebt und arbeitet sie in Wolfhalden.

Die gelernte Schreinerin beschloss nach dem Abitur, Innenarchitektur zu studieren, aber vorher eine Handwerkerlehre zu machen, die sie auch mit einem Gesellenbrief abschloss.

"Wenn man Wohn(t)räume plant, ist es wichtig, sich mit den Baumaterialien wie Glas,

Holz, Stein und ihrer Kombination auszukennen, um sowohl in Neubauten, als auch bei Sanierung und Umnutzung, eine harmonische Umgebung zu erschaffen. Daher die Handwerkerlehre". Ihr Gesellenstück, eine kleine 3-türige Kommode, steht heute noch in ihrem Büro. Studiert hat sie an der Fachhochschule in Rosenheim und mit dem Titel Dipl. Ing. Innenarchitektur FH abgeschlossen. Nach ihrem Studium arbeitete sie zwei Jahre bei einem Architekten.

Redaktion Wolfsblick:

"Und was hat Sie in die Schweiz gezogen"? Sie lacht. "Die Liebe"! Während eines Urlaubs in Spanien verliebte sie sich in einen Appenzeller Landsmann und zog schliesslich zu ihm nach Appenzell. Die Aufgaben, die in der Schweiz auf sie warteten, waren spannend und äusserst vielfältig. So arbeitete sie einige Jahre als Innenarchitektin für ein Unternehmen aus der Immobilienbranche in St. Gallen, wo sie auch die Lehrlingsausbildung betreute und, durch ihren Chef vermittelt, später hauptsächlich für einen gefragten Designer für Innenarchitektur der gehobenen Hotellerie und Gastronomie in Wolfhalden.

Redaktion Wolfsblick:

"Sie beschlossen vor drei Jahren, sich selbständig zu machen und gründeten vor einem Jahr die Dietrich Innen Architektur GmbH. Hatten Sie nicht Angst, dass Sie nicht genug Aufträge bekämen"? Sie schüttelt den Kopf: "Nein, zum Glück musste ich nie akquirieren. Meine Projekte bekomme ich durch Weiterempfehlungen und Referenzen, auch von Bauleitern, Wohnbau- und Generalunternehmen, mit denen ich die ganzen Jahre über zusammenarbeite."

Redaktion Wolfsblick:

"Kann auch ein "normaler" Hausbesitzer mit seinen Anliegen zu Ihnen kommen" und wo liegen Ihre Stärken? "Selbstverständlich. Bei jeder Änderung im Bereich Innenausbau kann man zu mir kommen. Immer sind kreative Ideen und Lösungen gefragt. Zum Teil bringt der Bauherr die schon selber mit und dann zeichne ich Pläne, erledige die behördlichen Absprachen und begleite die Umsetzung. Bei älteren Liegenschaften wird die Bestandsaufnahme vor Ort mit dem Kunden gemacht, weil oft keine Pläne mehr da sind. Meine Stärken liegen im Finden von Grundriss-Lösungen in beste-

henden Gebäuden, die umgenutzt werden sollen.

Zum Beispiel der Einbau von Wohnungen in Mischliegenschaften".

Redaktion Wolfsblick:

„Fühlen Sie sich in Ihrer Wahlheimat wohl“? „Ja, ich freue mich jeden Tag - auch auf neue spannende Projekte“!

DIETRICH
INNEN ARCHITEKTUR

DIETRICH INNEN
ARCHITEKTUR GmbH
Mühlto- bel 1265
CH-9427 Wolfhalden

T +41 (0)71 544 02 44
M +41 (0)77 438 33 58
dietrich-innen-architektur.ch

Richard Vuissa
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 31 48
E-Mail: info@clickmedia.ch

Computer Support

Neuinstallationen
Konfigurationen
Einspielen von Updates
Erstellung von Backups (Image)
Einrichten von E-Mail Adressen

Hosting

Daten vom alten PC übernehmen
Beratung für optimale Softwareausstattung
Handy oder Digitalkamera mit Ihrem PC synchronisieren
Zusatzgeräte installieren
PC oder Notebook zu langsam? Wir finden Lösungen!

Für Sie in der Nähe

upc cablecom

Servicepoint Wolfhalden

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Klassenlager der 6. Klasse in Schaffhausen

Am Montagmorgen haben wir uns bei der Kirche versammelt. Dort hat Franz Lehner unser Gepäck verladen. Wir bestiegen den Schulbus, der uns nach Rheineck auf den Bahnhof fuhr. Um halb neun kam unser Zug und wir mussten zwei Mal umsteigen, bis wir in Langwiesen/ZH ankamen. Ein kurzer Fussmarsch brachte uns auf unseren Lagerplatz: Camping TCS! Danach stellten wir unsere Zelte auf und richteten diese ein. Nach dem Lunch wanderten wir zum ersten Mal Richtung Rhein, überquerten ihn in Feuerthalen und bei der Schiffflände starteten wir zu-

erst mit der Besichtigung des Munots und setzten unseren ersten Altstadt-Rundgang fort. Selbstverständlich musste gruppenweise geschnitten werden. Die Besichtigung in der Altstadt beschlossen wir mit einem erfrischenden Schwung in der Holz-Rheinbadi. Am gleichen Abend führte uns der nostalgisch gekleidete Nachtwächter durch die dunklen Ecken der Altstadt. Am Dienstag haben wir zusammen gefrühstückt, anschliessend wanderten wir dem Rhein entlang zum Rheinfall. Nach der obligatorischen Rundfahrt im feuchten Becken, dem Bestei-

gen des Felsen und der Besichtigung des Schloss Laufen, schlenderten wir bei rabenschwarzem Himmel der Badi Dachsen entgegen. Nur kurz mussten wir den Regenschutz montieren. Die Badi war leider geschlossen, trotzdem genossen wir unsere Sandwiches. Nachdem wir gegessen haben liefen wir zum Bahnhof. Wegen Umbauarbeiten im Rheinfalltunnel mussten wir mit dem Bus zurück zum Zeltplatz. Auf dem Zeltplatz gab es Frau Lötschers Spezial Risotto.

Am Mittwoch gingen wir ins Gipsbaumuseum. Simons Grossvater nahm sich Zeit für eine Führung im kühlen Bergwerk. Wir haben Kristalle gefunden. Danach bekamen wir Kuchen. Im Anschluss wanderten wir ins Babental - die einzige Alp im Kanton -, einige fanden schon die ersten Versteinerungen. Dort auf der Alp verspeisten wir jede Menge Pommes frites.

Nach dem Essen konnten wir noch ein bisschen spielen, jemand hat sich fast die Zähne ausgeschlagen. Zum Nacht

gab es Gehacktes mit Hörnli, welches uns Frau Lötschers Mutter direkt auf den Zeltplatz lieferte. Es war mega fein! Am Donnerstag nahmen wir die Wanderung zum Beringer Randenturm unter die Füsse. Auf dem Weg gab es wieder viele Fossilien zu sammeln. Am Fusse des Aussichtsturmes bereiteten einige unseren Zmittag vor. Es gab Spiessli. Anschliessend genossen wir bei einer Freundin von Frau Lötscher einen spendierten, leckeren Zvieri. Zurück wieder in Schaffhausen, sprangen wir noch einmal in der Rhybadi in den kühlen Rhein, machten uns nachher hübsch, weil wir auswärts Pizza essen gingen. Das Frühstück am letzten Morgen servierte uns das nahe Coop Restaurant. Frisch gestärkt packten wir unsere Rucksäcke und räumten unsere Zelte ab. Wohlbehalten fielen wir unseren wartenden Eltern am Bahnhof in Rheineck in die Arme.

Bericht und Foto:

Rahel Lüber, Marc Flury und Frau Lötscher

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe in Heiden.

Der Verein Haus zur Bergulme lanciert am 8. Oktober für Sozialbegüter und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5, (ehem. Migros). Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Re-

hetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16:00 - 18:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel Lebensmittel abholen. Und dies ab der Eröffnung, jeden Dienstag.

LANDMASCHINEN AG

Kast

WINTERDIENST
Diverse Schneeräumgeräte

Beratung - Verkauf - Service
Mit Liefer- und Abholdienst

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
Rosentalstrasse 641 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

STOCKER
TEPPICHE
STOCKER
SÄTTLER
POLSTER

STOCKER

PARKETT

TEPPICHE

STOCKER

SÄTTLER

POLSTER

STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Einladung zum Tag der offenen Türe:

Freitag, 25.10.2013 ab 16.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 26.10.2013 ab 09.00 bis 12.00 Uhr

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINER GIE®

Planen und bauen

Schnapschüsse des Monats

Walburga Cantieni, Kreuzspinne im Vorderhasle, Wolfhalden

Fam. Alfred Kobel, Unterwolfhalden, Igelbabies

Hanni Breitenmoser, Amselnest, Wolfhalden

Haben Sie einen Schnapschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch Oder per Post an:

Richard Vuissa
c/o Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN
Papiersammlung
Samstag, 26.10.2013

Hächselftour
Mittwoch, 02.10.13
Mittwoch, 23.10.13
Anmelden unter:
071 890 02 08 oder
adwidmer@bluewin.ch

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Do.	3. Okt.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	3. Okt.	14.30 Uhr	Senioren Team	Senioren Nachmittag Tessiner Nachmittag mit Zitherklängen	im Gemeindesaal
Sa.	5. Okt.	09.00 - 11.00 Uhr	Brockenstube	Offen	Kronenstrasse Wolfhalden
Fr.	18. Okt.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo.	21. Okt.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	Bodenmühle
Fr.	25. Okt.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Blume
Jeden Mittwoch		13.30 - 16.00 Uhr	Brockenstube		Kronenstrasse Wolfhalden
Jeden Sonntag		10.00 - 12.00 Uhr	Ortsmuseum		Kronenstrasse Wolfhalden

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies, im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe November 2013

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

**Viehschau
Wolfhalden - Lutzenberg**

Rückblick Viehschau Wolfhalden - Lutzenberg 2013

Am letzten Freitag im September wurde bei schönstem Herbstwetter und bester Stimmung die Viehschau Wolfhalden Lutzenberg durchgeführt. Bereits die Auffuhr der Tiere war eine Augenweide. Die Familien Schläpfer, Krüsi, Fuster und Heierli sind mit blumengekränzten Tieren nach appenzeller Art aufgefahren, die Familie Ineichen nach innerschweizer Art. Die Schäppel, die Blumen, grosse Treicheln, Glocken und Schellen sorgten denn auch für Stimmung an der Viehschau. Die fünf Bauernfamilien haben sich für den Schautag viel Mühe gemacht und sind mit 211 Kühen, Rindern und Stieren auf dem Schauplatz aufmarschiert. Besucher und Besucherinnen der Viehschau dankten es ihnen mit ihrer Begeisterung über die farbenfrohen Auffuhren, die Zeugnis davon gaben, dass in Wolfhalden-Lutzenberg Tradition und Brauchtum noch gelebt und gepflegt wird. Der Viehschautag ist ein Dorffest, zu dem Jung und Alt kommt. Das Festzelt auf dem geschmückten

Schauplatz, unter Leitung von Heidi Furrer und Fränzi Schöb, war vom Morgen an gut besetzt. Der Umsatz wird helfen, die Unkosten für die Viehschau 2013 in Grenzen zu halten. Weitere Zuschauermagnete waren die Marktstände, Tombola, der von den Landfrauen schön geschmückte Eingangsbogen, Infotafeln und Hans Sieber am Mikrophon. Die Darbietungen erfreuten die Schaubesucher und machten beste Werbung für unsere Landwirtschaft. Bis am Mittag hatten die Schauexperten Christian Sprecher, Josef Inauen und Paul Senn die 22 Abteilungen gerichtet und eingestellt. Der Nachmittag stand im Zeichen der Vorführungen und Misswahlen und hob die starke Qualität der Tiere heraus.

Höhepunkt im Schauprogramm war der Vorderländer-Jungzüchterwettbewerb, der vom redegewandten Reto Hohl aus Wald gewonnen wurde. Die Schöneuterpreise durften Thomas Heierli, Eugen Schläpfer

und Josef Fuster nach Hause bringen. Der Jungviehchampion wurde ein Rind von Eugen Schläpfer. Erstmelkchampion wurde die Kuh Zamara und Miss Wolfhalden die Kuh Wilma von Josef Fuster. Nach 16 Uhr zogen die Bauern mit Familie, Helfern und Herden, sowie den preisgekrönten Tieren, friedlich und stolz, unter dem Klang von Treicheln, Schellen und Glocken vor applaudierenden Zuschauern nach Hause. Am Abend, in der Krone wurde bei bester Stimmung die Preisverteilung abgehalten, Eine Fotodiaschau vom Tagesablauf erheiterte mit einigen Schnappschüssen und ein schöner Tag wurde mit musikalischem Ausklang beendet. Einen herzlichen Dank an all unsere Wärter, die hervorragende Arbeit leisteten wie auch allen, die dazu beigetragen haben, dass auch der Viehschautag 2013 in schöner Erinnerung bleiben wird. Im Namen der Schaukommission; der Schaupräsident: Eugen Schläpfer.

Foto: R. Vuissa

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 25. Oktober
Samstag 26. Oktober
Sonntag 27. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Amtsrücktritte in Wolfhalden

Max Koch

Der Gemeinderat Wolfhalden steht vor personellen Veränderungen

Der 6. April 2014 ist der offizielle Wahltermin für die Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Für die auf Ende des laufenden Amtsjahres, d.h. per Ende Mai 2014 zurücktretenden Mandatsträger (Gemeinderat, Kantonsrat, Rechnungs- und Geschäftsprü-

Astrid Mucha

fungskommission) sind am 6. April die ergänzenden Wahlen durchzuführen. Nach dem bereits Anfang Juni gemeldeten Rücktritt von: Gemeinderat/Schulpräsident Pius Süess (nach 6 Amtsjahren) hat sich der Kreis der Zurücktretenden um zwei weitere Gemeinderatsmitglieder vergrößert. Gemeindepräsident Max Koch (nach 12 Amtsjahren,

Pius Süess

wovon 11 Jahre als Gemeindepräsident) und Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha (nach 12 Amtsjahren, wovon 8 Jahre als Gemeindevizepräsidentin) haben per Ende Mai 2014 ihre Demission eingereicht. Dem Rücktrittsschreiben von Max Koch ist zu entnehmen, dass sich im Bereich seiner ausseramtlichen Tätigkeiten als Dozent an der PHSG und Part-

ner bei der Beratungsfirma Ecolpol AG einschneidende Veränderungen und Chancen für eine persönliche Neuausrichtung ergeben haben.

Der Entscheid, die Aufgaben in der spannenden und lehrreichen Kommunalpolitik jetzt aufzugeben, sei ihm dabei nicht leicht gefallen. Astrid Mucha erklärt ihren ebenfalls gut überlegten Schritt mit einer sich ihr bietenden Chance für ein neues berufliches Engagement in einem vollständig neuen Tätigkeitsfeld. Nach der langjährigen, stets herausfordernden und interessanten Tätigkeit im Ratskollegium erachtet Astrid Mucha den Zeitpunkt als gekommen, um nochmals eine ganz neue Aufgabe anzupacken.

GEMEINDEKANZLEI WOLFHALDEN

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Voranschlag 2014 mit Steuersenkung

Orientierungsversammlung am 6. November

Der Voranschlag 2014 basiert auf einem für die natürlichen Personen um 0,1 Einheiten reduzierten Gemeindesteuerfuss von 4,00 Einheiten. Für 2014 wird demnach von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 4'400'000 erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 660'000 geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen wird von einem Gesamtertrag von Fr. 5'060'000 (um 8,3 % über dem Voranschlag pro 2013 von Fr. 4'670'000) ausgegangen. Bei dieser Prognose sind die bereits im Rechnungsergebnis 2012 verzeichneten Mehrerträge, wie auch die im Jahr 2013 beobachteten Entwicklungen mitberücksichtigt. Der Zuwachs der Steuerkraft zeigt sich auch aus dem Vergleich des Ertrags pro Steuereinheit.

Während dem der Voranschlag 2013 noch bei Fr. 1'139'000 lag, kann für das Jahr 2014 bereits ein Ertrag von Fr. 1'265'000 erwartet werden.

Die Erfolgsrechnung 2014 sollte bei einem Aufwand von Fr. 8'765'300 sowie einem Ertrag von Fr. 8'824'500 praktisch ausgeglichen ausfallen. Der kleine Ertragsüberschuss von Fr. 59'200 soll dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben werden. (Saldo per 31.12.2012 bei Fr. 2'855'285.63).

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'089'000 vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'129'000 stehen dabei Einnahmen von Fr. 40'000 gegenüber. Für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind Fr. 182'800 eingestellt.

Dazu kommen noch Fr. 1'700 für planmässige Abschreibungen bei Investitionsbeiträgen. Die gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich tieferen Abschreibungen (Voranschlag 2013 mit Fr. 465'000) basieren auf den Veränderungen durch das neue Finanzhaushaltsgesetz (FHG) samt dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2). Im Vergleich zur bisherigen Abschreibungspraxis (auf Restbuchwert des gesamten Verwaltungsvermögens bezogen) müssen neu die einzelnen Positionen des Verwaltungsvermögens der voraussichtlichen

Nutzungsdauer zugeordnet und dementsprechend linear abgeschrieben werden. Generell gilt die Feststellung, dass sich die Abschreibungen auf einen längeren Zeitraum erstrecken werden.

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2014 findet am 24. November 2013 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 6. November 2013 (19.00 Uhr im Gemeindesaal "Krone") geliefert.

Volksabstimmung für Bauzonenerweiterung im Gebiet Luchten

Ausgehend von einem dringenden zusätzlichen Raumbedarf für zwei ortsansässige Gewerbebetriebe im Weiler Luchten (Plasticspritzerei AG und Medice AG) hat der Gemeinderat der geplanten Ausdehnung des Baugebietes direkt anhängend an das heutige Gewerbeareal zugestimmt. Nachdem die Einwilligung des betroffenen Landeigentümers zur Bereitstellung des benötigten Bodens vorlag, erfolgte die Ausarbeitung des entsprechenden Teilzonenplanes (TZP "Luchten Parz. Nr. 264, 450, 452, 1069"). Dieser wurde in der Zeit vom 14. Juni bis 15. Juli 2013 öffentlich aufgelegt. Alle in dieser Zeit erhobenen Einsprachen wurden in der Folge

behandelt und schliesslich vom Gemeinderat an seiner letzten Sitzung entschieden. Dabei zeigte sich, dass die privaten Einzelinteressen den öffentlichen Interessen (= massvolle bauliche Entwicklung für unsere Gewerbebetriebe und Sicherung von Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde) unterzuordnen sind. Die Bauzonenerweiterung wird nun den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit der Empfehlung zur Annahme am 24. November zum Entscheid unterbreitet. Anlässlich der öffentlichen Versammlung vom 6. November (19.00 Uhr im Gemeindesaal "Krone") wird nebst dem Voranschlag 2014 auch die Zonierungsvorlage näher vorgestellt.

Entlastungsprogramm 2015 des Kantons AR

Der Regierungsrat will zusammen mit dem Kantonsrat den Staatshaushalt des Kantons entlasten, um mittelfristig eine wieder ausgeglichene Staatsrechnung zu erreichen. Mit diesem Ziel wurden den Gemeinden Anfang Juli Unterlagen zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Gemeinderat Wolfhalden erachtet den vorgeschlagenen Weg (Zusammenfassung der verschiedenen Gesetzesanpassungen in einem sogenannten Mantelerlass) in seinen Grundzügen nicht als Problemlösung, sondern als Problemverlage-

rung auf die Gemeinden. Mit den Gesetzesanpassungen soll einfach der kantonale Finanzhaushalt zulasten der kommunalen Haushalte entlastet werden. Es wird erwartet, dass der Kanton sowohl auf der Ertragsseite (Steuern) wie auch der Aufwandseite (Ausgabenüberprüfungen) weiter konsequent nach internen Verbesserungen sucht. Erst wenn dieser Prozess erkennbar ist, werden auch die Gemeinden bereit sein, aktiven Beitrag zur Problemlösung zu leisten.

	Malereiwerkstätte H.P. Tobler Tel. 079 769 03 58	Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge	Inhaber M. Pivac Vorderdorfstrasse 58 9427 Wolfhalden
	Malerarbeiten • Naturfarben Spachteltechnik • Tapezieren		

Wasserversorgung: Druckreduzierung Hinterhasli

Auf Antrag der Wasserkommission hat der Gemeinderat im Zusammenhang mit dem Neubau der Druckreduzierstation Hinterhasli folgende Arbeiten vergeben:

- Druckreduzierschacht-Lieferung: an HWT AG, Au SG
- Rohrverlegearbeiten: an Alpiq In Tec Ost AG, Wolfhalden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Konsultation des Kantons AR zum Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 (LP 21) ist ein Projekt der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz. Seit Herbst 2010 ist für alle deutsch- und mehrsprachigen Kantone ein gemeinsamer Lehrplan für die Volksschule ausgearbeitet worden. Damit setzen die 21 Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu harmonisieren. Das Departement Bildung des Kantons AR hat nun in diesem Zusammenhang Konsultationsunterlagen samt kantonsspezifischem Fra-

gebogen an alle involvierten Kreise (Gemeinden, Schulen, Verbände, Parteien etc.) verteilt.

Unsere Gemeinde (Schulkommission und Gemeinderat) betrachtet den LP 21 als breit abgestützte und gute Arbeit.

Er ist auf das unbestrittene Ziel der Harmonisierung der Schulsysteme ausgerichtet. Wichtig ist aber, dass den Gemeinden als Schulträger ein möglichst grosser Spielraum bleibt.

Regiwehr: Voranschlag 2014

Auf Antrag der regionalen Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2014 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt. Vom totalen Nettoaufwand von 769'000 Franken entfallen 21,3 % oder 164'000 Franken auf die Gemeinde Wolfhalden. Die Verteilung basiert einerseits auf den Einwohnerzahlen und andererseits auf den Neubauwerten aller brandversicherten Gebäude. Der totale Nettoaufwand liegt rund 23'000 Franken über dem

Vorjahresbudget. Eingerechnet sind auch die Auswirkungen aus der Beschaffung der neuen Fahrzeuge. So stehen die Ersatzanschaffungen für das Tanklöschfahrzeug West (Mercedes Benz Unimog / Jahrgang 1983) sowie den Rüstwagen Ost (Mercedes Benz Atego 1428 / Jahrgang 1986) an. Zusätzlich geplant ist die Neubeschaffung eines zivilen, nicht speziell gekennzeichneten Kommandowagens. Dieser soll eine stete und rasche Bereitschaft des jeweiligen Einsatzleiters gewährleisten.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Wyszen Wenger Beat und Wenger Therese, Hinterhasli 312, Wolfhalden. Abbruch Garage Nr. 858 / Neubau Carport / Unterstand auf Grundstück Parz. Nr. 1325, Hinterhasli
- Züst Martin, Hellbüchel 249, 9426 Lutzenberg. Renovation Wohnhaus Nr. 590 / Wohnraumerweiterung / Verbreiterung Zufahrt mit Einbau von 2 Fahrspuren auf Grundstücken Parz. Nr. 810/811, Hueb/Höhe
- Hanny-Drews Karin, Zelg 565, Wolfhalden. Neubau Erschliessungsstrasse auf Parz. Nr. 805, Zelg
- Carbone-Bisko Claudio und Tanja, Kaltenbrunnen 96, Wolfhalden, Einbau eines Dachfensters beim Wohnhaus Nr. 95/96 auf Parz. Nr. 445/446, Kaltenbrunnen
- Einwohnergemeinde Heiden, Neubau Schmutzwasserleitung im Gebiet Hinterlochen (Parz. Nr. 4 und 102)

Adventsfenster

Wer möchte noch kreativ mitwirken an den Adventsfenstern des Mittelstufenschulhauses? Es gibt noch Bastelpakete, die man auf der Gemeinde beziehen kann. Abgabedatum für das fertige Modell ist der 22.11.2013. Für Fragen: 079 236 60 24. Vielen Dank!

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen weiterhin gute Gesundheit.

12.11.1916 Aemisegger-Anhorn Milly, Ödlehn 427
 29.11.1918 Walser-Krieger Mathilde, Kronenstrasse 198
 12.11.1921 Tanner Adolf, SeniorenWH Brenden, Lutzenberg
 20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden 276
 11.11.1923 Signer Jakob, Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel
 04.11.1927 Schäfer-Mauerhofer Verena, Mühltoibel 482

Freude in Wolfhalden: Ein neues Schiff mit Pfiff

(Von links): Manuel Zeller, Beni Loeffe, Stefan Streule, Gemeinderat Gino Pauletti und Cédric Weissen.

Das Anfang September in Wolfhalden auf dem Spielplatz beim Schulhaus platzierte Schiff stammt aus den geschützten Werkstätten der HPV Rorschach. Die solide Neuerung mit Pfiff freut auch deren stolze Väter. Der öffentliche Spielplatz zwischen Schulhaus und Kirche ist beliebt. Entsprechend stark ist denn auch die Beanspruchung der Geräte, so dass hin und wieder Neuanschaffungen nötig werden. "Das alte Schiff ist in die Jahre gekommen, so dass wir uns um einen soliden Ersatz kümmern mussten", erklärt Gemeinderat Gino Pauletti als Zuständiger für den Tiefbau. "Wir kontaktierten die regionale Behindertenhilfe in Rorschach (HPV). Deren Werkstattnzeugnisse im Bereich Holzverarbeitung überzeugten uns voll und ganz. Das neue, im Hafen von Wolfhalden eingelaufene pffiffige Spielschiff ist robust und wird jahrelang Freude bereiten." HPV steht für Human, Professionell und Verantwortungsvoll.

Zur kleinen Einweihungsfeier konnte Gino Pauletti nebst den jungen Handwerkern und deren Betreuern auch Erwin Ganz, HPV Geschäftsführer (vorher Gemeindepräsident von Lutzenberg), willkommen heissen.

Ganz rief die leider zu wenig bekannten Dienstleistungen seiner Institution in Erinnerung. "Wir waren dankbar für den erteilten Schiff-Auftrag. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hochmotiviert und freuen sich über das Vertrauen von Gemeinden, Vereinen und Privaten. Ruhebänke zum Beispiel für Verkehrsvereine, Festbänke, Tische usw. werden rasch und in bester Qualität angefertigt. Bedeuteten die Buchstaben 'HPV' früher 'Heilpädagogische Vereinigung', so stehen sie heute für unsere Werte 'Human', 'Professionell', 'Verantwortungsvoll'.

Ganz führte weiter aus, dass die geschützten Werkstätten mit den Bereichen Holz, Metall, Textil auch vielen jungen Leuten aus dem Appenzeller Vorderland eine berufliche Perspektive in Form von Anlehre, Praktikum und fester Anstellung eröffnen kann.

Die jungen HPV-Berufsleute Manuel Zeller und Beni Loeffe sowie Stefan Streule (HPV Schreiner und -Betreuer), Cédric Weissen (HPV-Abteilungsleiter) und Gemeinderatsmitglied Gino Pauletti freuen sich über die Ankunft des pffiffigen Schiffes auf dem Spielplatz Dorf in Wolfhalden.

Bild und Text: Peter Eggenberger

"Erzähl doch (k)ein Märchen!"

... so sagen wir, wenn wir einem Menschen nicht glauben, was er uns erzählt, ... so sagen wir, wenn wir glauben wollen, was unglaublich klingt. Von biblischen Texten sagen manche, "das seien doch bloss Märchen", und von Märchen, "das sei etwas für kleine Kinder. Diese Menschen irren sich. Sowohl biblische Texte als auch Märchen sind "Geschichten gelebter Menschlichkeit" (Eugen Drewermann). Sie wollen das Gute im Menschen wachrütteln, indem sie seelische Grundstrukturen widerspiegeln.

Am Reformationssonntag wird es im Gottesdienst darum gehen, Märchen und Bibeltext ins Gespräch zu bringen mit der Frage nach Grundwahrheiten jenseits von Worten, Bekenntnissen, Glaubenssätzen.

Andreas Ennulat, Pfr.

November 2013

... am Wochenende

Sonntag, 3. November

09.45 Uhr

GOTTESDIENST ZUM REFORMATIONSSONNTAG

mit den Taufen von Aurelia Hofstetter und Ramon Zingerli

"Erzähl doch (k)ein Märchen!" - Bibeltext & Märchen im Gespräch.

Pfr. Andreas Ennulat / Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 10. November

kein GOTTESDIENST

Sonntag, 17. November

09.45 Uhr

GOTTESDIENST ZUM ...

... INTERNATIONALEN TAG DER KINDERRECHTE

mit Schüler/innen der 4.Klasse im ökumenischen Religionsunterricht (Katechetin: Esther Züst); eine Vertreterin von **terre des hommes schweiz** stellt die Arbeit des Hilfswerkes vor.

gottesdienstliche Leitung: Andreas Ennulat, Pfr.

musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett, Orgel

TOTENGEDENK-SONNTAG

Licht & Schatten

Sonntag, 24. November 19.15 Uhr

Kirche Wolfhalden

Wir gedenken wir speziell der im letzten Jahr verstorbenen Mit-Menschen gleich welcher Konfession, welchen Glaubens, oder Nicht-Glaubens hier aus Wolfhalden.

Eingeladen sind aber auch Menschen, die um schon länger verstorbene Angehörige oder Freunde/Freundinnen trauern, sich erinnern, gedenken oder danken wollen.

Eingeladen sind auch alle, die in irgendeiner Form um einen Verlust gleich welcher Art, den sie erlitten haben, trauern.

Pfr. Andreas Ennulat mit der Konfirmand/innen-Gruppe
Kaspar Wagner, Orgel & Nicole Bosshard, Sopran

... in der Woche

„Elling“ – Der Film erzählt die liebenswert-surrille Geschichte von Elling und Kjell Barne, zweier aus der Psychiatrie ins 'reale' Leben entlassener Männer.

Montag 4. November Kirche Wolfhalden 19.30 – 21.30 h

statt wie vorangekündigt am 1. November, neu :

"Fremde Religionen ... kennen lernen"

„Der Buddhismus“ - eine Einführung durch Marcel Geiser (Zen-Meister in der Tradition der Sati-Zen-Sangha), Haus Tao, Wolfhalden) und ein Gespräch über die Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs von Christentum und Buddhismus mit Andreas Ennulat, Pfr.

Montag 11. November Kirche Wolfhalden 19.00 – 21.00 h

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Wir bauen eine Lichterstadt

eine Aktion der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wolfhalden für Familien, Kinder und Erwachsene gleich welcher Konfession oder welchen Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.

Esther Züst (Beauftragte "Kind & Familie"), Andreas Ennulat (Pfr.)

eingeladen sind alle (!) Kinder ab dem Kindergartenalter

am **Samstag, den 23. November,**

9.30 - 12.00 h

im Kirchgemeinderaum "Dorf 5" diese **Lichterstadt** zu gestalten. Wir bemalen die vorgefertigten Holzhäuser.

Bereits am **15. November** sind interessierte **Eltern** dazu eingeladen, diese Holzhäuser unter der Anleitung von Patrick Sieber (Sieber Holzbau /Kivo-Mitglied) anzufertigen.

Treffpunkt : 19.30h vor dem Kirchgemeinderaum "Dorf 5"

Alle Familien, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind dann am **1. Advent** eingeladen, in einem **Abendgottesdienst** diese **Lichterstadt** in der Kirche Wolfhalden "**erleuchtet**" zu erleben.

1. Dezember 18.30 Kirche Wolfhalden

Bitte reservieren Sie für Ihre Kinder und sich diese Termine.

Walzerschmelz & Orgelpunkt

Kirche Wolfhalden - 17. November - 17.00 Uhr

Domenic Janett: Klarinette **Duri Janett:** Cornet
Men Steiner: Violine **Madlaina Janett:** Viola
Cristina Janett: Cello **Curdin Janett:** Kontrabass
Ruedi Lutz: Orgel

Eintritt frei - Kollekte

Erich Fried zum 25. Todestag Texte & Musik

Kirche Wolfhalden 22. November 19.30h

Texte von Erich Fried begegnen den Improvisationen der **"Lenzin Brothers"** - musikalischen Skizzen, die sich aus dem Moment heraus entwickeln werden.

Andreas Ennulat (Texte)

Enrico Lenzin (Alphorn, Hang, Pauke, Cajon), **Peter Lenzin** (Saxophone & Bassklarinetten)

Eintritt frei - Kollekte

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalbesuchsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:

Geburten:

- Bauhofer Delio, geboren 03. Oktober 2013 in Heiden AR, Sohn des Steger Markus und der Bauhofer Heidi

Todesfall:

- Eugster Hans, gestorben am 03. Oktober 2013 in Wolfhalden AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Heller-Fehlmann Erika, gestorben am 07. Oktober 2013 in St. Gallen, geboren 1944, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR (Aufenthalt im Betreuungs-Zentrum Heiden)
- Tobler Olga, gestorben am 15. Oktober 2013 in Walzenhausen AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR (Aufenthalt im Alterswohnheim Walzenhausen)

Zuzüge:

- Dressler Jessica, Kronenstrasse 199, 9427 Wolfhalden
- Kübele Monika, Vogelherd 69, 9427 Wolfhalden
- Steinhäuser Oliver und Moser Martina mit Alicia, Mühltoibel 1082, 9427 Wolfhalden
- Tolotti Elena, Tanne 373, 9427 Wolfhalden

Info@wolfsblick.ch

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Neu in Wolfhalden ab November 2013

KIDS DANCE

Musik - Tanz - Spiel - Spass - Rhythmus

Die Kinder erspüren die Musik, spielen mit ihrem Körper, erzählen „Tanz“-Geschichten, lernen verschiedene Tanzstile kennen und üben spielerisch Choreografien ein.

Dienstag 16.00 - 17.00 Uhr (ca. 6 - 8 Jahre)
17.30 - 18.30 Uhr (ca. 9 - 11 Jahre)

Bewegungsraum in der Naturheilpraxis Josef Benz,
Oberlindenberg 1259, Wolfhalden - max. 6-8 Kinder

Anmeldung

Atelier5 - Bettina Duff
Dipl. Bewegungspädagogin/Therapeutin BGB
071 910 22 11
bettina.duff@atelierfuenf.ch
www.atelierfuenf.ch

Vermisst wird...

... Dreibein mit Kette und Tasche.

Am Mittwochmorgen vor den Herbstferien (2.10.) kochte die 6. Klasse im Wald bei der Buchen (auch als Zelgli-Wald bekannt) auf dem Feuer nach alamannischen Rezepten verschiedene Spezialitäten. Leider blieb gegen 11.30 Uhr dieses gusseiserne Dreibein inkl. Kette

und Tragetasche am Waldrand liegen. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war es leider weg... Wer hat dieses Dreibein gesehen oder von jemandem gehört, er/sie hätte so etwas "gefunden" und/oder mitgenommen? An besagtem Nachmittag lichtete sich um etwa 14 Uhr der Nebel und zwei Frauen waren an besagter Stelle am "sünnele"; wissen die beiden etwas? Bitte melden Sie sich! Die Schule Wolfhalden freut sich ausserordentlich, wenn Sie das Dreibein im Mittelstufenschulhaus abgeben oder mich diesbezüglich informieren. Als Finderlohn erwartet Sie ein zweistimmig gesungenes Lied der 6. Klässler!

Yolanda Lötscher, Mittelstufenschulhaus, 071 891 59 91

... dies zu Hören versprechen wir nicht, aber dank neuester Hörsystemtechnologie wird wieder eine gute Verständlichkeit erreicht.

Hören ist Lebensqualität

acustix acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon: 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

EKW Ausflug 2013

Am letzten Samstag im September traf sich die EKW-Familie (Angestellte der EKW, Verwaltungsrat sowie deren Lebenspartner) zum diesjährigen Ausflug. Mit dem Oldtimer-Postauto führte die Reise ab dem Dorfplatz Richtung Hallau. Nach gut zweieinhalbstündiger Reise und einem kurzen Kaffeehalt erreichte die Gesellschaft das Wasser- und Elektrizitäts-

werk Hallau. Mit grosser Gastfreundschaft wurden die EKW durch den Leiter der technischen Betriebe willkommen geheissen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in Jahren ausserordentlicher Trockenheit, kannte Hallau noch keine Wasserversorgung. Um die Jahrhundertwende bestand ein Projekt in der Idee, das Wasser der Wutach zu nutzen und über den

Berg zu befördern. Gleichzeitig wurden Pläne ausgearbeitet, die Wasserkraft besser auszunutzen und damit elektrische Energie zu erzeugen. Die Gemeindeversammlung vom Januar 1895 stimmte dem Projekt mit grosser Mehrheit zu. Im Jahre 1896 nahm das WEH - Wasser- und Elektrizitätswerk Hallau - seinen Betrieb auf, nachdem in Wunderklingen die notwendigen Anlagen mit dem Kanal samt Wehr und Einlauf sowie die Stromleitungen nach einer Bauzeit von gut einem Jahr erstellt waren. In diese Bauphase fielen auch das Erfassen des Quellwassers in einem Sammelschacht sowie der Bau der Steigleitungen auf den Berg mit Zufuhr ins Dorf. Anfangs der dreissiger Jahre wurde von Quell- auf Grundwasser umgestellt, was die Erstellung eines Filterbrunnens sowie eines Reservoirs zur Folge hatte. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Elektrizitätswerkes im Jahre 1968 wurden die Anlagen einer zeitgemässen Technik angepasst. Die Gemeinde Hallau weist heute einen gesamten Stromverbrauch von

rund 12,5 Mio. kWh pro Jahr auf; davon entfallen rund 2,5 Mio. kWh auf die eigene Produktion durch das Elektrizitätswerk. Nach der Besichtigung des Kraftwerkes "Wunderklingen" wurde die EKW im Beisein des Vizepräsidenten zu einem von der Gemeinde Hallau offerierten Apéro eingeladen. Mit einer Pferdefahrt durch die Rebberge und vielen interessanten Anekdoten durch den Kutscher konnten weitere Impressionen von dieser einmalig schönen Gegend aufgenommen werden.

Als krönender Abschluss vor der Heimreise durften die regionalen Winzerprodukte bei einer Degustation verkostet werden. Müde, aber um viele Eindrücke reicher traf die EKW-Familie kurz nach Einbruch der Dunkelheit wieder in Wolfhalden ein. Im Namen der EKW Wolfhalden auch ein herzliches Dankeschön an das EW Heiden, welches durch die Übernahme des Pikettendienstes einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses erlebnisreichen Tages beigetragen hat.

Bild und Text:
Roger Kugler

November 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
Sa	2.11.17:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	2.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
So	3.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	3.11.19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di**	5.11.14:15	Kinamol: Damen und Herren ab 65	ab 12/10 Jahren	D
Di*	5.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr	8.11.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.11.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	E/df
Sa	9.11.17:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	9.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	10.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	10.11.19:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Di*	12.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	13.11.20:15	Cinéclub: Ruby Sparks	ab 16/16 Jahren	D
Fr*	15.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	16.11.17:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa*	16.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
So	17.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	17.11.19:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Di**	19.11.14:15	Kinamol: Tibi und seine Mütter	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.11.20:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	22.11.20:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa	23.11.17:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	23.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	24.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	24.11.19:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Di	26.11.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	29.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	30.11.17:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	30.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Wir sorgen für eine stabile Stromversorgung

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

TAG DER SPRACHEN

Am 26.9.13 war internationaler Tag der Sprachen.

Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wolfhalden bekamen den Auftrag, ein Märchen aus einer anderen Kultur zu suchen. Dieses besagte Märchen wurde anschliessend der Klasse vorgestellt.

Die Erzählungen finden ihren Ursprung in der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Frankreich, Kroatien,

Ungarn, Iran und England. Einige Klassen haben ihr eigenes Märchen verfasst. Alle Texte wurden in der Aula ausgestellt. Vor der Pause gab es von den Sprachlehrerinnen ein Säckli, welches verschiedene Dinge enthielt: ein Zetteli mit einer allgemeinen Information zu Sprachen und Fragen, die man für sich selbst beantworten konnte, eine Drehscheibe zu den "irregular verbs" und als Hirnnahrung gaben sie uns noch zwei Bonbons.

Uns hat dieser Tag das Sprachenlernen näher gebracht und wir haben ihn sehr genossen.

Bild + Text: Caroline, Pascal 3E

Handänderungen (19. Oktober 2013 - 18. November 2013)

Veräusserer: Erbegemeinschaft Frei Marianne sel., Augsti (Erwerb: 11.06.2012)

Erwerber: Stahel Rolf, Arni, 704 Augsti, Wohnhaus Nr. 625, Stadel Nr. 626, Bienenhaus Nr. 716, Gartenanlage, Weg (1'060 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Lüber Roger und Michèle, Lippenrüti, (Erwerb: 10.09.2008)

Erwerber: Sonderegger Hans Rudolf, Berg 563, Lippenrüti Wohnhaus mit Stadel Nr. 388, Gartenanlage, Weg (1'053 m2 Grundstücksfläche) *Grundbuchamt Wolfhalden*

Schlacht im Appenzeller Vorderland:

Altes Denkmal in neuem Glanz
Im Ortszentrum von Wolfhalden erinnert ein Denkmal an die Schlacht im Appenzeller Vorderland. Auftrags der Gemeinde wurden der Granitblock und die Gedenktafel restauriert.

In den 1440er Jahren stritten Zürich und Schwyz um Gebiete am oberen Zürichsee. Als sich Zürich mit den Habsburgern verbündet hatte, stellten sich die anderen eidgenössischen Orte hinter Schwyz. Auch das

als zugewandter Ort geltende Land Appenzell unterstützte nun die Eidgenossen.

Schlacht an der Wolfshalden

Am 11. Juni 1445 zogen von Rheineck und Thal aus habsburgische Krieger gegen das Appenzeller Vorderland. Unterhalb von Wolfhalden war eine von 70 Mann bewachte Letzmauer errichtet worden. Mit einem Überraschungsangriff schlugen die Appenzeller den Feind, und alte Chroniken berichten von 170 Toten und 22 Gefangenen. Ein der Gemeinde Wolfhalden von der st. gallisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft geschenkter Granitblock (Findling) dient als markantes Schlacht-Denkmal, das am 1. August 1905 eingeweiht wurde. Der Text auf der Gedenktafel lautet: "Hier an der Wolfshalde fand jäh hinab der höhnnenden Ritter sein blutig Grab."

Der Gedenkstein im kleinen Park gegenüber dem Schulhaus Dorf, Wolfhalden, erstrahlt in neuem Glanz.

Bild + Text: Peter Eggenberger

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: 071 535 59 00
Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch

Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung - Bauberatung - 3D Visualisierungen

Neu in Wolfhalden ab November 2013

Pilates, Yoga, Entspannung & Tanz

Ganzheitliches Körpertraining für Frauen

Wir kräftigen unseren Körper aus der Mitte heraus, öffnen unsere Muskulatur, bewegen uns zur Musik und üben uns in Entspannung!

Dienstag 8.30 - 9.30 Uhr
10.00 - 11.00 Uhr

Donnerstag 18.30 - 19.30 Uhr

Persönliche Atmosphäre in Kleingruppen - für Frauen in jedem Alter!

Bewegungsraum in der Naturheilpraxis Josef Benz,
Oberlindenberg 1259, Wolfhalden

Anmeldung

Atelier5 - Bettina Duff
Dipl. Bewegungspädagogin/Therapeutin BGB
071 910 22 11
bettina.duff@atelierfuenf.ch
www.atelierfuenf.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

AüB-Wirtschaftsnews

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung be-

trug 40.5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Monaten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6000 Logier-

nächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein. Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen. Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit denjenigen im gesamten Kanton Auser Rhoden, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als

160'000 Logiernächte gezählt. Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2
9427 Wolfhalden
Geschäftsführer:
Simon Spillmann
Telefon 079 457 54 75,
Email: simon.spillmann@aueb.ch
Internet: www.AüB.ch

Appenzellerland über dem Bodensee
AüB-Wirtschaftsnews
www.AüB.ch
Ausgabe November 2013

Computer Support

Richard Vuissa

Alte Landstrasse 24

9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@clickmedia.ch

Neuinstallationen

Konfigurationen

Einspielen von Updates

Erstellung von Backups (Image)

Einrichten von E-Mail Adressen

Hosting

Daten vom alten PC übernehmen

Beratung für optimale Softwareausstattung

Handy oder Digitalkamera mit Ihrem PC synchronisieren

Zusatzgeräte installieren

PC oder Notebook zu langsam? Wir finden Lösungen!

Einladung zur...

12. Wolfsnacht

am 17.12.2013 um 18 Uhr beim
Mittelstufenschulhaus Wolfhalden.

Restaurant
Adler
9427 Wolfhalden
METZGETE
Donnerstag, 31. Oktober bis
Freitag, 1. November 2013
Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Intelligent Strom sparen

Energie Hersteller Modell
Niedriger Energieverbrauch
A+++ A++ A+ A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Leserbrief

Haltlose Einsprachen gefährden Arbeitsplätze in Wolfhalden

Die Medice AG, der wichtigste Kunde der Plasticspritzerei AG plant im Luchten einen Neubau, damit für die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung genügend Platz zur Verfügung steht. Dabei entstehen nicht nur neue interessante Arbeitsplätze in einem hochtechnologischen Umfeld, sondern es werden auch die seit Jahrzehnten bestehenden Arbeitsplätze bei Plasticspritzerei AG für die ferne Zukunft gesichert. Gegen den Teilzonenplan "Luchten Parzelle Nr. 264, 450, 452, 1069" sind Einsprachen eingegangen. Alle Einsprachen wurden abgewiesen, da sie in weiten Teilen unbegründet und haltlos sind.

Am 24. November 2013 stimmen Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wolfhalden über diesen Teilzonenplan ab und entscheiden damit auch über den Erhalt von über 100 Arbeitsplätzen innerhalb des Dorfes.

Als verantwortlicher Geschäftsführer der Plasticspritzerei AG und der Silwo Silikon-Spritzerei AG lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, sich für die Arbeitsplätze in Wolfhalden zu entscheiden und deshalb am 24. November 2013 ein JA zum Teilzonenplan "Luchten Parzelle Nr. 264, 450, 452, 1069" in die Urne zu legen. Damit leisten Sie zudem einen zusätzlichen und wertvollen Beitrag zur gesunden Entwicklung von Wolfhalden.

Raphael Froidevaux
Geschäftsführer

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Ihr guter Kontakt
Vorte bon contact
Il Vostro contatto die fiducia

Wir suchen nach Vereinbarung für die Reinigung unserer Geschäftsräume eine

Raumpfleger/in ca. 50%

Arbeitszeiten: Mo – Fr wöchentlich abwechselnd von 0800 Uhr bis 1200 Uhr oder 1700 Uhr bis 2100 Uhr

Ihr Profil

- Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
- Teamgeist
- Gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot

Nebst einer abwechslungsreichen Aufgabe erwartet Sie ein kollegiales Umfeld, ein sympathisches Team und attraktive Anstellungsbedingungen. Sind Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert und erfüllen unsere Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail (edelmann@elektro-material.ch) zuhänden von Herrn **Paul Cadalbert**.

Elektro-Material AG Telefon 071 898 02 02
Niederlassung Heiden Telefax 071 898 02 03
Thalerstrasse 1 Internet www.heiden.elektro-material.ch
9410 Heiden E-Mail edelmann@elektro-material.ch

Basel Bern Genf Heiden Lausanne Lugano Luzern Sion Zürich

Neues Gemeinde-Fahrzeug für Wolfhalden

Ende September wurde ein neues Gemeinde-Fahrzeug übergeben. Der Mitsubishi Pajero 3,2 mit dem Kontrollschild AR 9525 in Silber löst den roten zehnjährigen Jeep ab, dessen Tacho stolze 125000 gefahrene Kilometer aufweist. Als Vertreter der Gemeinde Wolfhalden nahmen die Ratsmitglieder Hans Wild (Wasserversorgung) und Gino Pauletti (Tiefbau) sowie Andreas Jussel und Hanspeter Zeitz vom Bauamt mit Freude das neue Fahrzeug von der Airbag-Garage der Gebrüder Schoch, Wolfhalden, entgegen. Die Beschaffungskosten von rund 50000 Franken für Fahrzeug und Spezialausrüstung (Boxen für Gross- und Kleinwerkzeuge, für Material

und weiteres Zubehör) hatte die Stimmbürgerschaft mit dem Ja zum Budget 2013 bewilligt, wobei der Wechsel angesichts des schlechten Zustands des Vorgänger-Autos aus dem Jahre 2003 unerlässlich war.

"Wir haben uns bewusst für ein kräftiges und robustes, aber in keiner Weise luxuriöses Fahrzeug entschieden, das künftig in den Bereichen Umwelt, Bau und Wasser gute Dienste leisten wird", sind die Vertreter der Gemeinde überzeugt.

Gino Pauletti, Andreas Jussel, Hans Wild, Hanspeter Zeitz und Michael Schoch (von links) freuen sich über das neue Gemeinde-Fahrzeug.

Bild + Text: Peter Eggenberger

24. 11. 2013
Markt in Reineck

Finden Sie passende Geschenkideen...
...für jede Gelegenheit bei:

29. + 30. 11 2013
Augsti Weihnachtsmarkt
Wolfhalden

Ambrosius Zünd
Mühltobel 500
9427 Wolfhalden / Zelg

Telefon 071 888 00 03
Mobil 079 414 50 81
ambrosius.zuend@bluewin.ch

"Wasserevent" Wolfhalden: Tropfen, Pfützen, Gurgelbäche

Ein frischer und reichlich bedeckter Sonntagmorgen-ideal, um es sich im warmen Heim gemütlich zu machen. Oder aber, dem Wolfhändler Dorfplatz einen Besuch abzustatten. Dort hätte man an jenem herbstlichen Sonntag, dem 8. September 2013, eine kleine Schar Kinder und Erwachsene angetroffen, die, gut gelaunt, vor dem Dorf 5 bei Kaffee, Ovo und Brot zusammensassen. Anlässlich des von der UNESCO erklärten Jahres des Wassers, organisierten Pfarrer Andreas Ennulat und Katechetin Esther Züst gemeinsam eine kulturelle Feier in und um den Dorfkern

herum. Willkommen waren alle Interessierten, über jegliche Konfessionen hinaus. So fand sich dann auch eine kleine, aber dennoch beachtliche Schar von Kindern des Religionsunterrichtes mit ihren Eltern und weiteren Besuchern in der Früh auf dem Dorfplatz ein. Dort erwartete sie als Auftakt ein stärkendes Frühstück. Um ca. 8:30 Uhr trat die Gruppe ihren Spaziergang zu umliegenden Gewässern der Gemeinde, unter der Führung von Lukas Tobler, an. Er unterrichtet unter anderem das Fach Biologie an unserer Sekundarschule und konnte daher viele spannende Ausführungen zu den jeweiligen Stationen auf der kurzen Wanderung machen. Der Weg führte die Gruppe dem Verkehrsweg entlang bis an den Klusbach in der Geiswis. Dort sollten die Kinder sich daran versuchen, die kleinsten Lebewesen des Baches in Lupengläsern und Reagenzbehältern zu untersuchen. Dies stellte sich als gar nicht so einfach heraus, zudem die Köcherfliegenlarven und Bachkrebse, um zwei Beispiele zu nennen, extrem gut getarnt

und natürlich sehr klein sind. Selbst für so manchen Erwachsenen stellte diese Aufgabe eine Herausforderung dar. Umso interessanter war es dann, die Funde näher zu betrachten. Dabei wurde die erstaunliche Erkenntnis gemacht, dass weitaus mehr Leben unter einem Stein verborgen sein kann, als man annimmt. Zurück im Dorf folgte auf die Exkursion eine kurze Predigt, in der zum einen die Erkenntnisse des vorangehenden Ausfluges inhaltlich verarbeitet und zum anderen noch einige thematische Bezüge hergestellt wurden.

Anschliessend an die Mittagsfeier erhielten alle, die noch ein Weilchen bei der Kirche verweilen wollten, einen leckeren BMW! Nein, natürlich kein Auto! Dafür aber eine Grillwurst der Dorfmetzgerei Sturzenegger mit Brot und Getränk. Selbstverständlich alles gratis. Und so ging ein ereignisreicher und spannender Sonntagmorgen/-Vormittag zur Neige. Die wohl zentrale Botschaft dieses "Wasserevents" war,

dass die Ressource Wasser ein überaus wertvolles und kostbares Gut unseres Planeten ist, welches wir zu hüten und insbesondere zu schätzen wissen sollten! Denn es ist bei weitem nicht so reichhaltig auf der ganzen Welt vorhanden, wie es der Name unseres Planeten eigentlich vermuten lässt. Sorgen wir also dafür, dass unsere Erde die Bezeichnung "blauer Planet" auch in den nächsten paar hundert Jahren noch trägt und ihn all seine Menschen zutreffend heissen können!

Bild + Text: Jacqueline Züst

Wolfhändler Geräteturnerinnen in Hochform

Alyssia Kugler, Lara Schläpfer, Lea Sieber in Hochform!

Einmal mehr in dieser Saison bestätigte Alyssia Kugler an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers ihre sehr gute Form. Sie erturnte sich mit vier super Übungen die Silbermedaille gegen äusserst starke Gegnerschaft. Stark an allen Geräten, besonders am Boden

9,45, und vor allem am Reck, wo sie die sehr hohe Note 9,60 erhielt. Alyssia Kugler qualifiziert sich für das SM Team Appenzell im K5. Mit sehr guten Leistungen über die ganze Saison hindurch, konnte sie sich erstmals für die Schweizer Meisterschaften im Geräteturnen (Mannschaft) qualifizieren.

An den Appenzeller Geräte-meisterschaften in Appenzell konnte Lara Schläpfer K2 mit einer sehr guten Leistung erstmals aufs Podest steigen und die Silbermedaille nach Hause tragen. Lara ist seit einiger Zeit in guter und aufsteigender Form. Ausgezahlt hat sich das erstmals in Appenzell, Lara turnte an allen Geräten sehr gut, vor allem am Reck wo sie sie 9,35 erhielt.

Lea Sieber erturnt sich zwei Auszeichnungen. Sehr stark auch die Leistung von Lea Sieber im K3.

An den Liechtensteiner Landesmeisterschaften und an den Appenzeller Meisterschaften waren die Fortschritte augenfällig, die Lea in letzter Zeit gemacht hat. In Balzers wurde sie trotz eines Sturzes im sehr guten Rang 5 klassiert. Am Sprung erhielt Lea die hohe Note von 9,60. Auch an den

Appenzeller Meisterschaften wurde Lea ebenfalls im Rang 5 klassiert.

Bild + Text: Willi Lanker

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
058 277 53 34
info.heiden@css.ch

Schnappschüsse des Monats

Martin Kreis, Oberdorf, 9427 Wolfhalden, „Familien Ausflug“

Edith Schmid, Wüschbach 160, 9427 Wolfhalden
unsere Rinder auf dem Schriener Obersäss mit herrlicher Aussicht

Sophia von Kempis, Wolfhalden, „Wunder des Lebens, Geburt“

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an:

Richard Vuissa
c/o Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48

NICHT VERGESSEN
Altmetallsammlung,
Dienstag, 12. 11 2013

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Sa.	2. Nov.	09.00 - 11.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Flohmarkt	im Gemeindesaal
Mi.	6. Nov.	19.00 Uhr	Gemeinde	Orientierungsversammlung zur Gemeindeabstimmung vom 24. November 2013	im Gemeindesaal
Do.	7. Nov.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
Do.	7. Nov.	19.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Rest. Blume
Mi.	13. Nov.	20.15 Uhr	SVP	Versammlung	Rest. Harmonie
Fr.	15. Nov.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Versammlung	Rest. Blume
Fr.	15. Nov.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
So.	17. Nov.	17.00 Uhr	Kirche und Kultur	Konzert mit Orgel, Klarinette, Cornet, Violine, Cello und Kontrabass	In der Kirche
Fr.	22. Nov.	19.30 Uhr	Kirche und Kultur	Gedächtnis zum 25. Todestag von Erich Fried mit Texten und musikalischen Beiträgen mit „Lenzin Brothers“	In der Kirche
Fr.	29. Nov.	09.00 - 12.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	auf dem Dorfplatz
Fr.	29. Nov.	17.00 - 22.00 Uhr	Verein Augsti Wolfhalden	Weihnachtsmarkt	In der Augsti
Sa.	30. Nov.	14.00 - 20.00 Uhr	Verein Augsti Wolfhalden	Weihnachtsmarkt	In der Augsti

Ortsmuseum und Brockenstube machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies, im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfhalden
mit Weitblick

Ausgabe Dezember 2013

WOLFSBLICK

Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Weihnachtsmarkt Augsti 2013

Foto: Urban Thaler

Herzlich Willkommen zum Augsti-Weihnachtsmarkt 2013

Advent- eine Zeit der Besinnung, des gemütlichen Beisammenseins und der Vorfreude auf das anstehende Weihnachtsfest. Was liegt näher als sich bei einem Bummel durch den alljährlichen Weihnachtsmarkt in der Augsti auf die Adventszeit einzustimmen?

Unter dem Motto "Klein, aber fein" scheint die Auslese von rund zwanzig Marktständen zu stehen, deren Schausteller nicht nur in Wolfhalden selbst

ansässig sind sondern jeweils aus weiten Gebieten der Ostschweiz anreisen. Ihre dargebotenen Waren entstammen grundsätzlich aus Eigenproduktionen und decken ein vielfältiges Angebot ab. Mit dem Märchenhaus ist zudem für die Bedürfnisse der kleineren Besucher gesorgt. Die verlockenden Düfte aus dem Raclette- und Kafistübli ziehen jedes Jahr Scharen von Gästen ins behagliche Innere und laden zu Speis und Trank ein. Glühwein,

Punsch, heisse Maroni und Grillwürste versprechen aber auch im kühlen Freien eine angenehme Stärkung. Der Höhepunkt eines Marktbesuches stellt aber eindeutig das traditionelle Open House der Familie Caluori dar.

Seine Geschichte reicht bis vor die Anfänge des Weihnachtsmarktes zurück und ist somit als Herzstück der gesamten Ausstellung zu bezeichnen. Rita und Peter Caluori öffnen jedoch

nicht ohne Grund jährlich Hunderten von Besuchern die Pforte ins Innere ihres Hauses. Die dort vorzufindende Ausstellung von handwerklich verzierten und eigens hergestellten Gegenständen im Rahmen des Hilfeprojektes Afri'ca verfolgt den Zweck, einer Schulinstitution in Nigeria finanziell unter die Arme zu greifen. In den vergangenen Jahren konnten durch den Erlös der Ausstellung im Open House nicht nur die Gebäulichkeiten einer neuen Schulanlage realisiert sondern auch ein Grossteil der Löhne für die Lehrpersonen und weitere Schulkosten und Schulgelder finanziert werden.

Ein Abstecher an den Augsti-Weihnachtsmarkt ist also in jedem Fall für Gross und Klein lohnenswert und bietet mehr als nur die Gelegenheit, durch die festlich geschmückten Reihen der Verkaufsstände zu schlendern.

Text: Jacqueline Züst
Fotos: Urban Thaler

Ergänzungswahlen in Gemeinderat und Gemeindepräsidium:

Öffentliche Wahlversammlung am 15. Januar

Am 6. April finden in Wolfhalden die Ergänzungswahlen in den Gemeinderat (3 Rücktritte) sowie für das Gemeindepräsidium statt. Mit Hinsicht auf diese Wahlen hat der Gemeinderat die öffentliche Wahlversammlung zur Aufstellung der Wahlvorschläge angesetzt auf

Mittwoch, 15. Januar 2014, 19.00 Uhr, im Gemeindesaal „Krone“

Diese Versammlung bezweckt, dass die bis dahin entstandenen Kandidaturen offiziell genannt und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Gleichzeitig sollen sich die kandidierenden Personen kurz vorstellen können. An dieser Stelle sei nochmals an den kürzlichen Aufruf der örtlichen Lesegesellschaften erinnert, wonach sich die an einem Mandat interessierten Einwohnerinnen und Einwohner bitte bei den LG-Präsidiien melden sollen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

9427 Wolfhalden
Tel. 079 243 04 07

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
9427 Wolfhalden

Neue Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei und Textil
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015 - 2018

Gemäss kantonaler Strassen-gesetzgebung erlässt der Regie-rungsrat ein mehrjähriges Stras-senbau- und Investitionspro-gramm, welches alle Neu- und Ausbauvorhaben bezeichnet, welche in der Planungsperiode ausgeführt werden sollen.

Das Programm ist mindestens alle vier Jahre zu überarbeiten. Das nun vorliegende Programm

2015 - 2018 ist den Gemeinden zur Vernehmlassung unterbrei-tet worden. In der aktuellen Diskussion um die zweckmä-sige Aufgabenteilung und die entsprechenden Finanzflüsse zwischen Kanton und Gemein-den, stelle sich für den Kanton die Frage, ob mittelfristig eine Verkleinerung des Kantons-strassennetzes angebracht wä-re. Konkret wird von rund

23 Strassenkilometern (verteilt über das ganze Kantonsgebiet) gesprochen, welche den Ge-meinden übergeben werden könnten.

Der Gemeinderat wehrt sich entschieden und generell gegen ein solches Vorgehen. Es kann nicht sein, dass der Kanton im Laufe der Jahre bzw. Jahrzehnte Werkhofareale und -ausrüstun-

gen erneuert und ausbaut (so beispielsweise auch in Heiden) und nun das zu besorgende Strassennetz um 23 Kilometer verkleinert. Noch unverständlich wäre dann die Konsequenz für die Gemeinden, welche ih-rerseits für diese 23 Strassen-Kilometer wieder bauliche und personelle Werkhof-Kapazitäten aufbauen müssten.

Kantonale Pflanzaktion für Hochstamm-Feldobstbäume

Seit 1999 führt der Kanton (Fachstelle für Natur- und Land-schaftsschutz) regelmässig Pflanzaktionen für Hochstamm-Feldobstbäume und Einzel-bäume (z.B. Linden, Nuss-bäume) durch. Mit diesen Aktionen in den Jahren 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 und 2010 ist es gelungen, den durch den Feuerbrand verursachten Obstbaumverlust wieder aufzu-fangen. Seit Ausbruch des Feu-erbrandes mussten rund 6'300 Obstbäume gerodet werden. Zwischen 1999 und 2010 wur-den rund 7'400 Neupflan-zungen vorgenommen. Für die diesjährige Aktion sind wie-

der rund 1'600 Bäume bestellt worden. Der anhaltend grosse Erfolg der Pflanzaktionen ist erfreulich und soll auch im Jahr 2013, dem Jubiläumsjahr für die Kantone AR und AI fortgeführt werden. Die Gesamtkosten be-laufen sich auf rund 110'000 Franken. Bund, Kanton und Stift-ungen leisten Beiträge von rund 60'000 Franken. Die Ge-meinden sind aufgerufen, sich im Verhältnis der Neupflan-zungen mit total rund 16'000 Franken zu beteiligen. Der Ge-meinderat Wolfhalden unter-stützt die Aktion und hat einen Beitrag von 1800 Franken be-willigt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. Weitergeleitet:

- Judas-Löhner Hans Peter und Barbara, Vorderhasli 1102, Wolfhalden, Ersatz Ölheizung durch Luft / Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1102, auf Parzelle Nr. 1374, Vorderhasli
- Jenni-Bruderer Willi und Judith, Obere Täschenstr. 9, 9410 Heiden, Neue Leitungsführung für Frisch- und Schmutzwasseranschluss für Wohnhaus-Neubau, auf Parz. Nr. 592, Ebnet
- Einwohnergemeinde Wolfhalden, Sanierungen Ostfassade und Fassade Nord-Anbau beim Gasthaus Krone auf Parzelle Nr. 251, Dorf
- Krüsi-Rutz Stefan und Rosa Maria, Lippenrüti 403, Wolfhalden Tor-Einbau beim Laufstall Nr. 1295 und Kiesweg auf Parzelle Nr. 581, Lippenrüti
- Messmer Jürg, Obergatter 611, Wolfhalden, Wohnraumerweiterung beim Wohnhaus Nr. 611 auf Parzelle Nr. 635, Obergatter
- Rogger Roman und Keckeis Waltraud, Hinterbühle 1306, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1306 auf Parz. Nr. 1201, Hinterbühle
- Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, 9400 Rorschach, Projektänderung (Schutzraum-Einbau) beim EFH- und MFH-Neubau auf Parz. Nr. 20, Hinterhasli
- Frei-Hohl Noel und Sabine, Obstgartenstrasse 4, 9325 Roggwil Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus-Neubau auf Parz. Nr. 170 und 1532, Mühltoibel
- Fegble Andreas, Etzbergstrasse 16A, 8405 Winterthur, Abbruch und Neubau Wohnhaus Nr. 910 mit thermischer Solaranlage auf Parz. Nr. 1215, Hueb

Wasserversorgung: Leitungserneuerung

Auf Antrag der Wasserkommission hat der Gemeinderat im Zusammenhang mit einer Leitungserneuerung im Gebiet Vorderbühle folgende Arbeiten vergeben:

- a) Tiefbauarbeiten: an Sieber Bau GmbH, Heiden
b) Rohrverlegearbeiten: an Alpiq In Tec Ost AG, Wolfhalden

Gasthaus "Krone": Fassadensanierung

Im Zuge der Fassadensanierung (Ostfassade und Terrassen-Anbau) hat der Gemeinderat auf Antrag der Hochbaukommission folgende Arbeiten vergeben:

- a) Schindelarbeiten: an Alder AG, Blumenfeldstrasse, Heiden
b) Malerarbeiten: an Pivac Mustafa, Wolfhalden

Schmutzwasserkanalisation: Sanierungsarbeiten

Im Zuge der Zustandsüberprüfung des Kanalisationsnetzes mittels Videoaufnahmen hat sich bei Leitungsabschnitten in vier Gebieten (Friedberg, Oberlindenbergr, Dorf und Wüschbach) ein Sanierungsbedarf gezeigt. Die Sanierungen sollen im sogenannten Inliner-Verfahren (= innere Neuauskleidung von bestehenden Leitungen) ausgeführt werden.

Die Arbeiten sind an die Firma KA-TE Insituform AG, Waldkirch SG, vergeben worden.

Abwasserverband Altenheim:

Revision der Zweckverbandsvereinbarung:

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 20. August 2013 der Revision der Zweckverbandsvereinbarung zugestimmt und diesen Beschluss gemäss Art. 9 lit. d der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Gemeindekanzlei hat den Referendumsbeschluss am 6. September im kantonalen Amtsblatt sowie in den weiteren Publikationsorganen (Appenzeller Zeitung und Rheintaler) veröffentlicht und auf die 30-tägige Referendumsfrist (= bis 7. Oktober 2013) hingewiesen.

Die vorgenannte Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. Die Zustimmung des Gemeinderates vom 20. August ist damit in Rechtskraft erwachsen.

Selbstbestimmt alt werden.

Zusammen mit der Spitex Vorderland zeigt das Kino Rosental am Dienstag, 3. Dezember, 20.15 Uhr den Schweizer Dokumentarfilm "Von heute auf morgen". Darin werden auf humorvolle und zugleich bewegendende Weise vier alte Menschen porträtiert. Obwohl sie immer stärker auf fremde Hilfe angewiesen sind, kämpfen sie mit Sturheit und beissendem Humor um Selbstbestimmung und Würde. Ihr Alltag

ist voller Hindernisse, aber alle wehren sich vehement gegen die "Abschiebung" ins Altersheim... "Von heute auf morgen" behandelt das ernste Thema des Alterns mit Frische und einer gehörigen Portion Schalk. Im Anschluss an die Vorstellung wird der Regisseur Frank Matter über seinen Film sprechen und sich den Fragen des Publikums stellen. Reservationen unter Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch

Fitnesskur für Gemeindebetrieb "Krone"

Der Gasthof "Krone" gehört der Gemeinde Wolfhalden. Derzeit wird das Gebäude in punkto Minderverbrauch in Sachen Energie einer Fitnesskur unterzogen.

Zur "Krone" gehört unter anderem ein vielseitig genutzter grosser Saal. "Hier wie auch im vorgelagerten Foyer haben wir bereits verschiedene wärme- und schalldämmende Massnahmen wie neue Fenster und Dachisolation realisiert", erklärt Gemeinde - Vizepräsidentin Astrid Mucha als Verantwortliche des Ressorts Hochbau. "Derzeit ist das traditions-

reiche, von Markus und Heidi Steger als Pächterpaar geführte Restaurant an der Reihe. Die Renovation der schönen Ostfassade sowie diejenige der gegen Norden gerichteten Terrassenwirtschaft werden in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege stilgerecht renoviert, wobei auch hier wärmedämmende Massnahmen erste Priorität geniessen."

Derzeit wird die "Krone", Wolfhalden, sorgfältig renoviert, wobei Restaurant und Hotel während der Bauarbeiten geöffnet bleiben.

Bild+Text: Peter Eggenberger

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Architekturbüro Paragon GmbH

Hinterbühle 1298 Tel: 071 535 59 00
9427 Wolfhalden Fax: 071 535 12 43

Web: www.paragon-cad.ch
Mail: mail@paragon-cad.ch

Projektierung von Neu- und Umbauten
Bauleitung • Bauberatung • 3D-Visualisierungen

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden
Plätzle 471

Ab 1. Dezember 2013
verwandelt sich die „Blume“
in einen

ADVENTSKALENDER

Fensteröffnung jeweils
18.00 Uhr

Täglich mit einer kleinen Überraschung!

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blume-Team

" ... über denen, die das Todesschattenland bewohnen, geht ein Licht auf! " (Jes 9,1b)

Wer von uns braucht nicht immer wieder diesen Zuspruch. Die Sehnsucht nach dem Licht, nach Zeichen, die die Hoffnung nähren. Die Dichterin Hilde Domin spricht davon: **"Die schwersten Wege/ werden alleine gegangen,/ die Enttäuschung, der Verlust,/ das Opfer,/ sind einsam./ Selbst der Tote, der jedem Ruf antwortet/ und sich keiner Bitte versagt,/ steht uns nicht bei/ und sieht zu,/ ob wir es vermögen./ Die Hände der Lebenden, die sich ausstrecken,/ ohne uns zu erreichen,/ sind wie die Aste der Bäume im**

Winter./ Alle Vögel schweigen./ Man hört nur den eigenen Schritt/ und den Schritt, den der Fuss/ noch nicht gegangen ist, aber gehen wird./ Stehenbleiben und sich Umdrehen/ hilft nicht. Es muss/ gegangen sein. Nimm eine Kerze in die Hand,/ wie in den Katakomben,/ das kleine Licht atmet kaum./ Und doch, wenn du lange gegangen bist,/ bleibt das Wunder nicht aus,/ weil das Wunder immer geschieht/ und weil wir ohne die Gnade/ nicht leben können:/ die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags,/ du bläst sie lächelnd aus,/ wenn du in die Sonne trittst/ und unter den blühenden Gärten/ die Stadt vor dir liegt/ und in deinem Hause/ dir der Tisch weiss gedeckt ist./ Und die verlierbaren Lebenden/ und die unverlierbaren Toten/ dir das Brot brechen und den Wein reichen -/ und du ihre Stimmen wieder hörst/ ganz nahe bei deinem Herzen." Ich wünsche allen eine lichtvolle Adventszeit. .

Andreas Ennulat, Pfr.

Dezember 2013

... am Wochenende

... die Lichterstadt auf dem Berg

Alle Familien, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind am **1.Advent** eingeladen, in einem **Abendgottesdienst** eine **Lichterstadt** (erstellt und **erleuchtet** von Kindern) in der Kirche Wolfhalden zu erleben.

Sonntag 1. Dezember 18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Esther Züst (Beauftragte "Kind & Familie"), Andreas Ennulat (Pfr.), Anna Maria Simonett (Orgel); Anna Kobelt (Harfe)

Sonntag, 8. Dezember

kein Gottesdienst

Sonntag 8. Dezember 14.00 Uhr Kronensaal

ALTERS-ADVENTSFEIER

ALLE SIND EINGELADEN ALLE SENIORINNEN UND SENIOREN AUS WOLFHALDEN

ANMELDUNGEN BITTE AN:

MANUELA HEIERLI – ALTE LANDSTRASSE 245 – TEL. 071 891 24 54

Sonntag 15. Dezember

GOTTESDIENST ZUM 3. ADVENT

09.45 Uhr

Pfrn. Dorothee Dettmers Frey (Herisau);

an der Orgel: Anna Maria Simonett (Grub AR)

Sonntag 22. Dezember

18.30 UHR

MUSIKALISCHE ABENDFEIER ZUM 4. ADVENT

Sehnsucht nach Weihnachten ...
"Gedankensplitter" zu dem, was wir suchen
und zu dem was uns erwartet ...

Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit der Gruppe Klangfarb -
Thomas Kuster & Silvia Tomasi & Brigitte Hiltbold -

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Heiligabend / Heilignacht / Weihnacht

Dienstag, 24. Dezember

HEILIGABEND

17.30 Uhr

... unterm Baum für Kinder und Familien;

mit Esther Züst, Andreas Ennulat & einer Flötengruppe

Dienstag, 24. Dezember

HEILIGNACHT-GOTTESDIENST

22.30 Uhr

Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt);

Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel) und

Suzanne Chappuis aus Wald AR (Gesang)

anschl. Glühwein im „Dorf 5“

Mittwoch, 25. Dezember

WEIHNACHTEN

09.45 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl;

Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt);

Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 29. Dezember

kein Gottesdienst

... in der Woche

"Jetzt aber Halleluja!"

Weihnachtstheater ... einmal anders!

Unter dem Titel werden vier Schulklassen zusammen für das diesjährige Weihnachtsspiel am

Donnerstag, den 12. Dezember

um 19.00 Uhr

in der Kirche Wolfhalden

einen besonderen **"Katastrophenalarm"** in Wolfhalden

auslösen. Zu diesem ungewöhnlichen Weihnachtsspektakel

werden ab 18.15h die Kirchentüren geöffnet und ab 18.30h

im Mittelstufenschulhaus ein Kinderhütendienst (bis 7jährig)

angeboten. Aus Platzgründen bitten wir folgendes zu be-

achten:

Gratisticket - Abgabe :

Dienstag, 10. Dezember 10 - 11 Uhr

> vor der Kirche

Mittwoch, 11. Dezember 10 - 11 Uhr

> vor der Kirche

Die Lehrenden der 3., 4., 5., und 6. Klasse

Dienstag, 1. Januar

NEUJAHRS-GOTTESDIENST

11.00 Uhr

Gottesdienst mit Pfr. Andreas

Ennulat; Josef Heinzle (Orgel) und Susanne Rieger (Sopran).

Anschl. Neujahrsapéro im „Dorf 5“

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. Dorf 5, 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien : 13. - 18. Dezember

In dringenden Fällen (Seelsorge/Todesfall) bin ich telefonisch auf dem Handy erreichbar: 079 456 70 73

Trauungen, Geburten, Todesfälle, Zuzüge:**Todesfall:**

- Herzig Ernst, gestorben am 18. Oktober 2013 in Rehetobel AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR
- Schlumpf-Künzler Christian, gestorben am 25. Oktober 2013 in Heiden AR, geboren 1946, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR

Zuzüge:

- Schlemmer Marzell, Kellen 361, 9425 Thal
- Marti Isabella mit Nando, Oberdorf 856, 9427 Wolfhalden

Handänderungen (19. Oktober 2013 - 18. November 2013)

Veräusserer: Kugler Walter und Slavica, Hinterergeten
(Erwerb: 13.04.2006)

Erwerber: Kugler Holzbau AG, Wolfhalden, ab 1485, zu 413
Hinterergeten, 68 m2 Boden

Veräusserer: Storrer Rudolf, Rorschacherberg
(Erwerb: 21.03.1988)

Erwerber: Nägeli Johannes, Hueb 1519, Hueb, Wiese, Weide
(7'876 m2 Grundstücksfläche)

Veräusserer: Pineroli Nello, Volketswil
(Erwerb: 25.02.2011)

Erwerber: Krüsi Stefan, Lippenrüti 1482, Lippenrüti,
Wiese, Weide (8'976 m2 Grundstücksfläche)

Grundbuchamt Wolfhalden

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren
ganz herzlich zum Geburtstag und
wünschen weiterhin gute Gesundheit.

Nachtrag vom November:

14.11.1928 Sonderegger-Hohl Margrith, Hinterlochen 330
05.11.1933 Gmür-Zogg Sylvia, Unterlindenberg 1247

Dezember:

16.12.1919 Rhyn-Eisele Paula, Hechtgasse 22,
05.12.1920 Kellenberger-Oertle Rosa, Alters- und Pflegeheim
Krone, Rehetobel,
07.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder 648,
17.12.1927 Sturzenegger-Kellenberger Alice, Bruggtobel 846,
01.12.1929 Bänziger-Langenegger Berta, Hinterbühle 537,
04.12.1931 Sturzenegger-Matt Hertha, Vorderbühle 549,
14.12.1931 Züst-Walser Ernst, Unterwolfhalden 899,
13.12.1932 Rohrbach Hans, Unterlindenberg 213,

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

www.ewh.ch

Adventskranz-Verkauf 2013

Samstag, 30. November

9.00 - 12.00 Uhr, Kirchplatz Wolfhalden

Donnerstag	27. November	15.00-22.00 Uhr
Mittwoch	28. November	14.00-16.00 Uhr
Freitag	29. November	14.00-22.00 Uhr

Ort: Schulbusgarage, Bauamt Wolfhalden

Wir freuen uns auf alle Helferinnen. Anmeldungen zum gemeinsamen
Kranzen und auch Vorbestellungen nehmen wir gerne entgegen.

Anita Schwarz: aschwarzp@bluewin.ch oder Tel.: 071 890 01 71

Der diesjährige Erlös geht an die Evangelische Frauenhilfe St. Gallen - Appenzell.

Café-Restaurant Blume

9427 Wolfhalden

Plätzle 471

3 Jahr Blueme-Fränzi

Das wird gefeiert!

am Freitag,

6. Dezember 2013, mit einem
gemütlichen Chlaushöck

und am

7. Dezember 2013
mit Chüngelischmaus

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Bilanz terre des hommes- Sammelaktion

Zehn Schülerinnen begaben sich am frühen Morgen des 16. Novembers bei eisigen Temperaturen und tiefhängenden Nebelschwaden, ausgerüstet mit Bauchläden, Schuhputz-Set und einer reichlichen Portion guter Laune auf die Strassen Wolfhaldens.

Es scheint bereits zur Tradition geworden zu sein, dass sich im November die Religionsschüler

der 4. Klasse unter der Leitung von Esther Züst bei der Spendensammlung für Strassenkinder als Mithelfer beteiligen. Im Voraus an den grossen Sammeltag wurden die Schülerinnen auch dieses Jahr von einem Vertreter der Stiftung terre des hommes persönlich über deren Tätigkeit und Funktion unterrichtet.

Inspiriert machten sich die Religionsschülerinnen darauf eifrig an die Herstellung ihrer eigenen "Ware": An nur einem Nachmittag wurden Mengen an selbstgebackenen Keksen und gebrannten Mandeln abgepackt, Kleiderbügel und Kerzen verziert und Tassen in den herrlichsten Farben bemalt. Keineswegs verwunderlich, dass die Sammelaktion zu einem riesen

Erfolg wurde. Binnen rund drei Stunden gelang es den fleissigen "Strassenkindern", ihre Bauchläden fast vollständig zu leeren. Anschliessend an den Aktionstag fand am Sonntag ein Gottesdienst zur Thematik der Kinderrechte statt, den die Religionsschüler mit ihren Eindrücken vom Vortag bereicherten: Einmal selbst vor verschlossener Tür zu stehen und vergebens auf Einlass zu warten; am eigenen Leibe zu erfahren, wie es sich anfühlt, auf den Knien die Schuhe eines anderen zu putzen.

Der oftmals als lästig empfundene Bettler erhält ein ganz anderes Gesicht, sowie man selbst um Spenden bittet und womöglich sogar abgewiesen wird. Eine wertvolle Erfahrung,

die den Schülern und auch den Erwachsenen wieder einmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass nicht alles, was wir tagtäglich als selbstverständlich erachten, jedem unserer Mitmenschen, noch nicht einmal den Kindern, nur im Entferntesten zur Verfügung steht.

In der Schlussbilanz bleibt ein grosses Dankeschön an all diejenigen zu richten, die sich auch dieses Jahr wieder an der terre des hommes-Spendenaktion beteiligt haben! Insgesamt ist ein Total von über 1100.- CHF aus den grosszügigen Spenden zusammengekommen!

Ermutigend, festzustellen, dass gemeinsam Vieles bewirkt werden kann!

Foto+ Text: Jacqueline Züst

Wir beleuchten Verkehrswegen!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

frischer Wind...

weht in der fisch holzdesign ag.

Wir haben einen neuen Geschäftsführer. **Christian Fisch** kümmert sich von nun an um Ihre Anliegen und freut sich, Ihre Aufträge entgegen zu nehmen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Flohmarkt und Hauptversammlung Frauenverein Wolfhalden!

Anfangs November führte der Frauenverein Wolfhalden erstmals einen Flohmarkt durch. Der Kronensaal war voll belegt mit attraktiven Verkaufsständen. Die Besucher erwartete ein breites Angebot, vom Fernrohr, über Kinderspielzeug, Schmuck und Koffer, alles dabei. Die zwei Stunden waren im Handumdrehen vorbei.

Der Vorstand des Frauenvereins wird nun nach zahlreichen Feedbacks, das Durchführungskonzept überarbeiten und am Samstag, 8. November 2014 erneut im Kronensaal durchführen.

Ein paar Tage später begrüßte der Vorstand die Vereinsmitglieder zur Hauptversammlung im Restaurant Blume.

Annelies Abderhalden übernimmt neu die Funktion als Kassiererin und löst damit Petra Sporle ab, die sich aber weiterhin als Beisitzerin zur Verfügung stellt. Anita Schwarz (Präsidentin), Miriam Sieber (Aktuarin) und Miriam Lukas (Beisitzerin) ergänzen den Vorstand.

Im Jahr 2014 darf der Frauenverein Wolfhalden das 150 Jahre Jubiläum feiern. Wir freuen uns jetzt bereits, Sie liebe Wolfhändler und Wolfhändlerinnen mit dem einten oder anderen Jubiläumsanlass zu überraschen. Ausführlichere Informationen zu diesem Anlass erhalten Sie im nächsten Jahr im Wolfsblick.

Miriam Sieber, Aktuarin

Weihnachtszauber Augsti 2013

29. November 17.00 - 22.00 Uhr
30. November 14.00 - 20.00 Uhr

Weihnachtliche Stände
Raclette- und Kafistübli
Märlizelt
Open House Caluori
Rahmenprogramm

Verein Augsti Wolfhalden

Weihnachtstheater der Schule Wolfhalden 2013 ...

...dieses Jahr einmal anders!

Unter dem Titel: "Jetzt aber Halleluja!" werden vier Schulklassen zusammen für das diesjährige Weihnachtsspiel am Donnerstagabend, 12.12.2013 um 19.00 Uhr in der Kirche einen "Katastrophenalarm" in Wolfhalden auslösen. Zu diesem etwas ungewöhnlichen Weihnachtsspektakel werden ab 18.15 Uhr die Kirchentüren geöffnet und ab 18.30 Uhr im Mittelstufenschulhaus ein

Kinderhütendienst (bis 7 Jährig) angeboten. Aus Platzgründen bitten wir die Öffentlichkeit, folgendes zu beachten:

Gratisticket - Abgabe

Dienstag, 10.12.13 10 - 11 Uhr
Mittwoch, 11.12.13 10 - 11 Uhr
vor der Kirche Wolfhalden

Bitte beachten Sie auch das in dieser Ausgabe abgedruckte Plakat.

Die Lehrenden der 3., 4., 5., und 6. Klasse

EIN ETWAS UNGEWÖHNLICHES WEIHNACHTSSPEKTAKEL

JETZT ABER HALLELUJA !!!

KIRCHE WOLFHALDEN

DO, 12. DEZ.
19.00 UHR
TÜRÖFFNUNG 18.15
KOLLEKTE

KINDERHÜTEDIENST
AB 18.30 UHR (-7 J.)
MST-SCHULHAUS

SCHULE WOLFHALDEN
3. - 6. KLASSE

KATASTROPHENALARM IN WOLFHALDEN

GRATISTICKETS
DI/MI 10./11. DEZ.
10.00 - 11.00 UHR
KIRCHE WOLFHALDEN

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

www.ewh.ch

AüB-Wirtschaftsnews

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr 2013 zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche AüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der AüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt. Im Februar wurde ein Wahlpodium mit den Regierungsratskandidaten in Rehetobel abgehalten, welches trotz Schnee auf ein erfreulich grosses Echo stiess. Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wur-

de vertieft und ausgeweitet, um das AüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidenten traf sich regelmässig zu einem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen.

Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantonsgrenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten Gemeindepräsidenten im AüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtigere Stimme.

Kleinere Projekte wie das Projekt Stickereihaus in Reute wurden durch Mitarbeit und Expertise unterstützt.

Auf organisatorischer Ebene musste Ende Mai der aus privaten Gründen erfolgte Abgang des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik kompensiert werden.

Christoph Wolnik leistete beim Aufbau und der Neuausrichtung des AüBs viel Aufbauarbeit, ihm sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Der neue Geschäftsführer Simon Spillmann konnte die Stelle nahtlos antreten und kann dank einem gut geführten Verein die Arbeit weiterführen und hofft nun nach der Einarbeitungsphase auf neue konkrete Projekte.

Hierbei ist auch die Bevölkerung des Appenzellerlandes über dem Bodensee angesprochen.

Wenn Sie Vorschläge für die Standort- und Wirtschaftsförderung im AüB haben, melden Sie sich doch bitte unter folgenden Kontaktdaten:

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2
9427 Wolfhalden
Geschäftsführer:
Simon Spillmann
Telefon 079 457 54 75,
Email: simon.spillmann@aueb.ch
Internet: www.AüB.ch

AüB-Wirtschaftsnews

Ausgabe Dezember 2013

Letztes Reservoir saniert

Reservoir Bühel oberhalb vom Hasli

Nach etlichen Jahren Arbeit ist ein erster grosser Abschnitt in der neueren Wassergeschichte Wolfhaldens geschrieben worden: Alle fünf Reservoirs sind auf dem neuesten Stand der Technik und damit bestens für die Zukunft gerüstet.

Das Reservoir Bühel wurde als letztes dieses Jahr saniert und mit neuer Technik ausgestattet. Nun sind alle Reservoirs von der Steuerzentrale erfasst. Dort werden wichtige Daten wie unter anderem Einlaufmenge, Verwurf, Auslaufmenge (Verbrauch), Wasserstand und Störungen aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen dienen dazu, die Anlagen möglichst optimal zu betreiben.

Hans Wild vor der Druckkammertür des sanierten Reservoirs

Somit entsprechen nun alle Reservoirs den neuesten Qualitätsansprüchen des Lebensmittels Wasser. Ein grosses Dankeschön gilt dem Präsidenten der Wasserkommission Hans Wild für seinen unermüdlichen Einsatz. Ebenfalls Dank verdient haben die Bauamtsmitarbeiter Andreas Jussel und Hanspeter Zeitz, die immer wieder Zusatzarbeit in Kauf zu nehmen hatten. Als kleiner Lohn dafür sind die Anlagen nun besser zu warten als früher.

Auf ihrem Rundgang Mitte November besuchte die Wasserkommission die derzeit offenen Baustellen. Immer wieder werden bestehende Quellwasser-, Seewasser- oder Netzwasserleitungen und zugehörige Anlagen von Bauprojekten betroffen. Dann stehen vorzeitige Sanierungen oder Verlegungen der Leitungsführungen an. Dies erfordert viel Flexibilität und oft auch schnelle Entscheidungen seitens des Bauamtes, der Wasserkommission und Gemeinderats.

Der Bevölkerung von Wolfhalden immer einwandfreies Wasser zu liefern macht Freude.

Bild+Text: Markus Bänziger

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Porzellan-Malkurse

Porzellan Atelier und Malschule

Erika Huber
Hinterbühle 1298
9427 Wolfhalden

Tel: (071) 535 59 03
Mail: erika.renee@gmx.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Poststrasse 23
9001 St. Gallen
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Jazzkonzert der Newcastle Jazz Band

Am Freitag, 6. Dezember, 20.00 Uhr, findet das nächste Konzert vom "Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden" statt. Achtung, dieses Konzert wird ausnahmsweise im Kirchgemeindehaus der evangelischen Kirche in Heiden durchgeführt!

Die Newcastle Jazz Band stammt aus Le Landeron (NE) und wurde 1973 gegründet. Trotz einiger Wechsel in der Besetzung hat sie nichts von

ihrer Frische und ihrem inneren Zusammenhang verloren. Sie gehört heute zweifellos zu den Vorzeigebands in der Schweiz. Zur Hauptsache stammen ihre Themen aus den Repertoires der berühmten "All Stars" wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Sydney Bechet und vielen anderen.

Lassen sie doch den Chlaustag gemütlich ausklingen. Geniessen sie das Jazzkonzert im evang. Kirchgemeindehaus Heiden. Türöffnung und Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Reservierungen nimmt die Tourist Info, Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen.

Lebensmittelabgabe in Heiden: Ein echtes Bedürfnis

Schon am Eröffnungstag 8. 10. konnte der Verein „Haus zur Bergulme“ für 25 Sozialbezüger und Armutsbetroffene ein wahrhaft umfassendes Angebot an Lebensmitteln, in seinem Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, anbieten. Dieses Angebot wird seither jeden Dienstag rege genutzt.

Freiwillige Helfer/innen verwandeln den Jugendraum in einen Lebensmittelladen, rüsten und präsentieren unter strengen Hygienevorschriften die von der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel auf den Abgabeböden.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süßes aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so miteinander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird. Inhaber eines Caritas- oder „Haus zur Bergulme“ Ausweises

der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16:00 - 18:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel die vorgegebene Menge an Lebensmitteln auswählen. Eine Begleitperson vom Verein „Haus zur Bergulme“ packt diese ausgewählten Produkte hygienisch in die mitgebrachten Taschen.

Bevor wir diese Lebensmittelabgabe mit Frau Susanne Lendenmann, Regionalleiterin Ostschweiz der Schweizer-Tafel realisierten, informierten wir uns im E-Treff in Rheineck, beim Lebensmittel-Inspektor des Kantons, bekamen ein unentgeltliches Nutzungsrecht des Jugendraumes und organisierten die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Allen Beteiligten ein grosse Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts

Es ist immer eine tolle, lockere Atmosphäre und ein guter Kontakt zu den Marktbesuchern. Eine echte Win-Win Situation. Im Namen des Vereins „Haus zur Bergulme“ die Projektverantwortlichen Irma Enz und Bruno Rossi

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Letzte Chance für Ihre Traumwohnung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
(Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

"Beechüe" schnitzen - Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum

Vermutlich hat sich das Beechüe schnitzen mit der Ausbreitung des Christbaumes im Appenzellerland entwickelt. Mit etwas handwerklichem Geschick und viel Fantasie werden aus den verästelten Baumstämmen in einfacher Schnitzarbeit ganze Kuhherden. Jede Spielzeugkuh wird ein Unikat, ob mit zwei oder vier Beinen, mit Hörnern oder sogar Ohren, je nachdem wie die Äste angeordnet waren.

Originelle Christbaum-Entsorgungsaktion des Frauenvereins Wolfhalden. Am Samstag, 11. Januar 2014 laden wir alle, die Lust und Laune haben, zum fröhlichen "Beechüe"-Schnitzen zwischen 10.00 bis 14.00 Uhr ins Bauamt Wolfhalden ein.

Gemäss einem alten Brauch werden aus den alten Christbäumen "Beechüe" geschnitzt.

Die Geschichte der "Beechüe" (Beinkühe) ist eng mit der Geschichte des Christbaums verbunden. Wann die ersten Väter aus den abgeräumten Christbäumen mangels Geld für teure Spielsachen für oder mit ihren Söhnen "Beechüe" geschnitzt haben, weiss man nicht so genau; die älteste Fotografie stammt aus dem Jahr 1944 von Hans Peter Klausner (1910 - 1989).

Sie bringen Ihren abgeräumten Christbaum inkl. einem Schnitzwerkzeug (z.B. Sackmesser) mit. Verzierungsmaterialien für die Kühe sind in begrenzter Anzahl vorhanden.

Den Teilnehmenden bieten wir kostenlos Glühwein, Punsch, Tee und Gerstensuspe an. Nach dem Anlass werden die Reste der Christbäume gratis und fachmännisch entsorgt. Wir freuen uns auf Euch alle und sind gespannt auf viele fantasievolle "Beechüe"!

Laientheater Wolfhalden spielt "d'Gedächtnislücke"

Nun ist es wieder so weit: Seit kurzem laufen die Proben für die Mitglieder des Vereins "Laientheater Wolfhalden" mit dem Stück "d'Gedächtnislücke" vom Bernd Gombold aus dem Elgg Verlag. Auch dieses Stück steht wieder unter der Regie von Roger Kugler. In der turbulenten und lustigen Komödie, ist der gestresste Gemeindeamman vom Pech verfolgt. Zuerst vergisst er seinen Hochzeitstag, ganz zum Verdross seiner Frau, zudem kreuzt täglich das Ehepaar von Stetten auf, um sich über den krähenden Hahn, die probende Musikgesellschaft und die lauten Kirchenglocken zu beschweren. Er ist bereit allem nachzugeben, die Kirchenglocken will er aber selber abhängen. Der Versuch geht schief, der Klöppel schlägt ihm an den Kopf und er verliert sein Gedächtnis der letzten 5 Jahre.

Diese Situation nützt sein Bürogehilfe Sepp geschickt aus. Zunächst sorgt er für seine Beförderung. Dann löst er die Probleme der von Stettens auf seine ihm ganz eigene Weise. Auch die Sekretärin Hanni trägt mit einer Heiratsanzeige dazu bei, dass die Lage in der Amtsstube bald eskaliert. Und damit alle im Dorf immer auf dem Laufenden sind, erkaufte sich die Schwatzbase Emma vom Laden nebenan die neusten Gerüchte stündlich mit Geschenken. Die ersten Proben im November gingen nun schon mit viel Spass über die Bühne und nun heisst es, sich weiter in die Rollen einzufinden und Text zu lernen. Die ganze Crew freut sich schon auf die Aufführungen am 22. und 29. März 2014 im Kronensaal Wolfhalden.

Bild+Text: Caroline Kugler

Stressfrei Kids-Tag!

Spass für die Kinder
Stressfrei für die Eltern

<p>Während Sie als Eltern „stressfrei“ Ihre Weihnachtseinkäufe erledigen oder sonst den Tag geniessen, bieten wir Ihren Kindern einen Tag voll Spiel, Spass, Basteln und eine spannende biblische Geschichte.</p>	<p>Teilnehmerpreis: Fr. 15.00 das 3. & 4. Kind aus der gleichen Familie ist GRATIS! Inklusive Mittagessen & Getränk</p>
---	---

Samstag, 7. Dezember 2013
10:00 - 16:00 Uhr
Asylturnhalle, 9410 Heiden

Überraschungen

Wettkämpfe Spiel Sport Mittagessen Weihnachtsgeschenke basteln

Alle Bastelarbeiten nehmen die Kinder mit nach Hause!

Leitender: Hans Peter Klausner der Heidenverein
www.heidenverein.ch

Jungschiff

Mitnehmen:

- * Bequeme Bekleidung zum Spielen und Basteln, ev. Bastelschürze
- * Turntenü, inkl. Hallenturnschuhe

Infos: Hans Eugster 071 - 891 26 63

Malereiwerkstätte
H.P.Tobler
Tel. 079 769 03 58

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Einladung zur...

12. Wolfsnacht

am 17.12.2013 um 18 Uhr beim Mittelstufenschulhaus Wolfhalden.

Kommen Sie vorbei und bestaunen sie mit uns bei einer warmen Suppe, die Adventsfenster und den Vollmond.

Schnappschuss des Monats

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	1.12.	19:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di**	3.12.	14:15	Kinomol: Calender Girls	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.12.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
In Anwesenheit des Regisseurs und der Spitzex Vorderland					
Fr*	6.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	7.12.	17:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	7.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	8.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	8.12.	19:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Di	10.12.	20:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	11.12.	20:15	Cinéclub: Potiche	ab 16/16 Jahren	OV/D
Fr	13.12.	18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
Sa	14.12.	17:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	14.12.	20:15	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	15.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
So	15.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di**	17.12.	14:15	Kinomol: Mein erster Berg	ab 8/6 Jahren	D
Di	17.12.	18:30	Sprachcafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	17.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr*	20.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	21.12.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
So	22.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	22.12.	19:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Di	24.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
Mi	25.12.		Weihnachten geschlossen		
Do	26.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr	27.12.	15:00	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Fr*	27.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	28.12.	17:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	28.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	29.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	29.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	31.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**
Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Werner Tobler, Wüschbach, Wolfhalden, „Kuh mit 20'000 Volt“

Haben Sie einen Schnappschuss gemacht und möchten ihn zur Veröffentlichung schicken? Bitte als Anhang info@wolfsblick.ch oder per Post an:

Richard Vuissa
c/o Redaktion Wolfsblick
Alte Landstrasse 24
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 31 48

Veranstaltungskalender

Wann	Datum	Uhrzeit	Wer	Was	Wo
Sa.	30. Nov.	09.00 - 12.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	auf dem Dorfplatz
Mi.	4. Dez.	14.00 - 16.00 Uhr	Frauenverein Wolfhalden	Grittibänz backen für Kindergarten u. Unterstufe	Im Oberstufenschulhaus
Do.	5. Dez.	09.00 - 11.00 Uhr	Pro Juventute	Mütter/Väterberatung Tel. Anmeldung (077) 437 44 15	im Dorfschulhaus
So.	8. Dez.	14.00 Uhr	Kirchgemeinde	Senioren Weihnachtsfeier	Im Gemeindesaal
Mo.	9. Dez.	20.15 Uhr	Leseges. Hasli	Versammlung	Rest. Adler
Do.	12. Dez.	19.00 Uhr	Mittelstufe	„Weihnachtsspektakel“ mit der 6. bis 8. Klasse der der Mittelstufe	In der Kirche
Fr.	13. Dez.	20.30 Uhr	Leseges. Tanne	Klaushöck	Rest. Bädli
Sa.	14. Dez.	20.00 Uhr	Leseges. Aussertobel	Preisjassen	Rest. Harmonie
So.	22. Dez.	18.30 Uhr	Kirchgemeinde	Musikalische Abendfeier mit Worten in den Alltag	In der Kirche

Ortsmuseum und Brockenstube machen Winterpause

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout & Koordination: Clickmedia, Richard Vuissa, Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

Clickmedia, Richard Vuissa, Alte Landstrasse 24, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 31 48

E-Mail: info@wolfsblick.ch, Internet: www.wolfsblick.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktionsteams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir dies im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.